

Ulusal Hakemli Dergi

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

YIL: 1, (HAZİRAN 2023), SAYI: 1

E-ISSN: 2980-2288

2023

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023- ISSN NO: 2980-2288

İmtiyaz Sahibi

Müh. Ferit Bearaa ÇORUH

Editörler

Doç. Dr. Haydar ÇORUH
Mustafa Ertan BOZKIR

Kapak Tasarımı

Doç. Dr. Haydar ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Dil Editörleri

Ferit Bera ÇORUH

© F. B. ÇORUH

İletişim:

+90 542 334 07 61

ISSN: 2980-2288

Yayın Tarihi: 15.06.2023

LİCENSE

<https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/legalcode>

DOI NO

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.8001314.svg>

E – Posta: edebiyatvetarihdergisi@gmail.com

www.tarihburada.com

Not: Makalelerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023- ISSN NO: 2980-2288

AMAÇ VE KAPSAM

Edebiyat ve Tarih Dergisi yılda iki kez (Haziran – Ocak) yayımlanan ulusal hakemli, akademik bir dergidir. Dergi akademik dergi niteliğinde olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Edebiyat olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Edebiyat ve Tarih Dergisi özel amacı ülkemizde yayın hayatında olan diğer dergilerden farklı olarak Tarih alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ilgili makaleleri öne çıkarmaktır.

Genel amacı ise yeni bitirilmiş olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tanıtımını yapmak ve bilim hayatına katılmalarını sağlayacak öncelikli bilgilerin öne çıkarılmasını sağlayacak bilim söyleşileri düzenlemek ve bu söyleşileri www.tarihburada.com adlı sitesinde yayınlamaktır.

Bu yönüyle Edebiyat ve Tarih Dergisi bir ilki gerçekleştirecektir.

Dergimiz dijital yayın olup, baskısı bulunmamaktadır. İlk sayıdan sonra ISSN numarası ve dizinlere başvurusu yapılacaktır.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023- ISSN NO: 2980-2288

EDİTÖR KURULU

ADI ve SOYADI	ÜLKE
Haydar ÇORUH	Türkiye
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Oktaj HASANI	Kosova
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Murat ULUSKAN	Türkiye
Rahime DENİZ	Türkiye
Nihat YALDIZ	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Akif BAYĞIN	Türkiye
Ercan YÜCEL	Türkiye
Kadriye KARA	Türkiye
Ali Öner TAÇ	Türkiye
Güler GÜLER	Türkiye
Feride GÜLER	Türkiye
Mustafa Ertan BOZKIR	Türkiye
Enver GEZER	Türkiye
Gülsen ESİROĞLU	Türkiye
Mehmet AÇAR	Türkiye
Mustafa KURT	Türkiye
Hasan ATEŞ	Türkiye
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
Ayşe ZAMACI	Türkiye

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023- ISSN NO: 2980-2288

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	V
CEMİL MERİÇ, HATAYI VE ESERLERİ	8
MEHMET NADİR BİLGE SEZGİN ALEV GÖKHAN AKSOY ALİ KRAL	
KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞ AMACI VE DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA).....	23
KAZIM COŞKUN MURAT KILIÇ GÜLİSTAN BİNGÖL EMİNE ÇELEBİ	
CEMİL MERİÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI ..65	
DİLŞAD TOSUN MEHMET TATAROĞLU CEMAL GÜLİSTAN OSMAN UYANIK	
ANTAKYA CAMİLERİ VE HAZİRELERİ.....	81
MEVLÜDE GÜLİSTAN YASİN GÜLİSTAN SERKAN ALKAÇ NURAY ÇEVİK TEKE	
CEMİL MERİÇ HAKKINDA YAZILMIŞ MAKALELER.....	98
GÜLSEN GÜLBİN ALAKAY İBRAHİM TUNA MÜRSEL BALCI MEHMET ORHAN ÖZBEK	
PAYAS KALESİ VE TURİZM AÇISINDAN YERİ VE ÖNEMİ.....	135
MAHMUT GÜNGÖR ABDULLAH ÖĞÜT CEMİL TEMEL KAZIM GÖÇER	
SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ VE TURİZİMDEKİ YERİ.....	150
LEVENT ARSLAN ALİ KAÇAR SEZGİN YILDIZ METİN GÜNENÇ	
ŞEHİRLERİN ANASI ANTAKYA'DA KADİM BİR CADDE: KURTULUŞ'TA TARİHİ DEĞERLER	182
MEHMET DURAN AĞRI SÜLEYMAN DURGUN EKREM TEMİZ CEYLAN AŞKAR	
İNGİLİZ KRALİYET SARAYINDA EVLİLİK RİSKLERİ VE LEYDİ DİANA'NIN SIR DOLU ÖLÜMÜ	210
ALPER YILDIRIM FİGEN YILDIRIM ZARİF BAYRAKCIOĞLU ÖMER SEVER	
XIX. YÜZYILDA EDİRNE'DE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR	255
ÖZGE FATİME ORHAN DEMET POLAT MEHMET ÖZ ÖMER UĞUR AYDIN	

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023- ISSN NO: 2980-2288

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Aslı AKSU

Mehmet Akif ÇALIŞKAN

Levent TAHİROĞLU

Enver GEZER

Suat SERTEL

Ertan BOZKIR

Sultan KARAOĞLAN

Nazır ÇETİN

Güler GÜLER

Gürdal ÇETİNKAYA

Rahime KIYILI

Hasan ATEŞ

Mehmet AÇAR

Feride GÜLER

Kadriye KARA

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023- ISSN NO: 2980-2288

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://www.openaire.eu/>

tarafından indekslenmektedir.

Publication date:
June 15, 2023

DOI:
DOI 10.5281/zenodo.8001314

Keyword(s):
Hatay, Antakya, Cemil Meriç, Payas, Cami, Hazire, Ajans

Related identifiers:
Published in
0000-0002-7632-9721 (Journal article)

Communities:
Edebiyat ve Tarih Dergisi

License (for files):
[Creative Commons Attribution 1.0 Generic](#)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

CEMİL MERİÇ, HATAYI VE ESERLERİ

* Mehmet Nadir BİLGE

** Sezgin ALEV

*** Gökhan AKSOY

**** Ali KRAL

Atıf Bilgisi

Chicago: Mehmet Nadir Bilge, Sezgin Alev, Gökhan Aksoy, Ali Kral, “Cemil Meriç, Hayatı ve Eserleri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 8-22.

Apa: Bilge, M. N., Alev, S., Aksoy, G., Kral, A., (2023), “Cemil Meriç, Hayatı ve Eserleri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 8-22.

Özet

Hatay’ın en önemli yazarlarından biri olan Cemil Meriç, hayatını okumaya ve yazmaya adanmış, genç yaşta bu uğraşısından dolayı kör olma noktasına gelmiştir. Hayatı boyunca Tarih, Edebiyat ve Sosyoloji konularında önemli araştırmaları ve incelemeleri olmuş, bu konularda çok çeşitli ve insan hayatına dokunan yazılar yazmıştır. Onun kitap ve makaleleriyle pek çok nesil kendini bulmuş, halen daha da bulmaya devam etmektedir.

Bu makalede Cemil Meriç’in hayatı, eserleri ve yaşam hikâyesinden kesitler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Cemil Meriç, Hatay, Kitap, Eser.

Abstract

Cemil Meriç, one of the most important writers of Hatay, devoted his life to reading and writing, and came to the point of being blinded at a young age because of this luck. Throughout his life, he had important researches and studies on History, Literature and Sociology, and wrote a wide variety of articles on these subjects that touched human life. Many generations have found themselves with his books and articles and still continue to find them.

In this article, sections from Cemil Meriç's life, works and life story will be given.

Keywords: Antakya, Cemil Meriç, Hatay, Book, Work

Giriş

Cemil Meriç kendi sözleri ile kendini ne kadar güzel anlatmış “öğrenmek ve öğretmek”. Hayatı bir fikir adamın çevre etmeniyle nasıl geliştiğine güzel bir örnektir. Buna rağmen, yaşadığı dönemdeki Hatay’ın karışık durumuna rağmen, öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmez. Hayatı kütüphanelerde ve öğrencilerinin arasında geçer. 38

* Müdür Yardımcısı, Karlısu Hürriyet İlkokulu, m_nadir79@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-3733-8027

** Öğretmen, Çekmece Şehit Türkmen Ortaokulu, sezginalev74@hotmail.com, Orcid:0000-0001-5421-5910

*** Müdür Yardımcısı, Karlısu Ortaokulu, gokhanaksoy12@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-8091-9698

**** Müdür, Seyhan Şehit Gökhan Aygül İlkokulu, kabckiral@gmail.com, Orcid:0009-0009-9155-2102

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

yaşında gözleri kör olmasına rağmen öğrencileri yardımıyla çalışmalarını sürdürür. Hatta öyle ki çok sevdiği ve fikirlerinin gelişmesine yardımcı olduğu bir hocasının adını oğluna koymuştur. Çocuğun adı “Mahmut Ali” olmuştur. Öğrenmeyi o kadar çok sever ki onun yazılarında dipnotlar bile ayrı bir değerdedir. İnsan dipnotlarından bile yeni ufuklara yelken açabilir.

Meriç’i anlamak için ilk olarak yaşadığı ve büyüdüğü çevreye ikinci olarak ise yazılarını -dipnotlarıyla beraber- bir bütün olarak incelemek gerekir. Yaşadığı ve büyüdüğü çevreye bakacak olursak ilkökul ve lise yıllarında Hatay Fransız mandası altında idi. Meriç bu durumu kendi lehine çevirmiş o dönemde iyi bir yabancı dil (Fransızca) eğitimi almıştır. Bunu da hayatının sonraki dönemlerinde yaptığı tercümelere ve daha çok tercümenin nasıl yapılması gerektiğine dair ışık tutmasından anlıyoruz. Meriç’in hayatı sadece tercüme yapmakla geçmedi. O bir şairdi, yazardı, filozoftu. O hayatına pek çok şeyi dolu dolu sığdırmış bir edebiyat adamıdır. Yazdığı eserlerinde konuyu enine boyuna incelenmesi ne kadar titiz ve düzenli çalıştığının, ayrıca bilgi birikiminin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

Türk edebiyatından Hint edebiyatına, Doğu medeniyetinden Batı medeniyetine, Ümrandan Uygurluğa, Kültürden İrfana, Dilden Edebiyata, Sosyolojiden, Felsefeye ve daha birçok konuda onun güçlü ve dikkatli kaleminden çıkmış yazılarıyla karşılaşırız. Cemil Meriç “ben kimim” sorusuna “Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” olduğu cevabını verir.

Mahmut Ali Meriç’te babası hakkında güzel değerlendirmeler yapmıştır. Mahmut Ali Meriç, Cemil Meriç hakkında; "Cemil Meriç, Türk insanına, Türk düşüncesine verebileceğinin hepsini verebildi mi? Hem evet, hem hayır. Evet, çünkü 38 yaşından itibaren gözleri görmeyen bir insandır o. Okuması yazması mümkün değildir tek başına. Okunanları aklında tutması, ayıklaması, belli sentezlere varması, bunları yazdırması, yazdırdıklarından makaleler yapması, o makaleleri kitaplaştırması... Nasıl güçlü bir hafızaya, nasıl kuvvetli bir iradeye, çalışma, öğrenme ve öğretme azmine dayanır söylemeye gerek var mı? Bu şartlar altında yapabileceğinin azamisini yapmış bir insandır Cemil Meriç”¹ demiştir.

Cemil Meriç, verebileceğinin hepsini tabii ki verememiştir, çünkü insanlar için çok

¹ Mahmut Ali Meriç, “Entelektüel Bir Otobiyografi”, *Cemil Meriç, Bu Ülke*, İletişim Yayınları, İstanbul: 1994, s. 11.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

önemli bir uzuv olan gözlerini kaybetmiştir. Eğer bu felaket Cemil Meriç'i bulmasaydı O, verdiklerinin kat kat fazlasını verecek, fikir adamlığının yanı sıra, belki bir aksiyon adamı da olacaktı. Fikirlerini kalemiyle savunduğu kadar, siyasi tercih ve davranışlarıyla da savunacak, kafalardaki mefhumlar keşmekeşini aydınlatmakla kalmayacak, siyaset planında da ortaya çıkan düşünce, davranış ve karar karmaşıklığına kendi çapında bir son vermeyi deneyecekti.". Bu nokta Necip Fazıl Kısakürek'in Cemil Meriç'e ithafen;"...iç gözleri daha iyi görsün diye dış gözlerini Allah'ın görmez hale getirdiği hakiki İslam münevveridir."² Sözü eklemek istedim.

Cemil Meriç sadece bir düşünce adamı değil, aynı zamanda düşünceyi taşıyan kelimenin haysiyetine vurgu yapan bir kelime işçisidir. O, kelimeleri öyle bir titizlikle seçer ki bu seçim düşünceyi de beraberinde yoğurucu bir özelliğe bürünür. Dolayısıyla sadece düşünce olgunluğu açısından değil üslup açısından da mükemmelleşmiş cümlelerin peşinde koşar Cemil Meriç. Pek çok konuda olduğu gibi Türk edebiyatı konusunda da yaklaşımı hep bütüncüdür. Türk edebiyatını dünü, bugünü ve yarını ile birlikte değerlendirir. Ve bu değerlendirmeler yapılırken tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar göz ardı etmez. Değerlendirmelerinin hareket noktasını Doğu, Batı ve Batılılaşma kavramları oluşturmuştur. Batı'yı pek çok Batılıdan daha iyi tanımış ve tetkik etmiş biri olarak, "Batı'nın kökleri Doğu'dadır" demiştir³.

Cemil Meriç'in Türk edebiyatının diğer dönemleri hakkında dikkat çekici yorumları olmamakla birlikte pek çok Türk yazarını eserleri ve şahsiyetleriyle birlikte yazılarına konu etmiştir. Türk yazar ve şairlerini değerlendirirken hareket noktası "aydın" kavramı olmuştur. Bu bakımdan Peyami Safa, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attila İlhan gibi yazar ve şairler Cemil Meriç'in önem atfettiği isimler olmuştur. Cemil Meriç'in eserleri ve şahsiyetleri hakkında değerlendirmeler yaptığı yazar ve şairler ayrı bir incelemenin konusudur.

Cemil Meriç, dile en fazla önem veren isimlerden birisidir. Hemen hemen bütün yazılarında, bütün röportajlarında konu bir yerde dile bağlanır. Cemil Meriç'e göre dilsiz toplum olmaz. Dil bir milletin hafızasıdır. Eğer bir toplum dilini kaybederse hafızasını

² Orhan Veli Varlık, "Bir Tenkid Üzerine", *Türk Basınında Cemil Meriç*, İstanbul 2017, s. 62.

³ Nihal Çalışkan, "Bu Ülke'nin Cümlesi: Cemil Meriç'in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme", *Turkish Studie International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, Volume: 5/2, Spring 2010, s. 913 vd.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

kaybeder, bugünü düne bağlayan köprüler dinamitlenir⁴.

İşte Cemil Meriç, çalışkanlığı ve hayatı ciddiye alan tutumuyla böylesi bir entelektüel portre çizer. Peki, yetmiş bir yıllık çalkantılı ömründe pek çok talebe yetiştiren ve fikirleriyle ölümünden sonra da yaşamayı sürdüren bu fikir adamıdır.

Hayatı

Cemil Meriç edebi yönden zengin bir miras olmasına rağmen geç ilgi görmüş biridir. Bunu zaman zaman kendisi de dile getirmiştir.

Asıl adı Hüseyin Cemil Meriç'tir. Meriç Reyhanlı'da 12.12.1916 tarihinde doğmuştur. Hüseyin Cemil, babasının banka müdürlüğü mahkeme reisliği gibi görevleri nedeniyle yedi yaşına kadar Antakya'da yaşadı. Babası memuriyetten ayrıldığı için 1923 te Reyhanlı'ya döndüler. Hüseyin Cemil Reyhanlı rüştiyesine ve 1928 yılında bu okulu bitirip Antakya sultanisine girdi. Bu okulda gözleri ileri derecede miyoptur. Okul 1935 te bitti, ama lise 12 yıla çıkmıştı. Bu yüzden mezun olamadı. Bu sıralarda Yenigün, Karagöz, Beyrut'ta çıkan yıldız gazeteleri ile Antep'te çıkan Işkın Dergisinde yazıları yayınlandı. Hatay davası için Türklük lehine yazdığı yazılar yüzünden idarenin takip ve baskısı altındaydı. Sonuçta okulu bitirmeden terk etti. Türkiye de üniversiteye devam imkânı da böylece elden gitti.⁵ Hatay da eğitimine devam edemeyince İstanbul'a gitmeye karar verir⁶.

1936-1937'de İstanbul'a giden Hüseyin Cemil, Pertevniyal Lisesi on ikinci sınıfına devam ederek diplomasını buradan alır. Geçim sıkıntısı yüzünden 1937'de İskenderun'a döndü. Haymaseki İlkokul öğretmenliğine, daha sonra İskenderun sancağı tercüme bürosu sekreterliğine atandı, burada beş altı ay süreyle Türkçe basını Fransızcaya çeviren ekibe başkanlık etti. Daha sonra Reyhanlı da Batı Ayrancı İlkokul öğretmenliği, THK sekreterliği ve belediye kâtipliği yapan Hüseyin Cemil, 1940 yılında İstanbul'a gitti. Orada iki yıl yabancı diller okuluna devam etti, 1942 yılında evlendi. 1942-1945 yılları arasında Elazığ Lisesinde Fransızca öğretmenliği yaptı. İstifa ederek ayrıldı. Bu arada yazılar yazmaya, çevirmenliğe başlamıştır.1946 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransızca okutmanı oldu. İstanbul Işık Lisesinde de öğretmenlik yapan Cemil Meriç 1954 yılında gözlerin kaybetti. 1955 te tedavi için gittiği Fransa da yapılan ameliyatlardan sonuç

⁴ Çalışkan, a.g.m., s. 916.

⁵ Mehmet Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1991, S.59

⁶ İsmet Mızrak, *Cemil Meriç ve Eğitim*, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, Van 2004, s. 4-20.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

alınmadığı için geri döndü. Görevini aynı şekilde devam ettirdi ve 1974 yılında emekliye ayrıldı.⁷

Cemil Meriç gözlerini kaybettikten sonra öğrencileri ve kızı Ümit Meriç'in desteğiyle çalışmalarına bir süre devam etmiştir.

Cemil Meriç'in Edebi Yönü

Meriç, edebiyatın pek çok yönünde öncülük etmiş biridir. Bunu yaparken kütüphanelerde kitaplarının arasında geçirdiği zamanlardan faydalanmış, kendine yeni ufuklar açmış kendi fikirleri doğrultusunda yapabildiğinin en iyisini yapmıştır.

Öncülük ettiği dallardan biri tercümanlıktır. Yabancı dilini çok iyi kullanmasının yanı sıra çevirdiği eserlerdeki tahrif edilen yerleri belirtmiş ve tercümenin nasıl yapılması gerektiği konusunda diğer kişilere ışık tutmuştur. Çevirilerinin yaparken kendisi için birer arkadaş olan ansiklopedilerden ve sözlüklerden bolca yararlanmış dili mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışmıştır.⁸

Ansiklopediler ve sözlük onun için sıkıcı, soğuk, ruhsuz, kitaplar değildir. Ansiklopediler onun için bir yardımcı gibidir. Daha lise yıllarında pek çoğunu ezberlemiştir. Tercümelerinde veya kaleme aldığı eserlerinde sürekli olarak sözlüklere başvurması onun dili tümüyle kullanmak istemesinin yanı sıra öğrenme aşkını da bize gösterir. Öğrencisi sözlük konusunu değerlendirirken bakın ne demiş : ” Kelimeler edebiyatın temel ifade malzemesidir. Eğer hazırlığınız yoksa sözlükler, logaritma listesine benzer. Kuru, donuk, hissiz... Kelimelerin canlılığına ait ikamet merkezi sözlükler değil, sosyal hayattır. Sözlükler sadece birer anahtardır. Bizler zaman zaman bu anahtarın bile çok uzağındayız.”⁹

Cemil Meriç ansiklopediye ve sözlüklere çok büyük değer verir. Normal, sıradan insanlar için bilhassa ansiklopedi türündeki kitaplar ruh halimizdeki istibdat dönemlerinin bir kurtarıcısıdır. Cemil Meriç, her çalışmasında sözlük ve ansiklopediye müracaat eder. Bizim hiç duymadığımız, yirminci asır Türk edebiyatı kaynaklarında kolay kolay isimleri görülmeyen kaynaklar, kitaplar... Onun bu özelliği yirminci yüzyıl Türk edebiyatına yeni bir ifade tekniği getirir. Spotlardan oluşan isim cümleleri ve genellemeler –ki, atasözleri böyle oluşuyor intibamı veren sözler bu gruptadır... Çok özel istiareler –ki Cenab'ı ve Haşim'i

⁷ Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.60-61

⁸ Mızrak, a.g.t., s. 25.

⁹ Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.36

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

tahtından edebilir-... Fiili, yüklemi, predicatı olmayan cümleler... Çok özel bir contex: Dizilişin menşei mantık, muhasebe, hesap değil üslup... Ve kesbi olduğuna çok zor inanacağımız bir vokabüler...¹⁰

Meriç'in öncülük ettiği alanlardan biride edebi cesarettir. O dönemindekiler gibi yüzünü batıya değil, doğuya çevirmiştir. Bunu yaparken cahil bilgisiyile değil de her iki edebiyatı da sonuna kadar incelemiş ve ondan sonra karar vermiştir. Yirminci yüzyıl dönemi edebiyatta dışardan fazlaca etkilenmekle beraber tam olarak Arap ve Fars edebiyatının etkisi sürmektedir. Yeni alfabenin gelişiyile beraber edebiyat akımlarında yenilik te olması istenmektedir fakat bu her zaman başarılı olamamaktadır. Yirminci yüzyıl edebiyatçıları çoğunluklar batı edebiyata ulaşmaya çalışsalar da Cemil Meriç "Işık Doğudan Gelir" felsefesini benimsemiş ve doğu edebiyatını uygulanması gerektiğini savunmuştur.

Doğu-batı edebiyatı benimsenmesi açısından Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı döneme bakabiliriz. O dönemde tercüme edilen 496 eserin 171 tanesi Fransız edebiyatından, 62 tanesi Yunan klasiklerinden seçilmiş iken sadece 1 (bir) tanesi Hint edebiyatından alınmıştır.¹¹

Hint edebiyatından etkilenen Yakup Kadri, Refik Halid ve Asaf Halet'ten başka sanatkar bulmak, çok özel tercihlerin kucağında gelişen bir arayışı gerektirir. Üstelik bunlar da sadece Hint'i tanımaya çalışır.

Cemil Meriç, Hint Medeniyetini, özellikle Hint edebiyatını tanımış ve estetik prensiplerini bizlere duyurmaya çalışmıştır. Bu özelliği ile yirminci asırda gelinen en yüksek nokta Cemil Meriç'tir. Meriç, gözlerin ve sanat çevrelerinin yöneldiği batı edebiyatına yeni bir alternatif getirmiştir. "Işık Doğudan Gelir" kabulü, bu tercihin zamanımızdaki çığığıdır.

Bütün ekonomik; kültürel, estetik, sosyal ve daha pek çok değer Avrupa'ya yönelirken Cemil Meriç'in Hint Edebiyatını anlatması büyük bir cesarettir.¹²

Meriç'in Hint edebiyatını bu kadar benimsemesinin temel nedenlerinden biri: kendi kültürlerine hayat veren sözcüklere bağlanmak idi. Ona göre nasıl Avrupa kendi en iyi ifade edebildikleri yüzyıllardır kullandıkları Latinceye bağlamışsa Doğu medeniyeti de kendini kendi köklerine yani Arapça-Farsça-Türkçe-Hintçe gibi kavramların hayat buldukları dillere

¹⁰ Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.36-37

¹¹ Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.35

¹² Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.35-36

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

bağlanmalıydı.¹³

Cemil Meriç'in ifadesinde iki önemli özellik göz çarpar: Üslup ve bilgi birikimi. Üslupta ilk Sinan Paşa, sonra Nazif, Cenap ve Haşim. Cemil Meriç, Batı kültürü ile Doğu kültürünü hemen hemen aynı seviyede derinlemesine inceleyebilmiş nadir şahsiyetlerden biridir Cemil Meriç. Eserleri, hele dipnotları okunurken bilgi şaşkınlığına uğramamak mümkün değil. Cemil Meriç Türk edebiyatında nadir görebileceğimiz bir denemecidir.¹⁴ Cemil Meriç'in şairliğinden söz edecek olursak bunu en iyi anlatan yine kendisi olacaktır.¹⁵

Eserleri

Cemil Meriç'in ilk telif eseri, "Balzac" üzerine küçük bir incelemeyle başlamıştır. Hint Edebiyatı (1964) daha sonra Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha basılmıştır. Saint-Simon, İlk Sosyolog İlk Sosyalist, 1967 yılında çıkmıştır. 1974'ten sonra yayımlanan kitapları ise şunlardır: Bu Ülke (1974), Umrandan Uygarlığa (1974), Mağaradakiler (1978), Kırk Ambar (1980), Bir Faciannın Hikâyesi (1981), Işık Doğudan Gelir (1984), Kültürden İrfana (1985). Balzac'tan yaptığı çevirilerin ilki 1943'te yayımlandı. Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerin yanı sıra, UrielHeyd'in Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliğinin Temelleri (1980), ThorntonWilder'ın Köprüden Düşenler (1981) ve MaximeRodinson'un Batı'yı Büyüleyen İslâm (1983) adlı eserlerini de Türkçe'ye kazandırdı. Cemil Meriç'in "Bütün Eserleri" toplu halde basılırken, daha önce yayımlanmamış üç kitabı daha yayımlandı: Jurnal 1 (1992), Jurnal 2 (1993), Sosyoloji Notları ve Konferanslar (1993).

Hint Edebiyatı (1964)

Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazarın düşünce serüveninde bir dönüm noktası. Avrupa dışı kültürler ve Doğu, yazarın "tecessüslerin coğrafyasına" Hint'le, Hint Edebiyatı çalışmasıyla girdi. "Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştı" karşısına. Kitap, alışılmış edebiyat tarihi ve incelemesi kalıbına uymaz. Meriç'in Doğu'yu ve "mazlum medeniyetler"i Türkiye'nin düşünce gündemine sokma çabasının ilk ifadesi, hatta manifestosudur: "Hint, bir kitabın ilk cümlesi. Onu sizler için yazdım." Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha basılmıştır.¹⁶

¹³ Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.37

¹⁴ Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, S.38-39

¹⁵ Dücane Cündioğlu, "Üsküdarlı Bir Entelektüel" *Cemil Meriç*, Mavi Ofset, Haziran 2008, S.2

¹⁶ <http://www.iletisim.com.tr/kitap/bu-%C3%Bclke-98.aspx> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Saint-Simon: İlk Sosyolog, İlk Sosyalist(1967)

“İstikbal hakkında derin düşünceleri olan, cemiyeti inceleyen ve incelemelerine rüyalarını da katan insanlar”: 19. yüzyılın ilk yarısının ütöpik sosyalizmini savunanlar... “Genç” Cemil Meriç’in sosyalist penceresinden Marx’a ilham veren sosyolog Saint-Simon: Yalnızca sosyalizm çığrını açanlardan biri değil, aynı zamanda “bilgi sosyolojisine aydınlık getiren adam...”¹⁷

Bu Ülke (1974)

İstanbul 1974 de basılmıştır. Meriç’in “aynı kaynaktan fişkirdılar” dediği eserler dizisinin önemli bir halkasıdır. Bir çağın, bir ülkenin vicdanı olmak isteği Meriç’in bütün çabasına her zaman yön vermiştir: “Bu sayfalarda hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim; etimin eti, kemiğimin kemiği.” Bu Ülke, Meriç’in sürekli etrafında dolandığı Doğu-Batı sorunu yanında, sol-sağ kutuplaşmasına ve kalıplaşmasına ilişkin önemli bir tespit ve aforizmalarını da içeriyor.¹⁸

Umrandan Uygurlığa (1974)

Cemil Meriç’in, 21. yüzyıla taşıacağı anlaşılan “batılılaşma-çağdaşlaşma-uygarlık” tartışmalarına çok yıllar öncesinden katkı sağlayan, ufuk açan denemeleri, makaleleri...¹⁹

Mağaradakiler (1978)

Aydın mı dersiniz, entelektüel mi dersiniz? İki kavrama farklı anlamlar mı yüklersiniz? Aydınlardan ve entelektüellerden çok şeyler mi beklersiniz, hiçbir şey beklemez misiniz? Öyle ya da böyle, kültürle derinlemesine alışveriş kaygınız varsa, zaman eksenine düşünce mesaisi düşürebiliyorsanız, bu kavramlar üzerine kafa yorarsınız, bu sorulara cevap ararsınız, ufuk ararsınız. Cemil Meriç’in “hakikatte içi de, dışı da bir” mağarayı anlattığı kitap, Mağaradakiler, bir “geniş ufuk” kitabı olarak görülmektedir.

Kırk Ambar (1980)

Adeta bir “mefhumlar kamusu”, “dağınık ve derbeder bir ansiklopedi”. Üstada göre, “kurmak istediği abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası”. “Bütün eserleri” yayına hazırlayan

¹⁷ [Http://Www.İlknokta.Com/urun/58110/Saint-Simon--Ilk-Sosyolog-İlk-Sosyalist.Html](http://www.ilknokta.com/urun/58110/saint-simon--ilk-sosyolog-ilk-sosyalist.html) (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

¹⁸ [Http://Www.İletisim.Com.Tr/Kitap/Bu-%C3%Bclke-98.Aspx](http://www.iletisim.com.tr/kitap/bu-%C3%Bclke-98.aspx) (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

¹⁹ Çağrıbey Kantura, Umrandan Uygurlığa, s. 34-36, https://www.academia.edu/10710941/Cemil_Meric_Umrandan_Uygurliga

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Mahmut Ali Meriç, bu abideyi önemine binaen iki ayrı cilt halinde yeniden düzenledi. Kırk Ambar'ın ilk cildinin başlığı "Rûmuz-ülEdeb". Bu cilt, dünya edebiyatından yola çıkarak klasiğe, hümanizmden edebiyat sosyolojisine, romanın romanından edebiyat tarihinin tarihine uzanıyor. Cemil Meriç, bu uzun edebî yolculukta okuru düşünmeye davet ediyor.²⁰

Bir Facianın Hikâyesi (1981)

Yayın yılı 1981 Ankara'dır. "Bir Facianın Hikâyesi" Cemil Meriç'in artık basılmayacak bir eserdir. Kitabın basılan ve basılacak olan diğer kitaplara dercedildiği, edileceği söylenmektedir. Cemil Meriç'in bu eseri internet üzerinden okurlarına ulaştırılmaya çalışılmıştır. Kitaptaki yazım hatalarını internete aktarırken düzeltmeye çalışan editör Zülfikar Kürüm'ün kitabı internete yüklerken söylediği bir cümle: "Neyse ki üstadın gözleri görmüyormuş, yoksa katiplerin hepsini kovarmış"²¹

Işık Doğudan Gelir (1984)

Işık Doğudan Gelir, siyasi, felsefi, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer eserleri gibi.²²

Kültürden İrfana(1985)

Kitap toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Cemil Meriç'in kültür ve medeniyet kavramlarının Avrupa ve Osmanlı'da nasıl karşılanıp kullanıldığı üzerine yorumlar yer alıyor. Kültür, medeniyet ve irfan arasındaki keskin çizgilerini çizerek, bize birer yol haritası çizmektedir²³

Jurnal, Cilt 1 (1992)

Yazarın kendi hayatıyla ilgili buhranları, arayışları, sorgulamaları ile iç içe, Türk düşünce hayatıyla ilgili tespitleri, sıkıntıları, isyanları. Yalnızlığa itilen, belki de yalnızlığı seçen bu insanın toplumla hesaplaşması. O itiliş ile o seçiş arasındaki bağlar ve gidip gelmeler... Jurnal biyografik değeriyle kalmıyor; o, içeriğiyle ve diliyle, aynı zamanda bir Cemil Meriç kitabı.

Jurnal, Cilt 2 (1993)

²⁰<http://www.kitapyurdu.com/Kitap/Default.Asp?Id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

²¹<http://www.iletisim.com.tr/Kitap/Bu-%C3%Bclke-98.Asp> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

²²<http://www.kitapyurdu.com/Kitap/Default.Asp?Id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

²³<http://mufredat.wordpress.com/2010/11/02/haydi-bir-irfan-atlasi-yapalim/> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Düşünür-yazarın 1960'lerden 1980'lere ruh ve düşünce dünyasındaki dalgalanmalar. Meriç'in kitaplarına geçmemiş fikirleri, notları. Zaaflarını, tutkularını döktüğü mektuplar. "Tekdim ve bütünümlle seviyordun, sevmeğe mahkumdu" diyecek kadar iddialı ve özgüvenli, ama bir yandan da anlaşılmamışlıkla, hayal kırıklıklarıyla yüklü. Cemil Meriç'in duygusal izdüşümü.²⁴

Sosyoloji Notları ve Konferanslar (1993)

Yazan değil konuşan Cemil Meriç. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde 1965'ten 1969'a kadar Cemil Meriç'in anlattığı dersler, verdiği konferanslar ve bazı sohbetler sırasında tutulmuş notlar. Donmuş bir müfredatı anlatan bir "hoca" değil, öğrencileri ve dinleyenleriyle birlikte sesli düşünen bir fikir adamının görüşleri.²⁵

Basında Cemil Meriç

Cemil Meriç ödülleri verildi

Reyhanlı araştırmacı, düşünür, yazar Cemil Meriç'in anısını yaşatmak, amacıyla, Aalen-Antakya Kültür Derneği tarafından ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen "2012, Cemil Meriç Yazı Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. Reyhanlı Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ödül töreni Yenişehir göl gazinosunda gerçekleştirildi. Törene Reyhanlı Kaymakamı Dr. Yusuf Güler, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yelkaya, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek, Aalen-Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu, Dernek yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler, velileri ve yakınları katıldı.

138 öğrencinin katıldığı "Cemil Meriç" yazı yarışmasında Birinciliği Dört Yol-Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Hatice Koca, İkinciliği Antakya Anadolu lisesi öğrencisi Hasan Tuzsuz, üçüncülüğü ise İzmir-Çiğli İMKB Teknik ML öğrencisi Tutku Salık kazandı. Yarışmada 7 öğrenciye de mansiyon ödülü verildi. Tarih: 27 Ağustos 2012²⁶

Hatay İl Müdürlüğü ile Cemil Meriç Yılı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemizle Hatay İl Müdürlüğü arasında Cemil Meriç Yılı etkinlikleri işbirliği protokolü imzalandı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim yılının "Cemil Meriç Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla yıl boyunca yapılacak

²⁴<http://www.kitapyurdu.com/Kitap/Default.Asp?Id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

²⁵<http://www.iletisim.com.tr/Kitap/Sosyoloji-Notlar%C4%B1-Ve-Konferanslar%C4%B1-481.Asp> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

²⁶<http://www.hataygazetesi.com/Cemil-Meric-Odulleri-Verildi> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

etkinliklerle ilgili işbirliği yapmak amacıyla üniversitemizle Hatay İl Müdürlüğü arasında Cemil Meriç yılı etkinlikleri işbirliği protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda imzalandı.²⁷

Cemil Meriç adı Anadolu Lisesi'nde yaşayacak

Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Reyhanlı ilçesinde bulunan ve ülkemizin yetiştirdiği en büyük yazar, şair ve düşünürlerden Üstad Cemil Meriç'in adını taşıyan 'Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Okul ziyaretinde Vali Lekesiz'e, Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi de eşlik etti.²⁸

'Temeli olmayanın geleceğinden bahsetmek mümkün olmaz'

Hatay Valiliği tarafından Reyhanlı ilçesinde yaptırılan "Cemil Meriç Anadolu Lisesi"nin açılış töreni Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Ergin, Cemil Meriç'in Reyhanlı'da doğduğu evini "Kültür Evi" olarak restore edeceklerini Reyhanlı halkına duyurdu.

İstikbal Mücadelesi Eğitimle Verilir

Ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini söyleyen Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ise okulun açılışında yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

Topluma bir şekilde hizmet eden insanlar öldükten sonra da çeşitli eserlerle yaşatılmış nice şahsiyetler vardır. Bunlardan biri de Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç, öldükten sonra da fikirleri ile bizi beslemeye devam etmiştir. Yapılan bu okuldan binlerce Cemil Meriç'lerin çıkacağına ve ülkemize hizmet edeceklerine inanıyorum."

Merhum Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, babası Cemil Meriç'in fikirlerinin Hatay'ın suyundan beslendiğini söyledi. Ümit Meriç, Meriç Ailesi adına Cemil Meriç'i anlayan ve seven insanların yaptığı bu katkıya teşekkür etti.

Etkinlikte Reyhanlı Kaymakamı Dr. Yusuf Güler, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek birer konuşma yaptılar.

Ergin, Cemil Meriç resim sergisini gezdi

²⁷<http://www.hataygundem.com/antakya-haberleri/hatay-il-mudurlugu-ile-cemil-meric-yili-is-birligi-protokolu-imzalandi-h6949.html> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

²⁸<http://www.yorumgazetesihatay.com/haber.aspx?id=1032&p=%C2%93cemil%20meri%C3%A7%2094%20ad%C4%B1%20anadolu%20lisesi'nde%20ya%C5%9fayacak> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay İl Kültür Merkezinde yer alan Cemil Meriç Resim Sergisini gezdi. Tarih: 25 Aralık 2012

Cemil Meriç Doğum Yılı Dönümünde Doğduğu Şehirde Neden Anılmadı?

İlçemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Türk Edebiyatına katkılarıyla haklı bir yer edinmiş, ünlü düşünür yazar HÜSEYİN CEMİL MERİÇ'in 12/12/2012 tarihi doğum yıl dönümü idi. Bildiğiniz gibi o, 12.12.1916 tarihinde Reyhanlı'da doğmuştu. Doğduğu evin fotoğrafları Türkiye'de ilk defa gazetemiz ÖNCÜ HABER'DE yayınlanmıştı.²⁹

Cemil Meriç'in Doğduğu Ev Müze Oldu

Reyhanlı ilçemizde doğan, Türk düşünce hayatında silinmez izler bırakan toplum bilimci, yazar, şair, düşünür ve tarihçi Üstad Cemil Meriç'in doğduğu ev Müze oluyor. Gözleriyle değil ruhuyla gören, Doğu ve Batı'nın gerçek anlamını kavrayarak düşünce ve kültür dünyamıza apayrı bir perspektif açmış gerçek bir münevver olan Meriç'in, Reyhanlı ilçesi İrtah Mahallesi'ne bulunan, 840 metrekare parsel alanına sahip evi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.02.2012 tarih ve 628 sayılı kararı ile 'Kültür Varlığı' olarak tescillendi. Kesme taş kaplama ve yığma yapım tekniğinden yapılmış toplam 320 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı yapının, 160 metrekare olan zemin katı; 3 oda, mutfak, banyo ile wc'den, yine 160 metrekare olan birinci katı ise 4 oda, banyo ile wc'den oluşuyor. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Hatay Valiliği olarak evin mülkiyetini, tarihi itibarı ile aldıklarını, restorasyon projelerinin süratle yapılacağını, ardından müzenin tefriş ve tanzimine ilişkin projenin yapılarak uygulamaya geçirileceğini kaydetti. Meriç'in doğduğu evin müze haline getirilmesinin; gençlerimizin değerli büyüklerimizi tanımaları açısından önem taşıdığını ifade eden Lekesiz, her milletin tarihinde, kültüründe, sanatında ve fikir hayatında etkili olmuş, yaşadığı topluma ve döneme damga vurmuş insanların mutlaka var olduğunu ifade ederek, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli değerlerden biri olan Cemil Meriç'in de bizim fikir hayatımızın ve düşünce dünyamızın köşe taşlarından birisi olduğunu söyledi.³⁰

Literatürde Cemil Meriç

Cemil Meriç hakkında bir bibliyografya hazırlamak görüldüğünden de zor bir iştir.

²⁹<http://Reyhanlioncuhaber.Com/Haberdetay.Asp?Id=1476> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

³⁰<http://Iradegazetesi.Com/Haber.Asp?Id=5834&Title=Cemil%20meri%C3%A7%E2%80%99in%20do%C4%9fdu%C4%9fu%20m%C3%Bcze%20oluyor> (Erişim Tarihi: 13.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Öncelikle o, ‘kolay okuma’ peşindeki okuyucuya hitap eden bir yazar değildir. İlgi alanları geniştir ve genellikle bakir alanlar üzerinde dolanır. Dolayısıyla çok geniş bir okuyucu kitlesi Cemil Meriç’e kolay ulaşamaz. İkincisi biraz da bu özelliğine bağlı olarak geç ilgi görmüş olmasıdır. Meriç, okuyucusunu bileğinin hakkıyla, bizzat kendisi oluşturmuş ve uzun bir süre sadece belli bir okuyucu kitlesine hitap etmiştir. Cemil Meriç geç ilgi görmüştür. Bu hususla ilgili yakınmalarını, arayışlarını çeşitli vesilelerle dile getirmiştir zaten. Gerçekten geç ilgi görmüştür Cemil Meriç. Bu hususla ilgili yakınmalarını, arayışlarını çeşitli vesilelerle dile getirmiştir zaten. Bibliyografyamız da bunu apaçık ortaya koymaktadır. Ankara Millî Kütüphane’de Cumhuriyet devrinin ünlü yazar ve şairlerinden Mehmet Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Asaf Halet Çelebi, Refik Halid Karay, Attilâ İlhan, hatta daha genç nesilden Can Yücel, Orhan Pamuk ve Ayşe Kulin’e ayrılmış kupür derleme zarf ve dosyaları mevcutken Cemil Meriç’le ilgili bu tür bir çalışma yapılmamıştır. Sadece bu bibliyografya bile Cemil Meriç’in yazıp çizdiklerinin çok geç mâkes bulunduğunu gösterebilir. Bir tarih vermek gerekirse yetmişli yıllar Cemil Meriç’in düşünceleriyle agorada kendine belli bir yer bulduğu yıllardır.³¹

“Babam Cemil Meriç”

Yazarı, Ümit Meriç, İletişim Yayınları, 1994

Bu kitapta Cemil Meriç’i kızının ağzından bazen samimi bir dost, bazen asabî bir hoca, bazen müşfik bir baba, bazen münzevî bir aydın olarak bulacaksınız.

“Bir Mabed Bekçisi”

Dücanecüendioğlu, Kapı Yayınları, 2010

Cemil Meriç Türk düşünce hayatında çok derin etkileri olan bir mütefekkir, mütercim ve münekkittir. Bir Mabed Bekçisi Türkiye’nin meçhulü olan mütercim Cemil Meriç’i anlatmaktadır.

“Bir Mabed İşçisi”

Dücanecüendioğlu, Kapı Yayınları, 2010

Dücanecüendioğlu’nun Cemil Meriç üçlemesinin ikincisi olan bu kitapta mütefekkir Cemil Meriç anlatılıyor.

³¹Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, [Http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf](http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

“Bir Mabel Savaşçısı”

DüccaneCündioğlu, Kapı Yayınları, 2010

Eserde Cemil Meriç’in münekkid yönü ayrıntılarıyla yer almaktadır.

“Cemil Meriç”

Murat Yılmaz, Kültür Bakanlığı, 2006.

Kitapta Cemil Meriç’in hayatı, fikirleri, eserleri ve onunla ilgili yazılan makale, kitap ve tezler resimlerle desteklenerek yer almaktadır.³²

Kaynaklar

Meriç, Mahmut Ali, “Entelektüel Bir Otobiyografi”, *Cemil Meriç, Bu Ülke*, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.

Varlık, Orhan Veli, “Bir Tenkid Üzerine”, *Türk Basınında Cemil Meriç*, İstanbul 2017.

Çalışkan, Nihal, “Bu Ülke’nin Cümlesi: Cemil Meriç’in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme”, *Turkish Studie International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, Volume: 5/2, Spring 2010.

Tekin, Mehmet, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1991.

Mızrak, İsmet, *Cemil Meriç ve Eğitim*, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, Van 2004.

Cündioğlu, Düccane, “Üsküdarlı Bir Entelektüel” *Cemil Meriç*, Mavi Ofset, Haziran 2008.

<http://www.iletisim.com.tr/Kitap/Bu-%C3%Bclke-98.aspx> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.ilknokta.com/urun/58110/saint-simon--ilk-sosyolog-ilk-sosyalist.html> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.iletisim.com.tr/Kitap/Bu-%C3%Bclke-98.aspx> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

Kantura, Çağrıbey, Ümrandan Uygarlığa, s. 34-36,

https://www.academia.edu/10710941/Cemil_Meric_Umrandan_Uygarliga

<http://www.kitapyurdu.com/Kitap/Default.Asp?Id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.iletisim.com.tr/Kitap/Bu-%C3%Bclke-98.aspx> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.kitapyurdu.com/Kitap/Default.Asp?Id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://mufredat.wordpress.com/2010/11/02/haydi-bir-irfan-atlasi-yapalim/> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.kitapyurdu.com/Kitap/Default.Asp?Id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.iletisim.com.tr/Kitap/Sosyoloji-Notlar%C4%B1-Ve-Konferanslar%C4%B1-481.aspx>

(Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.hataygazetesi.com/Cemil-Meric-Odulleri-Verildi> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

³²http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Index.php?Okod=14 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

[Http://Www.Hataygudem.Com/Antakya-Haberleri/Hatay-İl-Mudurlugu-İle-Cemil-Meric-Yili-İs-Birligi-Protokolu-İmzalandi-H6949.Html](http://Www.Hataygudem.Com/Antakya-Haberleri/Hatay-İl-Mudurlugu-İle-Cemil-Meric-Yili-İs-Birligi-Protokolu-İmzalandi-H6949.Html) (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

[Http://Www.Yorumgazetesihatay.Com/Haber.Asp?İd=1032&P=%C2%93cemil%20meri%C3%A7%20%94%20ad%C4%B1%20anadolu%20lisesi'nde%20ya%C5%9fayacak](http://Www.Yorumgazetesihatay.Com/Haber.Asp?İd=1032&P=%C2%93cemil%20meri%C3%A7%20%94%20ad%C4%B1%20anadolu%20lisesi'nde%20ya%C5%9fayacak) (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

[Http://Reyhanlioncuhaber.Com/Haberdetay.Asp?Id=1476](http://Reyhanlioncuhaber.Com/Haberdetay.Asp?Id=1476) (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

[Http://İradegazetesi.Com/Haber.Asp?İd=5834&Title=Cemil%20meri%C3%A7%E2%80%99in%20do%C4%9fdu%C4%9fu%20ev%20m%C3%BCze%20oluyor](http://İradegazetesi.Com/Haber.Asp?İd=5834&Title=Cemil%20meri%C3%A7%E2%80%99in%20do%C4%9fdu%C4%9fu%20ev%20m%C3%BCze%20oluyor) (Erişim Tarihi: 13.04.2013)

Günaydın, Yusuf Turan – Çakmak, İsmail, “Cemil Meriç Bibliyografyası”,
[Http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf](http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf)

[Http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Index.Php?Okod=14](http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Index.Php?Okod=14)(Erişim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞ AMACI VE DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA)

* Kazım COŞKUN

** Murat KILIÇ

*** Gülistan BİNGÖL

**** Emine ÇELEBİ

Atıf Bilgisi

Chicago: Kazım Coşkun, Murat Kılıç, Gülistan Bingöl, Emine Çelebi, “Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 23-64.

Apa: Coşkun, K., Kılıç, M., Bingöl, G., Çelebi, E. (2023), “Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 23-64.

Özet

Türkiye'nin son zamanlarda başlatmış olduğu kalkınma hamlelerini yerelde de yürütebilmek amacıyla ülkenin her köşesinde Kalkınma Ajansları denilen ve kredi vererek yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen yeni bir program başlatılmıştır. Bu program çerçevesinde ilkdefa Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bir bölge addedilerek TR63 koduyla Antakya'da Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) kurulmuştur. Bu ajansın açmış olduğu fasıllarla bölge insanı el emeği göz nuru sanatsal faaliyetlerini, hayvancılık, tarım ve sanayiye kadar her konuda devleti yanında bulmuş, verilen kredilerle yeni ve sahada işleyen bir lokomotif sanayi kolu yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu makalede Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve ajansın Hatay ve Antakya'da yürütmekte olduğu faaliyetler üzerinde durulacak olup başarılı projelerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ajans, Antakya, Doğaka, Hatay, El Sanatları, Tarım, Sanayi.

Abstract

In order to be able to carry out the development moves that Turkey has recently started, a new program called Development Agencies has been launched in every corner of the country, aiming to activate the local potential by giving loans. Within the framework of this program, for the first time, Hatay, Kahramanmaraş and Osmaniye were considered as a region and the Eastern Mediterranean Development Agency (DOĞAKA) was established in Antakya with the code TR63. With the chapters opened by this agency, the people of the region have found their handicraft artistic activities, animal husbandry, agriculture and industry with the state, and it is

* Müdür, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, kazimcoskun70@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-1382-2946

** Müdür Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, mkilic_tr@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-9658-1764

*** Müdür Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, gulustanbingol@gmail.com, Orcid: 0000-0002-5702-5407

**** Müdür Yardımcısı, Seyhan Şehit Gökhan Aygül İlkokulu, ogretmen_01@windowslive.com, Orcid:0009-0002-4182-2740

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

tried to create a new locomotive industry branch that works in the field with the loans given.

In this article, the Eastern Mediterranean Development Agency and the activities of the agency in Hatay and Antakya will be emphasized and successful projects will be mentioned.

Keywords: Agency, Antakya, Doğaka, Hatay, Handicrafts, Agriculture, Industry.

Giriş

Merkezi Hatay'da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 Sayılı Kanunun 3'üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Türkiye genelinde kurulmakta olan diğer 25 kalkınma ajansı gibi, DOĞAKA da, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'den paydaşların katılımıyla belirlenen; bölgenin ekonomik, sosyal ve demokratik birikimini geliştirerek, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak, Tarım, Teknoloji, Ticaret, Taşımacılık ve Turizm alanlarında Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olma vizyonu, DOĞAKA'nın tüm faaliyetlerine yol gösteriyor. Yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ile yerel potansiyelleri harekete geçirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprüler oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya giden yolu inşa etmeyi misyon edinen DOĞAKA, tüm planlama ve uygulama süreçlerinde beraber hareket ettiği paydaşları ve motivasyon ile birikimi harmanlayan esnek personel yapısı ile Doğu Akdeniz Bölgesinin gelişmesinde kilit rol üstleniyor. Katılımcılık, Yenilikçilik, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Verimlilik, Tarafsızlık, Esneklik, Çevreye Duyarlılık, Çözüm Odaklılık ve dezavantajlı gruplara yönelik Pozitif Ayrımcılık, DOĞAKA'nın değerleri olarak öne çıkıyor.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, karar organı olan Yönetim Kurulunda üç ilin valilerini, merkez belediye başkanlarını, ticaret ve sanayi odası başkanlarını ve il genel meclisi başkanlarını buluşturuyor. Danışma organı işlevindeki Kalkınma Kurulu, kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplumdan 100 temsilciyi bir araya getiriyor. Genel Sekreter ile 24 uzman ve 4 destek personelinden oluşan Genel Sekreterlik ise, DOĞAKA' nın icra organı niteliğinde. DOĞAKA, her 3 ilde açtığı Yatırım Destek Ofisleri sayesinde de bölgenin iş ve yatırım imkânlarını tanıtmak ve bölgede girişimciliği geliştirmek için çalışıyor.

DOĞAKA, Ağustos 2010 itibarı ile Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği EURADA' nın üyesi olarak, bölgesel gelişme alanındaki en güncel yaklaşımları, iyi uygulama örneklerini ve başarılı kalkınma modellerini izleyerek TR63 bölgesine etkili bir şekilde aktarabilmek için Avrupa'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden ortaklarıyla paylaşımı sürdürüyor.

Ayrıca, KOBİ'ler ve girişimciler için şirketlerin işleyişine uygun çözümler sağlayarak kapsamlı hizmetler sunan Avrupa İşletmeler Ağı' nın da irtibat noktası olan DOĞAKA, bölgedeki işletmelerin kapasitesinin ve rekabet gücünün artması için yurt dışından ortaklıklar geliştirilebilmelerini de destekliyor.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amaçları ve DOĞAKA'nın Kuruluşu

Kalkınma Ajansları ülkemiz için yeni kurumlar olmakla birlikte, birçok başka ülke için oklukça köklü kurumlar. Bilhassa Batı Avrupa ülkeleri ile Amerika'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kalkınma ajansları bulunuyor. Tüm bu ajansların kuruluşundaki ortak payda, yerel paydaşlara daha yakın konumlanarak yerel potansiyeli harekete geçirebilme ve bu şekilde ekonomik gelişmeyi tetikleyebilme amacıdır. Ancak bugün ülkemizde faaliyete geçen 26 Kalkınma Ajansının amaçları bunun da ötesine geçiyor. Zira artık genel iktisadi büyüme ve ortalama gelir düzeyinin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini tek başına ifade edebilen göstergeler olmadığını biliyoruz. Ülkenin gelirinin hangi sektörlerden geldiği ve farklı kesimler arasında nasıl dağıldığı, ekonomik büyümenin çevresel sürdürülebilirliği de oldukça

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

önemli kriterler olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, ortalama yaşam süresi, eğitim düzeyi, kadın-erkek eşitliği gibi göstergelere bakılarak ülkelerin ve bölgelerin sosyal gelişmişlik düzeyleri de değerlendiriliyor. Ülkemizdeki Kalkınma Ajansları bu güncel kabullerden yola çıkılarak kuruldu.

Özetle diyebiliriz ki, ajanslar, yerel potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirerek bölgeler arasındaki sosyal ve ekonomik gelişmişlik farklarını en aza indirmek için kuruldu. Önemli bir yenilik olarak, ajanslar bu amaçları yerine getirirken bölgesel düzeyde katılımcı planlama faaliyetleri yürütüyorlar. Böylece, bölgesel ihtiyaç ve öncelikleri belirlemek ve ülke genelindeki önceliklerle paralel biçimde bölgenin gereksinimlerini ele almak mümkün oluyor.

Ülkemizdeki ajanslar, planlama faaliyetlerinin yanı sıra, bu planlara uyumlu olarak mali ve teknik destek programları da yürütüyorlar. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan TR63 bölgesinde faaliyet gösteren DOGAKA olarak biz de belirli dönemlerde teklif çağrılarını yayımlayarak proje başvurularını kabul ediyoruz. Bölgenin öncelikleriyle uyumlu ve nitelikli projeler, bütçe imkânları ölçüsünde destekleniyor; bu desteklerden KOBİ'ler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarımız faydalanabiliyor. Benzer şekilde, iş kurmak isteyen girişimcilere ve yatırım yapmak isteyen işadamlarına da danışmanlık desteği sunuyoruz. Böylece bölgemizin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını hedefliyoruz. Uzun vadede, sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesi ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılması, diğer ajanslarımız gibi, DOGAKA'nın da bölgesine getireceği en büyük kazanım olacak.

Öncelikle, bölgenin menfaatini düşünen, çok uyumlu çalışan, sonuç odaklı bir Yönetim Kurulu sayesinde DOGAKA'nın hızla yol aldığını belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman önce 'ben' demiyorlar. 'Biz' diyerek bölgenin tamamını bir bütün olarak ele alıyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. Bir şeyler yapmak için çırpman girişimcilerimiz de var. Bu nedenle icra organının başında bulunan kişi olarak kendimi çok şanslı bir genel sekreter olarak görüyorum. Yerel potansiyeli, dinamikleri, değerleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak harekete geçiriyoruz. Bölgesel Kalkınma Ajansımız ile kurum, kuruluş ve

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

işletmelere sağlanan idari, mali ve teknik desteklerle bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik ediyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüşerek bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Özellikle ilk üç yıl iyi çalışılır, iyi yönlendirilir ve büyük yatırımlar harekete geçirilirse tanımda, turizmde, teknolojiye, ticarete, taşımacılıkta, yani 5T'de Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olabilir.

Yerel potansiyeliyle dünya ile yarışan, rekabet edebilen yatırımlar yaparak planlı kalkınmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu yatırımlar planlarımız doğrultusunda sürekli takip ediliyor. Ortaya çıkan sonuçlar da değerlendirilerek kaynak israfının da önüne geçiliyor.

Ancak bölgemizin en önemli eksikliği de okumamak ve proje üretme kültürünün geliştirilmemesidir. İnsanlarımızın çalışmaya ve üretmeye özendirilmesi gerekiyor. Hiçbir toplumda çalışmadan, üretmeden kazanç sağlamanın imkânı yoktur. Fonlardan yararlanabilmemizi sağlayacak kalitede proje yazma kabiliyetine kavuşmalıyız.

Bizim için önemli olan insanımızın kendi köyüne, beldesine, iline yatırım yapması, üretmesidir. Bölgemizi aydan uzaylılar gelip kalkındırmayacak ya da Kalkınma Ajansı sihirli bir değnek dokundurmayacak. Bunu biz birlikte planlayarak, birlikte üreterek, bölge potansiyeliyle uyumlu yatırımlar ile yapacağız.

İtiraf etmeliyim ki, bölge insanlarımızda hamiyet hisleri çok yüksek ama sadece konuşuyoruz. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak, dezavantajlarımızı avantaja çevirmek için de önce proje üretme eğitimleri verdik. Teknik destek kapsamında 3000'den fazla kişi eğitim aldı. Gelecekte bu sayı daha da artacak.

2010 yılının Ocak ayında göreve başladım. Ajans olarak teknik destek ve araştırmaya yönelik programların yanı sıra, hibe programımız için de teklif çağrısına çıktık. Çağırımıza 484 tane başvuru geldi. Bizimle birlikte kurulan ajanslar arasında en fazla başvuru DOGAKA'ya yapıldı. Tabii başvurunun çok olması değil kaliteli olması önemli. Ancak şu var ki, bu kadar başvuru ajansımızın tanınırlığını gösteriyor. Bu da bizim işimizi aslında zorlaştırıyor. Elimizde 12,5 milyon lira para var. Oysa bize gelen başvurularla toplam 159

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

milyon liralık proje bütçesi için 83 milyon lira destek istenmiş. Biz ancak bütçemiz kadar destek verebiliriz. Proje hazırlayacaklara önerilerimiz ise bölge planımızı okusunlar, başvuru rehberimizdeki önceliklerimizi dikkate alsınlar. Doğru alanlarda doğru yatırımcı geldiği zaman mümkün değil elenmezler. Ar-ge, inovasyon, istihdam, ihracat gibi faydalanıcı kitlesi geniş olan projelere ağırlık verilsin. Burada büyük bir potansiyel, bakir bir alan var; ama değerlendirilememiş.

Artık gelişen ve değişen dünyamızda rekabeti firmalar, kentler ve bölgeler sağlıyor. Bu nedenle girişimcilerimizin sayısını arttırmamız, yeni teknolojiyi üretimde kullanmamız lazım. Kalkınma Ajansımızın da katkısı ile bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Bizim mevcut sanayi altyapımız ve ulaşım imkânlarımız ve hatta yetişmiş insan gücümüz her yönden başka bölgelerin başladığı noktadan çok daha iyi durumda. Bölge insanımızın potansiyeline inancımız tam. Markalaşma hamlesi düşünüyoruz. İnovasyon, yani yenilikçilik kültürünün gelişmesini istiyoruz. Dış ticaret eğitimleriyle yeni pazarlara açılımda yol gösterici oluyoruz. Mesleki Arapça ve mesleki İngilizceyi destekliyoruz. Kurumların ufuklarını, vizyonlarını açıcı çalışmalar yapıyoruz. Teknik araştırmalara desteğe devam edeceğiz. İllerimizde yılların biriken sorunları çözülüyor. Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş 5 yıl sonra kendi kendine yeten ve kalkınan, tüm finans kaynaklarından yararlanabilmek için kendi projelerini üretebilen iller olacaklar. Gelişmişlik seviyesinde üst sıralarda yer alacaklar. Kentlerin çehresi değişecek. Biz fitili ateşliyoruz; gerisi yerel müteşebbislere kalacak.

Doğaka Ambleminin Oluşturulması

Ulusal ve Uluslar arası arenada Hatay'ı tanıttak olan logonun tanıtım kokteyli Anemon Otelde gerçekleştirildi. Cosmic ercative Ajansı'nın hazırladığı 8 logo halkın beğenisine sunuldu. İnternet ortamında ve ilçe merkezlerinde açılacak olan sandıklarda halkın kullanacağı oylarla birinci seçilen logo bundan sonra Hatay'ın logosu olacak.

Hatay Valisi Mehmet Cclalcitin Lekesiz, "Hatay Logosunu Seçiyor" kokteylinde yaptığı konuşmasında logonun belirlenmesinde Hatay halkının kullanacağı oyun çok önemli

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

olduğunu belirterek, "Logo belirlenirken her kent en önemli özelliğini logoya taşır. Bunu belirlemek bizim için çok zor oldu çünkü her kent; ve hoşgörü kenti olan Hatay'ın yüzlerce enleri var. Bu yüzden bizlerde bu enler arasından en önemli olan barış ve hoşgörüyü ön plana aldık. Bu çerçevede doğrultusunda 8 logo belirledik ve Hatay'ın tanıtımını sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tanıtacak olan bu logoları Hatay halkının beğenisine sunuyoruz. Bu logonun belirlenmesinde Hatay halkının oyu bizim için çok önemlidir. Çünkü logo bundan sonra tüm sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının ve odaların ulusal ve uluslararası arenada yapacakları her türlü yazışmalarında, toplantılarında ve her türlü etkinliklerinde kullanılacaktır. Hatta Hataylı firmaların yurt dışına gönderdikleri ürünlerin bir köşesinde bile kullanılmalıdır. Böylelikle Hatay'ın bilinirliği ve tanınırlığı tüm dünyada artmış olur" ifadelerini kullandı. Dört noktaya ağırlık verildi: Markalaşma yolunda dört noktaya ağırlık verdiklerini belirten Lekesiz, "Bu dört nokta; alt yapı iyileştirmesi, üst yapı iyileştirmesi, eğitim çalışmaları ve tanıtım çalışmalarıdır. İlk üç noktayı bizler yapabiliriz ama tanıtım çalışmasını bizler yapamazdık. Bizler yapmaya kalksaydık istenilen noktaya gelinemezdik çünkü bu görevi vereceğimiz vali yardımcısının, bu görev dışında yapması gereken yüzlerce görevleri vardır. Bu yüzden tamam çalışmalarında hizmet satın almaya karar verdik" diye konuştu. Lekesiz "Hatay'ın Markalaşması Derneği" kurduklarını ve bu dernekte sadece 9 kurumun yer aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Hatay valiliği, Antakya Belediyesi, İskenderun Belediyesi, ATSO, ATB, İskenderun Ticaret Borsası, MKÜ, İskenderun TSO ve HESOB'un yer aldığı bu demek Hatay'ın markalaşması için çalışmalar yapacaktır. Diğer kuruluşları bu derneğe almamamızın sebebi de bu derneğe üye olan kuruluşların derneğe para aktaracak olmasıdır. Dernek bünyesinde İzleme Kurulu, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu oluşturduk. Danışma Kuruluna tüm sivil toplum örgütlerini kattık ve 500 kişiden oluşan bu kurul yılda iki defa toplanarak markalaşma yolunda hangi noktalara geldiği tartışılacaktır."

DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti yaptığı kısa konuşmasında, Hatay'ın markalaşması yolunda çok önemli bir noktaya geldiğini ve Kalkınma Ajansının Hatay'daki

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

potansiyeli harekete geçirdiğini söyledi. Hatay Logosunu Seçiyor Kokteyli'nde yapılan açılış konuşmalarının ardında katılımcılara seçilen 8 logo tanıtıldı ve ardından salonda kurulan sandıkta oy kullanılarak kesinleştirildi.

Doğaka'nin Resmi Açılışı Gerçekleştirildi

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde oluşan TR63 Düzey 2 Bölgesinde faaliyetlerine başlamış olan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın(DOGAKA) resmi açılış töreni yapıldı. DOĞAKA'nın resmi açılışı; eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Hatay Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin Belediye Başkanları ile üç ilin Kamu Kurum Müdürleri, Oda Başkanları ve çok sayıda Sivil Toplum Örgütü temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada ülkemizin 10 yıl öncesine göre çok daha ileride olduğunu ve her alanda gelişmeler yaşandığını söyledi. Dünyada krizler yaşanırken Türkiye'nin bundan etkilenmediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Ancak şimdi görüyoruz ki ülke çok güzel yerlere geldi. İstikrarlı bir demokrasi ile üst seviyelere çıktı. Kişi başına milli gelir yükseldi. Eskiden canavarlardan bahsedilirdi şimdi tek hanelere düştü. 2001'de yüzde 51 faize giderken bugün yüzde 15 faize gidiyor. Daha da azalacak. Ülkenin her köşesindeki potansiyeli harekete geçirmeliyiz." Devlet Bakanı Yılmaz; Türkiye genelinde 26 ajans kurulduğunu ve bunların 81 ili kapsar şekilde olduğunu ifade ederek, rekabet gücünü arttırarak dengesizlikleri giderme hedefini aynı anda gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti. DOGAKA'nın, bir yıllık bir sürede büyük başarılar imza attığına dikkat çeken Yılmaz, ajansın 32 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürdüğünü 277'si iktisadi, 207'si sosyal kalkınma olmak üzere toplam 484 proje başvurusu olduğunu bunlardan 113'ünün kabul edildiğini ve 35 milyonluk yatırımın harekete geçirildiğini belirtti.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'de işsizliği azaltan, yatırımları arttıran büyüyen ülkenin göz kamaştırdığını ifade ederek, merkezi idarenin, yerel yönetimlerin, ajansların yerel

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

ve özel sektör ile vatandaşların işbirliğiyle meydana çıkan sinerjiyi çok iyi değerlendirmek gerektiğini, bu sayede geleceğe doğru emin adımlarla ilerlenebileceğini kaydetti. Ergin, şöyle devam etti: "Faaliyetlerine başladığı dönemden itibaren Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak önemli çalışmalar gerçekleştiren DOĞAKA, yürüttüğü çalışmalarla hem illerdeki kamu ve özel kesim arasındaki işbirliğini arttırmış hem de bölge illerinin birbirleri ile ortak çalışma kültürünü ve kurumsal işbirliklerini geliştirmeye başlamıştır.

Bölge illerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan Ajans Yönetim Kurulu ve yine Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Ajans Kalkınma Kurulu, Bölge illerinden çeşitli kesimlerin yönetici düzeyinde bir araya geldiği ve ajans uygulamaları bağlamında Bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak kararların alındığı platformlar olmaktadır. Bölgenin topyekûn kalkınması için ortak bir çalışma kültürüne katkı sağlayan DOĞAKA desteklediği projelerle de Bölgedeki işbirliği çalışmalarını teşvik etmektedir.

Coğrafi konumu ve yeni yapılan yatırımlarla güçlenen ulaşım altyapısı ile önemli bir lojistik merkez, potansiyeli bulunan Bölgenin Lojistik Master Planı'nın hazırlanması, tarihin en eski dönemlerinden beri yerleşim yeri vasfını koruyan yapısı, zengin tarihi ve kültürel değerleri, uzun kıyı şeridi, termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile turizm cazibe merkezi olmaya aday Bölgenin Turizm Master Planı çalışmaları, ülkemizin en önemli meyve ve sebze üretim merkezlerinden biri olan bölgede, Tarım ve Kırsal Kalkınma Planı çalışmaları bölgede topyekûn yapısal dönüşümlere neden olabilecek önemli çalışmalardır."

Hatay Valisi Lekesiz ise, DOĞAKA' nın Türkiye'de kurulu tüm kalkınma ajansları içerisinde ilk kez teknik destek programını gerçekleştirdiğini, 115, proje başvurusu aldığını ve bunlardan 87'sinin ajans tarafından desteklendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kalkınma Ajansları içerisinde ilk kez Doğrudan Faaliyet Desteği Programını uygulayan DOĞAKA'nın sağladığı desteklerle Bölge kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları ile illerimizin kırsal kalkınma, turizm ve lojistik Master planları

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

hazırlanmakta, bölgemizde öne çıkan sektörlerin ulusal ve uluslararası ekonomide etkinliğini artıracak araştırmalar yapılmakta ve teknokent, teknoloji geliştirme merkezleri ve kuyumcu kent projelerine yönelik fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

Bu araştırma ve master plan çalışmaları ile bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak lojistik merkezlerin ve modern ürün borsalarının kurulması, bölgenin özellikle Orta Doğu ülkelerine yönelik sağlık ve turizm cazibe merkezi haline gelmesi için stratejik hamleler belirlenmektedir. Bu araştırmalarda ortaya çıkan potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların Bölgemize kazandırılması çalışmalarına hız verilecektir." Son olarak konuşan DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti ise, sadece hibe dağıtan bir kuruluş olmadıklarını, bölgenin her anlamda gelişimine de katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların bitiminde Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Hatay Milletvekilleri Abdülhadi Kahya, Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar ile DOĞAKA'nın açılışını yaptı. Açılışın ardından Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, DOĞAKA Yönetim Kurulu Üyeleri ve ajans çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Ajans uzmanlarının kendilerini tanıttığı toplantıda, Yönetim kurulu üyeleri de bölge ve ajansla ilgili görüşlerini belirttiler³³.

A-EEN Akdeniz İle DOĞAKA Arasında Protokol

Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz (Enterprise Europe Network - EEN) konsorsiyumuna, 25.02.2010 Perşembe günü atılan imzalar ile ATSO da katıldı. Avrupa İşletmeleri Ağı Akdeniz Projesi' nin iştirakçi katılımprotokolü imza törenine Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ Kahramanmaraş KOSGEB İGEM Müdürü Mehmet YILMAZ Antakya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet ÇİNÇİN Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan SERDENGEÇTİ Sivil Toplum Kuruluşlarından KAGİD Başkanı Yasemin

³³29.03.2011, rapordergisi_032011_dogakahaber_s01.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

MISTIKOĞLU Hasiad'ı Temsilen Mehmet Ali US ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluşan bir heyet ile basın mensupları katıldı. Hazırlanan protokole Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz adına imzaları Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ, Kahramanmaraş KOSGEB İGEM Müdürü Mehmet YILMAZ atarken iştirakçi kurumlar adına da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet ÇİNÇİN ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan SERDENGECİTİ imza attı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ imza töreninde yaptığı konuşmada ilk olarak törene gelen herkese teşekkür etti ve Avrupa İşletmeler Ağı hakkında bilgi verdi. BAŞ "44 ülkede şirketlerin tek durak noktası olan Ağ başta AB üyesi 27 ülke olmak üzere 3 AB aday ülkesi (Hırvatistan Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye) ve diğer katılımcı üçüncü ülkeler dâhil 44 ülkedeki girişimci ve işletmelere somut ve etkili çözümler sunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı hem geniş coğrafi alanı bakımından hem de hizmet çeşitliliği bakımından tek olup KOBİ lere ve diğer iş adamlarına aracılık danışmanlık ve bilgilendirme anlamında katkı sağlamaktadır 600 yerel ortak kuruluş ve 3000 i aşkın uzman personelin koordinasyonu ile AB şirketlerinin rekabet edilebilirlikleri sağlanmaktadır Avrupa İşletmeler Ağı üyesi olarak Avrupa Birliğinin toplam 44 ülkede 600 merkezle faaliyet gösteren büyük bir networkun Akdeniz Bölgesindeki parçası olmaktan ve Kobilerimize Avrupa'yla eş zamanlı hizmetler sunmaktan mutluluk duyuyoruz ' dedi.

BAŞ ayrıca Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Antalya dan Kahramanmaraş'a uzanan Akdeniz Bölgesinde uluslararası ekonomik işbirliği forumu araştırma ve teknolojik gelişim konferansları kadın girişimciliği konferansları ülke sohbet toplantıları inovasyon yarışmaları kümelenme ve inovasyon çalıştayları kalite ve sertifikasyon eğitimleri ve dış ticaret eğitimleri gibi Kobilerimize yönelik etkinlik düzenlenmiştir Projenin diğer bir özelliği olan ve Odalarımız ile KOSGEB in bölgesel anlamda geniş kapsamlı ve uzun vadeli işbirliği içine girmesi bölge kalkınması için çalışan kurumlarımıza güç katacaktır Bu nedenle başka KOSGEB Başkanlığı olmak üzere konsorsiyum ortaklarımız olan Antalya Mersin ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odalarına katkı ve katılımları nedeniyle teşekkür ederken

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

projemizi ve faaliyetlerimizi bölge geneline yaymak ve kardeş kurumlarla işbirliğini geliştirmek için bize katılarak destek veren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına da teşekkürlerimi sunuyorum ' sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kahramanmaraş KOSGEB İGEM Müdürü Mehmet YILMAZ törende yaptığı konuşmasında herkese teşekkürlerini sunduktan sonra Avrupa işletmeleri Ağı Akdeniz Projesinin 2003 yılından beri başarıyla yürütülmekte olan yeni bir proje olduğunu belirtti Yeni açılan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının Antakya'da faaliyete girişini de hükümetin bu konudaki gecikmesinden kaynaklandığını söyleyen YILMAZ gecikmelere rağmen Hatay için geç kalınmadığını ifade etti Başta AB üyesi 27 ülke olmak üzere 3 AB aday ülkesi (Hırvatistan Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye) ve diğer katılımcı üçüncü ülkeler dâhil 44 ülkede ofisler kuruluyor Yenilikçi girişimci ve Ar-Ge'si olan işletmelerin birbiriyle bağ kurarak kendilerini geliştirmelerini hedefleyen bu projenin Hatay da da büyük başarılarla ve gelişmelere imza atacağına inanıyorum dedi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan SERDENGECTİ de "Bugün burada bu önemli Ağın bir parçası olacağız Hepimiz olabildiğince katılımcı olarak ve sinerji yaratarak bu Ağ a destek olmalıyız Ar-Ge'ye önem veren firmaların bu Ağ dan daha fazla nasıl istifade edebileceği konusunda çalışmalar yapmalıyız şeklinde kısa bir konuşma yaparak Ajansın şu anki durumu ve eleman alımları hakkında da bilgi verdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet ÇİNÇİN Başta Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ olmak üzere Kahramanmaraş KOSGEB İGEM Müdürü Mehmet YILMAZ Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan SERDENGECTİ Sivil Toplum Kuruluşları ile diğer tüm konuklara hoş geldiniz diyerek konuşmasında "Rekabetin en yoğun olduğu ve rekabet gücünün artması için yoğun çalışmalar yapılması gerektiği göz önünde bulundurulursa Bölgesel kalkınmanın böylesine kapsamlı bir işbirliği ile daha da hız kazanacağı inancındayım ileriki günlerde de Gaziantep'te buna benzer bir çalışma yapacağız Tüm bu bilgileri paylaşarak Avrupa işletmeleri Ağına katkıda bulunan ülkeler ile Akdeniz Ağını kurarak emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum imzalanan bu protokolün hayırlı

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

olmasını diliyorum " dedi.

Atılan imzaların ardından ATSO Başkanı Hikmet ÇİNÇİN ATO Başkanı Şaban BAŞ a bir teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca törene katılan herkese de içerisinde ATSO'nun yayınlarının ve Antakya'nın meşhur defne sabununun bulunduğu hediye paketleri verildi³⁴.

Kendi Patronlarını Yetiştirmek İsteyen Bir Kuruluş

İKMEP ve DOĞAKA işbirliği ile Antakya Otoman Palace'de düzenlenen Uluslararası Girişimcilik Konferansında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik, bir ülkenin bekasının o ülkedeki gençlerin dünya genelindeki diğer gençlerle yarışabilecek bir eğitim almalarına bağlı olduğunu anlattı.2026 yılında Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden mezun olan bir gencin perspektifini hazırlamak için MEB olarak çalıştıklarını belirten Çelik, "Girişimcilik sonradan kazanılmaz. Siz gençler eğitimlerinizi tamamladıktan sonra başkasının altında çalışmayı tercih edeceğinize kendinizin patronu olmalısınız. Tunus'ta üniversiteden mezun olan öğrencilerin yüzde 40'ı kendi işlerini kuruyor. Ancak ülkemizde bu böyle değil. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz beyaz yakalı olmak istiyor. Gençlerimiz artık eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi işlerini kurmalı" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı hayat boyu öğrenmenin Türkiye'de henüz tam anlamıyla sağlanamadığını söyledi. Ülkemizde birçok eğitim öğretim faaliyeti bulunmasına karşın hayat boyu öğrenim noktasında her hangi bir ilerleme kaydedilmediğini üzülerak açıkladığını dile getiren Balcı, "Kişi nerede ne kadar okumuş olursa olsun kişinin sektörün belirlediği vasıflara sahip olup olmadığını tespit edecek bir mekanizma halen geliştiremedik. Eğitim sistemimizde hangi yaşta olunursa olunsun önceden öğrendiği bilgileri kontrol edecek tanınırlık mekanizması acilen oluşturulmalı. Hatay'dan her hangi bir meslek yüksek okulundan mezun

³⁴ 25.02.2010, <http://www.aktifhaber.com/dogu-akdenizde-mega-projeler-yapilabilir-577650h.htm>.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

olan bir gencin Hollanda'daki tanınırlığının sağlanmasını istiyoruz. Artık yükseköğretimde kalite gündeme geldi. Artık Türkiye'deki üniversitelerin Dünya çapında tanınması için gayret gösterilmeli" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Ünal Akyüz de eğitimde dinamik ve medeni bir yapıya kavuşmak için projeler hazırladıklarını söyledi. Dünyada her gün baş döndürücü gelişmelerin yaşandığına konuşmasında vurgu yapan Akyüz bu günün dünyasında her şeyin düz mantıkla çözümlenmediğini belirtti. Problemlerin çoklu mantıkla çözüldüğüne vurgu yapan Akyüz, "Değişimin kendisi dahil artık her şey çok çabuk değişmektedir. Her şeyher şeyi etkiliyor ve hatta tetikliyor. 21. Yüzyılda eğitim bir ülke için olmak ya da olmamak sorunu haline geldi. Her şey eğitilmiş insanlarda düğümleniyor. Güçlü, etkin ve dürüst liderler yetiştirmek için okullarımızda kaliteyi yakalama adına projelerimizi hızlandırdık." şeklinde konuştu.

İşgücü piyasasına eleman yetiştiren tüm mesleki eğitim kurumları yöneticileri ve eğitimcileri, üniversite öğrencileri, yeni mezun gençlerin katıldığı Uluslararası Girişimcilik Konferansında, eğitim boyutunda girişimcilik ruhunun kazandırılması için gerekenler, işgücü piyasası açısından girişimci insanlara sunulan fırsatlar, piyasada karşılaşılan güçlükler, kurumsal destekler ve yapısal kurum ve kuruluşların genç girişimcilere vereceği destekler masaya yatırıldı.

Bölgeler Arası Gelir Dengesizliğini Ortadan Kaldırmayı Amaçlayan Öncü Kuruluş

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, Kalkınma Ajanslarının bölgeler arası dengesizliği azaltmak için kurulduğunu kaydeden Serdengeçti ajansın işleyişinde bürokrasinin fazla olmayacağını ve esnek bir yapıya sahip olacağını söyledi.

Ajansın kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir organizasyon olduğunu belirten Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Serdengeçti" İllerimizde iş adamları ve büyük yatırımcılar adına herhangi bir ücret talep etmeden işlerini takip etmek adına yatırım destek ofisleri kurarak en az beş uzmanla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir zamanlar Avrupa'nın hasta adamları olarak bilinen İspanya'yı, İrlanda'yı ve Yunanistan'ı ayağa kaldıran Kalkınma Ajansları olmuştur. Kalkınma Ajansları plan çalışmalarını yaparken büyük bir kesim ile birlikte yapıyor Bir zaman sonra bölgede önemli yatırımlar yapılırken Kalkınma Ajansları önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

AB Projeleri konusunda da çalışmalar içerisinde olduklarını kaydeden Erdoğan Serdengeçti işadamlarının AB desteği alabilmeleri için de önemli plan ve projelere imza atmaya hazırlandıklarını söyledi. Serdengeçti "İş adamlarımıza yönelik proje hazırlama ve yazma eğitimleri vererek destek olmaya çalışacağız. Projeler önce bağımsız değerlendiriciler tarafından gözden geçirilerek bizlere gelecek İki değerlendirici arasındaki farklar ortaya konacak ve gerekirse üçüncü bir değerlendiriciden destek alınacak sonunda ise şeffaf bir ortamda yapılan proje genel sekreterlik tarafından hem bölgesel değerleri de göz önünde bulundurarak birelemasyon yapacak. Bölge planı ve veriler ortaya çıktıktan sonra Kalkınma Ajansı Yönelim Kurulu isterse illerin sosyal-ekonomik gelişmesinde önemli gördüğü bazı çalışmaları doğrudan da destekleyebilir. Şu anda iş adamlarımıza düşen projelerini iyi bir şekilde hazırlamaktır." dedi.

Ortadoğu'nun Lideri Bir Bölge Oluşturma İsteği

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde vizyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Serdengeçti, bu kapsamda TR63 bölgesinin, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun taşımacılıkta turizmde, ticaretle ve teknolojiye lider bölge yapılmasını amaçladıklarını kaydetti.

DOĞAKA Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. A. Nafi Baytorun Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, ajansın Teknik Destek Programı ile birlikte Doğrudan Faaliyet Desteği Programı'na çıktığını

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

açıkladı³⁵.

Teknik Destek Programı'nda olduğu gibi bu programa da ilk çıkan ajans olduklarının altını çizen Serdengeçti, daha sonra da Samsun'un çıktığını belirtti. Ajans olarak bölge plan çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Serdengeçti, 3 ilde vizyon çalışmalarının şekillendiğini dile getirdi. Serdengeçti, bu vizyon kapsamında TR63 bölgesini Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun taşımacılık ta turizmde, ticarete ve teknolojiye lider bölge yapmayı amaçladıklarını ifade etti³⁶.

Kalkınma Ajansı olarak kamu yatırımlarını da Devlet Planlama Teşkilatı vasıtasıyla bölgeye getirmeye çalışacaklarının altını çizen Serdengeçti, üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek, dış ticaretin geliştirilmesi için serbest bölge kurulması gibi unsurların da hayata geçmesi için çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi. Serdengeçti'nin ardından, Program Yönetim Birimi Sorumlusu Mehmet Çakmak, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Tuncay Akkoyun, belediye başkan yardımcısı Cevdet Kabakçı, Mustafa Uzunlar KSÜ Rektörü Prof. Dr. A. Nafi Baytorun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın ve akademisyenler katıldı³⁷.

DOĞAKA'nın, EURADA'ya üye olması

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA), Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği EURADA'ya üye oldu. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemek amacıyla 2009 yılında kurulan ve Mart 2010'daki uzman personel alımının ardından faaliyetlerine hız veren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği EURADA'ya üye oldu, Beş ay kadar kısa bir süre içinde, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurum ve

³⁵ 08.07.2010, haberler.gen.al.

³⁶ 08.07.2010, haberler.gen.al.

³⁷ 08.07.2010, haberler.gen.al.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

kuruluşların kapasitesini artırmaya ve bölgesel gelişme ile ilgili konularda araştırmalar yapmaya yönelik iki ayrı destek programını hayata geçiren ve Bölge Planını tamamlanma aşamasına getiren DOĞAKA, EURADA üyelik sürecini de aynı hızla tamamlayarak Ağustos 2010 itibarı ile Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği üyesi oldu. Konunun önemine dikkat çeken DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, "EURADA, Avrupa Komisyonu ile istişare halinde bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemesi, üyeleri arasında iyi örneklerin paylaşımına imkân sağlamayı ve bölgesel kalkınma ajansları arasında ulus ötesi işbirliklerini artırmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur."³⁸

Kalkınma Ajanslarının Geleceği Yönlendirme Arayışları

Ülkemizde kurulmakta olan bölgesel kalkınma ajansları, yeni yatırımcıları bölgelere çekerek rekabet gücünü artırmayı hedefledikleri kadar, bölge aktörlerin aynı masa etrafında toplanarak kendi yaşadıkları coğrafyanın geleceğini şekillendirmeye katkı sunmalarını desteklemeye de önem veriyor. Bu katılıma yaklaşım, ajansların yapısında da göze çarpıyor: Kalkınma ajansları karar organı olan yönetim kurullarında atanmışları, seçilmişleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Danışma kurulu niteliğindeki kalkınma kurullarında da aynı ilke korunuyor; dahası, ilçe ve belde düzeyindeki kurum ve kuruluşların temsili sağlanıyor. Ajansların icra organı olan genel sekreterlik ise, kamu, özel sektör ve sivil toplum deneyimini harmanlayan, birikim ve dinamizmi bir arada sağlayan esnek bir personel yapısına sahip. Kalkınma kurulunun rutin toplantıları dışında da ajans uzmanları bölge paydaşları ile etkili bir iletişim geliştirmek ve bölge planının hazırlanmasına tüm paydaşların katkısını sağlamak için çalışıyor.

Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ile birlikte Hatay da yerel kalkınmanın ve katılımcı planlamanın öncüsü olacak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Temmuz

³⁸ 30.08.2010, Özyurt Gazetesi, yıl:22, s:6056.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

2009 itibari ile faaliyete geçti: Ajans olarak bölgemizin ekonomik, sosyal ve demokratik birikimini geliştirerek; doğal ve kültürel çevreyi koruyarak tarım, teknoloji, ticaret, taşımacılık ve turizm alanlarında Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olmayı kendimize hedef olarak belirledik³⁹.

Bu çerçevede Hatay'ın ve bölgenin kalkınmasında anahtar niteliği taşıyacak projeler de netlik kazanıyor. Türkiye ölçeğinde önemli üretim miktarlarına ve geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan Hatay'da modern ürün borsalarının kurulması ve buna bağlı lisanslı depoculuk - tek faaliyetlerinin desteklenmesi DOGAKA olarak gündemimize aldığımız alanlardan biri bu sayede ürünlerin arz-talep dengesinin ve fiyat istikrarının sağlanması, üreticilerin daha geniş pazarlara ulaşması ve sanayiciye daha kaliteli hammadde sunulması mümkün olacak. Pazarlara erişimi ve hammadde dolaşımını artırmak için önemli bir diğer faktör de, kuşkusuz, ticaret ve taşımacılık altyapısının geliştirilmesi. Bunun için de bölgemizde bir lojistik merkezinin kurulması, serbest bölge oluşturulması, yeni otoyol ve hızlı tren bağlantıları ile hem yurt içi hem de yurt dışına ulaşımın kolaylaştırılması, İskenderun limanının özelleştirme sürecinin tamamlanması ve ilimizin Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programına dahil edilmesi konularının takipçisi olacağız. Havaalanının genişletilmesi ile yurt içinden ve Batı ülkelerinden ziyaretçileri artacak olan Hatay'a ve bölgemize Ortadoğu ülkelerinden daha fazla turist çekmek de öncelikli alanlarımızdan biri olacak. Bilhassa ihtisas hastanelerinin kurularak sağlık turizminin desteklenmesini önemsiyoruz. Büyük ölçekli stratejik yatırımlar için kolaylaştırıcılık yapmanın yanı sıra, DOGAKA Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik birçok projeye de mali ve teknik destek sunacak Bu destekler, üç ilimizde yaşayan tüm yurttaşların bölgemizi ve ajansları sahiplenmesi sayesinde gerçek değerini bulacak ve bölgemizin gelişmesine azami katkıyı sağlayacak Bu süreçte iyi bir etkileşim için tüm paydaşlarımızı düzenlediğimiz ve internet sitemizden duyurduğumuz toplantılaragerekirse ajansımıza da gelerek önerilerini ve proje fikirlerini bizimle paylaşmaya

³⁹ 28.09.2010,dunyagazetesi_dogaka_haber.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

davet ediyoruz. İnaniyoruz ki Doęu Akdeniz'de daha iyi bir gelecek bu paylaşımların ürünü olacak⁴⁰.

Hatay'da Tarım Master Planı'nın Yürürlüęe Sokulması

Doęrudan faaliyet Mali Destek Programı kapsamında DOĞAKA' ya ulaşan başvuruların değerlendirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda, Doęu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Hatay Tarım İl Müdürlüęü arasında Hatay Tarım ve Kırsal Kalkınma Mastır Planı hazırlanmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Potansiyel Deęerlendirilecek

DOĞAKA' nın mali desteęi ile hazırlanacak olan plan sayesinde Hatay'ın tarımsal ürün potansiyeli daha iyi deęerlendirilebilecek ve bölgeye yapılacak tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırımları en yüksek katma deęeri sağlayacak şekilde yönlendirilebilecek. Plan ile birlikte, ilin kırsal alanlarında sosyal gelişmenin sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için deönlemler önerilecek⁴¹.

Kırsal Kalkınma planı Hazırlanacak

Temmuz ayında başvuruları kabul etmeye başlayan DOĞAKA Doęrudan Faaliyet Mali Destek Programı (DFD) kapsamında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mobilyacılık ve Ayakkabıcılık sektörlerine dair yapacağı çalışmanın ardından, program kapsamındaki ikinci proje sözleşmesi de Hatay Tarım İl Müdürü Bestami Zabun ve DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti arasında imzalandı. Hatay Tarım il Müdürlüęü tarafından yürütülecek proje çerçevesinde, Hatay ili için Tarım ve Kırsal Kalkınma Mastır Planı hazırlanacak⁴².

⁴⁰ 28.09.2010,dunyagazetesi_dogaka_haber.

⁴¹ 28.09.2010,dunyagazetesi_dogaka_haber.

⁴² 28.09.2010,dunyagazetesi_dogaka_haber.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Stratejiler Belirlenecek

Üç ay sürecek ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma ile Hatay'ın tarımsal ürün potansiyelini daha iyi değerlendirmeye yönelik stratejiler belirlenecek, Bunun için hem mevcut üretimin daha iyi pazarlanabilmesine yönelik pazar araştırmaları yapılacak, hem de katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirilebilmesi için hareket alanları belirlenecek. Bu kapsamda, organik tarım olanakları, yerel ürünlerin markalaşması ve kırsal turizmin mevcut durumu da ele alınarak bunların geliştirilebilmesi için en uygun önlemler ortaya konacak⁴³.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı için başvurular 19 Kasım 2010 tarihine kadar kabuledilmeye devam edecek. DFD Programı kapsamında; Bölgesel kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler, Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler, Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenecek. DFD Programı ile yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, mahalli idare birlikleri ve kooperatiflerin 3 aya kadar sürebilecek faaliyetlerine azami 70 bin TL tutarında destek verilebilecek⁴⁴.

KOSGEB ve DOĞAKA arasında eğitim protokolü

KOSGEB ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) arasında girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı. DOĞAKA' nın bir yıldır bölgede aktif çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, "Bu tür çalışmalar yerel

⁴³ 28.09.2010,dunyagazetesi_dogaka_haber.

⁴⁴ 04.10.2010, Hatay Günlük Siyasi Gazete, yıl:55, s:20115.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

kalkınma dinamiklerinin hayata geçirilmesine büyük fayda sağlayacak. Destek isteyenlerin girişimcilik eğitimini alması gerekiyor. KOSGEB girişimcilik eğitimi konusunda birçok kurumla protokol imzalayabiliyor" dedi. KOSGEB'in daha önce İŞKUR'la da protokol imzaladığını hatırlatan Tanıtır, "Şu ana kadar 69 kişi bu eğitimden faydalandı ve 125 kişinin eğitimi de devam ediyor. Protokol çerçevesinde girişimcilik eğitiminin giderleri DOĞAKA tarafından karşılanacak. Bu eğitimde mikro kredi kullanan kadınlara öncelik vereceğiz. Bu protokol çerçevesinde Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de eğitim çalışması yapılacak" diye konuştu. İş fikri olan herkesi bu eğitime beklediklerini söyleyen KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Mehmet Yılmaz, "Kursa katılanlar diğer desteklerden öncelikli faydalanacaklar. Şu anda bütün destekleri proje bazlı veriyoruz. Eğitime katılan ve iş fikri olan herkese 27 bin TL'ye varan desteğimiz var" şeklinde konuştu⁴⁵.

Doğaka Bölgesel Gelişmede Etkin Rol Oynayacak

Başarıda Sürekliliği Yakalayan Yönetici Serdengeçti'nin Anahtarı Erdoğan Serdengeçti, genç ama deneyimli bir yönetici, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan, kâğıt kalem kullanmayı, not almayı seven Serdengeçti, başarılı kariyeri, çalışkanlığı, inandığı doğrulardan taviz vermeyen, dik duruşuyla farkını ortaya koyuyor. Sadece başarı değil, sevgi, aile bağları, huzur onun için çok önemli. Güçlü kişiliği, fikirleri, konuşması ile etkileyici bir görüntü sergileyen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, gerçekleştirdiğimiz söyleşide sürdürülebilir başarıların temelinde herkes ile iyi iletişim kurabilmenin yattığına inandığını söyledi. 40 yaşında ve bölgesel kalkınma uzmanı olan Genel Sekreter Serdengeçti, yavaşlık ve negatif ruh haline tahammülünün çok az olduğuna da dikkat çekti ve yaşam felsefesini şu cümleyle özetledi: "İnsanları sev, bilgini paylaş ve çevrene örnek ol." Çevresinde hızlı karar almasıyla tanınan Serdengeçti ile kariyeri, hedefleri ve yaptıkları çalışmalar üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. "TR63 bölgesinde faaliyet

⁴⁵ 01.01.2010, doc20101101151743_001.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

gösteren DOĞAKA olarak biz de belirli dönemlerde teklif çağrılarını yayımlayarak proje başvurularını kabul ediyoruz. Bölgenin öncelikleriyle uyumlu ve nitelikli projeler, bütçe imkânları ölçüsünde destekleniyor; bu desteklerden KOBİ'ler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarımız faydalanabiliyor. Benzer şekilde, iş kurmak isteyen girişimcilere ve yatırım yapmak isteyen işadamlarına da danışmanlık desteği sunuyoruz. Böylece bölgemizin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını hedefliyoruz". "Bizim ana görevimiz girişimcilerin ve yatırımcıların önüne birlikte planladığımız bölge potansiyellerini koymak, kamu kurumları kadar özel sektörün de bölgede birlikte belirleyeceğimiz gelişim plan ve programlarına entegrasyonunu sağlamaktır." Bölgesel Kalkınma Ajansımız ile kurum, kuruluş ve işletmelere sağlanan idari, mali ve teknik desteklerle itim yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik ediyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer iline dönüşerek bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Özellikle ilk üç yıl iyi çalışılır, iyi inlendirilir ve büyük yatırımlar harekete geçirilirse tarımda, turizmde, teknolojiye, ticarete, taşımacılıkta, miST'de Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun lider bölgesi olabilir."⁴⁶

"Hububat Ve Hububat Ürünleri Laboratuvarı" Projesi

Kurulduğu günden beri, 2010 yılı iktisadi ve kalkınma mali destek programı kapsamında başarılı olan proje sahipleriyle sözleşme imzalayan, AR-GE ve inovasyon içeren, kapasite ve istihdam artırıcı ve çevreye duyarlı olan projelerin desteklendiği iktisadi kalkınma mali destek programının kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olan çağrısı kapsamında Ticaret Borsasınınca hazırlanan "hububat ve hububat ürünleri laboratuvarı" projesi, desteklenmeye hak kazanan projeler arasında yer alırken, projenin uygulanmaya başlamasıyla Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi toplantı salonunda bir de imza töreni gerçekleşti⁴⁷.

⁴⁶ 04.03.2011, Rapor aylık ekonomi-siyasi dergi, yıl: 19, s:220.

⁴⁷ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Tören öncesi konuşan DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti, Kahramanmaraş-Hatay ve Osmaniye illerini içerisine olan ajansın, bölge için önemli işler yaptığını belirterek, Kahramanmaraş'taki proje girişim kapasitesinin heyecanı dâhil, proje üretmede önde olduğunu, hedeflerinin kurumlara teknik destek vermek olduğunu, sadece uzman desteği sağladıklarını belirterek, kurumların, yerel yönetim ve siyasetin yakından izlemelerinin yararlı olacağını söyledi.Serdengeçti, kurumların, hiçbir danışmana ihtiyaç duymadan, kurumlara teknik destek vermeye hazır olduklarını, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Arıkan ile uyumlu bir birliktelik içerisinde oldukları kaydederek, Arıkan'a teşekkür etti⁴⁸.

Bölge Potansiyel Planı:

Verimli olabilmeleri için DOĞAKA tarafından hazırlanan bölge potansiyel planının ciddi ve önemli bir çalışma olduğunu, bu planı siyasetçilere, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdiklerini vurgulayan Başkan Mahmut Arıkan, kalkınma ajansına ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'de 26 ajansın bulunduğunu, bunların da kanunla kurulduğunu ifade ederek; "Genel Sekreterimiz Serdengeçti'ye teşekkür ediyorum.İşbirliği ve kaynakların verimli kullanılması için, hazırlanan bölge potansiyel planı önem arz ediyor. insanların bu planı incelemesi lazım. Kapsamlı İçi doldurulmuş bir plan bu.Dışarıdan destek almadan, nitelikli insan gücünü de İçine katarak, eğitime önem vererek, proje üretmeye ve teknik destek vermeye hazırız" dedi. Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti.⁴⁹

Dünya'da Nitelikli İşgücü Sahibi Ülkeler Hegemon Olacak

Kahramanmaraş Ticaret Borsası (İKTB) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Kalkınma Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin en büyük sorununun

⁴⁸ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

⁴⁹ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

nitelikli iş gücüne sahip olamaması olduğunu belirterek, "Artık dünyada çok parası, doğal kaynakları olan ülkeler değil nitelikli iş gücüne sahip olan ülkeler söz sahibi olacaktır" dedi.Arıkan, yaptığı açıklamada, Türkiye de kurulan 26 tane kalkınma ajansının amacının kamu ve özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.Ajansların diğer bir önemli hedeflerinin de bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyini minimuma indirmek olduğunu belirten Arıkan, DOĞAKA' nın kısa sürede kurumsal çalışmasını tamamlayarak proje çağrısına çıktığını ve bu süre zarfında 13 milyon 500 bin lira proje desteği verdiğini kaydetti⁵⁰.

Kalkınma ajanslarını para dağıtan kuruluşlar olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Arıkan, şöyle konuştu: "Biz istiyoruz bütün kuruluşlarımızın proje yapma kültürü gelişsin. Bir çok sivil örgütü,kamu kuruluşu iş yapamamaktan projeyi gerçekleştirememekten şikayet ediyordu. O yüzden ajanslar büyük bir fırsat.Artık sivil toplum kuruluşlarının da proje yapması lazım. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu nitelikli iş gücüne sahip olamaması,artık dünya değişti. Bugün sebze yetiştirirken, hayvancılık yaparken bunları modern yapmamız gerekiyor. En son teknolojileri kullanmanız gerekiyor. O yüzden ajanslar büyük bir imkan. Artık dünyada çok parası, doğal kaynakları olan ülkeler değil nitelikli iş gücüne sahip olan ülkeler söz sahibi olacaktır. Kabahati devamlı siyasette kurumlarda değil kendimizde aramamız gerekiyor."Ticaret Borsası olarak, DOĞAKA' ya çeşitli projeler sunduklarını anımsatan Arıkan, ISO 9001 konusunda destek aldıklarını ve son olarak da Narlı ve Elbistan'a hububat analiz laboratuvarı kurulması için hazırladıkları 174 bin liralık projeye ajansın yüzde 75 destek vereceğini belirtti⁵¹.

Doğu Akdeniz Ajansı (DOĞAKA)'nın Desteklediği Önemli Projeler

'Kutsal Hazinemiz Zeytin' Projesi İmzalandı

Hatay'daki zeytinciliğin gelişmesi ve sürdürülebilir üretim yapılması için Doğu

⁵⁰ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

⁵¹ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile Antakya Zeytinyağı Üreticileri arasında 'Kutsal Hazinemiz Zeytin' projesi imzalandı. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Erdoğan Scrdengççti ve Antakya Zeytinyağı Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Dönmez tarafından imzalanan 'Kutsal hazinemiz zeytin' projesiyle Hatay'da 300 farklı zeytin çeşidi incelenecek. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Erdoğan Scrdengççti, proje ılc kentte yetiştirilecek zeytin tipi ve çeşitlerinin araştırılacağını ve daha kaliteli ürün elde edilmesinin sağlanmak istendiğini söyledi⁵².

Anlaky Zeytinyağı Üreticileri Koruma Demeği Başkanı Yılmaz Dönmez'in dc hazır bulunduğu imza törenin dc DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Scrdengççti, kentin kalkınması için bu güne kadar öncelikle mobilya ve ayakkabıcılık sektörlerinde son olarak ise zeytincilik alanında projeler ürettiklerini belirtti. "Kutsal Hazinemiz Zeytin" projesine 35 bin TL destekte bulunacaklarını aktaran Scrdengççti projenin Antakya Zeytin Üreticileri Koruma Derneği ve Antakya Ticaret Odası (ATSO) tarafından ortaklaşa yürütüleceğini söyledi. Antakya Zeytinyağı Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Dönmez dc, proje kapsamında Kahrananmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın yanı sıra 12 ilde 300 fiili zeytin çeşidini inceleyeceklerini belirtti. Kentte 15 milyon zeytin ağacının bulunduğunu, ancak bunlardan alınan verimin çok düşük olduğunu aktaran Dönmez "Kutsal hazinemiz Zeytin" projesi ile cn iyi çeşitleri bularak Hatay'da zeytinciliği üst sıralara taşımak istediklerini söyledi⁵³.

Mühendislik Fakültesinin Projesi Kabul Edildi

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan "Tarımsal Uygulamalarda Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Kullanılması" isimli proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından kabul gördü. Yrd. Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Özalp, Arş. Gör. Tahsin Köroğlu, Arş. Gör. Mustafa Savrun ve Arş Gör. Çağatay Cebeci tarafından hazırlanan projenin

⁵² 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

⁵³ 15.03.2011, Özyurt Gazetesi, yıl:23, s:217.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

sözleşmeleri DOĞAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hakan Torun arasında imzalandı. Proje Yürütücülüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. Bülent Yanıktepe şunları söyledi: "Bu proje ile TR63 bölgesinde bulunan çiftçiler ve onların çalışanlarına, ziraat mühendislerine, OKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine yönelik olarak yenilenebilir enerji konusunda eğitim verilerek, Osmaniye Merkez, Kadirli, Düziçi, Bahçe ve Toprakkale'de uygulamalar yapılarak; elektrik veya mazot kullanmadan da sulama yapılabileceğinin ve enerji gereksiniminin sağlanabileceğinin gösterilmesi ve enerji sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır" dedi⁵⁴.

Yanıktepe: "Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile tarım ile uğraşan çiftçiler ve mühendislerin bilinçlendirilmesi, bölgemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve TR63 bölgesinde ikamet eden 200 kişiye yenilenebilir enerji kaynakları eğitiminin verilmesi hedeflenmiştir." ⁵⁵

İpekböcekçiliği Yeniden Canlanıyor

Samandağ'da İpek böcekçiliğini yeniden canlandırmayı amaçlayan 41 bin 577 TL'lik proje DOĞAKA' dan onay aldı. Mku Ziraat Fakültesi Koordinatörlüğünde Samandağ Meslek Yüksek Okulu ile Antakya Belediyesi'nin ortaklığında ve Mustafa Kemal Üniversitesi KADMER' in iştirakçi olarak katılmasıyla hazırlanan "Samandağ'da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması" projesi DOĞAKA' ya sunuldu ve onay aldı. Proje sözleşmesi 11 Mart 2011 tarihinde imzalandı. Proje 1 yıl sürecek ve 2012 Mart ayında sona erecektir. Proje kapsamında Samandağ ilçe ve köylerinde yaşayan 18-45 yaş arası 25 kadına ipekböceği yetiştiriciliği, bakım ve beslenme konularında uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca köylerde seminerler ve konferanslar verilecektir⁵⁶.

OKÜ'nün "Yeni Kurumsal Kimlik Projesi" tanıtıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin "Yeni Kurumsal Kimlik Projesi" düzenlenen

⁵⁴ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

⁵⁵ 28.03.2011, Çukurova'nın İncisi Osmaniye, Osmaniye Rehber.

⁵⁶ 29.03.2011, hataygazetesi_29032011_dogakahaber.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

bir programla tanıtıldı. Alper Akınođlu Anfi'si'nde dzenlenen tanıtım toplantısında konuřan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca yaptıkları kurumsal kimlik çalıřmasının pek çok yüksek öđretim kurumlarında bulunmadıđını kaydetti.

Büyükalaca, "Bizleri ayırt edilebilir kılan, gerçekteřireceđimiz çalıřmalarda imzamızı en güzel řekilde temsil edebilecek bir kurumsal kimlikle yola devam etmek,i motivasyonumuzu da olumlu yönde etkileyecektir. OKÜ olarak kendimizi, bilimsel çalıřmalarımızı, sosyalk ve kültürel faaliyetlerimizi topluma tanıtmak, amaçlarımıza ulařacađımız yolu stratejik olarak planlayabilmek için kimliđimizi tanımlamayı uygun gördük" dedi.

Prof.Dr.Büyükalaca bu amaçla Dođu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Proje çağrısına "OKÜ kurumsal kimliđinin Oluřturulması projesi" ile bařvuruda bulunarak çalıřmanın temellerini attıklarını söyledi. Üniversitenin yerleřkesinin adının bundan sonra "Karacaođlan Yerleřkesi" olacađını da belirten Prof.Dr.Büyükalaca, OKÜ'nün dıřa açılan yüzünün, penceresinin tanımlanması için kurumsal kimlik çalıřmasının profesyonel bir çalıřmayla gerçekteřtirildiđini de söyledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Orhan Büyükalaca'nın konuřmasının bitiminde projeyi yapan firmanın müşteri temsilcisi Melih Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kurumsal Kimlik kılavuzu çalıřması ile ilgili kısa bir sunum yaptı.

Törende konuřan vali Celalettin Cerrah ise, üniversitenin çok kısa sürede büyük ařamalardan geçtiđini ifade ederek; "bu ařamaların kısa sürede tamamlanacađına, üniversitemizin dört dörtlük bir üniversite olacađına ve üniversitemizde Türkiye'nin idari yapısında söz sahibi olacak öğrencilerimizin yetiřeceđine inanıyorum" diye konuřtu.

Konuřmaların ardından Rektör Büyükalaca Melih Kara'ya, Vali Celalettin Cerrah da DOĐAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti'ye teřekkür plaketi verdi.

Standlara büyük ilgi; Bu arada İstanbul'da dzenlenen 15. Dođu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2011)'deki DOĐAKA' nın organizasyonu ve sponsorluđunda açılan Hatay ve Osmaniye illeri standları büyük ilgi gördü.Osmaniye

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

standında en çok ilgiyi Osmaniye yer fıstığından yapılan ürünler toplarken ziyaretçilere ikram edilen Beymail markalı lokum, cezerye, krema, draje gibi yer fıstığı ürünlerinin yanı sıra Osmaniye yer fıstıklı baklava lezzeti ile büyük övgü topladı. Ayrıca, standda sergilenen Osmaniye'nin tarihi güzellikleri de göz doldurdu. Standda sergilenen Kastabala Antik Kenti, Aslantaş Açık Hava Müzesi, Haruniye Kaplıcaları, Kaleler ve Kuş cennetinin fotoğraflarını beğeniyle izleyen ziyaretçilere stand görevlileri tarafından bilgi verildi. Osmaniye'nin tanıtım CD'lerinin ve broşürlerinin de konuklara sunulduğu standda. ayrıca ahşap el sanatları ürünleri, Osmaniye dövme bıçakları da tanıtıldı⁵⁷.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah standı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a keçi kılından dokunmuş Karatepe Kilimleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Hatay Valisi M.Celalettin Lekesiz, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda bu yıl biri 90 m2, diğeri 110 m2 olan iki ayrı standda ilin doğal, tarihi ve turistik değerlerinin, Türkçe ve İngilizce olarak tanıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.Vali Lekesiz. "Türkiye çok renkli bir ülke. Her ilin çok farklı zenginlikleri var. Muhteşem bir kültür coğrafyasında yaşıyoruz. Bunun değerini bilmeliyiz. Biz. de Türkiye'nin özeti denilebilecek bir ilde yaşıyoruz. Hatay, gelenlerin bir daha ayrılmak istemediği çok özel ve zengin bir il" dedi.

Fuarın sonunda "Bölge tanıtımı için bir araya gelerek en geniş, en etkin organizasyon ve işbirliğini gerçekleştirerek fuarın başarısına katkıda bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına" katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Plaketi DOĞAKA adına Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ertuğrul Kazancı aldı⁵⁸.

Defne Sosyal Sorumluluk Projesi Açılışı Yapıldı⁵⁹

Hatay Valisi Mehmet Celaleltin Lekesiz, Türlyuc'nin yıllardır sosyolojik anlamda bir dönüşüm ve modernleşme süreci yaşadığını söyledi.Lekesiz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla

⁵⁷ 08.03.2011, Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete, s:1880.

⁵⁸ 21.02.2011, Osmaniye Gündem Günlük Siyasi Haber Gazetesi, yıl:1, s:131.

⁵⁹ 06.04.2011, Asya Gazetesi, yıl: 3, s: 134.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Mücadele Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde diğer kurum ve kuruluşların da katkılarıyla gerçekleştirilen "Defne Sosyal Sorumluluk Projesi"nin ve bu projenin alt bileşeni olan "Önce Sağlık Projesi" açılışında yaptığı konuşmada, eğitim ve tahsil oranının yükselmesiyle beraber Türkiye'nin her alanda güçlendiğini, geliştiğini, kendisine ve çevresine her açıdan katkıda bulunduğunu belirtti⁶⁰.

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 10 -İS milyon nüfusu olan ülkenin yüzde 75'inin kırsalda yaşadığını geriye kalanın ise kent merkezinde yaşadığını aradan geçen 80 -90 yıl sonrada bu işin tam tersine döndüğünü ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti: "Bu durum fevkalade iyi bir gidiş. Çünkü akıl ve imkanlar kenttedir. Kentte yaşayanların nüfusu ne kadar artarsa ülke iyiye gider. Ülkemiz yıllardır sosyolojik anlamda bir dönüşüm ve modernleşme süreci yaşıyor.

İstihdamla eğitim arasında doğrudan bir ilişki var. Halkımız arasında "Dom Aşiretlerdi diye bildiğimiz vatandaşlarımız en fazla 30 yıl öncesine kadar gezginci olarak bilinen yerleşik bir hayata geçmemiş vatandaşlarımızdı. Bu başta eğitim imkanları olmak üzere sağlık, sosyal, istihdam hizmetleri gibi pek çok açıdan bu vatandaşlarımızın mahrum kalmasına yol açtı. Bu işin doğası gereği böyledir. Yerleşik olmayan toplumlar eğitimden yeterince yararlanmayı sağlayamaz, eğitimden yararlanamayınca da istihdam statüyü yükseltmeyi de beraberinde getiremez, bu vatandaşlarımız yerleşik hayata geçtikten sonra ve bu tür projelerle desteklendikten sonra artık bu sorunlar giderilecektir. Bu tür projeler sayesinde toplumlar süratle entegre olarak bugün olduğundan daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Çok güzel ve yararlı bir projedir." ⁶¹

Kentin çevresinde yaşayan yoksul ailelerin sorunları il Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'ta yaptığı konuşmada Türkiye'de hemen her ilde karşılaşılan, kentlerin çevresinde odaklanan yoksul bir yaşam süren, kendi içine kapanık yaşayan ve kendine özgü bir yaşam tarzı olan ve kendilerine Dom, Aşiretler olarak adlandıran bu topluluğun genellikle sosyal, ekonomik,

⁶⁰ 06.04.2011, Asya Gazetesi, yıl: 3, s: 134.

⁶¹ 06.04.2011, Asya Gazetesi, yıl: 3, s: 134.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

eđitim, kltr ve fiziksel evre aısından bu insanların kentleřme srecine ve kentin normatif yapısına uyum sađlayamamakta olduklarını kaydetti⁶².

Kılı, 4 aylık bir gzlem ve alıřma sonucunda bu vatandařların eřitli problemlerin tespit edildiđini ve bu sorunların ařılabilmesi amacıyla Defne Sosyal Sorumluluk Projesinin ikinci bahar, eđitime dnř, nce sađlık, sokaktan spora, hayatım sanat, okumayı seviyorum, hayat yeřil umutlar pembe olmak zere 7 Alı Bileřen Projesi hazırlandıđını vurguladı. Dođu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdođan Serdengeiti de kalkınma ajanslarının amaları dođrultusunda iktisadi kalkınma proje teklif ađrısı dıřında sosyal kalkınma proje teklif ađrısına ıktıklarını syledi.

Bu kapsamında 207 adet sosyal kalkınma proje teklif ađrısı geldiđim ve bunların 49 •delim kabul ettiklerinin altını izen Serdengeiti" Defne Sosyal Sorumluluk Projesi bunlardan birisi bu projeye yaklařık 73 bin TL destek verdik, bu tr projelere zel bir nem veriyoruz." dedi. Aılıřa Cumhuriyet Bařsavcısı Enis Yavuz Yıldırım, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Vedat olak. Garnizon Komutanı Semih Erdođan. Antakya Belediye Bařkan yardımcısı İzzet Kakil ve bazı kurum mdrleri katıldı⁶³.

Arı Projeleri İstihdam Sađlıyor

Hatay Arı Yetiřtiricileri Birliđi Bařkanı Mehmet Ekici "rettiđimiz projelerle hem istihdama katkı sađlıyoruz, hem de an rnlerinin kaliteli olmasına alıřıyoruz" dedi. Ekici birliđin 2009 yılında İřKUR'dan arıcılık ve kırsalda kadın istihdamı projesinin ardından, 2010 yılında AB'den'Arıcılıkta Hanım Eller Projesi'ile 161 bin Avroluk projenin geirildiđini, yine İl zel İdaresinden 155 bin TL1 Temel Peltek' Projesini geirerek blge istihdamına katkı sađladıklarını belirtti Getiđimiz yıl kabul edilen projelerin bazılarının uygulamasının hala devam ettiđim belirten Ekici'ancak birlik olarak 2011 yılının Dođu Akdeniz Kalkınma Ajansı'dan 42 bin TL'lik 'Arı rnlerini eřitlendirme Projesi' geirerek blge istihdamına katkı sađladık, zaman zaman arı reticilerimize eřitli kurslara tabi tutarak rnlerimizin daha

⁶² 06.04.2011, Asya Gazetesi, yıl: 3, s: 134.

⁶³ 06.04.2011, Asya Gazetesi, yıl: 3, s: 134.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

kaliteli olması ve ArıYetiştiriciliğinin daha bilinçli yapılmasını sağlamaktayız. Hatay'da 650 aile arıcılıkla geçimini sağlamaktadır' şeklinde konuştu. Ekici Hatay da 83 bin an kovanından, 800 ile 800 ton arasında bal üretimi alındığını belirterek 'zaman zaman Mustafa Kemal Üniversitesi ile diğer Üniversitelerden hocalarımızla görüşerek özellikle arı ölümleri konusunda üyelerimizi bilgilendirmekteyiz. Hem istihdama katkı sağlamaktayız hem de bilinçli arıcılığın yapılmasını çalışıyoruz' diye konuştu⁶⁴.

Hatay Arı Yetiştiricileri Birliğinin Dört Projesi Kabul Edildi

Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği, İŞKUR, il özel idaresi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA) ve Avrupa Birliği olmak üzere dört proje hayata geçirdi. Birlik Başkanı Mehmet Ekici; "Ürettiğimiz projelerle hem istihdama katkı sağlıyoruz hem de arı ürünlerinin kaliteli olmasına çalışıyoruz" dedi⁶⁵.

Ekici, Türkiye'de dört projesi kabul edilen hiçbir resmi kurum ve Sivil Toplum Kuruluşu olmadığını belirterek, "Birinci proje 2009 yılında İŞKUR'dan analık ve kırsalda kadın istihdamı projesidir. Bu proje ile 20 bayan 5 erkek olmak üzere 25 kişi 45 gün hem kurs gördü hem de maaş aldı. Ardından il özel İdaresi'nden geçen 155 bin TL'lik temel petek döküm ünitesi, kek yapımı ve an petek eretimi ünitesi projesi var. Şu anda çalışır vaziyette olan tesis iki açıdan çok önemli" dedi. 2010 yılında AB'den 'Arıcılıkta Hanım Eller Projesi' ile 161 bin Avroluk projenin geçirildiğini belirten Ekici, bu projeye hiçbir sosyal güvencesi olmayan 80 lise ve 25 Üniversite mezunu olmak üzere 105 bayanın 2.5 ay boyunca günlük 15 TL yevmiye alarak kurslara devam ettiğini söyledi. Ekici, dördüncü olarak da bu yılın başında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan 42 bin TL'lik 'Arı Ürünlerini Çeşitlendirme Projesi' geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Demirbilek İlköğretim Okulu Okul Öncesi Yarının Sesi Projesi

Doğaka Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde Demirbilek İlköğretim Okulunun hazırlanmış olduğu Okul Öncesi Yarının Sesi Projesi başarılı bulunarak hibe almaya

⁶⁴ 04.04.2011, Zafer Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, yıl:6, s:1372.

⁶⁵ 14.04.2014, İrade Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, yıl:2, s:48.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

hak kazandı Proje Koordinatörü Tuna Çırak Şap proje ile ilgili yaptığı sunumda şu ifadelere yer verdi; Okul Öncesi Yarının Sesi Projesinin ilk basamağı olan öğretmen ve idareci eğitimi ile projemizin uygulamasına başlıyoruz. Hedef grubumuz ise il merkezinde okul öncesi eğitim hizmeti veren 8 okulda görev yapan 8 okul yöneticisi, 16 okul öncesi öğretmendir. Eğitimimizin 1 bölümü Mesleki yeterliliklerimizin artırılması 2 bölümünde ise kişisel iletişim becerilerimizin artırılması hedeflenmiştir. Eğitimimizin her bölümü 20 şer saattir. Haftada 1 gün 5 saat olarak eğitimimiz devam edecektir. Projemizin hedefi Bölgede mevcut okul öncesi eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Hatay İlinde okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlardaki okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel iletişim yeterliliklerinin desteklenerek, okul öncesine kayıt oranlarının artırılmasını sağlamaktır⁶⁶.

Çocukların yetiştirilmesinden sorumlu olan kurum ve kişilerin başında okullar, okul yöneticileri ve öğretmenler yer alır. Eğer çağdaş nitelikli, sağlıklı, başarılı ve istenen davranışlara sahip bireyler yetiştirmek istiyorsak, eğitime erken yaşta başlamak kaçınılmazdır. Genel eğitim sürecinde 72 aya kadar olan eğitim-öğretim faaliyetten okul öncesi eğitim olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde okul öncesi eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması çok gecikmiş olmakla birlikte, son yıllarda öncelikli bir unsur olarak görülmüştür. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılırken, gerekli okulöncesi öğretmeni ihtiyacını mevcut eğitim kurumlarının karşılayamamasından dolayı farklı etkinliklerle öğretmen temini yoluna gidilmiş, bu da öğretmenlerin mesleki yeterliliğinin tartışılır kılmasıdır İster bu şekilde ataması yapılmış öğretmenlerin mesleki konularda desteklenmesi, ister meslekte uzun bir süreci geçirmiş öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, yeni eğitim materyallerini tanımlarını ve mesleki bilimsel gelişmelerden haberdar olabilmelerini sağlamak gerekmektedir⁶⁷.

⁶⁶18.04.2011, Hatay Expres Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, yıl:11, s: 2182.

⁶⁷18.04.2011, Hatay Expres Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, yıl:11, s: 2182.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması kadar verilen hizmetlerin kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Kalite unsurunu göz ardı ederek yapılacak yaygınlaştırma çalışmaları, gelecekte birçok sorunu da birlikte getirecektir. Okul öncesi eğitimde kaliteli hizmet verebilmek için bu alana yapılacak yatırımların artırılması, önem taşımaktadır. Bu nedenle çocukların öğrenmede aktif, seçici, karar verebilen, öğretmenin ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir kişi olarak görev yaptığı çağdaş program anlayışını benimsemek kalitenin artırılmasında katkılar sağlayacaktır. Okul öncesi eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrenci velilerine daha cazip hale getirilmesi için öğretmenlenn zaman zaman yenilemeeğitiminden geçirilmesinin bir zorunluluk olduğu düşüncesi ile hareket edilmiştir. Projemiz kapsamında Hatay ilindeki okul öncesi öğretmenleri ve idarecilen ile yapılan eğitim çalışmalarında , öğretmen ve idarecilen yeterliliklerini artırarak ve veli toplantıları ile velileri bilinçlendirerek erken dönemde zengin bir uyarıcı çevre hedeflenmiştir. Bizlere bu fırsatı veren DOĞAKA'ya, çalışmalarımızda destek olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Cafer Tulmaç a .okul öncesi eğitimi bölümü şube müdürümüz Betül Yeniay a teşekkür edenz Ayrıca Etkinliğimize katılan sız öğretmenlerimize değerli zamanlarını ayırdıkları için çok teşekkür ederiz şeklinde ifade etti⁶⁸.

Proje İle Kadın Ve Engellilerin İstihdamı Sağlanacak: Her Ev Bir Atölye

Marka Kent Derneği, MKÜ ve Antakya Öğretmenevinin ortaklığında Hatay Valiliği ve Turizm müdürlüğünün iştiraki ve DOĞAKA'nın desteğiyle hayata getirilen “Her ev bir atölye” projesinin tanıtımı dün gerçekleştirildi. Kadın ve engellilerin istihdamını sağlama amaçlı proje kapsamında 100 kursiyer 5 ay boyunca taş işçiliği, çimem, gar sabunu ve ney konularında uygulamalı eğilim alacak sertifikaları vemeook Kursiyerlerin ürünlerinin ulusal ve uuluslararası sergi, festival ve banallerde de sergileneceği bildirildi⁶⁹.

Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin başvuru sahei olduğu, Hatay Marka Kent Derneğinin ortak olduğu, Hatay valiliği ve İl kültür ve turizm Müdürlüğü'nün iştirakçi olduğu 'Her Eve Bir Atölye' projesinin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

⁶⁸18.04.2011, Hatay Expres Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, yıl:11, s: 2182.

⁶⁹22.04.2011, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13699.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

2010 yılı sosyal kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunduğunu hatırlatan Serdengeçti, bu doğrultuda 68 bin 625 TL bütçeli projenin 49 bin 969 TL'lik kısmının ajanslar tarafından finanse edileceğini söyledi. Bu proje Hatay ilinde yaşamakta olan kadın, çocuk ve engelliler gibi sosyal ve ekonomik hayata entegre olamayan dezavantajlı gruplar arasında belirlenecek⁷⁰.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Marka Kent Derneği, Antakya öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü ortaklığında Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iştirakiyle hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen "HerEv BirAtölye" konulu proje tanıtım toplantısı Antakya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Haydar ÇORUH'un yapış olduğu sunumla DOĞAKA Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti yaptığı açılış konuşmasında, proje faaliyetlerinden bahsederek proje üretmek için özellikle başvurdukları teknik destek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda 87 kuruluşlarında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye coğrafyasında kent yöneticiliğinden proje hazırlama Eğilimine kadar bir dizi kurs verdiklerini ifade etti. Bu kursların faydalarına değinen Serdengeçti, bu faaliyetlerin asıl öneminin Avrupa Birliği'ne KOSGEP'e, TÜBİTAK'A sunmak olduğunu sözlerine ekledi. Mustafa Kemal Üniversitesi rektörü açılış konuşmasında: "Proje kapsamında ilimizde, hem dezavantajlı gruba istihdam temin edilebilmesi, hem de ilimiz genelinde turizme katkısı olması açısından el sanatlarından "taş-mozaiik" ney" "cimem"ve"gar (defne)sabunu" alanlarında dezavantajlı grubun eğitilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu grubun bahsi geçen el sanatlarını kendi yaşam alanlarında icra etmesinin, hem kişi açısından hemde söz konusu sanatın verimliliği açısından önemli bir aşama olacağını düşünüyorum. Yapılacak tanıtım faaliyetleri, etkinlikler, verilecek uygulamalı eğitimler ve proje bitiminden sonra Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde kurmayı tasarladığımız "Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi" il genelinde el sanatlarına olan ilginin artmasını

⁷⁰ 22.04.2011, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13699.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

sağlayacaktır. Üniversitemiz, ilimizde genç,kadın ve engelli istihdamının desteklenmesi, insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi gibi programlar kapsamında birçok projeye destek vermektedir. Bunlardan "5000 Kadına Kemik Okulu" projesi Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe Programı kapsamında "Reyhanlılı Gençler Lojistik Sektörüne Hazırlanıyor projesi" İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyon Programı Kız Çocuklarının Okullaştırılmasının Artırılması Hibe Programı olarak düzenlenen "Okulumu Terk Etmem Geleceğimden Vazgeçmem!" adlı projesi, "Ana-BabaOkulu" adlı kursu, "Sualtı Teknolojisi" bölümü, "8. Sanat Mutfak Mesleki Eğitim Projesi" "Engelli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Biriminin" oluşturulması,"EğitimHer EngeliAşar" kampanyası gibi Üniversitemiz bünyesinde paydaş kuruluşlarımızla birlikte yürüttüğümüz bir çok sosyal sorumluluk projeleri, ilimizde istihdam sorunu yaşayan gençlerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunarak onlara istihdam olanağısağlamaktadır" dedi. Proje tanıtımında proje ortağı olan Marka kent Demeği Yönetim Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan Markakent Demeği'nin amacının ilimizi markalaştırmak olduğunu ifade ederek ilimizdeki marka olmaya aday yerlerden ve özelliklerinden bahsetti. En az 4 dilde Hatay'ı anlatacak bir internet sitesi kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Fonksiyonel olan demeklerinde "Her Ev Bir Atölye" projesine ortak olarak ilk faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini vurguladı⁷¹.

Proje koordinatörü Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Haydar Çoruh,programın genel hederinin, kadın, çocuk ve engellilerin sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yalınminin amınılması olduğunu ifade etti. Projenin genel amacınında projede yer alan" Mozaik*", "Hasır Tabak", "Ney" ve "Defne Sabunu" gibi el sanatlarının imalat ve işletme imkânlarının geliştirilmesi için bir ön tanıtım faaliyeti gerçekleştirerek; uygulamalı eğitim ve kermes gibi etkinlikler yapılmasını planlamak olarak altını çizdi. Bir diğer amacın ise Hatay genelinde

⁷¹ 22.04.20111, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13699.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

üretilmekte olan Ürünlerde hijyen ve ambalajlama alışkanlığı kazandırarak, bundan sonraki projelere öncü rol oynaması olduğunu ekledi. Proje ile ilgili ayrıntılı olarak şu şekilde bilgi verdi: "Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 49.988 TL ile desteklenen proje, bütçe itibariyle oldukça küçük olmakla beraber, hedefleri büyük bir projedir. Proje 14 Mart 2011 tarihinde başlamış olup, bir aylık kuruluş aşamasından sonra eğitim programına 25 Nisan 2011 tarihinde başlanacaktır. Antakya Öğretmen evi ve ASO Müdürlüğü'ncait Silahlı Kuvvetler Caddesi 21 numaradaki Türk El Sanatları Merkezi binasında sürdürülecek olan proje 14 Ağustos 2011 tarihinde bitirilecek olup kursu nakabinde kursiyerlere sertifika verilecektir. "Projeden beklenen sonuçları da ekleyerek konuşmasını tamamladı"⁷².

Üfleme canı sanatçısı ve Rölyef camüreticisi Diş Hekimi Sadi Asfuroğlu, mesleki anlamda projenin önemini cam sanalının görsel sunumuyla pekiştirdi. Programın sonunda Mustafa Kemal Üniversitesi rektörü projede emeği geçenlere çiçek takdim etti. Programa Markakent Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü, İl Emniyet Müdürü ve DOĞAKA Genel Sekreteri katıldı"⁷³.

Bilgisayarlı Mobilya Tasarım Projesine Doğaka Desteği

Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası tarafından DOĞAKA'ya sunulan küçük ye orta ölçekli işletmelerde bilgisayarlı mobilya tasarımı projesi hayata geçti. Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Enver Çelebi, "Bilgisayarlı Mobilya Tasarımı" projeler tntn Dogu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu belirterek "Projemiz daha ekonomik, daha çağdaş daha hız üretim modelUrrının çitişmesine katkı sağlayacaktır' dedi"⁷⁴.

Proje hakkında bilgiler veren Çelebi, 51 katılımcıya bilgisayar ortamında mobilya tasarımı eğitim verileceğini anlattı. Marangoz ve mobilyacıların büyük sorunu teknoloji transferi esnasında yaşadığını kaydeden Çelebi, projeye birlikte böyle sorunlarla karşılaşmak

⁷² 22.04.2011, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13699.

⁷³ 22.04.2011, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13699.

⁷⁴ 02.05.2011, Kahramanmaraş Manşet Günlük Siyasi Gazete, yıl:5, s:1321.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

istemediklerini dile getirdi. Bölgede 950 işletmede 4 bin 250 insanın bu sektörde istihdam edildiğine dikkat çeken Çelebi, şöyle konuştu; "Bölgemizde çağın gereklerine uygun modern üretim mekanizmalarına sahip, model üreten ve yenilikçi çizgiler ve tarzlar sunan işletme bulunmamaktadır. İşletmelerin birçoğu Autocad ismi verilen bilgisayarlı mobilya tasarımının nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Önceki kuşaklardan aktarılan el yordamı tasarımlarla üretim sürdürülmektedir. Bu durum sektörün gelişmesini önemli ölçüde engellemektedir. Sektördeki işletmeler bu nedenle sadece yerele hitap ederek varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadır. CNN tezgah almak isteyen bir çok işletme ise bu tezgahı kullanacak. Autocad programını bilen tasarımcı bulamadıklarından taleplerini erteliyor. projemizle bu sorunları ortadan kaldıracacağız."⁷⁵

Bu gelişmelerin hedef dışındaki diğer mobilya işletlerini de etkileyeceğini kaydeden Çelebi, kurs kayıtlarının 20 Mayıs, 6 Haziran tarihleri sında yapılacağını belirtti. Bölgenin kurumsal kapasiteye yapacağı katkının büyük olacağını işaret eden Çelebi daha ekonomik, daha çağdaş, daha hızlı üretim modellerinin gelişmesine önemli katkı yapacak olan projemiz ekonominin canlanmasını, tüketicilerin, modern, kalıcı ve ekonomik ürünlere erişiminde katkı sağlayacaktır, kuruluşumuzun ve yerel kuruluşların ortak proje hazırlama, kurumsal kapasitelerinin gelişmesine ve personellerimizin bireysel gelişmelerinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır" diye konuştu.⁷⁶

HEM'de Okul Öncesi Eğitim Projesi Tanıtıldı

DOĞAKA ile ortaklaşa AB hibe programı kapsamında bir proje hazırlayan İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü düzenlediği toplantıda okul öncesi eğitim çocuklar, aile ve toplum açısından önemine dikkat çekildi. İskenderun HEM Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan HEM Müdürü Şemsettin Mursaloğlu, 0-6 yaş arası kapsayan erkek çocuk arasındaki dönem en hızlı gelişen dönem olduğunu belirterek "Yapılan

⁷⁵ 02.05.2011, Kahramanmaraş Manşet Günlük Siyasi Gazete, yıl:5, s:1321.

⁷⁶ 02.05.2011, Kahramanmaraş Manşet Günlük Siyasi Gazete, yıl:5, s:1321.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

çalışmalar öncesi eğitim alan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek yetişkinlik döneminde kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar" dedi⁷⁷.

İskenderun halk eğitim merkezi müdürü olarak çocukların okul öncesi eğitim almasını isteyen bilinçli velilerin sayısını arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Mursaloğlu, bölge doğu Akdeniz kalkınma ajansına okul öncesi eğitim bilincinin yaygınlaştırılması konulu bir proje hazırlayıp sunduklarını söyledi. İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su da, yapılan araştırma sonucunda insan beyninin oluşumunun 0-6 yaş çağında geliştiğini ortaya çıkardığını vurgulayarak "Yani birçok konuyu beyinlerinin gelişimdeki faaliyetler 11 b yaşına kadar olan evrede geliştirmektedir. Tüm gayretimizi birçok konuda sarf ederken aynı zamanda da okul öncesi eğitime de özel bir önem verdik. Geçen yıl geldiğim zaman 6 yaş grubundaki eğitim seviyemiz %60'lardaydı. Şuandaki 6 yaş okul öncesi eğitimdeki oranımız ilçe olarak % 100 dür. Ama bu yeterli değildir 3-4-5 yaş grubunda da hedefimiz %100 çıkartmak olmalıdır. 3-4-5 yaş grubundaki çağ nüfusuna göre bizim eğitimdeki oranımız %57'lerdedir. Bunu yüzde %80'lere çıkarabilirsek çok büyük bir başarıdır" diye konuştu. Çocukların bedensel gelişimindeki mesafe kat ettiği dönem bu dönemler olduğunun altını çizen Kaymakam Su çocukları mutlaka okul öncesi eğitimle buluşturulmasının, onların geleceği, beyinsel sosyal fiziksel gelişimi açısından okul öncesi eğitimin son derece önemine vurgu yaptı⁷⁸.

İskenderun Halk Eğitim Merkezi proje koordinatörü Ayşe Banu Uygur okul öncesi eğitim bilincini yaygınlaştırılması projesini Mart-Haziran 2011 döneminde gerçekleştireceklerini kaydederek "Projemiz doğu Akdeniz kalkınma ajansı sosyal kalkınma mali destek programı kapsamında desteklenmektedir. Eğitimde başarı ve kalitenin artmasındaki çocuğun algılama düzeyinin en açık olduğu 0-6 yaş arasında verilecek temel veri ve alışkanlıkların çocukların algı düzeninin en açık olduğu dönemde gerçekleştiği

⁷⁷23.04.2011, İrade Günlük Bağımsız Siyasi Gazete,yıl:2, s:53.

⁷⁸23.04.2011, İrade Günlük Bağımsız Siyasi Gazete,yıl:2, s:53.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

yadsınamazbir gerçektir. Tüm ülkelerde eğitim de başarı ve istikrar yaşanmıştır. Milli eğitim sistemimizde son yıllarda AB uyum Kapsamında oęışıkiiKier ve düzenlemeler yaşanmıştır. Okul öncesi eğitime dayanan önemde bunlardan biridir” şeklinde konuştu⁷⁹.

Samandağ İpegi Masada

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Ziraat Fakültesi Antakya Belediyesi Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Meslek Yüksekokulu ortaklığı ve MKÜ bünyesindeki KAOMER iştirakçiliğinde sunulan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘‘Samandağ’da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması’’ konulu proje tanıtım toplantısı Samandağ Letonla Restorani’da yapıldı. Toplantıya Antakya Belediye Başkan Doç. Dr Lütfü Savaş ve eşi Nazan savaş. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü ve eşi, Samandağ Belediye Başkan Mithat Nehir, DOGAKA Hatay Yatırım Destek Of sı Koordinatörü Abdullah Kılıçoğlu. Üniversite öğretim üyeleri de öğrenciler ve kursiyerler katıldı. Rektör: "Samandağda İpekböcekçiliği'nin Canlandırılması başlıklı projemizle, Samandağ ilçe ve köylerinde yaşayan 15-25 yaş arası, en az ilköğretim mezunu, işsiz ve aktif olarak çalışarak 15-25 yaş arası kadının İpekböceği yetiştiriciliği ile tarımsal girişimcilik ve pazarlama, bilgisayar kullanımı konusunda teknik bilgi ve becerilerinin artırılmasını, uygulamalı eğitimlerle bu bilgilerinin pekiştirilmesini, konferans, köy seminerleri vb. faaliyetler düzenlenmesi yoluyla girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını ve iş gücü piyasasında yeteneklerinin sağlanmasını hedeflemekteyiz. Üniversitemiz, bu proje gibi ilimizde genç, kadın ve engelli istihdamının desteklenmesi, insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi gibi programları kapsamında birçok projeye destek vermektedir" açıklamasında bulundu⁸⁰.

Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da yaptığı konuşmada her şehrin her Üniversitenin, kurum ve kuruluşun bir hikayesi olduğu gibi bizim de Hatay olarak hikâyemizin yem yazılmaya başladığını; çünkü kendimizi daha iyi anlamak için birlikte düşünme,

⁷⁹23.04.2011, İrade Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, yıl:2, s:53.

⁸⁰02.05.2011, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13706.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

birlikte hayal kurma, birlikte proje oluřturma ve birlikte hayata geirme anlamında mesafe almaya başladıklarını dile getirdi. Bunlardan birinin de burada yapılmakta olan proje olduğunu vurgulayarak bu projede emeđi geen herkese teřekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı. Toplantıda Proje Koordinatörü Do. Dr. Nuray řahinler, Samandađ içinde geleneksel bir üretim olan ipekböcekçiliđinin gelişimine katkı sađlamak için bu projenin yapıldığını ipekböcekçiliđi yetiřtiriciliđinin de Türkiye'de yardımcı bir tarımsal faaliyet olarak aile fertlerinin emeklerinin deđerlendirilmesinde ve kırsal alanda gızt ıssızlıđın önlenmesinde önemli bir yer tutabilecek potansiyele sanıp olduğunu dile getirerek ülkemizdeki koza ve dut fidanı bedellen hakkında ayrıntılı bilgi verdi⁸¹.

Her Ev Bir Atölye Projesi İlgi Gördü

Dođu Akdeniz Kalkınma Ajansı Sosyal Kaftınma Faaiyel Programı kapsamında ve Devle: Planlama Teřkilatının Program Otoritesinde geerleştirilen. Marka Kont Dorneđı, Antakya Öğretmenev. ve ASO Muoutüğü ile M-sM'ii Kemal Üniversitesi , ortaklıđında. Hatay VaUıđı ve lı Kültür Tunzm Müdürlüğü tştirakiyete. Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adına. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Do Dr. Haydar oruh'un koordinatörlüđünde yürütölen 6 aylık ve TR63-10SKA-270 kodlu “Her Ev Bir Atölye” isimli projeye 22 Nisan 2011 tarihinde yapılmıř olan tanıtım ile faaliyete gemiřti⁸².

Kadın, çocuk ve engellilerin sosyal düzeyinin yükseltilmesi suretiye, insan kaynađına yapılan yardımın artırılması olarak hedeflenen proje kapsamında, usta öğretici Mimar Nihat Akbay tarafından mozaik yapımı, usta öğretici Niyazı Köleođlu ve Fatma Koleođlu tarafından hasır tabak yapımı, usta öğretici Alper Yıldırım ve Hatay Yıldırım tarafından ney yapımı ve Bahar Ak tarafından defne sabunu yapımı gibi el sanatları kursları veriyor.

Antakya Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne ait Silahlı Kuvvetler Caddesi 21 numaradaki Türk El Sanalları Merkezi binasında yürütölmekte olan proje 14 Ađustos

⁸¹02.05.2011, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, yıl:44, s:13706.

⁸²06.06.2011, Hatay Söz Gazetesi, s:6.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

tanhinde bitirilecek ve kursun akabinde kursiyerlere sertifika verilecek. Kapanış çalışmaları sırasında Türkiye'de muhtemelen ilk defa uygulamalı kermes düzenlenerek faaliyetlerinin sonlandırılacağı belirtildi⁸³.

“Umut Çocukları Projesi”

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Genel Sekreteri Serdar Yılmaz Saraç, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Antakya Umut Çocukları Projesi" kapsamında, suça karışmış ve meyilli 10-18 yaş arasındaki 50 çocuğu topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Saraç, ATSO Meclis Salonu'nda düzenlenen projenin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 45 bin 900 TL bütçeli proje kapsamında, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarının özendirilmesi. ATSO Genel Sekreteri Saraç: "Suça Karışmış ve Meyilli 10-18 Yaş/Vâsındaki 50 Çocuğu Topluma Kazandırmayı Amaçlıyoruz" bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilmesi ve kent yaşamıyla entezasyonun... sağlanma»⁸⁴ İçin çalışıldığını söyledi.

Proje kapsamında hsk altındaki çocuklara okuma günleri, sinema, tiyatro ile konser gibi farklı etkinliklerde yer almasını sağlayacaklarını ifade eden Saraç, ayrıca bilgisayar, satranç ve basketbol gibi farklı sosyal aktivitelerle çocukların kendilerine hobi edinmelerinin sağlanacağını kaydetti. Saraç, projenin nisan ayında başladığını ve 10 ay süreceğini ifade etti. Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Güven de, projenin topluma hizmet adına çok anlamlı olduğunu belirtti. Projenin ulaşım giderlerini karşılayacaklarını vurgulayan Güven, bu çalışma kapsamında üzederine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. ATSO Başkan Yardımcısı Remzi Güzel ise DOĞAKA'nın Teknik Destek Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında, birçok proje uygulandığını kaydetti. Antakya Umut Çocukları Projesi ile amaçlarının dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımları sağlamak olduğunu söyledi. ATSO'da “Umut Çocukları Projesi'nin yanı sıra “Gençler İçin Yeni Bir Meslek ve İş Alanı”, “Yöresel Mutfak Sanatları Merkezi” projelerinin hibe almaya hak kazandığını ve

⁸³06.06.2011, Hatay Söz Gazetesi, s:6.

⁸⁴01.07.2011, Hatay Asi Gazetesi, yıl:4, s:441.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

halen yürütölmekte olduđunu kaydetti.⁸⁵

Kaynaklar

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi.
Asya Gazetesi.
Çukurova'nın İncisi Osmaniye, Osmaniye Rehber.
Doc20101101151743_001.
Dünyagazetesi_Dogaka_Haber.
Haberler.Gen.Al.
Hatay Asi Gazetesi.
Hatay Expres Günlük Bağımsız Siyasi Gazete..
Hatay Günlük Siyasi Gazete.
Hatay Söz Gazetesi.
Hataygazetesi_29032011_Dogakahaber.
<http://www.aktifhaber.com/dogu-akdenizde-mega-projeler-yapilabilir-577650h.htm>.
İrade Günlük Bağımsız Siyasi Gazete.
İrade Günlük Bağımsız Siyasi Gazete..
Kahramanmaraş Manşet Günlük Siyasi Gazete.
Kahramanmaraş'ta Bugün Günlük Siyasi Yerel Gazete.
Osmaniye Gündem Günlük Siyasi Haber Gazetesi.
Özyurt Gazetesi.
Özyurt Gazetesi.
Rapor Aylık Ekonomi-Siyasi Dergi.
Rapordergisi_032011_Dogakahaber_S01.
Zafer Günlük Bağımsız Siyasi Gazete.

⁸⁵01.07.2011, Hatay Asi Gazetesi, yıl:4, s:441.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

CEMİL MERİÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NİN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI

* Dilşad TOSUN
** Mehmet TATAROĞLU
*** Cemal GÜLİSTAN
**** Osman UYANIK

Atf Bilgisi

Chicago: Dilşad Tosun, Mehmet Tataroğlu, Cemal Gülistan, Osman Uyanık, "Cemil Meriç Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nin Kuruluşu Ve Çalışmaları", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 65-80.

Apa: Tosun, D., Tataroğlu, M., Gülistan, C., Uyanık, O. (2023) "Cemil Meriç Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nin Kuruluşu Ve Çalışmaları", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 65-80.

Özet

Cemil Meriç Düşünce ve Araştırma Merkezi, yazarın yaşamı boyunca yapıldığı yayınları, yazmış olduğu yazı ve incelemeleri ortaya çıkarmak, gelecek kuşakları onu tanıtmak ve onun üzerinden kurgulanacak yeni bir nesil ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Merkezin Hatay Antakya'da kuruluşunun da bu manada ayrı bir yeri vardır. Özellikle onun kuşağından gelen ailelerin oturmakta olduğu Antakya'nın elit bir yönü olması, okumak ve yazmak hatta sanatçı ya da yazar olmak bu memleketin kanında olan bir husus haline gelmiştir. Cemil Meriç gibi değerleri ortaya çıkarabilmek adına kurulmuş olan bu merkez, kısa süren faaliyet döneminde Hatay özelinde pek çok ilke imza atarak gelişimini sürdürmüştür.

Bu makalede Cemil Meriç Araştırma Merkezi'nin kuruluşu, faaliyetleri ve Cemil Meriç'i hatırlatmak ve tanıtmak için yapmış olduğu faaliyetler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Cemil Meriç, Hatay, Merkez, Araştırma.

* Okul Müdür Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu, dilsad_can@hotmail.com, Orcid: 0009-0005-6081-7244

** Okul Müdürü, Beyhan Gençay Ortaokulu, mehmettataroglu@gmail.com, Orcid: 0000-0002-0266-3495

*** Okul Müdürü, Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi, cemalgulistan@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-0137-1834

**** Müdür Yardımcısı, Seyhan Şehit Gökhan Aygül İlkokulu, guyanik.07@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6591-2318

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Abstract

Cemil Meriç Thought and Research Center aims to reveal the publications, writings and reviews of the author throughout his life, to introduce him to future generations and to create a new generation to be built on him. The establishment of the center in Hatay Antakya also has a special place in this sense. The fact that Antakya, where families from his generation live, has an elite aspect, reading and writing, even being an artist or writer, has become a matter in the blood of this country. This center, which was established in order to reveal values like Cemil Meriç, continued its development by signing many firsts in Hatay during its short activity period.

In this article, the establishment of the Cemil Meriç Research Center, its activities and its activities to remind and promote Cemil Meriç will be emphasized.

Keywords: Antakya, Cemil Meriç, Hatay, Center, Research.

Giriş

Cemil Meriç bugün pek çok konuda kaleme aldığı eleştirel kitap, makale, inceleme ve denemeleri ile tanınsa da onu asıl var eden entelektüel kişiliği ve farklılığıdır. Erken başlayan yazı hayatı ve vardığı nokta arasındaki düşünsel serüveninde, kader olduğuna inandığı coğrafya ve kalıtımın payı büyüktür. İmparatorluğun son yıllarında isyanların ve savaşın başlamasıyla Dimetoka'dan ayrılıp, Hatay'a yerleşen muhacir bir ailenin son çocuğu olarak yalnızlığından kurtulmak için sığındığı kitaplar, o günün Antakya'sının içinde bulunduğu şartlarla birleşince onun entelektüel kişiliğini belirleyen iki önemli unsur da ortaya çıkar. Diğer Osmanlı şehirleri gibi kozmopolit bir yapısı olan Hatay, o yıllarda bir Fransız mandasıdır. Tanzimat'ın getirdiği mektep – medrese ikiliğinin yanı sıra Fransız okullarının da bulunması pek çok insanı etkilediği gibi Meriç'i de etkiler. Meriç'i Doğulu yaptığı kadar Batılı yapan da budur belki. Liseye dek Osmanlıca okuyup, Osmanlıca yazarken, Fransız hocalardan Fransızca öğrenmeye başlar. Bu, Meriç'e hem Fransız Edebiyatı'nı ve Batı düşüncesini sevdirebilir, hem de emperyalist Batı'yı tanıtır. Bu nedenle şairliğinin de, Türkçülüğünün de bu yıllara tekabül etmesi bir tesadüf değildir¹.

Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cemil Meriç'in tanınmasını, eserlerinin ve düşüncesinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak;

¹ Tülay Tuncer, "Cemil Meriç İle Türk Modernleşmesine Bir Bakış", *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (BEU SBE), Cilt: 1 Sayı: 1, s. 20.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Cemil Meriç düşüncesinin temel kavramları olan Türk modernleşmesi, medeniyet, aydın, kültür, Doğu, Batı gibi konularda araştırmalar, telif ve tercüme faaliyetleri gerçekleştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek; bu yollarla, Cemil Meriç'in Türk düşünce ve kültür hayatına kattığı entelektüel değerleri geliştirmek ve geliştirilmesine katkıda bulunmak; ulusal ve uluslar arası alanda kültür, sanat, fikir ve bilimle ilgili araştırma, proje ve faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkez Yönetmeliği 7 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Araştırma Merkezinin başlıca faaliyet alanları, Türk düşünce ve kültür hayatı alanında araştırma ve projeler yapmak, kendisine sunulan projelere destek vermek; kendi bünyesinde veya Üniversitenin diğer birimleriyle, ulusal ve uluslar arası bilim, sanat, kültür kuruluşlarıyla işbirliği içinde konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve sergi gibi bilim, kültür ve sanat toplantıları düzenlemek; basım, yayım ve tercüme yapmak olarak belirlenmiştir.

Araştırma Merkezinin kurucu müdürlüğünü Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri üstlenmiştir. Merkezin iki müdür yardımcısı bulunmaktadır. Ayrıca Merkezin çalışmalarını planlamak ve geliştirmek üzere 5 öğretim üyesinden oluşan bir Yönetim Kurulu ile kültür ve sanat konularında çalışmaları olan yazar, gazeteci ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik bir Danışma Kurulu bulunmaktadır.

Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde hizmet vermektedir. Merkez bünyesinde sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların yararlanabileceği Cemil Meriç İhtisas Kütüphanesi kurulmuştur. Merkez'in süreli yayın faaliyeti olarak sosyal bilimler alanındaki araştırmaların yayınlanabileceği "Avrasya Kültürel Araştırmalar Dergisi"nin kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.²

²<http://www.mku.edu.tr/main.php?page=readpage&id=3229&location=cmaum> (Erişim Tarihi: 09.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Merkezin Faaliyetleri

Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri Görkemli Bir Törenle Tanıtıldı

Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz'in himayelerinde yürütülen "Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri Açılış ve Tanıtım Programı" 23 Aralık Pazar günü Antakya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Hatay Milletvekilleri H. Bayram Türkoğlu ve Adem Yeşildal, Antakya Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü, Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.³

Cemil Meriç Yılı Açılış Ve Tanıtım Programı

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mustafa Kemal Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2012-2013 öğretim yılı "Cemil Meriç Yılı" ilan edilmiştir.

Cemil Meriç Yılı etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasının amaçlandığı Açılış ve Tanıtım Programı Hatay Kültür Merkezi'nde 23 Aralık 2012'de saat 14.00'te gerçekleştirilecektir. Adalet Bakanı, Hatay Valisi, MKÜ Rektörü, İl Milli Eğitim Müdürü ve Cemil Meriç'in kızı teşrif edeceği programa kamu kurumlarının temsilcileri, basın mensupları ve tüm Hatay halkı davetlidir. Programın sonunda Cemil Meriç fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenlenecek ve kokteyl ikramı yapılacaktır.⁴

Okuma Buluşmaları

³http://www.hatayerge.com/Cemil_Meric/?okod=56 (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

⁴<http://hatay.meb.gov.tr/www/cemil-meric-yili-acilis-ve-tanitim-programi-yapildi/icerik/402> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

MKÜ öğretim üyelerinin rehberliğinde Türk kültür ve düşünce hayatına yön veren yazarların eserlerinin üniversite öğrencileri ile birlikte tartışılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, Okuma Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu ile işbirliği içinde Üniversitenin bütün birimlerinde duyurusu yapılarak programlı biçimde gerçekleştirilecektir.

Aydınlar Cemil Meriç'i Anlatıyor

Cemil Meriç'in Cervantes, François Rabelais, Honoré de Balzac ve Émile Zola incelemeleri, sadece Türk düşüncesinde değil, dünya sosyolojinde de yeniliklerle dolu bir girişimdir. Bunlar tam bir zihniyet okuması, zihin çözümlemesidir. Batıyı anlamak için roman, tabiri caizse anahtardır. Mavi Sakal'ın kapalı odasını açan bir anahtar... Bunu Türk düşüncesinde ilk fark eden isim Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç mealen Türk romanını anlamak için, Batı romanını çok iyi bilmek gerekir diyor. Oysa bu söylediği şey, Türkiye'deki Batılılaşma serüvenini anlamak için de geçerlidir. Batı'yı anlamadan Batılılaşma serüvenini nasıl çözümler, anlamlandırabiliriz? Batı'yı anlamak için de romanı bilmek gerekir. Eğer klasik dönem Batı medeniyetini anlamak isteseydik, felsefeyle uğraşacaktık. Ortaçağ dönemini anlamak isteseydik, teolojiyle, modern dönemi anlamak içinse neredeyse tek adres romandır. diyor yazar Ömer Yalçınova makalesinde⁵.

Bu etkinlikte ülke çapındaki önemli aydınlar tarafından Cemil Meriç ve Cemil Meriç'in eserlerinde üzerinde durduğu kavramlar üzerine konferanslar verilmesi sağlanacaktır.⁶

Lise Öğrencileri Arasında Cemil Meriç Deneme Yarışması

Yarışmada lise öğrencilerinin Cemil Meriç'in eserlerinde tartıştığı kavramları kendi bakış açılarıyla tartışmaları, dilin inceliklerini yansıtan eserler vermeleri amaçlanmaktadır.

⁵ Ömer Yalçınova, "Cemil Meriç'in Romandan Sosyolojiye Sosyolojiden Romana Çift Yönlü Bakış Açısı", *Cemil Meriç Kitabı, Sempozyum Tebliğleri*, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Şubat 2018, s. 309.

⁶http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=26 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Yarıřmaya Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne baęlı tüm liselerde (devlet okulları ve özel okullar) öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir. Yarıřmada dereceye girenlere ödülleri yıl sonunda yapılacak olan Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri Kapanıř Programı'nda verilecektir.⁷

Öğretmenler Arasında “Cemil Meriç'in Düşünce Dünyası” Konulu Deneme Yarışması

Cemil Meriç'i Türk düşünce dünyasından kimlerle karşılaştırabiliriz? Hangi isimler arasındadır Cemil Meriç? Erol Güngör, Hilmi Ziya Ülken, Sabri Ülgener, Nurettin Topçu, Baykan Sezer, Necip Fazıl Kısakürek, İdris Küçükömer... Sanırım bunların hiçbirisiyle karşılařtıramayız Cemil Meriç'i. Sadece Türk mütefekkirleri genel başlığı altında bu isimlerle Cemil Meriç'i yan yana anabiliriz. Cemil Meriç'i René Girard, Walter Benjamin, Mihail Bahtin, Gilles Deleuze, Sigmund Freud, Jacques Derrida veya Paul Ricoeur'la karşılařtırmalıyız. Cemil Meriç'in mütefekkir ve arařtırmacı olarak yeri, bu isimlerin arasındadır. Fark edileceęi üzere saydığım isimler genellikle postmodern filozof olarak bilinir. Cemil Meriç'in de postmodern yönleri vardır. Hatta Türk düşüncesinde ilk postmodern düşünürümüz Cemil Meriç'tir dersek, o zaman belki ilk önce biraz řaşıırırız ama sonra onu anlamak açısından farklı bir ipucu yakalamıř da oluruz⁸.

Cemil Meriç'in bu yönüyle tartıřılacağı yarıřmada lise öğretmenlerinin Cemil Meriç'in düşünce dünyasını kendi bakıř açılarıyla tartıřmaları, dilin inceliklerini yansıtan eserler vermeleri amaçlanmaktadır. Yarıřmaya, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne baęlı tüm liselerde (devlet okulları ve özel okullar) görev yapan bütün branřlardaki öğretmenler katılabilecektir. Yarıřmada dereceye girenlere ödülleri yıl sonunda yapılacak olan Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri Kapanıř Programı'nda verilecektir⁹

⁷http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=27 (Eriřim Tarihi: 15.04.2013)

⁸ Yalçınova, a.g.böl., s. 306-307.

⁹http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=28 (Eriřim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Lise Öğrencileri Arasında "Gençler Cemil Meriç'i Anlatıyor" Konulu Sunu Yarışması

Türk düşünce hayatının özgün isimlerinden Cemil Meriç, Doğu ve Batı kültürüne vâkıf bir entelektüeldir. Bu geniş tecessüs, doymak bilmez bir öğrenme iştihasıyla çeşitli meseleler üzerine farklı dillerde yazılan kaynakları okumuş, bunlar üzerinde düşünmüş, vardığı hükümleri yaratmış olduğu okuyucu kitlesine kristalleşmiş cümleleriyle sunmuştur. Cemil Meriç, bu okuma serüveni boyunca kendi üslûbunu, tenkit felsefesini ve dil anlayışını yaratırken bu konulardaki tespitlerini ve ölçütlerini de ortaya koymuştur. Özellikle eleştirisinin temel ölçütlerinden biri olarak, dil konusundaki hassasiyeti ve Türkçe müdafaası dikkat çekmektedir. Meriç, bir yazarı ya da eseri, bir devri, bir tarihî olguyu değerlendirirken konulara genellikle bir dil adesesinden bakar. Bu yüzden, bu yazımızda Cemil Meriç'in Türkçe'yi koruma tavrı üzerinde durmak istiyoruz. Meriç için, dil "düşüncenin de, medeniyetin de aynasıdır. Daha doğrusu kendisidir." (Meriç, 2013:160). Bir başka yerde benzer bir düşüncesini dile getirir: "Dil imandır, ahlâktır, felsefedir, dünya görüşüdür. Haysiyetimiz, nâmusumuz kelimelerin mutlak olarak muhafazasına bağlıdır¹⁰.

Yarışmada lise öğrencilerinin Cemil Meriç'in düşünce dünyasını eserlerinden yola çıkarak yakından tanımaları ve hazırlayacakları sunuyla Cemil Meriç'i ve düşüncelerini başkalarına tanıtmaları amaçlanmaktadır. Yarışmaya, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm liselerde (devlet okulları ve özel okullar) öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.¹¹

Liselerde "Türkiye'nin Ruhu Cemil Meriç Belgeseli" Gösterimi

¹⁰ Yahya Aydın, "Hazineyi Bekleyen Ejder: Türkçe Ve Cemil Meriç", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Cilt: 8 Sayı: 38, Haziran 2015, s. 22.

¹¹ http://www.hatayarge.com/Cemil_Merice/?okod=29 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

TRT tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Ruhu Cemil Meriç” belgeseli Hatay’daki lise öğrencilerinin tamamına kendi okullarında gösterilecektir. Belgeselin okullarda gösterimi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından yürütülecektir.¹²

“Cemil Meriç - Hayatı Ve Eserleri” Kitapçığının Hazırlanması Ve Basılması

“Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lâzım, hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir¹³ diyen Cemil Meriç’in eserlerini okuyan, Üstadın manevi anlamda rahle-i tedrisatından geçen genç kuşak aydınlarımız ondan çok şey öğrendi. Serâzad, sınır tanımaz düşünceyle bizi o tanıştırdı, düşüncenin kanatlarında havalanıp Doğunun ve Batının semalarında bizi o dolaştırdı. Hayatını Türk irfanına adayan bu münzevi fikir işçisi, dimağımızda gerçekten silinmez izler bıraktı. Sözleri vardı şiir gibi; söz ile musikiyi, düşünce ile edebiyatı harmanlamanın şahikalarında gezinen sözler. Keskin yargıları vardı, akılda tutması kolay, vurucu, her kelimesi kayaların dibine oyulmuş çukurlara temel taşları gibi oturan. “Şuur uçurumların önünde uyanır” diyordu Üstad, “düşünce bunalımların çocuğu.” İdeolojilerin “idrakimize giydirilen deli gömlekleri” olduğunu söylüyordu. “İdeolojiler tehlikelidir âmennâ; gelişmemiş beyinler için” diyordu. “Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bir ülkede düşünce adamı çıkmaz” diyordu. “Dergiler hür düşüncenin kalesidir”¹⁴ diyerek başlatılan bu çalışmada Cemil Meriç’in hayatını, eserlerini kısaca tanıtan bilgilerin; eserlerinden bazı alıntılarının, açıklamalı fotoğrafların yer aldığı bir kitapçık hazırlanarak 5.000 adet dağıtılacaktır.¹⁵ Kitabın dibacesinde şu husulara yer verilecektir. Bu hususları kendi ağzından dinlemek eserin önemini ortaya koymak açısından önemlidir: “Ben Dimetokaliyim ve müftü ailesinden gelmeyim. Babam hakim; dini bir terbiyem var.

¹²http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=30 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

¹³ Mustafa Acar-Hatice Bıyık, “Bir Çağın Vicdanı, Seraâzad Düşünceli Münzevi Yıldız: Cemil Meriç”, *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 16 (27), 2014, s. 28.

¹⁴ Acar- Bıyık, a.g.m., s. 32.

¹⁵http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=31 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Babam aynı zamanda hacıydı ve fakihdi. Fransız mektebinde okudum. Batı'nın da sosyalist fikrine sarıldım. Esas Fransızca hocasıyım ve beş sene de sosyoloji okuttum"¹⁶ diyor. Bu anada bir debiyatçı olan ve kendisini bu şekilde tanımlamaya özen gösteren Cemil Meriç 12 Aralık 1916 tarihinde Hatay'ın Reyhaniye (bugünkü Reyhanlı) ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Mahmut Niyazi Bey, annesi Zeynep Hanımdır. Cemil Meriç'in yedi yaşına kadar çocukluğu Antakya'da geçmiştir. Dindar bir aile ortamı içerisinde yetişen Meriç'in çocukluk yılları, onun kişiliğinin gelişiminde derin izler bırakmıştır. Reyhaniye Rüştüyesi'nde ilköğrenimini tamamlayan Meriç, sonra Antakya'ya gitmiş ve Antakya Sultanisi'nde öğrenimine devam etmiştir. Daha sonra İstanbul'a giderek Pertevniyal Lisesi'nde okumuştur. Tekrar Antakya'ya dönen Cemil Meriç bir süre öğretmenlik yapmıştır. Okuduğu okullarda iyi Fransızca öğrenmiş ve bunu ileriki yıllarda yaptığı tercümelelerde başarılı bir şekilde kullanmıştır. 1942 yılında coğrafya öğretmeni Fevziye Mentешеoğlu ile evlenmiştir. Girdiği Yabancı Diller Yüksek Okulu'nu da aynı yıl bitirmiştir. Daha sonra Elazığ Lisesi Fransızca öğretmenliğine atanmıştır. Gerek eğitim süreci, gerekse meslek hayatı sırasında devrin önemli dergilerinde yazı ve tercümeleleri yayımlanmıştır. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca okutmanı olmuştur¹⁷.

Cemil Meriç Web Sayfası

Cemil Meriç'in hayatı, fotoğrafları, düşünceleri, kitap ve makalelerinin listesi, kitaplarının tanıtımları, Cemil Meriç üzerine yapılan çalışmaların (tezler, kitaplar, makaleler) yer alacağı bu web sayfası Cemil Meriç'le ilgili bilgi edinmek isteyen herkese açık bir kaynak olarak yıllarca hizmet edecektir. Web sayfasında ayrıca Cemil Meriç Yılı Etkinlikleriyle ilgili bilgi ve duyurular da yayımlanacaktır. Web sayfası Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü web

¹⁶ Hatice Bıyık-Mustafa Acar, "Türkiye'de Muhafazakâr Düşüncenin Ruhu: Cemil Meriç", *Muhafazakar Düşünce Dergisi*, Sayı: 10 (39), s. 75-76.

¹⁷ Bıyık-Acar, *Muhafazakar Düşüncenin Ruhu*..., s. 76.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

sayfasının altında yapılandırılacaktır. Ayrıca Mustafa Kemal Üniversitesi web sayfasından da bağlantı yapılacaktır. Web sayfasında hayatına, eserlerine, fotoğraflarına, eserlerinden seçme alıntılara, aydınların onu hakkında söylediklerine, okurların söylemleri gibi pek çok hususlara dikkat çekilecektir.¹⁸

Cemil Meriç Yazarlık Atölyesi

"Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülâkata bu kitabı yazmak için geldim." dediği "Bu Ülke" adlı kitabını 1976'da yayımlar. Kitap, onun çeşitli fikir, kültür ve edebiyat meselelerine dair aforizmalarından oluşur. Aynı yıl, medeniyet kavramını tartıştığı "Umran'dan Uygarlığa" adlı eseri yayımlanır. Cemil Meriç, bir ömür boyu hayat tarzı olarak benimsediği okumak, araştırmak ve yazmak şeklindeki fikir işçiliği sonucu elde ettiği ilmi ile, Doğu ve Batı medeniyetlerini mukayese ile okuyucularına sunar. Bu mukayeselerinde Batı medeniyetinin olumsuzluklarına dikkat çeken Meriç, Batılılaşma adına yapılan işlerin yanlışlığına dikkat çekerek, "Işık Doğudan Gelir" sözüyle formüle ettiği tezlerini savunur¹⁹.

Yazmanın bir tekniği var mıdır? Daha güzel nasıl yazabilirim? Şiirlerimi yayınlamadan önce kime göstersem? Yazılarımda özgünlüğü yakalamak için ne yapabilirim? Düşüncelerimi daha ikna edici biçimde yazabilir miyim? gibi soruları olan ve bu sorulara cevap bulmak isteyenleri Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri kapsamında Cemil Meriç Yazarlık Atölyesi çalışmalarına davet ediyoruz. Yazmaya ilgi duyan, yazma becerisini geliştirmek isteyen herkesi ücretsiz atölye çalışmalarımıza başvurmaya bekliyoruz.

Yazarlık atölyesi, Hatay'da amatörce yazılar yazan lise ve üniversite öğrencileri ile üniversite mezunlarına yazılarını profesyonel yazarlarla ve diğer yazar adaylarıyla paylaşma

¹⁸http://www.hatayerge.com/Cemil_Meric/?okod=32 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

¹⁹ Mehmet Şimşek, "Hayatını Türk irfanına adayan bir fikir işçisi: Cemil Meriç", Akşam.com.tr, 12 Haziran 2017.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

ve profesyonel destek olarak yazma deneyimlerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla her hafta akademisyenler ve usta yazarlar tarafından seminerler verilecek ve yazar adaylarının çalışmaları değerlendirilecektir.

Her atölye çalışması en fazla 20 kişilik gruplar halinde 8 haftalık (haftada 3 saat) dönemler halinde gerçekleşecektir.²⁰

Liselerde Sosyal Bilimler Konferansları

Bu etkinlikte Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinin sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında lise öğrencilerine konferanslar vermesi, böylece lise öğrencilerinin sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında bakış açılarının genişletilmesi, bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla üniversite öğretim üyelerinin önerileriyle oluşacak konferans konuları listelenecek, bu liste İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla lise müdürlüklerine gönderilecektir. Lise müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda hangi lisede hangi konferansın ne zaman gerçekleştirileceği belirlenecektir.²¹

Cemil Meriç Yılı Kapanış Programı

2012-2013 Öğretim yılı sonunda Cemil Meriç Yılı kapsamında yapılan çalışmaların genel değerlendirmesinin yapılması amacıyla gerçekleştirilecek programda, MKÜ Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek olan “Cemil Meriç Düşünce ve Kültür Ödülleri”; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek olan öğretmen ve öğrenciler arasındaki deneme ve sunu yarışmalarının ödülleri ödül sahiplerine takdim edilecektir. Programda ayrıca kısa bir müzik dinletisi; Cemil Meriç’in fotoğrafları ve özlü sözlerinden oluşan bir sergi ve kokteyl düzenlenecektir. Programın 23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.²²

²⁰http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=33 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

²¹http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=34 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

²²http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=35 (Erişim Tarihi: 15.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Aydınlar Cemil Meriç'i Anlatıyor Dört Yol'da

Cemil Meriç'le ilgili, o daha hayattayken bir biyografi yazmak çok zor ve biraz da zamansız geldi bize. Kaldı ki, Cemil Meriç'in "jurnal"inde, mektuplarında, kitaplarında, kendisiyle çeşitli zaman ve vesilelerle yapılmış röportajlarda öyle bir kendini tanıma ve tanıtmaya çabası var ki, kendini tahlil gayreti, öyle sayfalar, öyle itiraflar, anılar, düşünceler var ki, otobiyografik bir derleme için malzeme hazır gibi. Mesele, yazı yığını içinden, Cemil Meriç'in fikri gelişmesinin aşamalarını, en önemli dönemeç ya da geçiş noktalarını vurgulayabilecek şekilde, mümkün olduğunca sistematik bir derleme yapmak: Ortaya çıkan ve bazen kopuklukları olan -hem zaman içinde hem fikir silsilesi içinde- uzunca metni küçük başlıklarla donatmak, iki veya üç bölümle okunmasını kolaylaştırmak ve bunun ötesinde, özgün ve aykırı bir düşünce adamı olan Cemil Meriç'i, gerçek kişiliğinin bazı yanlarıyla da olsa, ortaya çıkarmak, Türk okuyucusuna tanıtmaya çalışmak, kitaplarını okurken de, bu bilgilerin ışığı altında, okuyucunun işini biraz kolaylaştırmak²³.

"Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri" kapsamında Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK Hatay'ın Dört Yol ilçesinde "Cemil Meriç'in Penceresinden Edebiyat" isimli bir konferans vermiştir.²⁴

Edebiyat Öğretmenlerine Seminerler Düzenlendi

Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri Yürütme Kurulu üyeleri tarafından etkinlikler kapsamında ilk olarak Hatay il genelindeki 615 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine seminer verilmiştir.

Altı ayrı ilçede yoğun bir katılımı gerçekleştirilen tanıtım seminerlerinde hayatı, eserleri ve hakkında yazılan kitaplar konu edilmiştir

²³ Murat Ali Meriç, "Entelektüel Bir Otobiyografi", *Cemil Meriç*, Hazr. Murat Yılmaz, Hatay 2014, s. 25.

²⁴ http://www.hatayerge.com/Cemil_Meric/?okod=70 (Erişim Tarihi: 10.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Cemil Meriç İle İlgili Düzenlenen Konferans Ve Paneller

Gençler, Cemil Meriç'i Anlattı

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Cemil Meriç Yılı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Gençler Cemil Meriç'i Anlatıyor" sunu yarışması 16.04.2013 Salı günü Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde yapıldı. Yarışmaya Hatay merkez ve ilçelerinden toplam otuz okul katıldı. Yarışmaya katılacak öğrencilerin kura çekiminin ardından başlayan yarışma gün boyu sürdü.²⁵

Gazeteci – Yazar Ahmet Turan Alkan, Cemil Meriç'i Anlattı

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapsamında “Aydınlar Cemil Meriç'i Anlatıyor” konferans etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Gazeteci-Yazar Ahmet Turan Alkan tarafından verilen “Cemil Meriç'in Fikir Dünyamızdaki Yeri ve Anlamı” isimli konferans, 4 Nisan 2013 Perşembe günü Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.²⁶

Gazeteci-Yazar Ahmet Turan ALKAN, Cemil Meriç'i Anlatıyor

Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Cemil Meriç Yılı, Aydınlar Cemil Meriç'i Anlatıyor" etkinlikleri kapsamında Gazeteci-Yazar Ahmet Turan ALKAN, Antakya Kültür Merkezinde 04 Nisan 2013 Saat 14.30'da, "Cemil Meriç'in Fikir Dünyamızdaki Yeri ve Anlamı" konulu bir konferans verecektir.²⁷

Çanakkale Şehitlerini Anma Programı

²⁵http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=68 (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

²⁶http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=66 (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

²⁷http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/?okod=64 (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Araştırma Merkezimizin 19 Mart 2012 / Pazartesi günü Saat 13.30'da Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı ile işbirliği içinde gerçekleştirmeyi planladığı "Çanakkale Şehitlerini Anma Programı" isimli etkinlikte planlanan faaliyetler şunlardır:

Çanakkale şehitleri ve Kurutuluş Savaşı dönemi edebiyatı konusunda eserleri bulunan Doç. Dr. Ömer ÇAKIR (Çankırı Karatekin Üniv.), "Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları" isimli bir sunum yapacaktır. Sunumda Çanakkale Savaşında şehit düşen askerlerin mektupları, ailelerinin mektupları ve o dönemin gazete ve dergilerinde yayınlanan şiirlerle, Çanakkale Zaferi'nin hangi şartlar altında kazanıldığı anlatılacaktır. Sunum yaklaşık 45 dakika olacaktır.²⁸

Sonuç

Cemil Meriç, her yönü ile Türk insanına değinmiş bir kişidir. Türkiye'nin yetiştirdiği nadir insanlardan birisidir. Cemil Meriç hayatı hakkında verdiğim bilgilerde de görüldüğü gibi Cemil Meriç, bütün olumsuzluklarına rağmen hayata olan bağlılığını bırakmamış ve hayatına en güzel şekilde devam etmeye çalışmıştır. Cemil Meriç'in eserlerine gelecek olursak eserlerinde daha çok bir eleştiri havası buluruz. Çünkü o bir şeyi olduğundan daha farklı nasıl görebilirim diye çalışmalarda bulunmuştur. Cemil Meriç o kadar büyük bir şahsiyet ki birçok düşünür onun hakkında çalışmalarda bulunmuş ve onu gelecek nesillere en güzel şekilde anlatmaya çalışmıştır. Gazete, dergi, panel, konferans ve birçok yerde Cemil Meriç hakkında bilgi bulabiliriz. Çünkü o başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin her yerine nam salmış bir insandır. Sonuç olarak ben de kendime neden Cemil Meriç gibi bir şâhısı tanımadım diye soruyorum ve Türkiye'de böyle insanların devamının gelmesini diliyorum.

Kaynaklar

TEKİN, Mehmet, CEMİL MERİÇ Şair-Yazar-Filozof, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1991

²⁸<http://www.mku.edu.tr/index.php?page=readnews&id=87> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

CÜNDİOĞLU, Düçane, “Üsküdarlı bir Entelektüel” CEMİL MERİÇ, Mavi Ofset, Haziran 2008

<http://www.hataymeb.gov.tr/cemilmeric/> (Erişim Tarihi: 28.03.2013)

http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/index.php (Erişim Tarihi: 28.04.2013)

<http://www.mku.edu.tr/main.php?location=cmaum> (Erişim Tarihi: 10.04.2003)

www.cemilmeric.net(Erişim Tarihi: 11.04.2013)

<http://iradegazetesi.com/Haber.aspx?id=5834&title=Cemil%20Meri%C3%A7%E2%80%99in%20Do%C4%9Fdu%C4%9Fu%20Ev%20M%C3%BCze%20Oluyor> (Erişim Tarihi: 13.04.2013)

<http://www.hatayvatan.com/dr-murat-yilmaz-samandagda-cemil-merici-anlatti.html>
(Erişim Tarihi: 13.04.2013)

<http://www.yorumgazetesihatay.com/Haber.aspx?id=1032&p=%C2%93Cemil%20Meri%C3%A7%C2%94%20ad%C4%B1%20Anadolu%20Lisesi'nde%20ya%C5%9Fayacak>
(Erişim Tarihi: 11.04.2013)

<http://reyhanlioncuhaber.com/haberdetay.asp?ID=1476> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

<http://www.hataygazetesi.com/cemil-meric-odulleri-verildi> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

<http://www.hataygundem.com/antakya-haberleri/hatay-il-mudurlugu-ile-cemil-meric-yili-is-birligi-protokolu-imzalandi-h6949.html> (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

<http://mufredat.wordpress.com/2010/11/02/haydi-bir-irfan-atlasi-yapalim/> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=5359> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.iletisim.com.tr/kitap/sosyoloji-notlar%C4%B1-ve-konferanslar%C4%B1-481.aspx> (Erişim Tarihi: 07.04.2013)

<http://www.ilknokta.com/urun/58110/Saint-Simon--Ilk-Sosyolog-ilk-Sosyalist.html>
(Erişim Tarihi: 07.04.2013)

Yusuf Turan Günaydın ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”,
http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/yuklenenler/cm_bibliyografyasi.pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023 - ISSN NO: 2980-2288

Ekler

Çocukluk Yıllarında

Eşi Fevziye Meriç ve Cemil Meriç'in Kabri (Karaca Ahmet Mezarlığı)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ANTAKYA CAMİLERİ VE HAZİRELERİ

*Mevlûde GÜLİSTAN

**Yasin GÜLİSTAN

***Serkan ALKAÇ

****Nuray Çevik TEKE

Atıf Bilgisi

Chicago: Mevlûde Gülistan, Yasin Gülistan, Serkan Alkaç, Nuray Çevik Tepe, “Antakya Camileri ve Hazireleri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 81-97.

Apa: Gülistan, M., Gülistan, Y., Alkaç, S., Çevik Teke, N., (2023), “Antakya Camileri ve Hazireleri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 81-97.

Özet

Antakya’da pek çok cami bulunmaktadır. Habib-i Neccar Camii, Ulu Cami, Meydan Camii, Sarimiye Camii gibi pek çok cami bulunmaktadır. Bu camilerden çok azının haziresi vardır. Çoğunluğu haziresiz olup etraflarında açık mahal bulmak zordur. Hazireli camilerin en önemlisi Ulu Camii’dir. Bu hazirelerde genellikle şeyh, derviş, ayan, şeyhülislam ve ya devlet memurları yatmaktadır. Bu sebeple oldukça değerli olan bu hazirelerin bir kısmında mezarlar tahrip edilmiş olsa da büyük bir kısmı henüz bu tahribattan nasiplerini alamışlardır.

Bu makalede Antakya Camileri ve hazireleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Cami, Hazire, Hatay, Mescid, Mezar.

Abstract

There are many mosques in Antakya. There are many mosques such as Habib-i Neccar Mosque, Ulu Mosque, Meydan Mosque, Sarimiye Mosque. Few of these mosques have a burial ground. Most of them are empty and it is difficult to find open spaces around them. The most important of the mosques from Hazire is the Great Mosque. Generally, sheikh, dervish, notable, sheikh al-Islam or civil servants lie in these burials. For this reason, although the tombs have been destroyed in some of these very valuable burials, most of them have yet to receive their share of this destruction.

In this article, it will be tried to give information about Antakya Mosques and graveyards.

Keywords: Antakya, Mosque, Graveyard, Hatay, Masjid, Grave.

* Öğretmen, Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi, mevludegulistan85@gmail.com, Orcid: 0000-0001-7450-2837

** Öğretmen, Ayşe Fitnat Ortaokulu, glstnysn@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-2326-2324

*** Öğretmen, Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi, salkac55@gmail.com, Orcid: 0000-0002-6525-9545

**** Okul Müdürü, Seyhan Nevin Ahmet Selçuk Anaokulu, nuraycevikteke@hotmail.com, Orcid: 0009-0005-6333-7895

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Giriş

Mezar taşlarına yönelik araştırmalar, bu türden eserlerin sadece defin yerlerini gösteren bir işlevi olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Yazılı ve resimli kültür tarihimizin ürünleri olan bu taşlar ait oldukları şehir, ilçe, kasaba, köy ve hatta mahallelerin tarihsel ve kültürel mirasının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında önemli birer yazılı kaynak durumundadır. Bu nedendir ki mezar taşları tarih, sanat tarihi, halk bilimi ve edebiyat başta olmak üzere çeşitli bilim dallarının araştırma konusu haline gelmiştir. Mezar taşları aracılığıyla o dönemin kılık kıyafet biçimleri, belli başlı ulaşım araçları, halk inançlarına girmiş sembol ve motifler, adına mezar taşı dikilen kişinin açık kimliği, yaşı, cinsiyeti, mesleği ve unvanı, sosyal statüsü ve ekonomik düzeyi hakkında bilgi edinilebilir. Hatta mezar taşı kitabelerinden geçmiş dönemlerde, buldukları coğrafyalarda yaşanmış olan savaşlar, salgın hastalıklar ve göçlere dair ipuçları bile bulmak mümkündür¹¹⁴. Mezar taşları yapıldıkları dönemin, çevrenin sosyal, iktisadi, kültürel, sanat geleneklerini ve sanat zevklerini yansıtmaktadır. Örneğin cami süslemeli kadın mezar taşları Batı Anadolu'da çok yaygın olarak kullanılırken başka bir bölgede pek rastlanmamaktadır. Şahideler bünyesinde barındırdığı süsleme ve yazı ile tarih ve sanat tarihi açısından fevkalade öneme sahiptirler. Erkek mezar taşlarında bulunan başlıklar kişinin mesleği, dini inancı, tarikata üyeliği hakkında bilgi vermektedir. Kitabe bölümünde ise kişinin ölüm sebebi, genç yaşta öldüyse onun hüznü, dünyadan ebedi âleme göçmenin hüznü edebi bir dille anlatılmaktadır. Tabii bu durum her mezar taşında aynı olacak diye bir şey söz konusu değildir. Bazı mezar taşlarında edebi bir dil kullanılırken bazı mezar taşlarında ise sadece ismi ve dua cümlesi yer almaktadır. Bunda kişinin sosyal tabakası ve ekonomik durumu büyük etkindir. Osmanlı Döneminde mezar taşı kimliğini bütünleyen başlıkların bir sistematığe bağlı olduğu sivil, askeri ve memurların mevki ve unvanlarına göre kendi içerisinde çeşitlendiği görülmektedir. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Sultan II. Mahmut'un kıyafet kanunu ile birlikte mezar taşı başlıklarında sarık ve kavukların yerini fesler almaya başlamıştır¹¹⁵.

Lahit Mezarlar

Bir ya da daha fazla ölüyü gömmek için tasarlanmış, çeşitli malzemelerden yapılan, bezemeli ya da bezemesiz bir tekne ve kapaktan meydana gelen mezarlara "lahit" denir¹¹⁶.

Lahit; içine ölünün yerleştirildiği özel sanduka olup pişmiş toprak, taş, mermer ya da kurşundan yapılabilir. Genellikle bezemedir. Anadolu Selçukluları ise çini ile bezemeli lahitler

¹¹⁴ Esel Çağlıtütüncügil, "Urla (İzmir) Merkezdeki Cami Hazirelerinde Yer Alan Cami Ve Manzara Tasvirli Mezar Taşları", *Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED)*, Sayı: 11, 2013, s. 92.

¹¹⁵ Burak Muhammet Gökler- Zerrin Köşklü, "Balıkesir Zağnos Paşa Camii Haziresindeki Kavuk Tipleri, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED)", Sayı: 66, 2019, s. 454-455.

¹¹⁶ Özgür Turak, *Roma Dönemi Pamphylia Lahitleri Ve Atölye Sorunu*, Dr. Tezi, İ.Ü., SBE, İstanbul 2011, s. 7-8.

yapmışlardır¹¹⁷.

Silindirik Sandukalar

Sanduka, “Türbelerde ölünün gömülü olduğu yerin üzerine yerleştirilen taş ya da ahşap malzemeden yapılmış, üzerine kumaş örtülü tabut şeklindeki ögeye denir. Tabutla aynı anlamı ifade eden “sanduka” kelimesi, Arapça “kutu”, “sandık” anlamındaki “sunduk” kelimesinden dilimize geçmiş ve “düzgün sandık yahut tabut şeklinde genellikle ahşap, mermer, taş veya çini kaplama mezar üstü” olarak tanımlanmıştır. Sanduka örtüsü ise çeşitli ebatlarda, farklı kumaş malzemelerden yapılmış, türbelerde kabirlerin üzerinde bulunan sandukalara serilen örtü olarak ifade edilir. Sanduka, Türk İslam Sanatında Selçuklu kültürüyle yaygın hale gelmiştir. Mezar anıtlarının mimari bileşeni olan sandukalar, yapılan çalışmalarda lahit başlığı altında incelenmiş ve biçimsel özelliklerine göre, kapaklı, açık ve sandukalar olmak üzere üç farklı tipolojiye ayrılmıştır. Kapaklı lahitlet için bazı araştırmacılar “masa lahit” kavramını kullanmıştır. Hazire ya da mezarlıklarda yer alan sanduka lahit, tabut biçiminde bir düzenlemeye sahip lahit mezar çeşididir. Fakat türbe, kümbet ve makam gibi yapıların ziyaretgâh bölümlerinde bulunan “sembolik sanduka” ziyaretçilerin dua etmesi için konulan cenazeyi anımsatan bir semboldür. Bu nedenle türbelerdeki mermer, taş, ahşap ya da çini sandukalara lahit denilmemelidir¹¹⁸.

Silindirik sandukalar bir ve birkaç basamaklı dikdörtgen prizma şeklinde, alçak kaide üzerinde oturtturulan, adeta yarım silindir görünümülü kısımdan oluşur. Sandukaların boyları da 2.50, 4.20 metre, enleri; 0.53-0.60 metre, kaideleriyle beraber yükseklikleri ise 0.40 metredir. Silindirik sandukalara Anadolu'da daha çok rastlanmaktadır. Silindirik sandukalara en az şahide kadar hatta ondan daha fazla önem verilmiştir. Silindirik sandukalar oldukça süslemelidir. Dik ve derin ağılarda küçük olan üzerinde güçlü ışık-gölge kontrastı oluşmuştur¹¹⁹.

Sütün Biçimli Sandukalar

Bunlar ise; gövde sütun şeklinde, yuvarlatılmış baş ve ayak tarafında dört köşe olarak kesilmiştir. Yuvarlak gövde, köşeli kısımlara orantılı geçişle ya da girintilerle bağlanmaktadır. Sanduka böylece kaidesiyle tek parça devrilmiş sütun görünümündedir. İki taraflı, ayakuçları dikdörtgen biçiminde birer taş levha ile çevrili sandukalardır. Başuçları ise şahide ile kapatılmıştır. Böylelikle oluşmuş olan sandukaya, hacminin iç kısmını toprakla doldurmak zorunluluğunu vermiştir. Bu sandukaların uzunlukları 2.05- 3.17 metre, genişlikleri 0.57-0.97 metreden ibarettir. Bunlar hiçbir

¹¹⁷ Orhan Alper Şirin, “Amisos'ta Lahit Mezar Geleneği”, *Uluslararası Amisos Dergisi*, Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2017, s. 88 vd.

¹¹⁸ Nacide Öter, “Türk İslam Sanatında Sanduka Gelişimi”, *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, Nisan 2022 (54): 392.

¹¹⁹

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

zaman silindirik sandukada olduğu gibi, şahide ile eşit sayılmışsa da genelde tezyin edilenler bu sandukalardır.

Bu tür lahitlerde silindirik ve poligonal gövdenin üzeri konik veya piramit şeklindeki koni ile kaplanmıştır. Bu tür lahitler genel olarak Ahlat kümbetleri, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerine tarihlenmektedir¹²⁰.

Açık Sandukalı Mezarlar

Mezar taşları iki formda yapılmıştır. Biri dikdörtgen bir sanduka ve iki şahidenin olduğu sandukanın açık olduğu mezar şeklindedir. Üzeri açık olan sandukalı mezar taşlarına Ahlat şehir mezarlığında karşılaşıyoruz¹²¹. Dikdörtgen prizma biçiminde ve tek parça blokun üstü açılarak oluşturulan bu tip sandukalar genellikle süsleme bakımından zengin değildir. İlk devirlerde sandukanın yan kenarları oyulmuş tezyini niş sıraları ile süslenmiştir. Kimi sandukaların yan tarafları kuş başlı yazıyı anımsatan örgülü süsleme ile kaplanmıştır.

Genel olarak süsleme olarak kullanılan motifler şunlardır: Hayat Ağacı, kuş figürü, servi ağaçları, çarkıfelek ve yaprak motifleri, minare, ters lale, gül, kıvrık dallar, yarım ay, yıldız içinde çarkıfelek, Mühri Süleyman, düğüm motifleri, rumi motifleri, güneş motifi, baklava motifleri, nar veya haşhaş motifi.¹²²

Tek Parça Sandukalar

Kabrin üzerine yerleştirilmiş kapak taşı görevinde olan monolit sandukalar diğer sandukalar gibi ölçü bakımından önem göstermez. Bu sandukaların üst yüzeylerinde iki başlı rozet bulunmakta, yan kenarlar düz bırakılmış, önemli kişilerin mezarları da fazla süslenmiştir.

Bu şekil sanduka tipi bu mezarlarda; genellikle kademeli yükselen ve dikdörtgen bir kaide üzerine yerleştirilen sandukalar tek parça taştandır ve içleri boşaltılmamıştır. Üst kısımları bazı örneklerde yarım yuvarlak olarak bitirilmiş, orta kısımları oyularak çukurlaştırılmıştır (foto. 1). Sandukaların yuvarlatılmış üst kısmında köşelerde baş ve ayak taşı yuvaları bulunmaktadır. Ördekli, Altısöğüt, Sancakağıl, Gümüşali, Karapınar ve Derebaşı köylerinde bulunan bezemeli Koçgiri mezar taşlarından, bütünlüğü bozulmamış örnekler değerlendirildiğinde, uzun kenarların 82 ile 90 cm. arasında, kısa kenarların 40 ile 29 cm. arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bu mezar anıtlarının

¹²⁰ Mahmut Doğru, vd., "Dünya Mirası Ahlat Selçuklu Mezarlığı İle Kümbetlerin Lidar ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Yüzey ve Yüzeyaltı Yapı Modellemesi", *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 6(1), s. 21.

¹²¹ Beyhan Karamağaralı, *Ahlat Mezartaşları*, Kültür Bakanlığı TTK, Ankara 1992, s. 45-46.

¹²² Karamağaralı, *a.g.e.*, s. 46.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

sanduka yükseklikleriye 65 ile 87 cm. arasındadır¹²³.

Şahideler

Bunlar hem mezarın yerini uzaktan göstermekte ve hem de taşıdığı kitabe ile ismine dikildiği kişiyi sonsuzlaştırmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki, süslemeler önem bakımından sosyal çevrenin inanç ve gelenek, göreneklerine uygun olmasıyla emek ve itina yönünden de ölen kişinin sosyal mevki ve zenginliği ile de ilgilidir. Bu şahidelerin içinde 3.52 metre yüksekliğinde tam bir anıt karakterinde olanları da vardır. XII. asrın son çeyreğinden XIV. asrın ilk çeyreğinin sonlarına kadar ölçüler genel olarak büyümekte, yükseklik ölçülerindeki artışın en ölçülerindeki artışa göre daha fazla olması şahidelere daha ince uzun görünüm verir. XIV. asrın ilk çeyreğinden sonra ölçülerin küçülmeye başlamasıyla, en ile boyun birbirine nispeti değişmemiştir. XVI. asrın başından itibaren şahideler süslemede özellik gösterir. Mezar taşları üzerinde işlemeler, yapraklar halinde başlayıp yanlara doğru devam eden helezonik şekiller, iç ve dış bükeyler, derin çizgiler halinde taramalı olarak gösterilmiştir. Ortalarında gül dalları ile zenginleştirilmiştir. Gül dallarının bitiminde dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış selvi ağaçları görülür. Selvi ağacının her iki üst yanında kıvrık dallar gösterilir. Hayat ağacının dalları, kavisler çizen bir kıvrık dalla şahideleri boydan boya kat etmekte, ağacın gövdesine kadar inmektedir. Selvi ağacı bazen daha farklı şekiller alır. Hurma ya da üzüm salkımlarını andıran taneler, dalların arasından sarkar. Bazen de uzun bir kılıca benzeyen ucu sivri, ince bir dal şeklini almaktadır.

Eski Antakya'daki Camiler Ve Hazireleri

Antakya'da Türk mimarisini şekillendiren yapılar arasında cami ve mescitlerin başta geldiğini belirtmemiz gerekmektedir. Bu bölgede gelişen İslam ve Türk mimarisi; siyasi, ticari ve kültürel yönden bugün Suriye olarak adlandırılan coğrafya ile yakın irtibatı nedeni ile bu bölgenin tesirinde olmuştur. Osmanlı hâkimiyetinde de Antakya'nın Halep Sancağı'na bağlanması bu etkileşimin devamını sağlamıştır. Cami ve mescit planlarında, mihrap duvarına paralel sahnalı cami planlarının çeşitlemelerinin ağırlıklı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu plan türünün yanı sıra farklı plan tiplerinin de nadiren uygulandığı görülmektedir¹²⁴.

Habib-i Neccar Camii

Bir Roma tapınağından kiliseye, daha sonra da İslamların Antakya'yı zaptından sonra camiye dönüştürüldüğü düşünülür. Caminin ilk inşasının 638 yılında Antakya'nın fethinden sonra Ebu

¹²³ Ayşe Budak, "Kültürel Belleğin Yinelenmesi: Kayseri'de Koçgiri Aşireti'nin Yerleştiği Köylerde Bezemeli Mezar Taşları", *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, Sayı: 95, Eylül 2020, s. 280.

¹²⁴ Fuat Şancı, *Hatay İlinde Türk Mimarisi I.*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006, s. 687.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Ubeyde Bin Cerrah, ikinci inşasının 1222’de Memluk Sultanı Baybars tarafından gerçekleştirildiği varsayılır. Cami avlusu düzgün kesme taş döşelidir. Avlunun kuzeyinde ve batısında medrese odaları, kuzeybatı köşesinde 12 sütüncesi ve kitabesi bulunan bir şadırvanı vardır. Hz. İsa’nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalı’nın adını taşımaktadır. Geniş gövdeli, tepede ahşap şerefesi bulunan yüksek minaresi ile tanınır. Minarenin kürsü kısmının sağ ve solundaki iki odada ikişer azizin mezarları vardır. İlk odada Antakya Halkını imana davet etmek üzere Hz. İsa’nın gönderdiği iki resul Yahya (Yuhanna) ve Yunus (Pavlos) Hazretlerinin sandukaları bulunmaktadır. Avlunun güneydoğusunda bulunan kapı, Habib-i Neccar ziyaretine açılır. Buradaki geniş mekandan sağda daha küçük bir mekana geçilir, oradan yine merdivenlerle, cami tabanından 4 m kadar aşağıda bulunan Habib Neccar ve Şem’un mezarlarının olduğu kısma inilir¹²⁵.

Habib-i Neccar Cami

Habib-ün Neccar Sandukası

¹²⁵ Hüseyin Türk, “Antakya’da Dinlerarası Hoşgörü Ve Habibi Neccar Örneği”, Foklor ve Edebiyat Dergisi, Cilt:22, Sayı:87, 2016/3, s. 166-169.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Habib-ün Neccar Sandukası

Şem-un Safa Sandukası.

Hz. Yahya ve Hz. Yunus' un türbeleri.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Habib-i Neccar Haziresindeki Mezarların Genel Görünümü

Ulu Cami

Caminin 1271 yılında Memlûk Sultanı Baybars tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Doğu ve batı yönünde bulunan taç kapılardan girilen avlusu geniş, taş döşeli, şadırvanlıdır. Caminin Osmanlı tarzında yapılmış silindirik geniş gövdeli ve yüksek minaresi şerefeli, sivri külahlıdır ve bir kaç defa tamir görmüştür. Cami ve medrese odalarının yapımında düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Antakya ve çevresinde, Kûfe, Enine Düzenlemeli, Mihrap duvarına paralel sahınlı olarak adlandırılan, çapraz tonoz örtülü camilerin abidevi örneğini Ulu Cami’de görmekteyiz. Cami’nin günümüzdeki planı, ortada beş sütun ve biri duvara bitişik diğeri bağımsız ayağa basan sekiz kemerden oluşan iki sahnın tamamen çapraz tonozlarla örtülmesinden meydana gelir. Ayakların onarımlar esnasında sütunlarla değiştirildiği anlaşılmaktadır¹²⁶.

Caminin iki girişi bulunmaktadır. Köprü tarafındaki girişinde sağ tarafta haziresi bulunmakla beraber kapının sağ tarafında kubbeli mezar vardır.

Diğer mezar taşları ise biraz ileridedir. Yerde iki küçük taş vardır. Bunlardan birinin yönü diğerlerinden farklı olduğu için büyük ihtimalle mezar taşı değil de cami kitabelerinden birisidir. Toplam mezar sayısı yerdeki küçük taşla beraber 6 tanedir. Bunları aşağıda sırasıyla göreceksiniz¹²⁷.

¹²⁶ Şancı, a.g.t., s. 688.

¹²⁷ Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü envanter kaydında Ulu Cami Külliyesi olarak geçen binalar topluluğu genel tanımlamada “*Caddeye ve sokağa bakan cepheleri dükkân olarak kullanılmaktadır. Kesme taş kaplı bir avlusu vardır. Cami avlunun güney doğusunda kesme taş bir yapıdır. Kuzeybatısında (avlunun) minare ve bir sıra oda bulunmaktadır. Cami binasının güney kısmı kırklar yatağı ile bitişiktir*” ibaresi yer alır (Engin Yüksel-Ayşegül Yüksel, “Antakya Ulu Camii Yapı Topluluğu Sanat Tarihi Raporu”, *Arkeoyol*, Adana 2010, s. 3).

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İhsaniye Cami Ve Haziresi

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İhsaniye Camii, cami bir medrese ve sonradan eklenen çeşmeler ile küçük bir manzume halinde iken medreseden günümüze bir iz kalmamış çeşmelerin ise yalnızca kitabeleri ulaşabilmiştir. Önünde üç gözlü son cemaat mahalli bulunan tek kubbeli plana sahip cami; çarşı içinde kuzeybatıdan tali, güneybatıdan ise asıl girişi olan dar ve L planlı avlu içerisine yerleştirilmiştir. Tamamen kesme taş malzemenin kullanıldığı caminin doğu cephesi hazireye bakan dört altlık ve iki üstlük pencere ile şekillendirilmiştir. Caminin kible cephesi ana caddeye bakmakta olup bu yüzey ikişer altlık ve üstlük pencerenin yanı sıra avluya giriş sağlayan taç kapı tarafından biçimlendirilmiştir. Caminin eski bir resminde bu cephe, caminin doğusundaki hazirenin çevre duvarındaki kapının iki yanındaki pencereler ve bir çeşme ile uzun ve oldukça hareketli bir görünümüne sahipken bugün bunlar mevcut değildir (Res.203). Avlu taç kapısı, derin olmayan mukarnaslı üzengi taşlarına basan sivri kemerli kavsarası ile bir eyvan şeklinde caddeye bakmaktadır. İki yanında silmelerle hareketlendirilmiş sekiler bulunan basık kemerli kapı açıklığı, avluya geçiş sağlamaktadır. Kapının basık kemeri üzerinde bir gülce, bunun hemen üzerinde ise dört satır halinde sekiz mısralık kitabe yer almaktadır (Res.204). Taç kapının batısında bulunan merdivenlerle, yüksek kare kaideli minarenin prizmatik üçgenlerle geçilen silindirik gövdesindeki kapının önündeki konsollara binen giriş sahanlığına ulaşılmaktadır (Res.202, 205, 206). Silindirik minare gövdesinin üzerinde iki renkli taşlarla oluşturulmuş bir süsleme kuşağı işlenmiştir (Res.207). Gövde hemen şerefe altında kademeli bir silmeden oluşan bilezikle sınırlandırılmış olup bunun üzerinde sarkıtlı mukarnaslarla teşkil edilmiş şerefe altlığı yer almıştır. Şerefe ajur tekniğinde işlenmiş geometrik motiflerden müteşekkil korkuluklarla çevrelenmiştir. Şerefeden sonra başlayan silindirik petek kısmı bir külah ve bir alemle sona ermektedir¹²⁸.

Cami'nin XVI. Yüzyıl sonu ile XVII. Yüzyıl başında yapıldığı tahmin edilir. Antakya ve çevresinin mezar bakımından en zengin camisidir. Osmanlı dönemine ait olan bu cami el-Hacı Ebubekir Ağa Civelek tarafından yaptırılmıştır. Cami H. 1221(M. 1800) yılında bir onarım geçirmiştir. Bu onarım kitabesi caminin iç giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır. İhsaniye camisi Civelekzade Mustafa Fehmi tarafından H. 1293 (M. 1872) ikinci defa onarım geçirmiştir. Bu onarım kitabesi caminin iç giriş kapısının duvarında birinci onarım kitabesinin 4.5 m yan tarafında bulunmaktadır. Kubbeli olan caminin kubbesi kuzey, güney, doğu ve batı yönlerden birer kemerle desteklenmiştir. Caminin iç duvarı motifler ve çini motiflerle bezenmiş olup bu motifleme 1960'lı yıllarda yapılmıştır. Cami avlusunun hemen sağ tarafında camiye yaptıran Ebubekir Ağa'nın ve mütevellî çocuklarının mezarları bulunmaktadır. Camide taş, kalem işi ve ahşap süslemeler dikkati çeker. Bu cami haziresi, bayanların namaz kıldığı yerin sol tarafında bulunmaktadır. Hazirede mezarlar 2 sıra halinde önde 6 arkada 6 tane olmak üzere toplam 12 tanedir. Arkadaki mezarlardan 4 tanesinin kitabesi silinmiş ya da tahrip olduğundan üzerinde yazı bulunmamaktadır. Diğerlerinin kime

¹²⁸ Şancı, a.g.t., s. 196.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ait olduđu ise ařađıda gsterilecektir¹²⁹.

İhsaniye Cami dıřarıdan grnm.

Haziresindeki mezar ve mezar tařları:

Hazirenin Genel Grnm.

¹²⁹ řancı, a.g.t., s.. 197.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Meydan Cami Ve Haziresi

İlk inşasını belirten bir kitabesi yoktur. 1527 vakıf kayıtlarında geçmesi dolayısıyla o tarihten önce yapılmış olmalıdır. Cami, doğu ve batıda birer kapısı bulunan, şadırvanlı avlulu ve avlunun kuzeyinde yan yana sıralanmış medrese hücrelerinden müteşekkildir. Avluya minare altındaki taç kapıdan girilir. Cami'nin haziresi namaz kılınan yerin arkasında bulunmaktadır. Sadece bir tane küçük mezar bulunmaktadır. Taş yerinden çıkarıldığı için mezar taşı veya oraya ait olup olmadığı bilinmemektedir.

Haziresi Bulunmayan Camiler

Şeyh Ali Camii

Caminin Memlûklular döneminde XV. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Düzgün kesme taş kullanılmış, sade bir yapıdır. 6 odalı medresesi vardır. Avlusu taş döşelidir. Şadırvanı vardır. Şeyh Ahmet Kuseyri ailesi ile ilgili ve Halveti tarikatının merkezi olan caminin güneybatı köşesindeki türbe kapatılarak iptal edilmiş, sadece kitabesi bırakılmıştır.

Sofular Camii

Yapılış tarihini bildiren bir kitabesi bulunmamaktadır. İlk inşasının XIV. Yüzyılın başında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bugünkü caminin 1872 depreminde yıkılan camini malzemeleri kullanılarak inşa edildiği sanılır.

Yeni Cami

XVI. Yüzyıl ya da daha önceden kalma bir camidir. Harim kapı kemerindeki süslemeler ve iki renkli taş işçiliği dikkati çeker. Cami pek çok kez onarım görmüştür.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Nakip Camii

İnşasını bildiren bir kitabesi bulunmamaktadır. XVI. Yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 1872 depreminden etkilenerek onarılmıştır.

Kantara Camii

Caminin ilk inşa tarihi olarak XVI. Yüzyıl veya öncesi tahmin edilmektedir. Kantara Camii doğu ve batı yönlerdeki kapılardan girilen avlunun kuzeyinde medrese hücreleri, güneyinde cami ve doğusunda sokağa bakan minare kaidesindeki çeşmeden oluşan bir manzumedir. Kesme taşla inşa edilmiştir. Avlu girişindeki 1847 tarihli kitabe, caminin büyük çaplı bir onarım geçirdiğini göstermektedir.

Servili Cami

Küllüye, şadırvanlı avlu içerisinde cami, seki şeklindeki namazgah ve medrese hücrelerinden oluşur. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekte, 1872 depreminden önce var olduğu tahmin edilmektedir.

Ağca Camii

İlk yapımı hakkında bilgi yoktur. 1842 tarihli onarım kitabesi mevcuttur. Caminin XVII. Yüzyıl sonlarında var olduğu bilinmektedir. Meyilli bir arazide kurulu camiye merdivenle çıkılan bir kapıdan girilir.

Sarımsı Camii

Caminin ilk inşasının XIV. Yüzyılın ilk yarısında gerçekleştiği, bugünkü şeklini çeşitli zamanlarda yapılan onarımlar neticesinde aldığı sanılmaktadır. Minarenin altındaki taç kapıdan girilen cami, çatı örtülü küçük bir harime sahiptir.

Mahremiye Camii

XIV-XV. Yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilir. Minarenin altındaki taç kapıdan girilen bir tünel ve on bir basamaklı bir merdivenle şadırvanlı avluya ulaşılır. Harimi örten ahşap çatı ortadaki üç kemer üzerine oturmuştur. Mihrabın iki yanında kendi ekseni etrafında döndürülebilen iki taş sütüncesi bölgede mevcut tek örnektir.

Kiremitli Camii

İlk inşası hakkında bilgi bulunmayan caminin XVI. Yüzyıl eseri olduğu düşünülmektedir. Minaresi sekizgen gövdelidir.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kürt Fakih Camii

Caminin ilk inşasının XVI. Yüzyıl ortaları olduğu düşünülür. Pek çok onarımla günümüze gelmiştir. Minaresi sekizgendir.

Şirince Emirler Camii

1793 yılında inşa edilmiştir. Kesme taş işçilik gösteren yapı kırma çatı örtülü, avlulu mahalle mescitlerindedir.

Zülfikar Camii

1893 yılında inşa edilmiştir.

Ahmediye (Şih Ahmet) Camii

1842 yılında inşa edilmiştir.

Affan Ertuğrul Camii

Sultan Abdulhamit tarafından 1895 yılında inşa ettirilmiştir.

Osmanlı Camii

Sultan Abdulhamit tarafından 1895 yılında inşa ettirilmiştir.

Orhanlı Camii

1895 yılında Sultan Abdulhamit tarafından inşa ettirilmiştir. Cami tamamen yenilenmiş olup günümüze orijinalinden sadece minaresi ve kitabesi kalmıştır.

Halil Ağa Camii

1729 yılında Halil Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Şekercik Camii

Taç kapısı sekizgen gövdeli minarenin altındadır. Caminin 1869 yılında inşa edildiği sanılmaktadır.

Şeyh Muhammed Camii

1718 yılından önce yapıldığı düşünülmektedir. Taç kapısı minarenin altındadır. Avluya basamaklarla ulaşılır.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Sonuç

Antakya camileri hazireliler ve haziresizler şeklinde iki bölüme ayrılmaktadır. Hazireli camiler genellikle devlet kademelerinden yetişen şeyh, derviş ve şeyhülislamın görev yapış oldukları camiler olup, öldüklerinde gömüldükleri mekanlardır. Haziresiz camiler ise daha az öneme sahip olan mevkilerde kurulmuş veya bir bölgenin eğitimiyle meşgul olmak üzere kurulan medreselerin yanında sonradan yapılan camiler olup, buralarda herhangi bir defin olayına rastlanmaz.

Bu bakımdan Antakya camilerinin özellikle merkezde bulunanlarının tamamının hazireleri vardır. Varoşlarda kurulmuş olan camilerde ise tek tük hazireye rastlanmakla beraber içerisinde çoğunlukla mezarlar bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Budak, Ayşe, “Kültürel Belleğin Yinelenmesi: Kayseri’de Koçgiri Aşireti’nin Yerleştiği Köylerde Bezemeli Mezar Taşları”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaşî Veli Araştırma Dergisi*, Sayı: 95, Eylül 2020.

Çağlıtütüncügil, Esel, “Urla (İzmir) Merkezdeki Cami Hazirelerinde Yer Alan Cami Ve Manzara Tasvirli Mezar Taşları”, *Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED)*, Sayı: 11, 2013.

Doğru, Mahmut vd., “Dünya Mirası Ahlat Selçuklu Mezarlığı İle Kümbetlerin Lidar ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, Yüzey ve Yüzeyaltı Yapı Modellemesi”, *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, Sayı: 6(1).

Gökler, Burak Muhammet – Köşklü, Zerrin, .Balıkesir Zağnos Paşa Camii Haziresindeki Kavuk Tipleri, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED), Sayı: 66, 2019.

Karamağaralı, Beyhan, *Ahlat Mezartaşları*, Kültür Bakanlığı TTK, Ankara 1992.

Öter, Nacide, “Türk İslam Sanatında Sanduka Gelişimi”, *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, Nisan 2022, Sayı: 54.

Şancı, Fuat, *Hatay İlinde Türk Mimarisi I.*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.

Şirin, Orhan Alper, “Amisos’ta Lahit Mezar Geleneği”, *Uluslararası Amisos Dergisi*, Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2017.

Turak, Özgür, *Roma Dönemi Pamphylia Lahitleri Ve Atölye Sorunu*, Dr. Tezi, İ.Ü., SBE, İstanbul 2011.

Türk, Hüseyin, “Antakya’da Dinlerarası Hoşgörü Ve Habibi Neccar Örneği”, *Folklor ve Edebiyat Dergisi*, Cilt:22, Sayı:87, 2016/3.

Yüksel, Engin – Yüksel, Ayşegül, “Antakya Ulu Camii Yapı Topluluğu Sanat Tarihi Raporu”, *Arkeoyol*, Adana 2010.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

CEMİL MERİÇ HAKKINDA YAZILMIŞ MAKALELER

* Gülsen Gülbin ALAKAY

** İbrahim TUNA

*** Mürsel BALCI

**** Mehmet Orhan ÖZBEK

Atıf Bilgisi

Chicago: Gülsen Gülbin Alakay, İbrahim Tuna, Mürsel Balcı, Mehmet Orhan Özbek, “Cemil Meriç Hakkında Yazılmış Makaleler”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 98-134.

Apa: Alakay, G.G., Tuna, İ., Balcı, M., Özbek, M. O., (2023), “Cemil Meriç Hakkında Yazılmış Makaleler”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 98-134.

Özet

Cemil Meriç çok yönlü kişiliğiyle her konuda yazabilecek kabiliyete sahip bir yazar olması, onun hakkında çok şeyin yazılmasına sebep olmuştur. Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji ve Felsefe gibi devasa bir arenada koşturması bu bilim dallarının her birinden kendisine yönelik eğilimleri artırmıştır. Onun meseleye okumak, anlamak ve yazmak şeklinde bakması, onu takip edenleri de ya bu üçüne de merak duymaya ya da bunlardan en az birini iyi derecede yapmaya sevk etmiştir. Bu da onun takibine hatta etrafından dolaşırken onunla ilgilenmeye, hakkında çok yönlü yazıların yazılmasına sebep olmuştur.

Bu makalede Cemil Meriç’in okuması, yazması, üslubu, duruşu, hayatı ve eserlerini içeren binlerce makaleden bir kaçının listesini vermek suretiyle onun çok yönlü kişiliğini ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Cemil Meriç, Okumak, Yazmak, Anlamak, Üslup.

Abstract

The fact that Cemil Meriç is a writer who has the ability to write on any subject with his versatile personality has caused many things to be written about him. His running in a huge arena such as Literature, History, Sociology, Psychology and Philosophy has increased the tendencies towards him from each of these disciplines. His approach to the issue as reading, understanding and writing led his followers either to be curious about all three or to do at least one of them well. This caused him to follow him and even to take care of him while walking around him, and to write about him.

In this article, we will try to reveal the versatile personality of Cemil Meriç by giving a list of thousands of articles that include his reading, writing, style, stance, life and works.

Keywords: Cemil Meriç, Reading, Writing, Understanding, Style.

Giriş

Cemil Meriç kendi sözleri ile kendini ne kadar güzel anlatmış “öğrenmek ve öğretmek” . Hayatı bir fikir adamın çevre etmeniyle nasıl geliştiğine güzel bir örnektir. Buna rağmen, yaşadığı dönemdeki Hatay’ın karışık durumuna rağmen, öğrenmekten ve

* Öğretmen, Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi, galakay@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-0227-5887

** Öğretmen, Toki Şehit Ömer Faruk Adaş İlkokulu-Antakya, hammut@gmail.com, Orcid: 0000-0003-1218-3273

*** Müdür, Çanakoluk Huzurlu İlkokulu, murselbalci2@gmail.com, Orcid: 0009-0000-7349-605X

**** Müdür, Adem Tolunay Anadolu Lisesi, han_ozbek@hotmail.com, Orcid: 0009-0005-2953-7842

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

öğretmekten asla vazgeçmez. Hayatı kütüphanelerde ve öğrencilerinin arasında geçer. 38 yaşında gözleri kör olmasına rağmen öğrencileri yardımıyla çalışmalarını sürdürür. Hatta öyle ki çok sevdiği ve fikirlerinin gelişmesine yardımcı olduğu bir hocasının adını oğluna koyar: “Mahmut Ali”. Öğrenmeyi o kadar çok sever ki onun yazılarında dipnotlar bile ayrı bir değerdedir. İnsan dipnotlarından bile yeni ufuklar yelken açabilir¹³⁰.

Cemil Meriç, okuyan okuduklarını tecrübe ve mantık süzgecinden geçiren ancak bu süzgecin önüne, özgür düşüncelerini kısıtlayıcı filtreler koymayan, gerçek bir entelektüeldir. Onun bu denli güçlü bir entelektüel kişiliğe sahip olmasında ki temel sebep, farklı dillerden farklı kaynakları okuya bilme becerisidir. Cemil Meriç, kütüphanelerde sabahlayan gözlüklü halk çocuğudur. Türkiye’de aydın sıfatına sahip diğer düşünürlerden farklı olarak, halkın dışında olmayan köyün okumuş ve köyüne hizmet getirme çabasında olan halk çocuğudur¹³¹. Bu sebeple Cemil Meriç’i anlamak için ilk olarak yaşadığı ve büyüdüğü çevreye ikinci olarak ise yazılarını –dipnotlarıyla beraber- bir bütün olarak incelemek gerekir. Yaşadığı ve büyüdüğü çevreye bakacak olursak ilkokul ve lise yıllarında Hatay Fransız himayesi altında idi. Meriç bu durumu kendi lehine çevirmiş o dönemde iyi bir yabancı dil (Fransızca) eğitimi almıştır¹³². Bunu da hayatının sonraki dönemlerinde yaptığı tercümelemlerden ve daha çok tercümenin nasıl yapılması gerektiğine dair ışık tutmasından anlıyoruz. Meriç’in hayatı sadece tercüme yapmakla geçmedi. O bir şairdi, yazardı, filozoftu. O hayatına pek çok şeyi dolu dolu sığdırmış bir edebiyat adamıdır. Yazdığı eserlerinde konuyu enine boyuna incelenmesi ne kadar titiz ve düzenli çalıştığının ayrıca bilgi birikiminin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir¹³³.

Türk edebiyatından Hint edebiyatına, Doğu medeniyetinden Batı medeniyetine, Ümrandan Uygarlığa, Kültürden İrfana, Dilden Edebiyata, Sosyolojiden, Felsefeye ve daha birçok konuda onun güçlü ve dikkatli kaleminden çıkmış yazılarıyla karşılaşırız. Cemil Meriç “ben kimim” sorusunu şöyle cevaplandırır ; “Hayatımı, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi”¹³⁴.

Mahmut Ali Meriç’te babası hakkında güzel değerlendirmeler yapmıştır. Mahmut Ali

¹³⁰ Hüseyin Dingil, “Cemil Meriç ve Fikir Dünyası”, *International Social Sciences Studies Journal*, Vol:6, Issue: 58, 2020, p.1079.

¹³¹ Dingil, a.g.m., s. 1088.

¹³² Dingil, a.g.m., s. 1079.

¹³³ Dingil, a.g.m., s. 1080.

¹³⁴ Hüseyin Öztürk - Cengiz Özmen, “Cemil Meriç’te Düşünce Evreleri”, *Turkish Studies*, Volume: 14, Issue: 7, 2019, s. 3896.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Meriç, Cemil Meriç hakkında;

"Cemil Meriç, Türk insanına, Türk düşüncesine verebileceğinin hepsini verebildi mi? Hem evet, hem hayır. Evet, çünkü 38 yaşından itibaren gözleri görmeyen bir insandır o. Okuması yazması mümkün değildir tek başına. Okunanları aklında tutması, ayıklaması, belli sentezlere varması, bunları yazdırması, yazdırdıklarından makaleler yapması, o makaleleri kitaplaştırması... nasıl güçlü bir hafızaya, nasıl kuvvetli bir iradeye, çalışma, öğrenme ve öğretme azmine dayanır söylemeye gerek var mı? Bu şartlar altında yapabileceğinin azamisini yapmış bir insandır Cemil Meriç." demiştir¹³⁵.

Cemil Meriç, verebileceğinin hepsini tabî ki verememiştir, çünkü insanlar için çok önemli bir uzuv olan gözlerini kaybetmiştir. Eğer bu felaket Cemil Meriç'i bulmasaydı, O, verdiklerinin kat kat fazlasını verecek, Fikir adamlığının yanı sıra, belki bir aksiyon adamı da olacak, fikirlerini kalemiyle savunduğu kadar, siyasi tercih ve davranışlarıyla da savunacak, kafalardaki mefhumlar keşmekeşini aydınlatmakla kalmayacak, siyaset planında da ortaya çıkan düşünce, davranış ve karar karmaşıklığına kendi çapında bir son vermeyi deneyecekti.". Bu nokta Necip Fazıl Kısakürek'in Cemil Meriç'e ithafen;"...iç gözleri daha iyi görsün diye dış gözlerini Allah'ın görmez hale getirdiği hakiki İslam münevveridir."¹³⁶ Sözü eklemek istedim.

Cemil Meriç sadece bir düşünce adamı değil, aynı zamanda düşünceyi taşıyan kelimenin haysiyetine vurgu yapan bir kelime işçisidir. O, kelimeleri öyle bir titizlikle seçer ki bu seçim düşünceyi de beraberinde yoğurucu bir özelliğe bürünür. Dolayısıyla sadece düşünce olgunluğu açısından değil üslup açısından da mükemmelleşmiş cümlelerin peşinde koşar Cemil Meriç¹³⁷.

Pek çok konuda olduğu gibi Türk edebiyatı konusunda da yaklaşımı hep bütüncüdür. Türk edebiyatını dünü, bugünü ve yarını ile birlikte değerlendirir. Ve bu değerlendirmeler yapılırken tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar göz ardı etmez. Değerlendirmelerinin hareket noktasını Doğu, Batı ve Batılılaşma kavramları oluşturmuştur. Batı'yı pek çok Batılıdan daha iyi tanımış ve tetkik etmiş biri olarak, "Batı'nın kökleri Doğu'dadır"

¹³⁵ Levent Bilgi, "Cemil Meriç'in jurnal'inde Edebiyatçılarımızdan Seçmeler", *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, Kış 2008, Cilt 7, s.23.

¹³⁶ Necip Fazıl Kısakürek, *İdeolocya Örgüsü*, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 1969, s. 72.

¹³⁷ "Cemil Meriç'in görme yeteneğini kaybettikten sonra ona kitaplar okuyup yazılarını yazmasına yardım eden kızı Ümit Meriç ise babasının tarafsızlığını ve araştırmacılığını' bütün kabullere itiraz eden, bütün olup-bittileri ama süzgecinden geçiren, elmasların etrafındaki cürufları yontan bir düşünce simyageri, bir üslup şivekâridir." (Ümit Meriç, "Karanlıktan Işık Eleyen Adam", *Düşünen Siyaset*, Sayı: 22, Ankara 2006, s. 12).

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

demistir¹³⁸.

Cemil Meriç'in Türk edebiyatının diğ er dönemleri hakkında dikkat çekici yorumları olmamakla birlikte pek çok Türk yazarını eserleri ve şahsiyetleriyle birlikte yazılarına konu etmiştir. Türk yazar ve şairlerini değerlendiren hareket noktası "aydın" kavramı olmuştur. Bu bakımdan Peyami Safa, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attila İlhan gibi yazar ve şairler Cemil Meriç'in önem atfettiği isimler olmuştur. Cemil Meriç'in eserleri ve şahsiyetleri hakkında değerlendirmeler yaptığı yazar ve şairler ayrı bir incelemenin konusudur¹³⁹.

Cemil Meriç, dile en fazla önem veren isimlerden birisidir. Hemen hemen bütün yazılarında, bütün röportajlarında konu bir yerde dile bağlanır. Cemil Meriç'e göre dilsiz toplum olmaz. Dil bir milletin hafızasıdır. Eğer bir toplum dilini kaybederse hafızasını kaybeder, bugünü dü ne bağlayan köprüler dinamitlenir¹⁴⁰.

İşte Cemil Meriç, çalışkanlığı ve hayatı ciddiye alan tutumuyla böylesi bir entelektüel portre çizer. Peki, yetmiş bir yıllık çalkantılı ömründe pek çok talebe yetiştiren ve fikirleriyle ölümünden sonra da yaşamayı sürdüren bu fikir adamıdır.

Hayatı

Cemil Meriç edebi yönden zengin bir miras olmasına rağmen geç ilgi görmüş biridir. Bunu zaman zaman kendisi de dile getirmiştir. Asıl adı Hüseyin Cemil Meriç'tir. Meriç Reyhanlı'da 12.12.1916 tarihinde doğmuştur. Hüseyin Cemil, babasının banka müdürlüğü mahkeme reisliği gibi görevleri nedeniyle yedi yaşına kadar Antakya'da yaşadı. Babası memuriyetten ayrıldığı için 1923 te Reyhanlı'ya döndüler. Hüseyin Cemil Reyhanlı rüştiyesine ve 1928 yılında bu okulu bitirip Antakya sultanisine girdi. Bu okulda gözleri ileri derecede miyoptur. Okul 1935 te bitti, ama lise 12 yıla çıkmıştı. Bu yüzden mezun olamadı. Bu sıralarda Yenigün, Karagöz, Beyrut'ta çıkan yıldız gazeteleri ile Antep'te çıkan Işkın Dergisinde yazıları yayımlandı. Hatay davası için Türklük lehine yazdığı yazılar yüzünden idarenin takip ve baskısı altındaydı. Sonuçta okulu bitirmeden terk etti. Türkiye de üniversiteye devam imkanı da böylece elden gitti.¹⁴¹ Hatay da eğitimine devam edemeyince

¹³⁸ "Batılaşmadık çünkü Batı medeniyetinin köklerine inemedik, satıhta kaldık. Batı'yı «yadıyorsuz», ama onun yerine ne koyacağımız belli değil. Biz diyoruz ki: Batılaşmadık çünkü Batılaşamazdık, Batı Doğulaşamayacağı gibi. Batı medeniyetinin kökleri ne demek? Batı'nın kökleri Doğu'dadır. Mısır ve Hind olmadan, eski Yunan izah edilebilir mi? Rönesans denilen İtalyan masalı bira da Haçlı seferlerinin eseridir (Songül Olağ Ercan, *Ziya Gökalp Ve Cemil Meriç'in Görüşlerinde Aydın Ve Modernleşme Meselesi*, Yüksek Lisan Tezi, PA.Ü., SBE, Denizli 2020, s. 57).

¹³⁹ İbrahim Sarı, *Münzevi Bir Yıldız*, İstanbul 2016, s. 13.

¹⁴⁰ Sarı, a.g.e., s. 15.

¹⁴¹ Mehmet Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1991, S.59

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İstanbul'a gitmeye karar verir.

1936-1937'de İstanbul'a giden Hüseyin Cemil, Pertevniyal Lisesi on ikinci sınıfına devam ederek diplomasını buradan alır. Geçim sıkıntısı yüzünden 1937'de İskenderun'a döndü. Haymaseki İlkokul öğretmenliğine, daha sonra İskenderun sancağı tercüme bürosu sekreterliğine atandı, burada beş altı ay süreyle Türkçe basını Fransızcaya çeviren ekibe başkanlık etti. Daha sonra Reyhanlı da Batı Ayrancı İlkokul öğretmenliği, THK sekreterliği ve belediye katipliği yapan Hüseyin Cemil, 1940 yılında İstanbul'a gitti. Orada iki yıl yabancı diller okuluna devam etti, 1942 yılında evlendi. 1942-1945 yılları arasında Elazığ Lisesinde Fransızca öğretmenliği yaptı. İstifa ederek ayrıldı. Bu arada yazılar yazmaya, çevirmenliğe başlamıştır. 1946 aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Fransızca okutmanı oldu. İstanbul Işık Lisesinde de öğretmenlik yapan Cemil Meriç 1954 yılında gözlerin kaybetti. 1955 te tedavi için gittiği Fransa da yapılan ameliyatlardan sonuç alınmadığı için geri döndü. Görevini aynı şekilde devam ettirdi ve 1974 yılında emekliye ayrıldı.¹⁴²

Cemil Meriç gözlerini kaybettikten sonra öğrencileri ve kızı Ümit Meriç'in desteğiyle çalışmalarına bir süre devam etmiştir.

Cemil Meriç Hakkında Yazılmış Makaleler

AÇIKGÖZ, Halil, "Cemil Meriç Hoca ile Üslup Üzerine Bir Gezinti", *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 29-31 *Aynı dergide tekrar: S. 284, Haziran 1997].

AÇIKGÖZ, Halil, "Cemil Meriç'in Sohbetlerinde Avrupalılaşmak", *Cemil Meriç*, 2006, s. 239-249.

AÇIKGÖZ, Halil, "Hayranlar Hâlesindeki Yalnız Hilâl: Cemil Meriç", *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 418.

AĞABEGÜM, Ayla, "Dergi Hür Tefekkürün Kalesi", *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 32-34.

AĞIR, Ahmet, "Kavramlar Cangılı'nın Bilgesi ve Yapıbozumcusu: Cemil Meriç", *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 60-62.

AHMET HAKAN *COŞKUN+, "Livaneli Cemil Meriç'i Okudu mu?" *Sabah*, 28 Eylül 2003.

AK, Akif (derl.), "Cemil Meriç ve Felsefe, Kültür, Çağdaşlaşma", *Pınar*, Ekim 1976, S.58, s. 5-10.

¹⁴² Tekin, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, s.60-61

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

AK, Mehmet Akif, "Cemil Meriç; O Bir Melezdi" *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 46-51.

AKBAŞ, Nebahat, "Cemil Meriç ve Dil", *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s. 14-17.

AKÇA, Ümit, "Cemil Meriç'te Din Düşüncesi", *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* (Isparta), 1995, S. 1, s. 1-22.

AKÇAKAYA, Barbaros, "Ruhunu Arayan Adam", *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 62-67.

AKÇAY, Yusuf, "Cemil Meriç, Türk Düşüncesine Âraf Kavramını Getirdi!", *Türk Edebiyatı*, Ocak 2007, S. 399, s. 4-10.

AKGÜL, Alphan, "Cemil Meriç'in Çocukluğuna İnersek", *Kitap Zamanı*, 26 Ekim-5 Kasım 2007, S. 22, s. 14.

AKSAY, Ömer, "Türk Aydınının İsyân ve Yalnızlık Kategorisinde Cemil Meriç", *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 407-409.

ALATLI, Alev, "Cemil Meriç'i Anlayabilmek", *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 21-24.

ALATLI, Alev, "Kitapları Dolduran Senin Kafan, Senin Gönlün", *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 17-24.

ALATLI, Alev, "Neden Evrenseldi?", *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5-6, s. 7-8.

ALBAYRAK, Ahmet, "Cemil Meriç'i Anlamak", *Ay Vakti*, Yıl: IX, Mayıs-Haziran 2009, S. 104-105, s. 20-22.

"Albüm", *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 449-480.

ALEXANDER, H. De Groot, "Yalnız Bir İslami Liberal Cemil Meriç", *Hollandacadan Çev. Erol Gözmen, Tarih ve Toplum*, c. XXI, Haziran 1994, S. 126, s. 324-331.

ALKAN, Ahmet Turan Alkan, "Cemil Meriç'in Kırk Ambarına Ne Oldu?", *Kitap Zamanı*, 2 Ekim 2006, S. 9.

ALKAN, Ahmet Turan, "Cemil Meriç ve Hür Düşünce", *Türkiye Günlüğü*, Nisan 1989, 126, s. 17-24.

ALKAN, Ahmet Turan, "Ciddiye Alınması Gereken Bir Cemil Meriç Eleştirisi", *Kitap Zamanı*, Yıl: I, Aralık 2006, S. 11, s. 14-15.

ALKAN, Ahmet Turan, "En Uzun Yolun Yolcusu'na, Cemil Meriç'e Selam!/İtir Gülün Sesi, Işık Sonsuzun", *Aksiyon*, 10-16 Haziran 1995, S. 27, s. 10-11.

ALKAN, Ahmet Turan, "Kelimelerin Değerini O Fark Ettirdi" *Tercüman*, 21 Haziran 1987.

ALKAN, Sevda, "Bu Ülkenin Münevveri", *Star*, 14 Haziran 2008, s. 13.

ALKAN, Turan, "O, Göller Bölgesinde Bir Adaydı", *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 12.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ALTAY, Irmak Gülsüm, “Karanlığı, Kelimeleriyle Işığa Çeviren Adam Cemil Meriç”, *Irmak*, Yıl: VIII, Temmuz 2008, S. 91, s. 32.

ALVER, Köksal, “Cemil Meriç’in Sosyoloji Tasavvuru”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 343-348.

ANCIN, M. Cüneyt, “Cemil Meriç’te Din Olgusu”, *İkinci Yağmuru*, Kasım-Aralık, 2006, S. 5, s. 12–13.

ARMAĞAN, Mustafa “Cemil Meriç’i Anlamak İçin Bir Ön Deneme”, *Doğu Batı* (Türk Düşünce Serüveni: Âraftakiler), Mayıs-Temmuz 2000, S. 11, s. 143–155.

ARMAĞAN, Mustafa, “Cemil Meriç Hata Yapar mı”, *Mostar*, Temmuz 2007, S. 29, s. 58–59.

ARMAĞAN, Mustafa, “Cemil Meriç’e Kuşbakışı”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 41–45.

ARMAĞAN, Mustafa, “Cemil Meriç’i Yeniden Okumak/Bir Cümle Okudum Tarihim Değişti!”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 68–73.

ARMAĞAN, Mustafa, “Cemil Meriç’le Bir Konuşma: Entellektüel Amel Edendir”, *İzlenim*, Şubat 1995, S. 18, s. 65–67.

ARMAĞAN, Mustafa, “Meriç’i ‘Yeni’ Yapan Eskiye Hâkimiyetiydi”, *Yeni Asya*, 14 Haziran 2004.

ARSLAN, Hüsamettin, “Nesillerin Mirası”, *Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1986*, TYB Y., Ankara 1986, s. 586-594.

ARSLAN, Hüsamettin, “Türk Düşünce Hayatındaki Epistemolojik Bunalım ve Cemil Meriç”, *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5–6, s. 3–6.

ARSLAN, Hüsamettin, “Üç Cemil Meriç”, *Dergâh*, c. III, Temmuz 1992, S. 29, s. 7 ve 18.

ARSLANBENZER, Hakan, “Partimizin Nuru”, *Ülke*, 6–12 Ekim 1996, S. 18, s. 16.

AY, Lütfi, “*Felsefe Sözlüğü* Tercümesi Üzerine Bir Tenkide Cevap”, *Tercüme*, 19 Eylül 1945, S. 33, s. 259-262.

AYCIN, Hasan, “Çizgi”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s.13.

AYÇİL, Ali, “Bir Doğulu Gözün Entelektüele Bakışı Ya da Bir Cemil Meriç-Edward Said Karşılaştırması”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 58–59.

AYÇİL, Ali, “Hangi Hikâye Eski Değil ki? Veya Hangi Hikâye Eski?”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 68-72.

AYDA, Adile, “Mukayeseli Edebiyat”, *Hisar*, Mayıs 1979.

AYDEMİR, Mehmet Ali, “Cemil Meriç ve Saint Simon”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 332-334.

AYDIN, Ertuğrul, “Jurnal’lenmiş Cemil Meriç”, *Ülke*, 22–28 Eylül 1996, S. 16, s. 15.

143

¹⁴³Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

AYDIN, Mustafa, “Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 320-331.

AYDOĞDU, Cengiz, “Ufukların Musahibi Bu Ülke’nin Cemil Meriç’i”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 265–271.

AYTAÇ, Gürsel, “Cemil Meriç’in Karşılaştırmalı Edebiyatçılığı Üzerine”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 227-231.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Ali Suavi’nin İngiliz Dostları”, *Zaman*, 23 Ağustos 1996.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Bu Ülke’yi Okurken”, *Türkiye*, 7 Aralık 1992.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Cemil Meriç de Göçtü”, *Tercüman*, 15 Haziran 1987. Aynı yazı: *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5–6, s. 16.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Cemil Meriç’e Göre Hilmi Ziya”, *Zaman*, 14 Haziran 1996.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Cemil Meriç’in Dili ve Üslûbu”, *Türkiye*, 15 Haziran 1992.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Cemil Meriç”, *Tercüman*, 15 Haziran 1987.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Jurnal’i Okurken”, *Türkiye*, 14 Eylül 1992.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Kültürel Bütünleşme, Harvard’a Osmanlı Kürsüsü, Cemil Meriç v.b.” *Türk Yurdu*, 59 (405), 1992, s. 5–7.

BAĞRIAÇIK, Turgut, “Ölümünün 17. yılında Yalnız ve Dürüst Bir Fikir İşçisi: Cemil Meriç” *Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim*, Yıl: V, Haziran-Temmuz 2004, S. 52–53, s. 39–40.

BAKİLER, Yavuz Bülent, “Harabatî Baba Türbesinde Cemil Meriç Üzerine Sohbet”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 12. Aynı yazı: *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 12.

BALCIOĞLU, Şahap, “Aklın Gözüyle Gördü”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 13.

BALCIOĞLU, Şahap, “Cemil Meriç ‘Sevgi Köprüsü’nü Kurabilecek mi?”, *Somut*, 2 Aralık 1983.

BAYDAR, Nasuhi, “Tercüme ve Tenkidin Zorlukları”, *Ayın Bibliyografyası*, Temmuz-Ağustos 1943, S. 19-20, s. 17-23.

BAYDAR, Nasuhi, “Tercüme ve Tenkidin Zorlukları”, *Tercüme*, 19 İkincikânun 1943, S. 17, s. 366-373 *Meriç’in, *Köy Hekimi* adlı eserin Baydar tercümesi hakkındaki tenkitlerine cevap+.

BEKİROĞLU, Nazan, “Cemil Meriç, Aşk ve Trajik”, *Zaman*, 6 Aralık 2009, s. 21.

BEKİROĞLU, Nazan, “Jurnallerdeki Trajik Kimlik ve Ruh Hali”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 335-342.

BELGE, Murat, “Görmeyen Görücü”: Cemil Meriç, *Gergedan*, Temmuz 1987, S. 5, s. 12.

BERFE, Süreyya, “Benzersiz Bir Düşünür”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 428.

BERİŞ, Hamit Emrah, “Bir Huzursuz Adam”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 77–82.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

BEYAZYÜZ, Murat - Erol Göka, “Kronolojik Bir Biyografi Yerine Psikobiyografi”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 125–146. Ayrıca bk. *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 15-51.

BOLAY, Süleyman Hayri, “Cemil Meriç’i (1916–1987) Değerlendirmek”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 3–92.

BOLAY, Süleyman Hayri, “Cemil Meriç’in Düşünce Hayatımızdaki Yeri”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 120-127.

BORA, Tanıl, “Cemil Meriç”, *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 5, Muhafazakarlık*, cilt ed. Ahmet Çiğdem, İletişim Y., 1. b., İstanbul 2003, s. 516–521.

BORA, Tanıl, “Cemil Meriç: Düşman Dünya ve Kelimeler”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 69–75.

BORA, Tanıl, “Cemil Meriç: Tutarsızlığın Verimi”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 179-190.

BOSTANCI, Naci, “Tefekkürün Hasbi Kalemi Meriç”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 61–64.

BULAÇ, Ali, “Cemil Meriç”, *Tarih ve Toplum*, c. VIII, Ağustos 1987, S. 44, s. 11–12.

BULAÇ, Ali, “Hazan Mevsimi Bu”, *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5–6, s. 10.

BÜYÜKDOĞULU, Sebahattin, “Kafiler Sessiz İlerliyorlar” *Cemil Meriç’e Yazılan Şiirler+, *Cemil Meriç*, 2006, s. 235.

BÜYÜKER, Kâmil, “Tefekkür Ufuklarında Bir Kartal”, *Yedi İklim*, Ocak 2005, S. 178, s. 61-62.

CANATAN, Kadir, “Bir Medeniyet Araştırmacısı ve Tasarımcısı Olarak Cemil Meriç’in Perspektifi”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 43-56.

CANGIZBAY, Kadir, “Cemil Meriç Üzerine”, *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 5, Muhafazakarlık*, ed. Ahmet Çiğdem, 1. b. 2003, 2. b. 2004, İletişim Y., İstanbul, s. 533–538.

CANGIZBAY, Kadir, “Cemil Meriç; Mutlak ve Mükemmeli Arayan Tarihi Bir Özne”, *Star*, 8 Haziran 2008, s. 2.

CANGIZBAY, Kadir, “Cemil Meriç”, *Almila*, Kış-Bahar 2009, S. 14-15, s. 192-193.

“Cemil Meriç İçin AKM’de Gece”, *Türkiye*, 10 Mart 2006, s. 15.

“Cemil Meriç’in Kaleminden”, *Bu Ülkenin Çocukları*, Yıl: I, Ekim 1992, S. 1, s. 2.

COŞKUN, Sezai, “Bulutları Delen Kartal”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 315–318.

COŞKUN, Sezai, “Düşünce Celâdeti: Cemil Meriç Düşüncesinin Kaynakları Üzerine”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 139-148.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Arapsaçına Dönmüş Bir Söyleşinin Hikâyesi”, *Yeni Şafak*, 20 Mayıs 2006.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Benim Hikâyem”in Başlangıcı”, *Yeni Şafak*, 23 Eylül 2006.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Bir Mabed Bekçisi: Cemil Meriç”, *Doğu Batı*, Yıl: IX, Mayıs-Temmuz 2006, S. 37, s. 89-109.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Bir Sansürün 32 Yıl Boyunca Gizli Kalmış Öyküsü”, *Yeni Şafak*, 8 Temmuz 2006.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “C. Meriç’ten Gökalp’e Ağır Tenkitler: Turan’a Kaçışın Hikâyesi”, *Tarih ve Düşünce*, Haziran 2006, S. 67, s. 12-28.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “C. Meriç’ten Hilmi Ziya Ülken’e Suçlama”, *Tarih ve Düşünce*, Temmuz-Ağustos 2006, S. 68, s. 36-44.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “C. Meriç’in T. Buğra’ya cevabı”, *Yeni Şafak*, 6 Mayıs 2007.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Cemil Meriç Belgeseli”, *Yeni Şafak*, 26 Temmuz 2008.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Dağın Zirvesini Eteklerinden Seyretmeli”, *Yeni Şafak*, 30 Nisan 2006.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Kitapların da Bir Hikâyesi Vardır”, *Yeni Şafak*, 7 Mayıs 2006.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Kronoloji: Aptalların Tarihi: Cemil Meriç’in Düşünce Yıllığı”, *Dergâh*, c. XVII, Temmuz 2006, S. 197, s. 8 ve 15.

CÜNDİOĞLU, Düccane, “Madam Fouché”, *Yeni Şafak*, 26 Ekim 2008.¹⁴⁴

ÇAĞAN, Kenan, “Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 128-138.

ÇAKIR, Faruk, “Bu Ülkenin Aydını”, *Yeni Asya*, 24 Aralık 2008, s. 4.

ÇAKIR, Tülay, “Cemil Meriç (Hayatı ve Düşünceleri)”, *Sözcelem*, Ocak-Şubat, 2008, S. 1, s. 3-7.

ÇAKMAK, İsmail - Yusuf Turan Günaydın, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 429-448.

ÇALIŞKAN, Nihal, “Metaforların İzinde Bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülke’inde Kitap Metaforları”, *Dil Araştırmaları*, Bahar 2009, S. 4, s. 87-100.

ÇANKAYA, Nurten, “Cemil Meriç’in Duygu Dünyasından Birkaç Damla”, *İkinci Yağmuru* Kasım-Aralık, 2006, S. 5, s. 16.

ÇEĞİN, Güney, “Cemil Meriç ya da ‘Entelektüel’in Mesleki Denklemi Olarak Eleştiri Temayülünü İlkeleştirmek”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 105-110.

ÇEĞİN, Güney, “Cemil Meriç’e Armağan”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 211-216.

ÇEĞİN, Güney, “Milletlerarasılık Odağında Cemil Meriç’te Doğu- Batı Sorununa Kısa Bir Bakış”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 95-101.

ÇETİŞLİ, İsmail, “Cemil Meriç’in Roman’a Dair Düşünceleri”, *Ay Işığ*, Yaz 1997, S. 6, s. 5-12.

ÇINARLI, Mehmet, “Mektuplar XI”, *Türk Dili*, Haziran 1992, S. 486, s. 1012-1013.

¹⁴⁴Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ÇINARLI, Mehmet, “Sanatçı Dostlarım:12. Cemil Meriç”, *Töre*, Yıl: VIII, Temmuz 1976, S. 62, s. 24-34.

ÇİFTÇİ, İrfan, “Modern Zamanların Dar Sokağından Açılmış Bir Cümle Kapısı Olarak Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 412-413.

DEĞİRMENCİ, Bilâl, “Bir Mabed Bekçisi Cemil Meriç”, *Vaha*, Kış 2007, S. 4, s. 78 *D. Cündioğlu’nun kitabı hk.+.

DELİÖMEROĞLU, Yakup, “Bir Faciannın Hikayesi”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 305–307.

DEMİRCİ, İbrahim, “Cemil Meriç’in Diline İlişkin Bazı Dikkatler”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 306-310.

DEMİREL, Nadir, “Her Alanda En İyi Olabildi”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 14–15.

DENİZ, Tuba Özden, “Cemil Meriç Aynasından Görünen Türkiye”, *Aksiyon*, 29 Aralık 2008, S. 734, s.

DEREKÖY, Süleyman, “Cemil Meriç’i Anmak”, *Kitap Haber*, Temmuz-Ağustos 1999, S. 11, s. 9.

DİVLEKÇİ, Celalettin, “Dil-Düşünce İlişkisi Bağlamında Cemil Meriç’in Dil Hassasiyeti”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 129-137. Aynı yazı: *Eski Yeni*, Kış 2007, S. 4, s. 105-111.

DİVLEKÇİ, Celalettin, “Meriç’e Şakirt Olmak”, *Temrin*, Yıl: I, Eylül 2008, S. 5, s. 16–17.

DOĞAN, Mehmet Can, “Bir Dostluktan Kalanlar: Cemil Meriç’in Mehmet Ergin’e Yazdıkları”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 251–255.

DOĞAN, Mehmet Can, “Cemil Meriç’in Jurnalleri: Herkes İki Kişi”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 309–314.

DOĞAN, Mehmet Can, “Düzyazıya Kaçış: Şiir Öldü, Yaşasın Cemil Meriç!”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 193–208.

DOĞAN, Mehmet Can, “Kavram Savcısı Yaşadı mı?”, *Polemik*, Kasım 1992, S. 6, s. 11-14 [*Jurnal* hk.].

DOĞAN, Mehmet Can, “Mehmet Ergin’e Mektuplar”, *Kitap-lık*, Eylül-Ekim 2002, S. 55, s. 103.

DOĞAN, Yasin, “Cemil Meriç”, *Vakit*, 15 Ekim 2006.

DOKSAT, Recep, “Hayatı Bir Yabancılaşmanın Serencamı Oldu”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 16.

DUMAN, Fatih, “Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 289–295.

DURUKAN, Hüseyin, “Cemil Meriç”, *Yeni Şafak*, 13 Haziran 1999.

EGE, Fahrettin, “Murat Beyazyüz’den Cemil Meriç’in Psikolojisi Üzerine/Hakikati Arayan Yazar”, *Cumhuriyet Kitap*, 28 Şubat 2008, S. 941, s. 20.

EKECİK, Ali, “Cemil Meriç”, *Çerağ*, Konya, Yıl: II, Haziran 1996, S. 13, s. 2 *şiir+.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

EKİNCİ, İdris, “Cemil Meriç’in Batı Düşüncesiyle Diyalogo ve tercümelelerindeki Perspektifi”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 293-300.

EKİNCİ, Nazmi, “Ve DüccaneCündioğlu Cemil Meriç’i Anlatmaya Başladı”, *Genç*, Yıl: 1, Kasım 2006, S. 2, s. 40.

EMRE, Akif, “Öteki Seyyare Ne Yöne Düşer?”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 29-33.

EMRE, Ali, “Cemil Meriç ve Ansiklopedik Düşünce”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 238-242.

EMRE, Bahar, “Meriç”, *Edebiyat Ortamı*, Yıl: V, Ocak-Şubat 2013, S. 30, s. 60-64.

EROĞLU, Muhammet, “Cemil Meriç’te Mütefekkirin Prospektüsü İnsanın Sosyal Bütünle(n)me Değini”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 76-77.

EROL, Murat, “Cemil Meriç’in Sosyolojik Kaderi”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 149-162.

ERTAŞ, Alper, “Tefekkür Kalesinin Münzevi Kalemi ve Dimağı: Cemil Meriç, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s. 10-13.

ERTEM, Cemil, “Bugün Cemil Meriç’i Anlamak ve Anlatmak”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 416-417.

ESEN, İlkin, “Araf’taki Yalnız”, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2008, S. 60, s. 46-49.

EVERDİ, Mustafa, “Arayışların Sonu”, *Zaman*, 17 Haziran 1987. Aynı yazı: *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5-6, s. 11.

EVKURAN, Mehmet, “Aklın Vicdana Dokunuşudur! *Umrandan Uygarlığa Kitabının Tanıtım ve Şerhi Mahiyetinde Bir Çalışma+”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 161-199.

EVKURAN, Mehmet, “Hesaplaşmanın Etiği: Umrandan Uygarlığa”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 277-288.

“Evrak Hazinesinden “3 Şair”, “3 Yazar”: Cemil Meriç (1916 Reyhanlı – 1987 İstanbul)”, *Türk Edebiyatı*, Yıl: XXII, Ağustos 1994, S. 250, s. 22.

FEDAİ, Celâl, “Baş, Kitaba Boş Yere Eğilmiş Olmayacak”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 163-168.

FEDAİ, Celal, “Cemil Meriç: Kitaba Eğilen Baş” *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 54-56.

FEDAİ, Özlem, “Cemil Meriç ve Kemal Tahir; İki Dost Bakış: Bura’lı Ama Araf’ta”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 64-66.¹⁴⁵

FEDAİ, Özlem, ““Dehayı İzm’e Hapsetmeyen’ Bir Aydın Olarak Cemil Meriç’in Sanat ve Edebiyata Bakışı”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 196-206.

FEDAİ, Özlem, “Kendimi Bir Mektupta Seyrettim. Büyülü Bir Ayna İdi Bu”, *Hece*, Yıl: X, Haziran-Ağustos 2006, S. 114-116 (Mektup ö.s.), s. 346.

¹⁴⁵Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

FEDAYİ, Cemal, “Cemil Meriç: Kültürden İrfana”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 141-160.

FEDAYİ, Cemal, “Cemil Meriç’in Olgunluk Eseri: Kültürden İrfana”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 273-276.

FINDIKOĞLU, Z. Fahri, “Cemil Meriç, Saint-Simon (İlk Sosyolog-İlk Sosyalist)”, *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, Temmuz-Eylül 1966, S. 25 (4), s. 288-292.

GEMİCİ, E. İbrahim, “Kültürden İrfana/Cemil Meriç”, *Gençliğin Sesi*, Nisan 1991, S. 12, s. 36-37.

GENÇ, Nihat, “Büyüyünce Cemil Meriç Olacağım”, *Zaman*, 9 Temmuz 1987.

GEZER, Zeki, “Cemil Meriç’i Son Ziyaret”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 48-50.

GEZER, Zeki, “Cemil Meriç’le Sohbetler”, *Türk Edebiyatı*, Şubat 1993, S. 252, s. 49
*Halil Açıkgöz’ün kitabı hk.+.

GÖZE, Ergun, “Bir Osmanlı Konuşuyor”, *Tercüman*, 10 Kasım 1974.

GÖZE, Ergun, “İsyân ve Teslimiyet”, *Tercüman*, 11 Kasım 1974.

GROT, Alexander H. De, “Yalnız Bir İslâmî Liberal: Cemil Meriç”, çev. Erol Gözmen, *Tarih ve Toplum*, Haziran 1994, S. 126, s. 4-11.

GÜLERYÜZ, D. Selim, “Cemil Meriç’li Günler”, *Boğaziçi*, Kasım 1985, S. 26, s. 41.

GÜLERYÜZ, Nil, “Fildişi Kuledeki Münevver Cemil Meriç” *Mostar*, Ocak 2006, S. 11, s. 76.

GÜNAY, Ertuğrul, “Kişiliği ve Düşünceleriyle Cemil Meriç’in Düşünce ve Kültür Hayatımızdaki Yeri”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 396-397.

GÜNAYDIN, Yusuf Turan, “Cemil Meriç’te Tasavvuf Üzerine Bölük Pörçük Notlar”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 191-195.

GÜNAYDIN, Yusuf Turan – İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 429-448.

GÜNGÖR, Erol, “Bu Ülke Acayip Ülkedir”, *Türk Edebiyatı*, Haziran 1974, S. 30, s. 13-15.

GÜNGÖR, Erol, “Uygarlık Çıkmazı ve Cemil Meriç”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1974, S. 32, s. 20-22.

GÜNYOL, Vedat, “Dilin Tadı Tuzu”, *Yeni Ufuklar*, S. 267, s. 1-10.

GÜR, Alim, “Cemil Meriç Hakkında Bir Bibliyografya Çalışması”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 26-28.

GÜR, Alim, “Cemil Meriç’i Yetiştiren Başlıca Eserler” *Kitap Hayattır*, Temmuz-Ağustos 2005, S. 5, s. 18-19.

GÜR, Alim, “Cemil Meriç’in Hayatı Üzerine Notlar”, *Türk Dili*, 1985 s. 175-179.

GÜR, Alim, “Cemil Meriç’in Sanat, Edebiyat, Dil Görüşleri”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 32-34.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

GÜRLEK, Dursun, “Cemil Meriç’i Nasıl Keşfettim”, *Kitap Hayattır*, Temmuz-Ağustos 2005, S. 5, s. 17.

GÜRLEK, Dursun, “Cemil Meriç’i Nasıl Tanıdım?”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 404-406.

GÜVEN, Ali Murat, “Büyük bir düşünüre adanmış kaliteli bir belgesel: 'Türkiye'nin Ruhü: Cemil Meriç’”, *Yeni Şafak*, 18 Ocak 2009.

HAKAN, Mehmet, “Bir Aydın: Cemil Meriç”, *İzlenim*, Yıl: I, Şubat 1993, S. 2, s. 103.

HALMAN, Talat S., “Mer-iç-sellik”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 423-424.

HALMAN, Talat Sait, “Cemil Meriç’in Bu Ülkesi” *Yeni Devir*, Yıl: II, 7 Temmuz 1978, S. 465, s. 7-8 [*World LitteratureToday*, 1978’den+.

HAMİT ŞÜKRÜ, “Cemil Meriç’in Ardından”, *Öğüt*, Yıl: II, Ağustos 1987, S. 22, s. 32.

HAYRİ MELİH, “Cemil Meriç’i Uğurladık: “Işık Doğudan Gelir”, *Sur*, Ağustos 1987, S. 137, s. 30-31.

HIZLAN, Doğan, “Hind Edebiyatı”, *Cumhuriyet*, 17 Aralık 1964.

HIZLAN, Doğan, “Soran Düşünür: Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 398-401.

HIZLAN, Doğan, “Temel Sorunları Dile Getirdi”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 17-18.

HOŞOĞLU, Mehmet, “Cemil Meriç’ten Günümüze Kalan En Değerli Miras “Ümit Meriç’”, *Mülâkât*(Samsun), Ekim 2007, s. 95-96.

İŞİK, Emin, “Meriç Kıyılarında”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 8-9.

İŞİK, İhsan, “Cemil Meriç’le Bir Konuşma”, *Suffe Kültür Sanat Yıllığı*, İstanbul 1982, s. 254-264.

İBRAHİMHAKKIOĞLU, Belkıs (Haz.), “Kızının Gözüyle Cemil Meriç’in Dünyası”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 25-27.

İGREK, Musa, “Bu Belgesel Bizi Cemil Meriç’in ve Ülkemizin Köklerine İndirecek”, *Zaman*, 10 Aralık 2008 Çarşamba, s.11.

İGREK, Musa, “Türkiye’nin Yaralı Ruhü Cemil Meriç”, *Zaman*, 24 Aralık 2008 Çarşamba, s. 19.

İLHAN, Attilâ, “Amor Lesbicus”, *Varlık*, Mart 1971, S. 762, s. 8-9 [*Altın Gözlü Kız* tercümesi hk.].

İMAMOĞLU, Haluk, “Kategorize Edilemeyen Bir İnsan: Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 402-403.

İMZASIZ, “Bir Avrasya Düşünürü: Cemil Meriç”, *Doğu Batı*, Şubat-Mart-Nisan 1998, S. 2 (4. baskı), s. 209-215.

İMZASIZ, “Bir Entelektüel Tedirgin”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 5-12.

İMZASIZ, “Bir Kayıp”, *Kadın ve Aile*, Temmuz 1987, S. 28, s. 54.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İMZASIZ, “Bir Mabed Savaşçısı Cemil Meriç”, *Milliyet Kitap*, Mart 2007, S. 16, s. 26 [D. Cündioğlu’nun kitabı hk.+.

İMZASIZ, “Cemil Meriç”, *Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Bülteni*, 15 Ocak 1979, S. 10, s. 5 [C. Meriç’in MTTB’nde gerçekleştirdiği 21 Aralık 1979 Cuma tarihli derste “Kültür Emperyalizmi”ni işlediğine dair haber+.

İMZASIZ, “Cemil Meriç Bu Ülkede Tek Başına Bir Okuldur”, *Yeni Şafak*, 13 Aralık 2007.

İMZASIZ, “Cemil Meriç Dokuz Gün”, *Gerçek Hayat*, 13 Haziran 2008, S. 399 s. 36.

İMZASIZ, “Cemil Meriç Hakkında Yazılanlar”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 345-348.

İMZASIZ, “Cemil Meriç İçin Ne Dediler?”, *Matbûat*, Kasım 1995, S. 17 s. 24–25. ¹⁴⁶

İMZASIZ, “Cemil Meriç İçin Ne Dediler?”, *Matbûat*, Kasım 1995, Sayı. 17 s. 24–25.

İMZASIZ, “Cemil Meriç Vefat Etti”, *İlim ve Sanat*, Temmuz-Ağustos 1987, S. 14, s. 5.

İMZASIZ, “Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi”, *Radikal Kitap*, 6 Ekim 2006, S. 290, s. 38 [D. Cündioğlu’nun kitabı hk.].

İMZASIZ, “Cemil Meriç’e Psikobiyografi”, *Yeni Şafak*, 14 Ekim 2007.

İMZASIZ, “Cemil Meriç’i Hatırlamak”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 45.

İMZASIZ, “Cemil Meriç’te Avrupalılaşıma”, *Türkiye*, 9 Ocak 2008, s. 17 [Konferans haberi].

İMZASIZ, “Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç”, *Cumhuriyet Kitap*, 12 Temmuz 2007, S. 908, s. 33 *Kemalettin Taş’ın kitabı hk.+.

İMZASIZ, “Kitaplık: Cemil Meriç Anlatsın Risale-i Nuru”, *Aksiyon*, 18 Şubat 2008, S. 689, s. *Necmeddin Şahiner / *Cemil Meriç’le Nur Sohbetleri* hk.].

İMZASIZ, “Pertevniyalli Cemil Meriç”, *Türkiye*, 17 Mayıs 2006, s. 15.

İMZASIZ, “Sağ, Sol ve Cemil Meriç”, *Zaman Kitap*, 5 Mart 2007, s. 14, s. 32 *Göksal Çetin / *Sağ ve Sol Karşısında Cemil Meriç* hk.].

İMZASIZ, “Sosyal Bilimler Enstitüsü Derslerine Devam Ediyor”, *Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Bülteni*, 3 Mayıs 1979, S. 3, s. 8–9 *C. Meriç’in MTTB’nde gerçekleştirdiği “Gençlik Meseleleri” konulu konuşmanın haberi+.

KABA*HASANOĞLU+, Vahap, “Cemil Meriç’in Balzac’tan Çevirdiği İhtişam ve Sefalet”, *Türk Edebiyatı*, Haziran 1973, S. 18, s.

KABAKLI, Ahmet, “Araftaki Adam”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 4–7

KABAKLI, Ahmet, “Hind Edebiyatı”, *Tercüman*, 21 Kasım 1964.

KABAKLI, Ahmet, “Kaybolan Kültürümüzün Acısını Yansıttı” *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 19–20.

¹⁴⁶Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

- KABAKLI, Ahmet, “Şiir ve Kültür Kaynağı”, *Tercüman*, 3 Haziran 1981.
- KABAKLI, Ahmet, “Ustayı Anmak”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 17-24.
- KALYONCU, Cemal, “Babasının Kızı”, *Aksiyon*, 24 Mart 2001, S. 329, s. [Ümit Meriç hk.+]
- KAPLAN, Ahmet, “Cemil Meriç Ne Dedi?”, *Yeni Düşünce*, Nisan 1983, S. 82, s. 20 ve 29.
- KARABAY, Muhsin, “Cemil Meriç”, *Türk Edebiyatı*, Haziran 1993, S. 236, s. 29-33.
- KARABIYIK BARBAROSOĞLU, Fatma, “Fevziye Meriç: Sevgisiyle ve sabırla "hayat veren" kadın”, *Yeni Şafak*, 13 Haziran 2006 *C. Meriç’in eşi hk.+.
- KARABURGU, Oğuzhan, “Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 185-189. Ayrıca bk. *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 121-128.
- KARAÇAM, Ali, “Göremeyen Cemil Meriç’in Dünyasını Aydınlatan Kitaplar”, *Kitap Hayattır*, Temmuz-Ağustos 2005, S. 5, s. 16.376.
- KARADENİZ, Abdurrahim, “Mağarada, Mağaradakiler’i, Okumak”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 374-376.
- KARAOSMANOĞLU, Mustafa, “Bilgenin Yazgısı”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 63.
- KARAOSMANOĞLU, Mustafa, “Bu Ülke” İlhamları”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 311-319.
- KARAOSMANOĞLU, Mustafa, “Fikri Bir Değişim Sürecinde Cemil Meriç”, *Hece*, Yıl: XII, Mayıs 2008, S. 137, s. 84-90.
- KARAY, Refik Halid, “Fikir Başakları Arasında”, *Tan*, 19 Mayıs 1943 **Altın Gözlü Kız* tercümesi hk.].
- KARGIOĞLU, Fırat, “Türk İntelijansiyasını Meriç’te Okumak: Müstağrip, Sağ ve Sol”, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s. 22-25.
- KAV, Guşef, “Meriç Üzerine Varyasyonlar”, *Kitap Haber*, Eylül-Ekim 2004, S. 22, s. 90-91.
- KAVAKLI, Ali Erkan, “Tanıdığım Cemil Meriç”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 42-44.
- KAVUNCU, Mualla Gülnaz, “Sosyoloji Notları ve Konferansları”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 297-304.
- KAYALI, Kurtuluş, “Cemil Meriç’i Okuma Serüveni ya da Cemil Meriç’in Düşünsel Etkisinin Süreç İçinde Yitip Gitmesi veya Hepten Deforme Olması”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 301-305.
- KAYALI, Kurtuluş, “İki Kutup Arasında Bir Münzevî Aydının Düşünsel Serüveni”, *Tarih ve Toplum*, Temmuz 1994, S. 127, s. 46-56.
- KAYNARDAĞ, Aslan, “Toplumumuzun Macerasına Işık Tuttu”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 21-22.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

KESGİN, Ahmet, “Bazıları “Bu Ülke”yi İyi Okuyamadı”, *Cafcaf*, Aralık 2007, S. 9, Kapak *Karikatür+.

KILIÇARSLAN, Selahattin, “CemaleddinAfganî Dosyası Üzerine, *Hareket V. Dönem*, Aralık 1974, S. 108, s. 19–26 *Cemil Meriç’in Bir Yazısı Hakkında+.

KILIÇSÖZ, Abdullah, “Kültürden İrfana”, *Kitap Dergisi*, Yıl: I, Nisan 1986, S. 2, s. 25.

KIRLANGIÇ, Hicabi, “Kitaptan Gemilerle Âlemler Gezen Kaptan”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 414-415.

KIZILTUĞ, Fikret, “Cemil Meriç’in Ardından” (Cemil Meriç’e Yazılan Şiirler), *Cemil Meriç*, 2006, s. 234.

KOÇAK, O. – Meriç Ataç – BandungCaliban, “Türk Aydını ve Kimlik Sorunu”, *Evensellik ve Kısmılık Üzerine Bir Taslak*, Derl. Sabahattin Şen, Bağlam Y., İstanbul 1995, s. 227-255.

KONGAR, Emre, “İsyancılıkla Müsahamayı Birlikte Yaşadı”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 23–24.

KONYALI, Bekir Şakir, “Cemil Meriç’in Mihenk Taşı: Balzac”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 232-237.

KOYUNCU LORASDAĞI, Berrin – Hilal Onur İnce, “Melankoli ve Entelektüellik: Alternatif Bir Cemil Meriç Okuması”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 53-76.

KOYUNCU LORASDAĞI, Berrin – Hilal Onur, “Avrupamerkezcilik Üzerinden Uygurlık Kavramına İki Farklı Bakış: NorbertElias ve Cemil Meriç”, *Doğu Batı*, 2004, S. 7/29, s. 243–270.

KÖKSAL, Duygu, “Cemil Meriç ve Kemal Tahir’de Sahnenin Dışındakiler”, *Defter*, 1995, S. 25, s. 118–125.

KÖKSAL, Duygu, “Zamanı Osmanlıcılık ve Cemil Meriç”, *Cogito*, 1997, S. 11, s. 191–199.

KURTOĞLU, Mehmet, “Cemil Meriç’in Beş Zindanı”, *Yedi İklim*, Temmuz 2011, S. 256, s. 50-52.¹⁴⁷

KUZU, Sevil, “Cemil Meriç: Tedirgin Bir Entelektüel”, *Yeni Şafak*, 5 Ocak 2010 [Hece dergisi C. M. ö.s. hk.].

MEHMET HAKAN, “Bir Aydın: Cemil Meriç”, *İzlenim*, Yıl: 1, Şubat 1993, S. 2, s. 103.

MEHMET NAZIM *Tarık Buğra+, “Odun Neler Yapar?”, *İnci (Tercüman eki)*, 6 Ekim 1970.

MEMİŞOĞLU, Hasip, “Cemil Meriç Geçti Elazığ’dan”, *Elazığ*, Yıl: XXI, Temmuz 2009, S. 31, s. 24-25.

¹⁴⁷Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MERİÇ YAZAN, Ümit, “Cemil Meriç’i Örnek Almak”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 10–11.

MERİÇ YAZAN, Ümit, “Düşünce Dünyamızdan Bir Zirve Cemil Meriç”, *Türk Yurdu*, 1991, s. 74–77.

MERİÇ YAZAN, Ümit, “Ölümünün 2. Yılında Cemil Meriç”, *İlim ve Sanat*, Ekim 1989, S. 26, s. 17–20.

MERİÇ, Ergün-Ayşe Çavdar (Haz.), “Kültürden İrfana, Batıdan Doğuya Türk Düşüncesinde Soylu Bir Başkaldırı, Evrensel Bir Diriliş”, *Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları* [Edisyon], Oturumu Yöneten: Ümit Meriç Yazan, İz Y. İstanbul 1998, s. 9–39, *Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Hüsamettin Arslan, İlber Ortaylı+.

MERİÇ, Mahmut Ali, “Cemil Meriç Kronolojisi”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 25–39; *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 14-19.

MERİÇ, Mahmut Ali, “Entelektüel Bir Otobiyografi”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 11–18.

MERİÇ, Mahmut Ali, “Yeni Cemil Meriç’ler Yetişmeli” *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 5–9.

MERİÇ, Ümit, “Cemil Nasıl Kitap Okurdu”, *Kitap Hayattır*, Temmuz-Ağustos 2005, S. 5, s. 22–23.

MERİÇ, Ümit, “Fikir İşçisi Olarak Doğdu ve Öldü”, *Anadolu’da Vakit*, 13 Haziran 2002.

MERİÇ, Ümit, “Karanlıktan Işık Eleyen Adam”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 11-13.

MERİÇ, Ümit, “Kültürden İrfana”, *Türk Edebiyatı*, Şubat 1984, S. 124, s. 8.

MERT, Necati, “Cemil Meriç ve Düşünce Dünyası”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 34-42.

MERTCAN, Hakan, “Bir Çileye Sürgün: Cemil Meriç ve Jurnal”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 201-209.

METİN, Ali K., “Cemil Meriç’te Aydın Tasavvuru”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 111-119.

MİSİROĞLU, Kadir, “Biz Yokken Vefat Edenler: Cemil Meriç”, *Sebil*, Ekim-Aralık 1989, S. 17, s. 12.

MİYASOĞLU, Mustafa, “Araftaki Adam: Cemil Meriç”, *Millî Gazete*, 26 Haziran 2005 Pazar, s. 13.

MİYASOĞLU, Mustafa, “Cemil Meriç Olayı”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 13-14 (*Yeni Sanat*, Mayıs 1975’ten).

MİYASOĞLU, Mustafa, “Cemil Meriç Olayı”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 13-14; *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5–6, s. 13-14 (*Yeni Sanat*, Mayıs 1975, S. 10, s. 8-11’den).

MİYASOĞLU, Mustafa, “Cemil Meriç’e İtirazım”, *Yeni Devir*, 15 Aralık 1978.

MİYASOĞLU, Mustafa, “Mağaradakiler”, *Yeni Devir*, 17 Ekim 1978.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MOLLAER, Fırat, “Sokratik Bir At Sineğinin Serencamı: Entelektüel, Türk Epistemik Cemaati ve Cemil Meriç’i Anlamak”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 77-104.

MUŞTA, Muammer C., “Düşünür Olarak Cemil Meriç”, *Felsefe Dünyası*, Temmuz 1993, S. 8, s. 6-7.

MÜFTÜOĞLU, Atasoy, “Çelişkili Bir Varoluş”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 391.

NALBANTOĞLU, Muhittin, “Kitap ve Kültür: ‘Bu Ülke’ Üzerine”, *Hergün*, 24 Aralık 1979.

NARLI, Mehmet, “Cemil Meriç ve Roman”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 243-253.

NURDAĞ, Salih, “Cemil Meriç’in Sihâm-ı Kazâ’sına Hedef Ol(may)an Şairler”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 282-292.

OĞUZ, Fatih, “Arafta Bir Lahza Suskunluk Meriç’te Doğu ve Batı’ya Dair...”, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s. 18-21.

OKTAY, Ahmet, “İki Ölüm”, *Milliyet*, 16 Haziran 1987. Aynı yazı: *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5-6, s. 15.

OKTAY, Ahmet, “Yalnızlıktan Doğan Aydın”, *Milliyet Sanat Dergisi*, 1 Temmuz 1987, S. 171, s. 29-30.

ONARAN, Mustafa Şerif, “Cemil Meriç’in Kişiliği”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 410-411.

ORAKÇI, Cengizhan, “Cemil Meriç: Sözün Sultanı,” *Cemil Meriç*, 2006, s. 179-183.

ORHAN VELİ *KANIK+, “Bir Tenkid Üzerine”, *Varlık*, 1 Ocak 1948, S. 330, s. 9.

ORTAYLI, İlber, “Cemil Meriç”, *Milliyet Pazar*, 19 Mart 2006.

ÖZ, Asım, “Bir Birikimin ve Konumlanışın Denemelerinde Görme Biçimleri”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 349-360.

ÖZCAN, Vedat, “Araf’ta Bir Hayat: Cemil Meriç”, *Yeni Şafak*, 17 Haziran 2008.

ÖZDEMİR, Ekrem, “Cemil Meriç ve Bu Ülke’de Yaşamak”, *Kırklar*, 2. Dönem, Mayıs-Haziran 2003, S. 1, s. 33-37.

ÖZDEMİR, Ekrem, “Cemil Meriç Lâneti”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 57-61.

ÖZDEMİR, Erdal, “Ummanın Derinliğindeki Hazine: Cemil Meriç”, *Gençliğin Sesi*, Haziran 1991, S. 14, s. 8-9.

ÖZDEMİR, Erol, “Mağaradakiler”, *Yeni Devir*, 13 Temmuz 1978, S. 471, s. 2.

ÖZDENÖREN, Rasim, “Üzuldüm... Cemil Meriç’i Kırmışım”, *Kayıtlar*, Şubat 1994, S. 40, s. 23-25.

ÖZEL, İsmet, “Öncü Bir Düşünce Adamı”, *Yeni Devir*, 21 Mayıs 1978, S. 418, s. 2.

ÖZEL, Mustafa, “Bana Medeniyeti Söyle... / Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa”, *Anlayış*, Şubat 2006, S. 33, s. 21-22.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ÖZEL, Mustafa, “İki Kutup Yıldızı: Necip Fazıl ve Cemil Meriç”, *Yeni Şafak*, 28 Mayıs 2006.

ÖZFATURA, İrfan – Ahmet Sırrı Arvas, “İz Bırakanlar: Fildişi Kulede Cemil Meriç”, *Türkiye*, 22 Haziran 2006, s. 17.

ÖZFATURA, İrfan – Ahmet Sırrı Arvas, “İz Bırakanlar: Kitapla Gören Âmâ Cemil Meriç”, *Türkiye*, 21 Haziran 2006, s. 17.

ÖZFATURA, İrfan – Ahmet Sırrı Arvas, “İz Bırakanlar: Namuslu Yazar Cemil Meriç”, *Türkiye*, 23 Haziran 2006, s. 17.¹⁴⁸

ÖZFATURA, İrfan – Ahmet Sırrı Arvas, “İz Bırakanlar: Sıradışı Bir Genç: Cemil Meriç”, *Türkiye*, 20 Haziran 2006, s. 17.

ÖZGÜVEN, Ali, “Her Anlamda Bir Öğreticiydi”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 25.

ÖZKAN, Aytaç, “Münzevi Bir Yıldız Cemil Meriç”, *Bedesten* (Merzifon), Yıl: II, Aralık 2000, S. 9, s. 4–6.

ÖZKAYA, Cevat, “Cemil Meriç’ten Dinlediklerim: Kültür Maceramız”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 38–40.

ÖZKUL, M. Murat, “Doğu ve Batı’nın Arasında: Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 96-103.

ÖZMEN, Aykut, “Cemil Meriç’te Okumak ve Düşünmek”, *Çınar*, Yıl: IV, Mart 1998, S. 40, s. 5–8.

ÖZTÜRK, Harun, “Meriç’e Dair”, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s. 8–9.

ÖZTÜRKMEN, Ömer, “Cemil Meriç ve Bu Ülke”, *Orta Doğu*, 17 Mayıs 1974.

PARLAKÇI, İbrahim, “Cemil Meriç’te Hayal ve Roman”, *Seyir*, Yıl: 2, Kış 2003, S. 6, s. 13–14.

POLAT, Uğur, “Bir Cemil Meriç Arkeolojisi”, *Edebiyat Otağı*, Nisan 2007, S. 19, s. 57-59.

POYRAZ, Serdar, “ThinkingAboutTurkishModernization: Cemil Meriç On Turkish Language, CultureandIntellectuals”, *ComparativeStudies Of South Asia, AfricaandtheMiddle East*, Ocak 2006, S. 26, s. 434–445.

PULUR, Hasan, “Kıssadan Hisse...”, *Milliyet*, 5 Aralık 2004.

SAĞLIK, Şaban, “Cemil Meriç Düşüncesinin Anahtar Kavramları”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 254-281.

SAYDAM, Ali, “Bir Cemil Meriç İki Görüş”, *Akşam*, 16 Haziran 2008 Pazartesi, s. 16.

SAYDAM, Ali, “Cemil Meriç Ziyafetini Kaçıranlara Üzüldüm”, *Akşam*, 15 Haziran 2008 Pazar, s. 10.

SAYIN, Zeynep, “Cemil Meriç: İrfan ve Hindistan”, *Birikim*, 1996, S. 92.

¹⁴⁸Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

“Seçmeler: Doğulu Kalan Tek Müstağrip / Cemil Meriç”, *Suffe Kültür Sanat Yıllığı 1983*, Suffe Y., İstanbul 1983, s. 167-168.

SEYHAN, Recep, “Mağaradakiler”, *Türk Edebiyatı*, Şubat 1979, S. 64, s. 21-22.

SEZER, Zeki, “Cemil Meriç’i Son Ziyaret”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 48-50.

SİYAVUŞGİL, Sabri Esat, “Cemil Meriç’e Mektup”, *Yeni Sabah*, 18 Haziran 1957.

SOMUNCU, Selim, “Konu-Yöntem-Üslûp Açısından Kırk Ambar”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 365-373.

SÖNMEZİŞİK, Büşra, “Kendimden Yarına Ne Kalacak Tereddütteyim”, *Yeni Şafak*, 9 Mart 2008 *Ümit Meriç’le bir görüşme+.

SUAVİ KEMAL, “Cemil Meriç’i DüccaneCündioğlu’ndan Okumak”, *Millî Gazete*, 24 Temmuz 2006 Pazartesi, s.13.

SUBAŞI, Muhsin İlyas, “Meriç’in İsa’sı ve Nazım’ı”, *Küçük Dergi*, Aralık 1980, S. 19, s. 1-5.

SÜLKER, Kemal, “Bir Suçlamann Öyküsü”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 9-10 [*Yazko Edebiyat*, Aralık 1982, S. 26, s. 86-87’den+.

SÜLKER, Kemal, “Gençlik Yıllarından Bugüne Cemil Meriç,” *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s.18-20.

SÜZEK, Sait, “Bir Entelektüelin Tefekkür Yolculuğu yahut Zülkarneyn’in Seyir Defteri”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 57.

ŞAHİN, İbrahim, “Cemil Meriç’in Üslûbu Beyânındadır”, *Cemil Meriç*, 2006, s.167-171.

ŞAHİN, Mustafa, “Demir Leblebi Çiğneyen Adam”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 20-28.

ŞANVER, İlyas, “Aziz Türk Mütfeffiri: Cemil Meriç”, *İkinci Yağmuru*, Kasım-Aralık, 2006, S. 5, s. 9-11.

ŞEHİTOĞLU, Yasin, “Genel Analiz”, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s.26-29. “Cemil Meriç Hocamız da (M.T.T.B. Sosyal İlimler Enstitüsü’nün 1979-1980 öğretim yılı 2. yarıyılı derslerinin birincisi olan dersinde) “Hümanizm” mevzuunu işlemiştir”, *Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Bülteni*, 17 Nisan 1980, S. 12, s. 4-5.

ŞENEL, Adnan, “Cemil Meriç Sözlüğü”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 257-261.

ŞENGEL, Piraye, “Cemil Meriç/Jurnal/Bu Ülke”, *Varlık* (1025), Kitap Eki, Şubat 1993, S. 9, s. 11.

ŞENTÜRK, Recep, “Cemil Meriç (1916-1987), *Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler)*-I, Derl. M. Çağatay Özdemir, Phoenix Y., Ankara 2008, s. 1029-1048.

TANJU, İzzet, “Benzersiz Bir Yaratıcıydı”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 26.

TANJU, İzzet, “Cyrano’danHernani’ye” *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 41. Ayrıca bk. *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 52-53.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

TANJU, İzzet, “32 Sene Boyunca Cemil Meriç’in Yanından Ayrılmayan İzzet Tanju, Cemil Meriç’le İlgili İlginç Hatıralarını Anlattı: Jurnal’i Yazması İçin Cemil Meriç’i Ben İkna Ettim”, Haber: Fatih Vural, *Zaman Pazar*, 2 Mart 2008, S. 66, s. 5.

TAŞÇIYAN, Alin, “Cemil Meriç Net Görünmüyor”, *Star*, 25 Aralık 2008, s. 5.

TAŞDELEN, Vefa, “Cemil Meriç’te Yabancılaşma Sorunu”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 87-95.

TEKİN, Mansur, “Balzac: Altın Gözlü Kız”, *Ayın Bibliyografyası*, Şubat 1943, S. 14, s. 5.

TEKİN, Mehmet, “Hataylı Bir Fikir Adamı: Cemil Meriç”, *Türk Tarih ve Edebiyatında Hatay Dergisi*, Temmuz 1987, S. 6, s. 7-8.

TEKİN, Mehmet, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, *Konevi*, Konya, 1986, S. 31, s. 33–36.

TEMİZYÜREK, Mahmut, “Acı Anlatılabilir mi?”, *Radikal Kitap*, 14 Mart 2008.

TOKAY, Murat, “Cemil Meriç’i Okuma Kılavuzu”, *Zaman Gençlik*, 11 Ocak 2009, s. 4.

TORUN, Şahin, “Meriç Adam: Çuvala Sığmayan Mızrak”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 74–75. Aynı yazı: *Yerli Düşünce*, Yıl: I, Ağustos-Eylül 2008, S. 5, s. 67-69.

TOSUN, Necip, “Cemil Meriç’in Çağdaş Düşünür ve Sanatçılara Bakışı”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 169-178.

TOZAL, Yunus Emre, “Başkaldıran Entelektüel Cemil Meriç”, *Gerçek Hayat*, 20 Haziran 2008, S. 400, s. 35.

TUNALI, A. Yağmur, “Bir Dünyadan Bir Dünyaya”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 28.

TUNCER Hüseyin, “Cemil Meriç’in Bazı Edebiyatçılarımız Üzerine Düşünceleri” *Maî/Dil-Edebiyat-Kültür Dergisi*, İzmir, S:4, Yıl:1, Ekim-Kasım-Aralık, 2009, s.19-21 ¹⁴⁹

TUNCER Hüseyin, “Bir Düşünürün Aşk ve Düşünce Dünyası” *Maî/ Dil-Edebiyat Kültür Dergisi*, İzmir, S:5, Yıl:2, Bahar, 2010, s.2-3)

TUNCER, Hüseyin, “Nemesis’e İnat Körlüğün Nârını İlimin Işığına Çeviren Adamın Aforizmaları”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 377-390.

TURGUT, Serdar, “Fetullah Gülen ve Cemil Meriç”, *Akşam*, 26 Haziran 2008 Perşembe, s. 5.

TURHAN, Musa, “Hatay(lı) Düşünür Cemil Meriç”, *Yaren* (Hatay), Yıl: I, Haziran-Temmuz 2009, S. 1, s. 13.

TURİNAY, Necmeddin, “Söylenmemiş Cümlelerin Hasreti ya da Cemil Meriç’in Kendi Cümlesine Erme Süreci”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 151–165.

¹⁴⁹Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

TURİNAY, Necmettin, “Aydın, Halk, Cemil Meriç ve İktidar”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 10-11.

TÜFEKÇİ, Mustafa Muharrem, “Kültürden İrfana Çıkan Merdiven Cemil Meriç (1916–1987)”, *Gençliğin Sesi*, Temmuz 1990, S. 3, s. 24–25.

TÜRKER, Murat, “ ‘Bu Ülke’ Müellifi ve Bu Ülkenin Aydınları Üzerinden Bir Mağlûbiyet Tahlili”, *Rihle*, Yıl: I, Ocak-Mart 2009, S. 4, s. 122-129.

TÜRKOĞLU, Yusuf, “Cemil Meriç’in Gözüyle Osmanlı”, *Vaha*, Yıl: IV, Bahar 2008, S. 7, s. 42–43.

TÜRKÖNE, Mümtaz’er, “Cemil Meriç’in Mağarası”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 65–68.

TÜZEN, Hasan, “Cemil Meriç’te Aydın, Kültür ve İrfan”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 111-119.

UÇAN, Hilmi, “Fransız Edebiyatı ve Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 222-226.

UÇMAN, Abdullah, “Cemil Meriç İçin Birkaç Söz”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 392-395.

“Umrandan Uygarlığa Kitabından: Yunan Mucizesi”, *Dokuz İklim*, 2006, S. 4, s. 26-34.

URAL, A. Ali, “Cemil Meriç’in Koltuğu”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 425-426.

USTA, Bülent, “Tutkulu Bir Aydın”, *Milliyet Kitap*, Ekim 2006, S. 11, s. 36
*Dücanecüendioğlu/Bir Mabed Bekçisi Cemil Meriç hk.]

ÜNAL, Hayriye, “Zevk-i Selim Sahibi ve Coşkun Bir Eleştirmen: Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 215-221.

ÜNLÜ, Özcan, “Cemil Meriç Kitabı”, *Türkiye*, 14 Haziran 2003, s. 15 [C. Vayni-K. Turan’ın kitabı hk.+.

ÜNLÜ, Ünsal, “Gölgeler Ülkesinde Bir Ada”, *İkinci Yağmuru*, Kasım-Aralık, 2006, S. 5, s. 14–15.

VARDAR, Berke, “Dünyaya Açılmayı Ondan Öğrendik”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 27–28.

VARDAR, Berke, “Hind Edebiyatı”, *Yapraklar*, Ocak 1965.

VAROĞLU, Hamdi, “L’Assommoir Tercümesi Üzerine Bir Tenkide Cevap”, *Tercüme*, 19 İkinciteşrin 1942, S. 16, s. 290-293.

VAYNİ, Cafer, “Batı Düşüncesi ve Cemil Meriç”, *Kültür Dünyası*, Haziran 1998, s. 26–28.

VURAL, Fatih, “32 Sene Boyunca Cemil Meriç’in Yanından Ayrılmayan İzzet Tanju, Cemil Meriç’le İlgili İlginç Hatıralarını Anlattı: Jurnal’i Yazması İçin Cemil Meriç’i Ben İkna Ettim”, *Zaman Pazar*, 2 Mart 2008, S. 66, s. 5.

YAĞAL, Dürdane, “Fikirleriyle Cemil Meriç”, *İslami Edebiyat*, 1994, S. 24, s. 31–33.

YAĞMUR, Selim, “Bu Ülke ve Cemil Meriç”, *Hareket V. Dönem*, Haziran 1974, S. 102, s. 45–47.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

YALÇIN, Soner, “Nurcularla Sosyalistleri Birleştirmek İsteyen Bir Fikir Arkeologu Cemil Meriç”, *Hürriyet*, 22 Haziran 2008, s. 29.

YALSIZUÇANLAR, Sadık, “Bir Aydın Namusu: Cemil Meriç”, 28 Haziran 2009 Pazar, s. 18.

YAMAN, Hakan, “Cemil Meriç’in Hatırlattıkları”, *Aylık*, Yıl: VI, Haziran 2010, S. 69, s. 16-18.

YANIK, Birol, “Cemil Meriç: Bağımsız ve Yalnız Bir Aydın”, *Matbûat*, Kasım 1995, S. 17, s. 23.

YAR, İsa, “Batıyı Jurnalleyen Kalem Cemil Meriç”, *Berceste*, Ağustos 2006, S. 50, s. 34-35.

YARDIM, Mehmet Nuri, “Fikir Namusuna Sahip Soylu Bir Aydın”, *Cemil Meriç*, 2006, s.117-122.

YARGIÇ, S. Kemal, “Sükût ile Gürültü Arasında Cemil Meriç”, *Yeni Şafak Kitap*, 1 Kasım 2006, S. 11, s. 39. *DüccaneCündioğlu/Bir Mabel Bekçisi Cemil Meriç hk.].

YAVUZ, Gökalp, “Mütefekkir-i Azam’dan Bu Ülke”, *Maharet*, Yıl: I, Ay ve yıl belirtilmemiş, S. 1, s. 38-39.

YAVUZ, Hilmi, “Cemil Meriç Belgeseli Üzerine Notlar”, *Zaman*, 7 Ocak 2009 Çarşamba, s. 15.

YAVUZ, Hilmi, “Kendi Semasında Tek Yıldızdı”, *Hürriyet Gösteri*, Eylül 1989, S. 106, s. 29-30.

YAVUZ, Hilmi, “Kimdi Cemil Meriç”, *Hürriyet Gösteri*, Temmuz 1987, S. 80, s. 27.

YAVUZYILMAZ, Yusuf, “Bir Tenkitçi Olarak Cemil Meriç”, *Yalnızlık Sözleri*, Haziran-Ağustos 2007, S. 7-9, s. 9-12.

YAVUZYILMAZ, Yusuf, “Cemil Meriç ve Ali Şeriatî’de Aydın Sorunu”, *Yalnızlık Sözleri*, Ocak 2007, S. 2, s. 10-11.

YAZGIÇ, Suavi Kemal, “Bu Ülkenin Aydını”, *Ülke*, 4-10 Ağustos 1996, S. 16, s. 9.

YAZGIÇ, Suavi Kemal, “Cemil Meriç: Bu Ülkenin Aydını,” *Cemil Meriç*, 2006, s. 113-116.

YENER, Ali Galip, “Cemil Meriç’in Denemeciliği Üzerine Notlar”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s.104-110.

YENER, Ali Galip, “Muhafazakâr Tereddüt ya da Doğumunun 90. Yılında Cemil Meriç Üzerine Notlar”, *Hece*, Yıl: X, Kasım 2006, S. 119, s. 31-37.

YEŞİLKALE, M. Akif, “Cemil Meriç’i Anlamak İçin Onu Okuyun”, *Yeni Şafak*, 27 Şubat 2007 *D. Cündioğlu’nun bir konuşmasıyla ilgili+.

YETİŞ, İshak, “Kültürden irfana”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 361-364.

YILDIRIM, Ercan, “Cemil Meriç, Mensubiyet ve İslâm”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 73-86.

YILDIRIM, Hasanali, “Benzersiz Trajedisini Dillendiren Bir Kelime Avcısı Olarak Cemil Meriç: Kendi Semasında Tek Yıldız”, *Gerçek Hayat*, 2006, s. 173-178.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

YILDIRIM, Hasanali, “Bir Kutsal Kâsedir Cemil Meriç”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 421. ¹⁵⁰

YILDIZ, Aytaç, “Cemil Meriç ve Edward Said: Oryantalizm Üzerine,” *Cemil Meriç*, 2006, s.103–111.

YILMAZ, Adem E., “Cemil Meriç’ten”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 86-89.

YILMAZ, Murat, “Cemil Meriç: Mağaradan Çıkanların Yol Arkadaşı”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 7-8.

YONAR UTKU, Gönül, “Mihriba Sığınmak”, *Cemil Meriç* (Hece, ö.s.), 2010, s. 207-214.

YORULMAZ, Hüseyin, “Cemil Meriç’in Romanı”, *Kayıtlar*, Ocak 1993, S. 27, s. 49-52 [*Jurnal* hk.].

ZAFER, Erkan, “Cemil Meriç’in “Bu Ülke”deki Dil, Edebiyat ve Kültüre Dair Düşünceleri”, *Kümbet Altında*, Ekim-Aralık 2008, S. 7, s. 14-17.

B. ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER

AÇIKGÖZ, Halil, *Cemil Meriç ile Sohbetler*, Seyran Y., İstanbul 1993, 367 s.; Doğu Kütüphanesi Y., İstanbul 2005, 384 s.

ALKAN, A. Turan, *Doğu ve Batı Karşısında Cemil Meriç*, Başar Matb., Ankara 1993.

ARMAĞAN, Mustafa (haz.), *Cemil Meriç: Düşüncenin Gökkuşluğu*, Ufuk Kitapları Y., İstanbul 2001, 320 s.; Etkileşim Y., 1. b., İstanbul, 2006, 318 s.; Profil Y., İstanbul 2008, 320 s.

ARMAĞAN, Mustafa – Sezai Coşkun (Haz.), *Bulutları Delen Kartal: Cemil Meriç İle Konuşmalar*, Da Y. - Ufuk Kitapları, 1. b., İstanbul, 2004, 295 s.

BEYAZYÜZ, Murat, *Cemil Meriç’in Psikolojisi*, Aşina Kitaplar, Ankara 2007, 285 s.

CÜNDİOĞLU, Düccane, *Bir Mabel Bekçisi: Cemil Meriç –Roman ve Balzac; Şiir ve Hugo–*, Etkileşim Y., 1. b., İstanbul 2006, 270 s.

CÜNDİOĞLU, Düccane, *Bir Mabel İşçisi: Cemil Meriç –Bir Cumhuriyet Aydınının Serencâmı–*, Etkileşim Y., 1. b., İstanbul 2006, 261 s.

CÜNDİOĞLU, Düccane, *Bir Mabel Savaşçısı: Cemil Meriç –Bir Münekkidin Nârâstı–*, Etkileşim Y., 1., İstanbul 2007, 269 s.

ÇETİN, Göksal, *Sağ ve Sol Karşısında Cemil Meriç*, Artus Kitap, 1. b., İstanbul 2007, 211 s.

GÖZE, Ergun, *Üç Büyük Mustarip: Cemil Meriç, Peyami Safa ve Necip Fazıl Kısakürek*, Boğaziçi Y., 1. b., İstanbul 1995, s. 134 s.

¹⁵⁰Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MERİÇ YAZAN, Ümit, *Babam Cemil Meriç*, Kültür Bakanlığı Y., Ankara 1992, VIII+160 s.; İletişim Y., İstanbul 1. b. 1992, 2. b. 1993, 3. b. 1994, 4. b. 2004, 5. b., 2006, 6. b. 2007, 154 s.

MERİÇ, Ergün-Ayşe Çavdar (Haz.), *Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları (Edisyon)*, İz Y., İstanbul 1998, 157 s.

ŞAHİN, Durdu, *Peyami Safa, Cemil Meriç ve Atilla İlhan'ın Eserlerinde Batı*, İlgi Y., Ankara 1994, 94 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, *Cemil Meriç'le Nur Sohbetleri*, Anahtar Y., 1. b. İstanbul 1994, 101 s., Işık Y., 1. b., İstanbul 2008, İstanbul, 125 s.; Nesil Y., İstanbul 1993; Anahtar Y., 1. b. Mart 1994, 101 s.; Işık Y., 1. b., 2008, İstanbul, 125 s.

TAŞ, Kemalettin, *Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç*, Artus Kitap, 1. b., İstanbul 2007, 203 s.

TEKİN, Mehmet (Derl.), *Cemil Meriç'le Söyleşiler*, Çizgi K.evi, 1. b., İstanbul 2003.

TEKİN, Mehmet (Haz.), *Cemil Meriç: Şair-Yazar-Filozof*, Antakya, 1991, 94 s.

VAYNİ, Cafer-Kadir Turan, *Türk Düşünce Ufukları: Cemil Meriç*, Alternatif Y., 1. b., Ankara, 2002.

YILMAZ, Murat (Ed.), *Cemil Meriç*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara 2006, 351 s.

C. KİTAPLARDA BÖLÜMLER

ACAR, Saadettin, “Bu Ülkenin Vicdanı: Cemil Meriç”, *Sıkı Adamlar*, Birey Y., 1. b., İstanbul 2002, s. 11–18.

ARMAĞAN, Mustafa, “Cemil Meriç’i Yeniden Okumak: Bir Cümle Okudum, Tarihim Değişti!”, *Osmanlı'nın Kayıp Atlası*, Gelenek Y., 2. b., İstanbul 2005, s. 119-129.

AYVAZOĞLU, Beşir, “Cemil Meriç”, *Altı Çizili Satırlar*, Timaş Y., İstanbul 1997, s. 13-15; “Cemil Meriç’in Dili ve Üslûbu”, s. 95-96; “Jurnal’i Okurken”, s. 98-99; “Bu Ülke’yi Okurken”, s. 112-114; “Cemil Meriç’e Göre Hilmi Ziya”, s. 260-263; “Ali Suavi’nin İngiliz Dostları”, s. 281-284.

BAKİLER, Yavuz Bülent, “Harabatî Baba Türbesinde Cemil Meriç Üzerine Sohbet”, *Üsküp'ten Kosova'ya*, TEV Y., İstanbul 1979, s. 47-51.

BİRSEL, Salâh, “*Elit'e gelenlerin en kültürlüsü, en bilgilisi ise Cemil Meriç'tir.*”, *Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu*, Türkiye İş Bankası Y., 3. b., Ankara 1983, 246 ve 258-259.

BORA, Tanıl, “Cemil Meriç”, *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 5, Muhafazakarlık*, cilt ed. Ahmet Çiğdem, İletişim Y., 1. b., İstanbul 2003; 2. b.: 2004, s. 516–521.

BUĞRA, Tarık, “Odun Neler Yapar?”, *Düşman Kazanmak Sanatı*, ÖtükenNeşr., İstanbul 1979, s. 44-46.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

CANGIZBAY, Kadir, “Cemil Meriç Üzerine” *Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt: 5, Muhafazakarlık*, Ed. Ahmet Çiğdem, 1. b. 2003; 2. b. 2004, İletişim Y., İstanbul, s. 533–538.

ÇELİKKAYA, Mehmet Fatih (haz.) “Cemil Meriç’le Mülakat”, *Mülakatlar 1983: İnanmış Aydının Problemleri*, Kadim Y., 1. b., İstanbul 2008, s. 119–126.

ÇINARLI, Mehmet, “Cemil Meriç”, *Sanatçı Dostlarım*, Ötüken Y., İstanbul 1979, s. 172-189.

DOĞAN, D. Mehmet, “Yankılar/Cemil Meriç”, *Batılılaşma İhaneti*, Dergâh Y., 3. baskı, İstanbul 1977, s. 162–163.

ERDEM, Galip, “Cemil Meriç”, *Suçlamalar I*, Töre-Devlet Y., Ankara 1974?, s. 77-79.

GARİP, Recep, “Araf’ı Geçen Adam”, *Mehtapta Lisan*, Vuslat Kitapları Y., İstanbul 2004, s. 72-76.

GÖZE, Ergun, “Bir Osmanlı Konuşuyor”, *İçimizden 30 Kişi*, Boğaziçi Y., İstanbul 1975, s. 10-15.

GÖZE, Ergun, “Cemil Meriç”, *Yaşasın Hâtıralar*, Kubbealtı Neşr., İstanbul 2007, s. 330-331.¹⁵¹

GÖZE, Ergun, “Cemil Meriç *röportaj+”, *Soruşturma*, Boğaziçi Y., ilâveli 3. b., İstanbul 1989, s. 148-152 [10.11.1975 tarihli].

GÖZE, Ergun, “Nazım Hikmet ve Cemil Meriç”, *Peyami Safa-Nazım Hikmet Kavgası*, Yağmur Y., 1. b., İstanbul 1969; 2. b., İstanbul 1975, s. 382.

GÜNYOL, Vedat, “Dilin Tadı Tuzu”, *Çalاکalem: Eleştiriler*, Çan Y., İstanbul 1977, s. 296-306.

İLHAN, Attilâ, “Amor Lesbicus”, *Hangi Seks*, Bilgi Y., Ankara 1997, s. 16-22 [*Altın Gözlü Kız* tercümesi hk.+].

KARA, İsmail, “Üslup, Talakat, Teşbih, Cerbeze...”, *Sözü Dilde Hayali Gözde*, Dergâh Y., 1. b., İstanbul 2005, s. 82-87.

KAYALI, Kurtuluş, “Cemil Meriç: Bir Münzevi Aydının Düşünsel Serüveni”, *Türk Düşünce Dünyası I*, Ayyıldız Y., 1. b., Ankara 1994, s. 225–252.

KAYALI, Kurtuluş, “Cemil Meriç’in Hiciv Konusundaki Duyarlılığı”, *Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri*, İletişim Y., 1. b. İstanbul 2001; 2. b. 2003, s. 253–258.

KAYALI, Kurtuluş, “Cemil Meriç’in Hiciv Konusundaki Duyarlılığı”, *Keşke Herkes Papağan Olsa: Mizah Üzerine Yazılar I*, Ayyıldız Y., 1. b., Ankara 1994, s. 113–118.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, “Davaya dışarıdan ve uzaktan destek, Allahın, iç gözü daha iyi görsün diye dış gözünü kapattığı, sahici münevver Cemil Meriç...”, *Bâbîâli*, Büyük Doğu Y., İstanbul 1975, s. 338.

¹⁵¹Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MEHMET RİFAT (Haz.), “Balzac, Cemil Meriç”, *Balzac Kitabı*, Yapı Kredi Y., 1. b., İstanbul 1994, s. 99-121 *C.M’ten alıntı+.

MİYASOĞLU, Mustafa, “Biraz Aydınlık”, *Edebiyat Geleneği*, Elifbe Y., 2. b., İstanbul 1981, s.

MİYASOĞLU, Mustafa, “Mağaradakiler”, *Edebiyat Sohbetleri*, Konak Y., İstanbul 2003, s. 259-263.

MÜLAYİM, Selçuk, “1987: Cemil Meriç’in Ölümü”, *Yüzyıl’ın (1900–1999) Kültür ve Sanat Kronolojisi*, Kaknüs Y., 1. b., İstanbul 1999, s. 330.

ORHAN VELİ *KANIK+, “Bir Tenkit Üzerine”, *Bütün Yazıları I: Sanat ve Edebiyat Dünyamız*, Haz. Asım Bezirci, Can Y., İstanbul 1982, s. 140-143.

ÖZARSLAN, Ersin, “Edebî Şahsiyetler / C. Cemil Meriç”, *Düşünce Ufuklarında Erol Güngör’ün Sanat, Edebiyat, Dil ve Tercüme Hakkındaki Görüşleri*, Lotus Y., Ankara 2007, s. 103-106.

ÖZDENÖREN, Rasim, “Roman Ne Zaman Ölür?”, *Ruhun Malzemeleri*, İz Y., 2. b., İstanbul 1997, s. 127-136; “Üzüldüm, Cemil Meriç’i Kırmışım”, s. 137-140.

PARLATIR, İsmail vd. (Haz.), “Cemil Meriç (1917-1987)”, *Güzel Yazılar: Mektuplar*, TDK Y., Ankara 1977, s. 233-234.

SARMAŞIK, Belgin (Derl.), *Mektuplar+, *Attilâ İlhan’a Mektuplar*, Otopsi Y., İstanbul 2001, s. 337-339.

SAYGILI, Sefa, “Cemil Meriç (1916-1987)”, *Gerçeği Arayanlar*, TÜR-DAV Y., 2. b., İstanbul 2000, s. 191-196.

SÜLKER, Kemal, *Savaş Yıllarında Bir Sürgün*, Çağdaş Y., İstanbul 1986, s. 105 *Değini+.

ŞAHİNER, Necmeddin, “Cemil Meriç”, *Said Nursi ve Nurculuk Hakkında Aydınlar Konuşuyor*, Yeni Asya Y., 2. b., İstanbul 1979, s. 59–61.

ŞAHİNER, Necmeddin, “Cemil Meriç”, *Said Nursi: Yazarların Kaleminden Bediüzzaman*, Şahdamar Y., İstanbul 2009, s. 219-220.

ŞENTÜRK, Recep, “Cemil Meriç (1916–1987), *Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler)*-I, Derl. M. Çağatay Özdemir, Phoenix Y., Ankara 2008, s. 1029–1048.

TOSUN, Yusuf, “Düşüncenin Kırkambarı: Cemil Meriç”, *Dünden Yarına İz Bırakanlar*, Birey Y., İstanbul 2005, s. 151-164.

TURİNAY, Necmettin, “Cemil Meriç: Kelimelerin Yeni Serdarı ve Uslûbu”, *Şehrin Büyük Rüyası*, Etkileşim Y., 1. b., İstanbul 2006, s. 165-171; “Kemal Tahir – Cemil Meriç”, s. 173-174.

TÜRKÖNE, Mümtaz’er, “68’in Güvenilir Limanı: Cemil Meriç”, *Darbe Peşinde Koşan Bir Nesil: 68 Kuşağı*, Nesil Y., 8. b., İstanbul 2009, s. 163-171.

YAVUZ, Hilmi, “Kimdi Cemil Meriç”, *Denemeler Karşı Denemeler*, Bağlam Y., İstanbul 1988, s. 148–151.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

YAZGANALP *GÖZTEPE+, Tarık Mümtaz, “Hüseyin Cemil Yılmaz”, *Çizgiler ve Bilgiler / Birinci Cild: Müstakil İskenderun Sancağı*, Maârif Matbaası, Halep 1935, s. 212
*Kitabın on altı sayfalık “HusûsîForma”sı 1936’da basılmıştır.

“Cemil Meriç: Edebiyat Nedir?”, *Devler Konuşuyor*, Türk Edebiyatı Vakfı Y., 2. b., İstanbul 2004, 67-92.

“Cemil Meriç”, *İnanmış Aydının Problemleri*, MAYAŞ Y., 1. b., Ankara 1983, s. 97-103.

“Kamûsa Uzanan El” & “Argo”, Cemil Meriç”, *Yaşayan Türkçemiz-I*, Tercüman Gazetesi Y., 2. b., İstanbul 1981, s. 269.

D. DOSYALAR

“Araf’ta Bir Münzevi: Cemil Meriç (1916-1987)”, *Sözcelem*, Ocak-Şubat 2008, S. 1, s. 3-7, Tülay Çakır+.

“Cemil Meriç / Kitapları Dolduran Senin Kafan Senin Gönlün”, *Türk Edebiyatı*, Nisan 1984, S. 126, s. 2-28 [Ahmet Kabaklı, Alev Alatlı, Y. Bülent Bakiler, Mustafa Miyasoğlu, Alim Gür+.

“Cemil Meriç: Melankoli ve Entelektüellik”, *Düşünen Siyaset*, Aralık 2006, S. 22, s. 11-216.

“Cemil Meriç’i Hatırlamak”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 44-89 [Mehmet Akif Ak, İzzet Tanju, Celâl Fedai, Sait Süzek, Ali Ayçıl, Ahmet Ağır, Mustafa Karaosmanoğlu, Özlem Fedai, Mustafa Armağan, Şahin Torun, Muhammet Eroğlu, Ahmed Gökhan Sümer, Adem E. Yılmaz+.

“Cemil Meriç’in Ardından”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 4-50 *Ahmet Kabaklı, Emin Işık, Necmettin Turinay, Hüsamettin Arslan, Kemal Sülker, Alev Alatlı, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, A. Yağmur Tunalı, Halil Açıkgöz, Alim Gür, Cevat Özkaya, İzzet Tanju, Ali Erkan Kavaklı, Aliye Cahitoğlu, Mehmet Akif Ak, Zeki Sezer].

“Hazan Mevsimi Bu!”, *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5-6, s. 3-20, Hüsamettin Arslan, Alev Alatlı, Ali Bulaç, Mustafa Everdi, Mustafa Miyasoğlu, Ahmet Oktay, Beşir Ayvazoğlu+.

“Mücevherat/Özel Bölüm: Cemil Meriç: Bağımsız ve Yalnız Bir Aydın”, *Matbûat*, Kasım 1995, S. 17, s. 23-25.

“Münzevi Bir Fikir İşçisi: Cemil Meriç”, *Ülkü Ocakları*, 15 Haziran 2009, S. 72, s. 8-29 ve 46-49, Harun Öztürk, Alper Ertaş, Nebahat Akbaş, Fatih Oğuz, Fırat Kargıoğlu, Yasin Şehitoğlu].¹⁵²

¹⁵²Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

E. RÖPORTAJ, SORUŞTURMA VE AÇIKOTURUMLAR

AÇIKGÖZ, Halil, “Cemil Meriç:+ Avrupa istediğimizi değil, kendi istediğini verdi”, *Cemil Meriç’le Sohbetler*, İstanbul 1993, s. 8-13 [BDK, s. 166-172].

AK, Mehmet Akif, “Cemil Meriç:+ Pencerelerimiz Batı’ya açılmış değil, kırılmıştır”, *Pınar*, c. V, Ekim 1976, S. 58, s. [BDK, s. 81-88].

ALKAN, A. Turan – Beşir Ayvazoğlu, “*Cemil Meriç:+ Kuğunun son şarkısı: Yahya Kemal”, *Divan*, c. I, Kasım 1978, S. 1, s. 3-4 [BDK, s. 191-194].

ARMAĞAN, Mustafa, “Cemil Meriç:+ Entelektüel, amel edendir”, *İzlenim*, Şubat 1995, S. 18, s. 65-67 [BDK, s. 89-96].

ARSLAN, Hüsamettin, “Cemil Meriç:+ Araf’ta bir yalnızım”, *Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1986*, YTB Y., Ankara 1986, s. 586-594 [BDK, s. 127-140].

ARSLAN, Hüsamettin, “Cemil Meriç ile Mülakat”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s.12–17.

“Aydınlar Bediüzzaman’ı Konuşuyor (C. Meriç’in cevabı:) İnsanlık onun sesine kulak vermeli”, *Köprü*, Mart 1986, S. 96, s. 24-25.

“Büyük Doğu Çevresinde Soruşturma (C. Meriç’in Cevabı)”, *Tavır*, Yıl: I, Mayıs-Haziran 1986, s. 24-25.

CAHİTOĞLU, Aliye (Konuşan), “Mehmet Akif Ak ile Cemil Meriç Üzerine Bir Konuşma”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 45–47.

“Cemil Meriç:+ Dava, bugünü düne bağlamaktır”, *Büyük Gazete*, 2 Haziran 1976 [BDK, s. 181-186].

“Cemil Meriç:+ İntelijansiyamız içtimai bir sınıfın temsilcisi değil”, *Millî Gençlik*, Ekim 1976, S. 4, s. 13-20 [BDK, s. 141-148].

“Cemil Meriç:+ Mazinin karanlıkları içinde kaybolan bir ışık: Muallim Naci”, *Yeni Sanat*, Kasım 1974, S. 8 (Muallim Naci ö. s.), s. 44-50 [Ankete cevap, BDK, s. 155-165].

“Cemil Meriç:+ Televizyon, sokağın afyonudur”, *Mavera*, Ekim 1982, s. [BDK, s. 200-201]. “Cemil Meriç Hakkında Ne Dediler?”, *Kitap Dergisi*, II. Dönem, Temmuz-Ağustos 1987, S. 5–6, s. 9-12 *İsmet Bozdağ, Hilmi Yavuz, Tarık Buğra, Enis Batur, İlber Ortaylı, İsmet Özel, Ahmet Kabaklı, Atilla İlhan, Salah Birsnel, Murat Belge, Oktay Akbal+.

“Cemil Meriç Hakkında+ Soruşturma”, *Cemil Meriç*, 2010 (Hece, ö.s.), s. 391-428 [Atasoy Müftüoğlu, Abdullah Uçman, Ertuğrul Günay, Doğan Hızlan, Haluk İmamoğlu, Dursun Gürlek, Ömer aksay, Mustafa Şerif Onaran, İrfan Çiftçi, Hicabi Kırlangıç, Cemil Ertem, Halil Açıkgöz, Hüsamettin Arslan, Ergün yıldırım, Hasanali Yıldırım, Metin Tavukçuoğlu, Talât S. Halman, Ali Ural, Hüseyin Atlansoy, Süreyya Berfe+.

“Cemil Meriç’le Konuşma”, *Millî Gençlik*, Mart 1975.

ÇOKYİĞİT, Coşkun, “Cemil Meriç’le Bir Konuşma”, *Doğuş Edebiyat*, Haziran 1982, S. 3 (Yeni Dizi), s. 9-12 [BDK, s. 75-80].

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

DİLEKÇİ, Mükrima, “Emine Karahocagil Aslaner ile+ Otopsi Masasında Bir Bilge: Cemil Meriç Üzerine+”, *Temrin*, Haziran 2009, S. 14, s. 7-11.

ERDOĞAN, Mehmet, “Cemil Meriç’i Anarken... –Ümid Meriç Yazan’la Bir Konuşma–”, *Ayane*, Yıl: III, Haziran 1990, S. 30, s. 1.

EREN, Alp, “Cemil Meriç:+ Bir dava etrafında tek kalp, tek vücut olmalıyız”, *Pınar*, c. VII, Temmuz 1978, s. 28-30. Ayrıca bk. *Devlet*, Ağustos 1978 BDK, s. 187-190].

EREN, Burhan, “Düccane Cündioğlu:+ Cemil Meriç ezberinizi bozmaya hazır mısınız?”, *Zaman / Turkuaz*, 12 Kasım 2006, s. 13.

ERGİN, Mehmet – İzzet Tanju, “Batı’yı Batı Yapan: Asya, Asya’yı Asya Yapan: Hind / Cemil Meriç’le Röportaj”, *Dönem*, Aralık 1964, s. 5. Ayrıca bk. *Cemil Meriç*, 2006, s. 319–320 [BDK, s. 262-263].

ERGİN, Mehmet, “Batı’yı Batı Yapan: Asya, Asya’yı Asya Yapan: Hind / Cemil Meriç’le Röportaj”, *Cemil Meriç*, 2006, s. 319–320.

“Eserlerini Nasıl Hazırlıyorlar?” (C. Meriç’in cevabı), *Yücel*, c. XVIII, Eylül 1944, S. 101, s. 31-34.

FEDAİ, Celal, “Ahmet Turan Alkan: Cemil Meriç’in Ömrü Cedelle Geçti”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 82–85.

GÖZE, Ergun, “*Cemil Meriç:+ Bizim intelijansiyamız Batı’nın Yeniçerisidir”, *İçimizden 30 Kişi*, Boğaziçi Y., İstanbul 1975, s. 7-12 [BDK, s. 242-245].

GÖZE, Ergun, “Cemil Meriç röportaj+”, *Soruşturma*, Boğaziçi Y., ilâveli 3. b., İstanbul 1989, s. 148-152 [10.11.1975 tarihli].

GÜLER, Turgut, “Cemil Meriç:+ Uyuşan şuurumuza alevden bir mızrak”, *Türk Edebiyatı*, Eylül 1974, S. 33, s. 33 [Ankete cevap, BDK, s. 118-126].

GÜRLEK, Dursun, “*Cemil Meriç:+ Çocuk milletler roman okur”, *Meşale*, Temmuz-Ağustos 1979, S. 34-35, s. 12-16 [BDK, s. 108-117].

IŞIK, İ., “Cemil Meriç’le Bir Konuşma”, *Yeni Devir*, 9 Ocak 1981. Ayrıca bk. *Suffe Kültür ve Sanat Yılığ* 1982, s. 254-264 [BDK, s. 59-74].

İBRAHİMHAKKIOĞLU, Belkis, “Kızının Gözüyle Cemil Meriç’in Dünyası”, *Türk Edebiyatı*, Ağustos 1987, S. 166, s. 25–27.

İMAMOĞLU, Haluk – Safa Mürsel, “*Cemil Meriç ile+ Marx ve Said Nursi *Hakkında+”, *Bulutları Delen Irmak: Cemil Meriç ile Konuşmalar*, Haz. Mustafa Armağan – Sezai Coşkun, Da Y., 1. b., İstanbul 2004, s. 224-241.

“İnanmış Aydının Problemleri Anketi+”, *Hamle*, 9 Temmuz 1983 [BDK, s. 195-199].

K. Ç., “Cemil Meriç:+ Herkes bir adaya sürgün”, *Pınar*, c. VIII, Nisan 1979, S. 88, s. 9-12 [BDK, s. 149-154].

KAPLAN, Sefa, “*Cemil Meriç:+ Boşuna bağıryorum... Sağ okumuyor”, *Boğaziçi*, Kasım 1985, s. [BDK, s. 97-107].

KARABAY, Muhsin – M. Çelik – E. N. Çoruhlu – A. Ulaş – A. Gençosmanoğlu – S. Atlan, “*Cemil Meriç:+ 18 yaşında neysem, oyum”, *Türk Edebiyatı*, Haziran 1983, S: 236, s. [BDK, s. 274-86].

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

KARAÇAM, Ferman, “Cemil Meriç:+ Uygarlığın çağı olmaz” (I-II), *Yeni Şafak*, 22-23 Haziran 1997 [BDK, s. 264-273].

KAVAKLI, A. Erkan, “Doç. Dr. Ümid Meriç: A’raf’ta yaşadı ama yalnız ölmedi”, *Sur*, Yıl: XII, Ekim 1987, S. 139, s. 36-40.

KAYNAK, Naciye, “Mustafa Armağan ile Cemil Meriç Üzerine Bir konuşma: Köprülerimize Sahip Çıkalım” (I-II), *Yeni Asya*, 14-15 Haziran 2004.

MENTEŞOĞLU, Mehmet, “Cemil Meriç ile Mülâkat: İlk işimiz kendimizi tanımak”, *Türk Edebiyatı*, Ocak 1972, S. 39, s. 24-28 [BDK, s. 173-180].

MENTEŞOĞLU, Mehmet, “Meriç Hocayla Mülâkat”, *Pınar*, Nisan 1979, S. 8 (88), s. 9-12.¹⁵³

MERİÇ, Ergün-Ayşe Çavdar (Haz.), “Cemil Meriç’in Halesinde Sivil Akademi”, *Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları* Edisyon+, Oturumu Yöneten: Mehmet Akif Ak, İz Y. İstanbul 1998, s. 41–69 *Konuşmacılar: İzzet Tanju, Nadir Demirel, Mahmut Ali Meriç, Fırat Kızıltuğ+.

MERİÇ, Ergün-Ayşe Çavdar (Haz.), “Entellektüel Hayatın Başlarında Postmodern Rastlantı Olarak Cemil Meriç’le Nasıl Tanışılır?”, *Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları* [Edisyon], Oturumu yöneten: Hüsamettin Arslan, İz Y. İstanbul 1998, s. 71–98 Konuşmacılar: Birol Yanık, Seçkin Sevim, İrfan Çiftçi, Ümit Akça, Osman Fidan+.

MERİÇ, Ergün-Ayşe Çavdar (Haz.), “Günümüz Türk Düşünce ve Edebiyatının Biçimlenmesinde Cemil Meriç’in Denemeleri, Polemikleri ve Üslubu”, *Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları* Edisyon+, Oturumu Yöneten: Beşir Ayvazoğlu, İz Y. İstanbul 1998, s. 99–129 [Konuşmacılar: Zeynep Sayın, Duygu Köksal, D. Mehmet Doğan+.

MERİÇ, Ergün-Ayşe Çavdar (Haz.), “Kültürden İrfana, Batıdan Doğuya Türk Düşüncesinde Soylu Bir Başkaldırı, Evrensel Bir Diriliş”, *Cemil Meriç ve Bu Ülkenin Çocukları* [Edisyon],

Oturumu Yöneten: Ümit Meriç Yazan, İz Y. İstanbul 1998, s. 9–39 Konuşmacılar: Hilmi Yavuz, Hüsamettin Arslan, İlber Ortaylı+.

MÜRSEL, Safa – Haluk İmamoğlu – Cemal Uşşak – Halil Açıkgöz, “Cemil Meriç:+ Avrupa’nın farikası kavgadır...”, *Bulutları Delen İrmak: Cemil Meriç ile Konuşmalar*, Haz. Mustafa Armağan – Sezai Coşkun, Da Y., 1. b., İstanbul 2004, s. 202-214.

ONDUK, Rüşdü, “Cemil Meriç’le Söyleşi”, *Cogito*, Yaz 2002, S. 32, s. 297-299.

ÖZ, Asım, “Cevat Özkaya ile Cemil Meriç Üstüne Bir Konuşma”, *Umran*, Haziran 2008, S. 166, s. 67-72.

SÜMER, Ahmed Gökhan, “Ümit Meriç: Cemil Meriç, Türkçe’nin gördüğüm en büyük hatibiydi”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 78–81. Aynı röp. için bk. *Cemil Meriç*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara 2006, s. 47–54.

SÜMER, Ahmed Gökhan, “Ümit Meriç: Cemil Meriç, Türkçe’nin gördüğüm en büyük hatibiydi”, *Kitap Haber*, Haziran-Temmuz 2004, S. 21, s. 78–81. Aynı röp. için bk. *Cemil Meriç*, 2006, s. 47–54 [BDK, s. 289-295].

¹⁵³Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ŞAHİNER, Necmeddin, “*Cemil Meriç:+ Risale-i Nurlar imanın bir kalesidir”, *Yeni Nesil*, 1 Mayıs 1987 [BDK, s. 215-219].

ŞAHİNER, Necmeddin, “Cemil Meriç:+ Said Nursi bir dünya görüşünün yayıcısıdır”, *Yeni Asya*, 8 Mayıs 1977 *BDK, s. 220-223].

“Ümit Meriç:+ Kültür’den İrfana”, *Türk Edebiyatı*, Şubat 1984, s. 8-9 [BDK, s. 259-261].

“Vefat Yıldönümü Münasebetiyle Cemil Meriç / Doç. Dr. Ümit Meriç: “O, sevgisizliğe düşman bir insandı”, *Panel*, 15 Temmuz-15 Ağustos 1989, S. 7, s. 54-55.

VURAL, Fatih, “İzzet Tanju:+ Jurnal’i Yazması İçin Cemil Meriç’i Ben İkna Ettim”, *Zaman Pazar*, 2 Mart 2008, S. 66, s. 5.

YAŞA, Pervin Ayşe, “Ümit Meriç:+ “Babam Cemil Meriç”, *Muradiye*, Yıl: V, Güz 2009, S. 20, s. 6-9.

YORULMAZ, Hüseyin, “Cemil Meriç:+ Doğu-Batı diye iki ayrı gerçeklik yok” (I-IX), *Yeni Devir*, 2-10 Nisan 1982 [BDK, s. 31-58].

F. YAZAR SÖZLÜKLERİ, DİZİNLER, ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

AKAR, Metin, “Cemil Meriç”, *Başlangıcından Bugüne Türk Şair ve Yazarlar Sözlüğü*, Bulvar Gazetesi Y., İstanbul 1985, s. 191.

ARTAN, Gündüz, “Meriç, Cemil (1916-1987)”, *Takma Ad – Soyadı – Rumuz Dizinleri (Tanzimattan Günümüze)*, Türk Kütüphaneciler Dern. İçel Şub. Y., Mersin?, T.siz, s. 28.

“Bu Ülke. Denemeler”, *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi-I*, Dergâh Y., İstanbul 1976-1977, s. 468.

CELEPOĞLU, A., “Meriç Cemil (12.12.1966-12.6.1987)”, *Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi-VI*, Atatürk Kültür Merkezi Y., Ankara 2006, s. 327-329.

“Cemil Meriç”, *Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi*, Görsel Y., İstanbul 1984, s. 6026.

“Cemil Meriç”, *Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi-II*, Yapı Kredi Y., 2. b., İstanbul, 2003, s. 673–674.

ÇETİN, Nurullah, “Meriç Cemil (1917-1987)”, *Takma-Müstear İsimler Sözlüğü*, Edebiyat Otağı Y., Ankara 2006, s. 80.

HEPER, Metin, “Cemil Meriç”, *Türkiye Sözlüğü*, Doğu Batı Y., 1. b., İstanbul 2006, s. 359.

IŞIK, İhsan, “Meriç, Cemil”, *Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi-VI*, Elvan Y., 1. b., Ankara 2006, s. 2467-2473.

IŞIK, İhsan, “Meriç, Cemil”, *Encyclopedia of Turkish Authors: People of Literature Culture and Science-II*, Elvan Y., Ankara 2005, s. 745.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

IŞIK, İhsan, “Meriç, Cemil”, *Yazarlar Sözlüğü*, Risale Y., 2. b., İstanbul 1998, s. 420.

KARAALIOĞLU, Seyit Kemal, “Cemil Meriç”, *Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü*, 1. b., İnkılap ve Aka Kitabevi Y., İstanbul, ?, s. 491.

“Kırkambar. Denemeler-Makaleler”, *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi-V*, Dergâh Y., İstanbul 1982, s. 322.

KURDAKUL, Şükran, “Meriç, Cemil”, *Şairler ve Yazarlar Sözlüğü*, İnkılâp K.evi Y., 5. b., İstanbul 1989, s. 416-417.

KUTLU, Mustafa, “Cemil Meriç”, *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi*, c. VI, Dergâh Y., İstanbul, 1986, s. 268–270.

“Meriç, Cemil (d. 12 Aralık 1917, Reyhanlı – ö. 13 Haziran 1987, İstanbul)”, *AnaBritannica-XV*, Ana Y., İstanbul 1989, s. 587.

NECATİGİL, Behçet, “Cemil Meriç”, *Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü*, 18. b., Varlık Y., İstanbul 1999, s. 250–251.

ONUR, Hüdavendigar, “Cemil Meriç”, *Türk Sağı Sözlüğü*, BilgeOğuz Y., 3. b., İstanbul 2005, s. 82-83.

ÖZKIRIMLI, Atilla, “Meriç, Cemil”, *Türk Edebiyatı Ansiklopedisi-III*, Cem Y., 3. b., İstanbul 1984, s. 844.

G) TERCÜMELER

Altın Gözlü Kız, Honore de Balzac’dan, Üniversite B.evi, İstanbul 1943, 184 s.

Batıyı Büyüleyen İslam, MaximeRodinson’dan, Pınar Y., İstanbul 1983, 175 s.

Hernani, Victor Hugo’dan, Maarif Vekâleti Y., İstanbul 1956, 184 s.; 2. b. Millî Eğitim Bakanlığı Y., Ankara 1966, VI+184 s.

Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti, Honore de Balzac’dan, İnkılap Y., İstanbul 1956, 471 s.

Köprüden Düşenler, ThorntonNivenWilder’dan, Tur Y., İstanbul 1981, 112 s.

Marion de Lorme, Victor Hugo’dan, İstanbul 1966 (Mahmut Said Kılıççı ile).

On Üçlerin Romanı: Ferragus, Honore de Balzac’dan, Yüksel K.evi Y., İstanbul 1945, 157 s.

Otuzundaki Kadın, Honore de Balzac’dan, Arif Bolat K.evi Y., İstanbul 1945, 168 s.

Ziya Gökalp: Türk Milliyetçiliğinin Temelleri, UrielHeyd’dan, Sebil Y., 1. b., İstanbul 1980, 134 s.¹⁵⁴

¹⁵⁴Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, [Http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm Bibliyografyasi.Pdf](http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

H. İNTERNET ORTAMI

http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/index.php?okod=46

www.cemilmeric.net

<http://www.hataymeh.gov.tr/cemilmeric/>

I. TEZLER

ACIYAN, Muhammed, *Cemil Meriç'te Millî Kültür Unsurları*, Danışman: Doç. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu, Selçuk Üniversitesi SBE. Felsefe ve Din Eğitimi bölümü, Din Eğitimi ab. dalı, YLT., Konya 2001, 194 s.

BAYINDIR, Abdullah, *Cemil Meriç'te Aydın Kavramı*, Danışman: Prof. Dr. Bayram Kaçmazoğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas 2004, 76 s.

BULUT, İsmail, *Cemil Meriç'te Batı Kavramı*, Tezi Yöneten: Doç. Dr. Ali Yılmaz, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1994, 40 s.

ÇETİN, Gökşal, *Sağ ve Sol Karşısında Cemil Meriç*, Danışman: Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, YLT., Ankara 2001. 130 s.

DÖNMEZ, Ayşe Betül, *Cemil Meriç'e Göre Türk Aydınlarının Batı Algısı*, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, LT, Ankara 2007, s. 58 s.

FİDAN, Ali, *Cemil Meriç'e Göre Toplumlarda Dinî Hayat*, Danışman: Doç. Dr. Ali Akdoğan, Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Rize 2009, 107 s.

GÜR, Âlim, *Cemil Meriç – Sanat, Edebiyat ve Dil Anlayışı*, Ankara Ü. Dil ve Tarih Coğrafya F., YLT, 1981-1982.

KİLCİ, Nihal, *Cemil Meriç'in "Bu Ülke" Adlı Eseri Üzerine Üslûp İncelemesi*, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı, YLT., Ankara 2003, 211 s.

KÖKSAL, Duygu, *The Politics of Cultural Identity in Turkey: Nationalist Perspectives in the Writings of Kemal Tahir, Cemil Mericand Attila Ilhan*, The Faculty of Graduateschool of the University of Texas at Austin 1996, ProQuest Dissertations and Theses, 01/01/1996, Vol. 0615, Iss. 0227; p. 329.

MERCAN, Halil İrfan, *Çevirinin Kültür Transferindeki Rolü (Friedrich Rückert ve Cemil Meriç Örneğinde)*, Danışman: Prof. Dr. İlyas Öztürk, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercimlik Tercümanlık Anabilim Dalı, Sakarya 2006, 167 s.

MIZRAK, İsmet, *Cemil Meriç ve Eğitim*, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlhami Nalçacıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004, 96 s.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ÖZCAN, Gülser, *Cemil Meriç'te İlim ve İdeoloji*, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akgün, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli 1999, 85 s.

ÖZCAN, Vedat, *Cemil Meriç'te Aydın Eleştirisi*, Danışman: Prof. Dr. Zeki Aslantürk, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İstanbul 1999, 186 s.

ÖZLER, İbrahim, *Cemil Meriç'te Aydın Problemi*, Danışman: Doç. Dr. Niyazi Usta, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2000, 190 s.

PALGIN, Asil Eser Gökhan, *Cemil Meriç'te Etik Değerler ve Eğitim*, Danışman: Doç. Dr. Hamit Er, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale 2009, 249 s.

ŞAHİN, Harun, *Cemil Meriç'in Eserlerinde Özel İsimler ve Özel Anlam Yüklenmiş Kelimeler*, Danışman: Prof. Dr. Nevzat Özkan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kayseri 2006, 524 s.

TAŞ, Kemaleddin, *Cemil Meriç'in Din ve Topluma Bakışı*, Danışman: Prof. Dr. Münir Koştaş, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi), YLT., Ankara 1997, 184 s.

UYSAL, Şükrü, *Cemil Meriç'in Türk Aydınına Bakışı*, Danışman: Doç. Dr. Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, LT., Ankara 2005, 53 s.

UYSAL, Tamer, *Cemil Meriç'te Aydın Kavramı*, Danışman: Doç. Dr. Ali Yılmaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, LT., Ankara 1993, 105 s.

UYSAL, Tamer, *Cemil Meriç'te Aydın Kavramı*, Danışman: Doç. Dr. Ali Yılmaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, LT., Ankara 1993, 105 s..

YANIK, Ayhan, *Ziya Gökalp ve Cemil Meriç'te Kültür ve Medeniyet Kavramı (Mukayeseli Bir Çalışma)*, Danışman: Doç. Dr. Ali Osman Gündoğan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1998, 105 s.

YAVUZ, Nevzat, *Cemil Meriç'in Düşüncesinde Temel Felsefi ve Siyasi Kavramlar*, Danışman: Doç. Dr. Levent Köker, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, YLT., Ağustos Ankara 1991, 114 s.

YAYLA, Hasan Yalçın, *Cemil Meriç (Hayatı, Eserleri ve Fikriyatı)*, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, LT., Ankara 1995, 88 s.

YETKİN, Bahattin, *Cemil Meriç'te Tarih ve Tarih Bilinci*, Danışman: Mehmet Bayraktar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 2001, 34 s.

YÜKSEK, Şule, *Cemil Meriç'e Göre Kültür ve Medeniyet*, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, LT., Ankara 2006, 39 s.¹⁵⁵

Kaynaklar

¹⁵⁵Yusuf Turan Günaydın Ve İsmail Çakmak, "Cemil Meriç Bibliyografyası", http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Bilgi, Levent, “Cemil Meriç’in jurnal’inde Edebiyatçılarımızdan Seçmeler”, *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, Kış 2008, Cilt 7.

Ercan, Songül Olağ, *Ziya Gökalp Ve Cemil Meriç’in Görüşlerinde Aydın Ve Modernleşme Meselesi*, Yüksek Lisan Tezi, PA.Ü., SBE, Denizli 2020.

Hüseyin Dingil, “Cemil Meriç ve Fikir Dünyası”, *International Social Sciences Studies Journal*, Vol:6, Issue: 58, 2020, p.1079.

Kısakürek, Necip Fazıl, *İdeolocya Örgüsü*, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 1969.

Meriç, Ümit, “Karanlıktan Işık Eleyen Adam”, *Düşünen Siyaset*, Sayı: 22, Ankara 2006.

Öztürk, Hüseyin – Özmen, Cengiz, “Cemil Meriç’te Düşünce Evreleri”, *Turkish Studies*, Volume: 14, Issue: 7, 2019.

Sarı, İbrahim, *Münzevi Bir Yıldız*, İstanbul 2016.

Tekin, Mehmet, *Cemil Meriç Şair-Yazar-Filozof*, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1991.

Yusuf Turan Günaydın- İsmail Çakmak, “Cemil Meriç Bibliyografyası”, [Http://Www.Hatayarge.Com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf](http://www.hatayarge.com/Cemil_Meric/Yuklenenler/Cm_Bibliyografyasi.Pdf)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

PAYAS KALESİ VE TURİZM AÇISINDAN YERİ VE ÖNEMİ

*Mahmut GÜNGÖR

**Abdullah ÖĞÜT

***Cemil TEMEL

****Kazım GÖÇER

Atf Bilgisi

Chicago: Mahmut Güngör, Abdullah Öğüt, Cemil Temel, Kazım Göçer, “Payas Kalesi Ve Turizm Açısından Yeri Ve Önemi”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 135-149.

Apa: Güngör, M., Öğüt, A., Temel, C., Göçer, K., (2023), “Payas Kalesi Ve Turizm Açısından Yeri Ve Önemi”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 135-149.

Özet

Hatay’ın onbir ilçesinden biri olan Payas doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla herkesin ilgisini çeken önemli bir turizm merkezidir. Payas’ın 1517’de Sultan Selim’in Mısır seferine çıkışından sonra kaderi değişmiş, Kanuni’nin vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa (1567-1571) tarafından yaptırılan kale ve külliye ile günümüzde herkesin merak ettiği bir belde haline gelmiştir. Ancak Payas’ı meşhur eden turistik tesisler sadece bunlar değil, bunların yanı sıra doğa harikası şelaleleri, mağaraları ve sular gibi ören yerleri de bulunmaktadır.

Bu makalede Payas’ın sahip olduğu tarihi ve turistik değerler ile turizme sunmakta olduğu ve gelecekte de sunmaya devam edeceği önemli turizm merkezlerinin ve doğal güzelliklerinin şehre olan katkıları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Payas, Damlataş, Çağlayan, Meryemana.

Abstract

Payas, one of the eleven districts of Hatay, is an important tourism center that attracts everyone with its natural beauties and historical sites. Payas's fate changed after Sultan Selim's expedition to Egypt in 1517, and with the castle and complex built by Sokullu Mehmet Pasha (1567-1571), one of the viziers of the Magnificent, today it has become a town that everyone is curious about. However, these are not the only touristic facilities that make Payas famous, but there are also historical sites such as natural wonder waterfalls, caves and waters.

In this article, the historical and touristic values that Payas has, and the contributions of the important tourism centers and natural beauties that it offers to tourism and will continue to offer in the future, to the city will be examined.

Keywords: Hatay, Payas, Damlataş, Çağlayan, Meryemana

Giriş

Tarihin en eski devirlerinden itibaren insan kendini, ailesini ve yiyeceğini korumak amacı ile yaşadığı yerin etrafını duvarlarla çevirmek ihtiyacı duymuştur. Türkleşen Anadolu ve sonraları Osmanlı yayılışı ile Türk hakimiyetine giren yerlerde pek çok yeni kale inşa

* Müdür, Antakya Fatih İlkokulu, mhtgungor@gmail.com, Orcid: 0000-0003-0223-273X

** Öğretmen, Günyazı İlkokulu, aogut46@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-3832-5631

*** Hatay Mesleki Eğitim Merkezi, temelcemil@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-2712-7082

**** Müdür, Abdülkadir Özkan İlkokulu, bilgiliinsan12@hotmail.com, Orcid: 0009-0004-7262-0345

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

edildiği gibi, stratejik bakımdan önemli olan yerlerdeki bazı eski kaleler de onarılarak veya yeni parçalar eklenerek, hatta bir çok durumda tamamıyla yeniden inşa edilerek birer Türk kalesi haline getirilmiştir.

Uzun yıllar şehir ile bütünlük içinde olan kaleler askeri, idari ve adli birçok görevler yüklenmişti. Şehrin güvenliğini sağlaması, çeşitli tehlikelerden korunmasında kale önemli rol oynuyordu. Özellikle Celali İsyanları'nın doruğa ulaştığı XVII. yy başlarında, Celali İsyanları'ndan kaçan köylüler ve şehirlerin varoluşlarından oturan halk ya kalelere sığınmışlardır yada kendi imkanlarıyla oturdukları bölgenin etrafını sur ve palangalarla çevirmişlerdir. Tahrir defterleri ve mali kayıtlar gibi resmi belgeler, devlete ait para ve eşyalar, ayrıca vakıfların ve tüccarların kıymetli malları en güvenilir yer olması sebebiyle kalelerde saklanmaktaydı.

Beldenin zindanı, yani hapishanesi de kalede bulunurdu. Kalabendlik cezasına çarptırılan suçlular cezalarını şehirlerde bulunan kalelerde çekerlerdi. XVI. yy da borçlarını ödemeyen mültezimlerin zindana atılarak ömürlerinin sonuna kadar burada kaldıkları görülmektedir. Yine bu dönemlerde bazı suçlular padişahın haklarında vereceği ceza gerçekleşinceye kadar bir süre hapiste tutulurlardı. Şehirlerin çekirdeğini oluşturan kalelerde ayrıca silah ve mühimmat ile barut ve tahıl mahzenleri de bulunurdu.¹⁵⁶

Payas Kalesi ve Turizme Katkıları

Külliyesi ve Payas Kalesi

Payas Kalesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin batı kısmında, çevresi hendekle çevrili sekiz kuleli bir savunma yapısıdır.¹⁵⁷ Devletin ihtiyacı ve zamanın şartları göz önüne alınarak Osmanlı'nın Akdeniz'deki askeri hareketlerine yardımcı olması, hac ve tüccar

¹⁵⁶ <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/912/11366.pdf> (Erişim Tarihi: 19.04.2014)

¹⁵⁷ Bora Işık, *a.g.e.*, s.3

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kervanlarının güvenlik içinde yol alması için körfez kıyısındaki Payas köyünde kale yaptırılması ihtiyacı gündeme geldi.

Osmanlı'nın Akdeniz'deki her yerine asker ve gemi gönderdiği bir zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı zamanında ve hicri 975 yılı içinde (miladi 1567) Payas Kalesinin yaptırılmasına karar verildi. Padişah Kanuni, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve devletin üst düzey yöneticilerinin uzun tartışmaları ve planlamaları sonrasında Payas Kalesi inşa etme çalışmaları hızlandırıldı. Padişahın onay verdiği yazılı belgeler Halep Beylerbeyi, Adana Valisi ve Üzeyir Sancak beyine gelmeye başladı. Padişahın emirleri devletin kararı sayıldığı için ferman olarak yazılıyor ve ilgili yere ulaştırılıyordu. Belgenin bir örneği de arşivdeki Mühimme Defterine yazılıyordu. Osmanlı arşivinde bulunan 7 numaralı Mühimme Defterindeki belgeler içerisinde Payas Kalesinin yapımı ile ilgili olanlar ve içerikleri:

Adana Beyi Derviş Mehmet Bey'e Hüküm ki,

Üzeyir sancağında derya kenarında Payas nam harabe kale ören yeri gibi yer olub kafirler (sahilden) çıkararak hacılar ve diğer yoldan geçenlerin kimini öldürüp kimini esir edip şöyle ki: kale tamir olunup içine bir miktar hisar eri konulup ve birkaç hane getirilip şenelse gelip geçenler rahat ederler. Mısır iskelesine dahi çok büyük yardımı vardır diye bildirdiğim gibi tamir olunmasını emredip harcama için on bin altın verilmek Halep Defterdarına emir yazılıp sana ulaştırılıp yardımın için dahi Üzeyir beyine hüküm gönderildi.¹⁵⁸

“Buyurdum ki: Ulaştıkta ertelemeyip, adı geçenden on bin altını isteyip getirerek kalenin tamirine başlayasın, ne miktar hisar eri lazım olup, ne miktar hane getirmek için yazıp bildiresin. Fi Rebiyülahir sene-95 (miladi 1567).

Halep defterdarı Muhammed'e emir verilerek Adana Beyine Payas Kalesinin yapımı için 10 bin altın göndermesi istendi. Üzeyir Bey'inin Payas Kalesi'nin yapımı için Adana Beyine yardımda bulunması emri verildi. Payas Kale'sinin yapımı için ne kadar ırgat gerekiyor ise Adana ve Üzeyir sancaklarından bulunması, bunların taşıyıcı, kireççi olması... kale duvarının 10 zir'a kalınlığında olması... denizden düşman gemileri ile saldırı olduğunda, top atışları yapılırsa dahi sağlam olması için Adana Beyine emir verildi. Payas Kalesi'nin yapımında çalışan ırgatların yevmiyelerini rüşvet ve zorbalıkla alan bazı kimselerin cezalandırılması için Halep Beylerbeyine emir verildi. Payas Kalesi'nin yapımı için eski temel üzerine kazma vurulması mümkün olmadığından yeni temel vurulmuş, kazılar sonucu

¹⁵⁸ Cezmi Yurtsever, *Payas Tarihi*, Payas Belediyesi Kültür Yayınları 2012, s.32-33

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

eski yapı taşlar çıkmıştır. Bu durumda inşaat için yeni harcama olabileceği bilgisi İstanbul'a ulaştırıldı. Halep Defterdarına emir verilerek Payas Kalesi harcamaları için 10 bin altın daha ödenek ayrılması istendi. Dağlardan kesilen keresteler Payas Kalesi yakınlarına kadar getirildi. Sahilde bekleyen üç gemi ile kereste ve ihtiyaç duyulan demir İskenderiye'ye gönderilecektir. Payas Kalesi'nin yapımında çalıştırılmak üzere Elbistan ve Hısnımansur'dan 100 adet Camus ve arabaların çok acele bulunup gönderilmesi için Adana Beyine emir verildi. Payas Kalesi'nin yapımı için ihtiyaç duyulan Camus ve taş arabaları için arpa ve samana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta Sis(Kozan) ve Kars(Kadirli) kadılarına emir verildi. Kalenin etrafında hendek açılması hususuna önem verilmesi için Adana Beyine haber verildi.¹⁵⁹

Payas Kalesi'nin yapımı işine Osmanlı yönetimi büyük önem vermektedir. Payas, bu durumuyla Osmanlı'nın askeri hareketleri için önemli bir üst olarak seçilmiştir. 1567 yılında başlayan kale inşaatının planlandığı üzere zamanında bitirilmesi için Adana Beyi kanalıyla bütün kaynaklar seferber edilmiştir. Osmanlı'nın Payas Kalesi'ni hızla yaptırmasının sonradan ortaya çıkacaktır: Kıbrıs'ın fethedilmesi. Kıbrıs'a gönderilecek asker, mühimmat ve iaşe kaynakları için Payas Kalesi kullanılacaktır.¹⁶⁰

Deniz kenarında dört köşesi kayalık güzel bir yapıdır. Sekiz adet sağlam kulesi vardır. Kalenin çevre uzunluğu 800 adım ve kale duvarı iki kattır. Kale içinde 70 kadar kale neferi bulunur. Doğuya bakan ikişer kat demir kapılı kapısı, hendek üzerinde ağaç köprüsü vardır. Kalenin ikinci kapısının girişi çok dardır. Kale içerisinde kulelere çıkmak için 44 tane rampa vardır.¹⁶¹

Osmanlı döneminde Sokullu Mehmet Paşa tarafından Payas limanı ve tersanesini güvence altına almak için 1567 tarihinde yapımına başlanmış, 1571 tarihinde de tamamlanmıştır. Antik çağlara ait bir kale üzerine yapıldığı sanılmaktadır. Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı 4 köşeli, 8 kuleli bu kale Payas'ın simgesi olarak nitelenmektedir. Başta Evliya Çelebi olmak üzere buradan geçen zenginler bu kaleden söz etmişlerdir. İskenderun Limanına gelen yabancı gemilerin su gereksinimini karşılayan Payas'ın güvenli bir yer olmasında balyemez toplarının bulunduğu bu kalenin büyük önemi vardır.¹⁶²

Payas Kalesi, yapıldığı dönemde sürre alaylarını, ticaret kervanlarını koruyan bir

¹⁵⁹ Yurtsever, *a.g.e.*, s.33

¹⁶⁰ Yurtsever, *a.g.e.*, s.33-34

¹⁶¹ Yurtsever, *a.g.e.*, s.19-20

¹⁶² Hatay İl Yıllığı, 2011, s.100

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

karakol ve ileri sefer karargahı olarak hizmet vermiştir. Osmanlının son yıllarında cezaevi olarak kullanılmış özellikle ağır cezaya mahkum olmuş suçlular buraya yerleştirilmiştir.

Vatan şairi Namık Kemal sürgüne gönderildiği Kıbrıs'a gitmek üzere bir süreliğine Payas Kalesi'nde tutulmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da karakol ve hapisane olarak kullanılmıştır.¹⁶³ Payas Kalesi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay meselesi ile ilgili bölgeye yaptığı ziyaretlerde çalışma alanı olarak kullanılmıştır.¹⁶⁴

Payas Kalesinin Turizmdeki Yeri

Kale, bugüne kadar hiçbir turizm amacı ile kullanılmamıştır. Ancak kalenin turizme kazandırılması için çeşitli projeler oluşturulmuştur. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin restorasyonu tamamlandıktan sonra kale çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ecdad yadigarı olan Payas Kalesi hem Payas halkının hizmetine sunulacak hem de turizme kazandırılmış olacak.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, külliye içerisinde Payaslı bayanlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Altan yaptığı konuşmasında, "Payas'ta yaşayan insanların bu tarihi mekanı görmeleri ve bu tarihe sahip çıkmaları gerekir. Kervansarayımız Türkiye'nin en büyük kervansaraylarından biri. Japonya'dan şehrimize gelen insanlar bu tarihi ecdad yadigarı eserleri inceliyor ve bu tarihi bir olay diyor. Bizler de diyoruz ki elimizdeki tarihi eserin kıymetini bilelim. Osmanlı döneminde zamanın sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve hac güzergahı üzerinde bulunan bu mekan, hacı kabilelerinin dilenme ve konakladığı bir yer olması sebebiyle tarih boyunca önemini korumuştur. Bu tarihi mekanı turizme kazandırmak için girişimlerimiz oldu. Payas Belediyesi olarak burada bayanların da iş sahibi olmaları, el işlerine katkıda bulunmaları için çaba sarf edeceğiz. 12 yıldan bu yana Payas Kalesi'nin restorasyonu ve turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Kısmet olursa ihalesi yapıldı ve kale içerisine bir otel yapılacak. Bu sayede bölge insanımıza istihdam olanağı doğacak, bayanlarımız da kendi ürettikleri el işlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunacaklar. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.¹⁶⁵

¹⁶³ 'Tarihin İzinde', TRT (Erişim Tarihi: 05.11.2013)

¹⁶⁴ 'Tarihin İzinde', TRT (Erişim Tarihi: 05.11.2013)

¹⁶⁵ <http://www.iskenderunhaber.com/2011/03/13/payas-kalesine-otel-yapilacak> (Erişim Tarihi: 09.11.2013)

Payas Köprüsü

Payas Köprüsü

Arasta içinden geçen kervan ve hac yolu, güney kapısından geçtikten sonra Payas Çayı'na ulaşılmaktadır. Bu çay üzerinde Payas Köprüsü bulunmaktadır.¹⁶⁶ Külliye'nin güneyinde bulunan Payas Köprüsü, küçük 4 gözlü (bir gözü toprak altında kalmış) bir yapıdır. Görünebilen gözlerden ortadaki göz daha yüksek ve sivri kemerlidir. Yapının kemerleri tuğla, duvarları moloz taştandır.¹⁶⁷

Osmanlılar tarafından yapılan bu köprü, ipek yolu üzerinde bulunduğu için tarih boyunca sürekli olarak kullanılmıştır. Hac kervanları ile surre alaylarının Anadolu'ya geçmesini sağlayan bir köprüdür. Kesme taştan yapılan köprü, günümüzde harap bir haldedir. Yalnızca külliye'ye yakın olan kısmı sağlamdır. Payas Köprüsü, yaklaşık olarak 20 yıldır kullanılmamaktadır. Payas Çayı üzerinden geçişi sağlamak için köprünün yanına yapısı asfalt olan yeni bir köprü yapılmıştır. Halk bu yeni köprüyü kullanmaktadır. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin restorasyon işleminin bitmesinin hemen ardından Payas Kalesi ve onun ardından da tarihi Payas Köprüsü'nün onarımı için restorasyon çalışmalarını hedeflediğini ve böylece tarihi dokuların yeniden canlanarak yerli ve yabancı turistlerin hem tarih hakkında bilgi sahibi olacaklarını hem de yapıları turizme kazandıracaklarını söyledi.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Kadir Aslan, *a.g.e.*, s.125

¹⁶⁷ Kadir Aslan, *a.g.e.*, s.125

¹⁶⁸ 11.10.2013, Bekir Altan (Röportaj Metni: 2)

Cin Kule ve Turizmdeki Yeri

Cin Kulesi (1577)

Cin Kulesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile deniz kıyısı arasında konumlanmış bir tepede bulunmaktadır.¹⁶⁹ Cin Kulesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin yaklaşık 650m uzağında ve kuzeybatı yönündedir. 3600m lik görüş açısına sahiptir. Cin Kulesi, kare planlı tamamen kesme taştan gözetleme kulesi olarak inşa edilmiştir.¹⁷⁰ Akdeniz üzerindeki Osmanlı hakimiyetinin sağlanması için Payas'a tersane ve liman kurulması kararlaştırılmıştır. Günümüzde yok olan bu tersane limanının kuruluş tarihi 1568'dir.

Açık denizlerden gelebilecek saldırılara karşı liman ve tersaneyi rahatça savunabilmek ve Payas'taki kale ve külliye için bir ön savunma hattı oluşturmak maksadı ile limana hakim bir nokta üzerinde bir kule inşa edilmesine karar verilir. 975 H./ 1577 M. Yılında Babıali, Üzeyir Beyi ve Kadısına gönderdiği bir talimatla, limanın uygun görülen bir yerine, İstanbul Saray Burnu karşısında bulunan Kız Kulesi üslubunda metin bir kule yapılarak içine dört top ile yeteri kadar hisar eri konulmasını emretmiştir. Bu hükmün gönderilmesinden sonra, kalenin inşasına başlanılmıştır.¹⁷¹ Cin Kulesi, bir gözetleme kulesi özelliği taşımaktadır. Kulenin Haçlılar yada Cenevizliler döneminde yapıldığına dair söylentiler vardır.¹⁷²

Payas'ta sahile oldukça yakın konumda ikinci bir askeri niteliğe sahip yapıdır. Payas'ta bir Osmanlı şehri oluşturmak için gösterilen gayretin son halkasını teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yani yapım tarihi göz önüne alınırsa kule, kale, iskele, gümrük, tersane ve külliye'den sonra Payas'ta inşa edilen çekirdek yerleşim dokusunun son büyük yapısını teşkil

¹⁶⁹ <http://www.neredekal.com/blog/Cin-Kulesi/> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁷⁰ <http://www.gezi-yorum.net/antakya-dortyol/> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁷¹ Kadir Aslan, a.g.e, s. 124

¹⁷² <http://www.neredekal.com/blog/Cin-Kulesi/> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

etmektedir.¹⁷³

“Cerahete İcraat” adlı resim heykel sergisi açılış kurdelesini H. Bayram Türkoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan Payas’ın yarısını sporcu diğer yarısını da sanatçı yapmayı hedeflediklerini belirtirken ‘Açılışını yaptığımız resim heykel sergisi kültürel etkinliklerimizin en önemlilerindedir. Bir millet sanatçısına sahip çıkarak var olur. Tarihi Cin Kulesi’nde ilk defa bu şekilde bir etkinlik düzenliyoruz. Bundan sonra da bu mekânımızı kültürel etkinliklere ayıracağız. Okullarımızdan tüm öğrencilerimizi buraya getireceğiz gelecek nesillerimize sanatımızı sevdireceğiz’ şeklinde konuştu.¹⁷⁴

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan; kulenin bugüne kadar turizme hiçbir katkısı olmadığını belirterek Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından sıra Payas Kalesi ve Cin Kule’ye geldiğini, tarihi mekanlarının yeniden canlandırılmasının hem Payas turizmine katkı sağlayacağını hem de yapıların ayakta kalarak gelecek nesillerin tarihi daha iyi anlayabileceklerini söyledi.¹⁷⁵

Payas Çağlayan Şelalesi

Payas Çağlayan Şelalesi

Şelale, su kütesinin akarsu yatağında her hangi bir nedenle oluşmuş eğim kırığından kısa ve uzun mesafede düşmesi ile oluşan doğal görünümdür.¹⁷⁶ Şelalelerin en önemli özelliklerden biri çok büyük aşındırma gücüne sahip olmalarıdır. Aşınmanın hızı, suyun düşme yüksekliğine, düşen suyun hacmine, aşağıya taşıdığı aşındırıcı maddelerin yapısına

¹⁷³ Kadir Aslan, a.g.e, s.124

¹⁷⁴ <http://www.iskenderun.org/haberdetails.isk?ID=20914#.UsM2-PRdWQc> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁷⁵ 11.10.2013, Bekir Altan (Röportaj Metni: 3)

¹⁷⁶ http://www.tcd.org.tr/TCD/TCDarsiv/TCD52/2009_3.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

göre deęiřir.

řelaleler suyun döküldüęü yerde geniş ve derin çukurlar meydana getirir. Bazı durumlarda bu çukurların derinlięi düşme yükseklięi kadar olabilir. řelalelerin yükseklięi ile dökükleri su miktarı arasında her zaman doğrudan bir baęıntı bulunmaz. 300 metrenin üzerindeki řelalelerin çoęunda dökülen su miktarı azdır. Öyle ki taban bölümünde su ancak bir çiy gibi çevreye yayılır.¹⁷⁷ Payas yöresinin fazla bilinmeyen ve saklı güzellikleri bitmiyor. Hassa ile Sincan arasında bulunan Çaęlayan řelalesi, Sincan köyünü geçtikten sonra devam eden yol boyunca yaklaşık 20 km ileride yer alıyor.¹⁷⁸

Payas Çaęlayan řelalesi, Türkiye'nin en yüksekte düşen řelalesidir. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Sincan köyünün yukarı kesiminde bulunan řelalenin Payas turizmine katkısının bulunmadıęını bu durumun sebebinin ise řelaleye giden yolların kötü olması, řelalenin şehir merkezine uzak olması ve yaylaların üst kısımlarında terör olaylarının olması olarak göstermiştir. Bu nedenlerden dolayı şehir içi ve şehir dıřı turistler řelaleyi ziyaret etmemektedir diye konuştu.¹⁷⁹

Damlatař Maęarası ve Turizmdeki Yeri

Damlatař Maęarası

Damlatař Maęarası, kireçtařı ve mermer duvarlarındaki çatlaklar deniz dalgaları ve yüzey sularının aşındırması sonucunda oluşmuřtur. Yarımadaı oluřturan katmanların konumunun dikey olması yüzey sularının maęaraya sızmasını kolaylařtırmıř, sarkıt ve dikitlerin bolca oluşmasına yol açmıřtır.¹⁸⁰

¹⁷⁷ <http://selale.nedir.com/> (Eriřim Tarihi: 01.05.2014)

¹⁷⁸ <http://payashaber.tv/payas-in-dogal-guzellikleri/37/> (Eriřim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁷⁹ 11.10.2013, Bekir Altan (Röportaj Metni: 4)

¹⁸⁰ Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.6, Ana Yayıncılık, s. 583

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Soda tüpleri, sarkıt oluşumların ilk hallerini gösterirler. İçleri boş ve uzun, genellikle saydam kalsit tüplerinden oluşan soda tüplerinin genişliği, içerisinde bulunan su damlacığının çapı kadardır. Damlacık bu tip içinden aşağı akarken bir anda duraklar. İçindeki CO₂'i mağara atmosferine bırakarak çökmeyi hızlandırır ve içerdiği CaCO₃'ün bir kısmını ortaya bırakır. Bu CaCO₃, ince soda tüpünün ağzına eklenir ve aşağıya doğru uzama gelişir.

Sarkıt, mağara tavanlarından buz parçası gibi sarkan oluşumlardır. Onlarca metre uzunluğunda oluşabilirler. Sarkıtlar, enine kesitlerinde yuvarlak, elipsoid veya yivli şeklindedir. Boyuna kesitleri ise koniktir. Üstte kalın, aşağı tarafları ise incelmıştır. Bir sarkıtın şekli, boyutları, bileşimi ve yüzey dokusu pek çok etkene bağlıdır. Damlanın oranı, hava dolaşımı, buharlaşma, nemlilik, sıcaklık, çözeltinin derişimi, hidrostatik basınç, karbondioksitin kısmi basıncı ve çözeltideki pislikler sarkıtın nasıl oluşacağını belirler.

Dikitlerde tıpkı sarkıtlar gibi mağaralarda en çok karşılaşılan ve en iyi bilinen oluşumlardır. Dikitler, sarkıtlardan damlayan sularla oluşabildikleri gibi tavadan damlayan sularla da oluşurlar. Genellikle sarkıtlardan çapça daha genişirler. Bunun nedeni, CaCO₃ zengin su damlası mağara tabanına çarpmanın şiddeti ile etrafa dağılır. Bu dağılmada kalsitin daha geniş bir alanda birikmesine, yani altında olduğu sarkıttan daha geniş bir çapa sahip olmasına neden olur. Düşme mesafesi, damlama oranı, içerdiği bikarbonat miktarı ve buharlaşma şekli bu çapın büyüklüğünü ve dikitin gelişim hızını etkileyen faktörlerdir.

Sütunların oluşum şekli dikit ve sarkıt oluşumundan farklı değildir. Bir sütun ilk gelişim aşamasına dikit olarak başlayabileceği gibi sarkıt olarakta başlayabilir. Önemli olan yeterli süre geçtikten sonra sarkıtın mağara tabanı ile birleşmesidir. Sütunların bir diğer oluşum şekli ise, sarkıt ve dikitin altlı üstlü gelişmesi sonucu bir süre sonra birleşerek o alandaki tavan yüksekliğine bağlı olarak, bazen devasa büyüklükteki sütun yapılarını oluşturmalarıdır.¹⁸¹

Payas'ın Sincan yaylasının doğa harikası içerisinde bulunan mağara 2004-2005 yıllarında keşfedilmiştir.¹⁸² Deniz seviyesinden 542 m yükseklikte yer alan mağaranın uzunluğu 95 m'dir. Mağaranın giriş kapısına ise ana yolun bitiminden itibaren 190 tane merdiven basamağı tırmanılarak ulaşılmaktadır.¹⁸³

Damlataş Mağarası, Hatay'ın en önemli doğal güzelliklerinden birisi olup 120 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Bu mağara oluşum şekline göre doğal, olduğu ana

¹⁸¹ http://www.humak.hacettepe.edu.tr/Learning/magara_olusum.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

¹⁸² <http://keskinveysel.blogspot.com/2013/08/120-milyonluk-magara.html> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁸³ http://www.tsadergisi.org/Makaleler/509784086_157_11_13-29.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

kayaya baęlı olarak gelişim zamanına göre ikincil mağara türündendir. Topoęrafik özelliklerine göre ise kısmen yatay, kısmen dikey oluşmuş mağaralar grubundandır.

Damlataş Mağarası'nın oluşumu ve gelişimi üç aşamada gerçekleşmiştir. Bunlar; freetik, vadon(havalanma) ve ihtiyarlık safhalarıdır. Günümüzde gelişim sürecini tamamlamış olan Damlataş Mağarası, 540-545 m yükselti basamakları arasında askıda kalmış fosil bir mağaradır. Yatay 'S' harfi şekline benzeyen mağarada bazı salonlar arasında belirgin yükselti farklılıklarıyla geçiş sağlanmaktadır. Bu durum muhtemelen mağaranın oluşum aşamasında meydana gelen tektonik hareketler vasıtasıyla gerçekleşmiş olabilir.

Fosil bir mağara karakteri taşıyan Damlataş Mağarası 4 salondan meydana gelmektedir. 1.7m yüksekliğinde ve 1.5m genişliğinde bir kapıdan girilen mağaranın ana ve en büyük salonuna 10.3m uzunluęunda ve 2.5m yüksekliğinde bir koridordan geçilerek ulaşılır. Bu koridor özellikle çeşitli perde şekilleri ile soęan şekilleri bakımından zengindir.

Mağaranın en büyük salonu olan 1 numaralı oda, birbirinden tümsekle ayrılan iki ayrı alan şeklinde gelişmiş bir özelliktedir. Her iki alana da ana kapıdan içeri girdikten sonra farklı ulaşım yolları vardır. Ancak küçük alanın girişi daha dardır. Bu alanlardan büyük olanı 23.3m uzunluęunda 9.4m genişliğinde ve 4.7-8.4m yüksekliğindedir. Salonun eğimi daha ilerdeki salonlara doğru gidildikçe artar. 1 numaralı odanın bu kısmı, damlataşı oluşumu bakımından oldukça fakirdir. Sadece ana girişe doğru olan duvarlarda küçük boyutlarda soęan şekilleri gelişmiştir. Aynı salonda tümseğin diğer tarafında kalan mekan ise 2.5m yükseklikte olup daha küçük bir şekle sahiptir. Buna rağmen damlataşı oluşumu bakımından zengin bir özellik sunar. Çeşitli sarkıt, dikit, sütun, perde türünden şekiller bulundurur.

Bir numaralı salonun sonundan yaklaşık 10m uzunluęundaki bir eşik ile aşağıya doğru inilerek başka bir koridora geçilir. 14.5m uzunluęunda ve 2-2.5m yüksekliğindeki bu koridor damlataşı oluşumları özellikle de perde şekilleri bakımından zengindir. Bu koridorun sonundan 2 numaralı salona ulaşılır. Bu salon 9.7m uzunluęunda, 7m genişliğinde ve 3.5-3.7m yüksekliğinde bir alandır. Salonda dikit, perde şekilleri ile örtü damlataşları oldukça gelişmiştir. 2 numaralı salonun sonundan tekrar 6.8m uzunluęunda 2-2.5m yüksekliğinde bir koridorla 3 numaralı salona geçilir. Bu alan ise 5m uzunluęunda, 8.5m genişliğinde ve 2.6m yüksekliğindedir. Çeşitli sarkıt, dikit, sütun ve bayrak şekilleri gelişmiştir. Salon tabanındaki bazı alanlarda yerde kopmuş bir şekilde sarkıt parçaları bulunmaktadır. Bu salon tavan kısmına doğru 5m yüksekliğinde bir basamakla 4 numaralı salona geçiş sağlanmaktadır. Bu salonun girişinde küçük bir tümsek bulunmaktadır. Mağaranın en son salonu olan bu mekan,

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

7.6m uzunluğunda, 4.2-9.3m değişen genişlikte ve 5.6m yüksekliğindedir. Bu salon damlataşı oluşumu bakımından oldukça zengin bir nitelik sunar. Çeşitli sarkıt, dikit, sütun ve perde şekillerinin hepsi bir arada bulunmaktadır.¹⁸⁴ Yerli ve yabancı turistlerin hayranlıkla gezdikleri Damlataş Mağarası, Payas halkı tarafından astım hastalığına iyi geldiğine inanılmaktadır.¹⁸⁵ Dört Yol'a bağlı Payas Beldesinde 2004-2005 yıllarında keşfedilen 120 milyon yıllık Sincan Damlataş Mağarası'nın turizme açılması için çalışmalar başlatıldı. Dört Yol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile birlikte Sincan köyünde 2004-2005 yılında keşfedilen 120 milyon yıllık Damlataş Mağarası'nı gezdi. Kaymakam Hayri Sandıkçı, mağaranın bulunduğu Amanos Dağları'nın mutlaka turizme açılması gerektiğini ifade ederek mağara ile ilgili tüm projelerimiz hazır. İlk olarak yol problemini çözüp ardından ne gerekiyorsa yapacağız dedi.¹⁸⁶ Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, iki yıl içerisinde Damlataş Mağarası'na yapılan gezilerin arttığını bunun sebebinin ise hem halkın doğa harikası olan mağarayı görmek istemesi hemde astım hastalığına iyi geldiği düşüncesi olarak belirtti.¹⁸⁷

Meryem Ana Suyu Ve Turizmdeki Yeri

Meryem Ana Suyu

Meryem Ana Suyu, Payas'ın Sincan köyü mevkiinde bulunmaktadır.¹⁸⁸ Sincan köyünde bulunan Meryem Ana Suyu, bölge halkı tarafından şifalı olarak kabul edilmekte ve cilt hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

¹⁸⁴ http://www.tsadergisi.org/Makaleler/509784086_157_11_13-29.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

¹⁸⁵ www.capital.com.tr/hatayin-dunyaya-acilan-kapisi-payas (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁸⁶ <http://www.kenthaber.com/akdeniz/hatay/dortyol/Haber/yasam/Normal/milyon-yillik-magara-turizme-aciliyor/942634be-e1a2-44a6-85bf-407e19416d23> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁸⁷ 11.10.2013, Bekir Altan (Röportaj Metni: 5)

¹⁸⁸ <http://www.capital.com.tr/hatayin-dunyaya-acilan-kapisi-payas-haberler/23278.aspx?1.Page> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Bir rivayete göre Meryem Ana, suyun bulunduğu yerde konaklamış ve Hz. İsa'yı burada vaftiz yaptığı söylenmektedir. Ayrıca kutsal Meryem Ana Suyu yakınlarında birde kilise kalıntıları vardır. Bu yönüyle bölge, Hristiyanlar için önemlidir.¹⁸⁹

Meryem Ana Suyu, uzun yıllar boyunca Hristiyan dinine mensup olanların ziyaret ettiği bir yerdir. Meryem Ana Suyu, Payas Beldesi ile turizme kazandırılarak bölgede Kültür-Tarih Turizmi, İnanç Turizmi, Sağlık Turizmi, Yayla Turizmini buraya ziyarette bulunan yerli ve yabancı turistlere bir arada sunmaktadır.¹⁹⁰

Sonuç

Payas, Anadolu'nun en seki yerleşim yerlerinden biridir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca tarihi zenginlikleriyle Payas, bir çok bölgeden üstündür. Bu zenginlikler Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Payas Kalesi, Payas Köprüsü, Cin Kule, Damlataş Mağarası, Çağlayan Şelalesi, Meryem Ana Suyu'dur.

Payas, tüm bu tarihi ve doğal oluşum mekanlarını yakın tarihe kadar turizm amaçlı kullanamamıştır. Tarihi yapılar harap bir halde kaderlerine terk edilmişlerdir. Son yıllarda bu eserlere önem verilmeye başlanmıştır. Eserler zamanla restorasyon çalışmaları ile hayata döndürülmeye çalışılmaktadır. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi bu çalışmanın ilkini oluşturmaktadır. Külliyenin yaklaşık bir yılı aşkın süren restorasyon çalışmaları sonucunda tahrip olan bölümleri onarılmış ve yeniden aktif hale getirilmiştir. Dükkanlar ticarete açılmış, han odaları butik otele dönüştürülmüş, hamam halka açık hale getirilmiştir. Külliyenin ardından tarihi Payas Kalesi ve Cin Kule içinde restorasyon projeleri hazırlanıp tahrip olan yerler onarılacaktır. Böylece Payas'ın tarihi mekanları hayata dahil edilecek, turizme katkı sağlanacak ve halk tarihe karşı daha duyarlı hale gelecektir.

Payas'ın doğal güzelliklerinden Damlataş Mağarası, astım hastalığına iyi geldiği bilinmesine rağmen ulaşım zorluğu nedeni ile hakettiği yerli ve yabancı turisti kendisine çekememektedir. Yine aynı şekilde ulaşım zorluğu nedeni ile Çağlayan Şelalesi ve Meryem Ana Suyu'da turizme bir katkı sağlayamamaktadır. Payas, turizm açısından gelişmeyen bir bölgedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu kanıyı değiştirip canlılık kazandırmak yönündedir.

¹⁸⁹ <http://www.capital.com.tr/hatayin-dunyaya-acilan-kapisi-payas-haberler/23278.aspx?1.Page> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

¹⁹⁰ <http://www.capital.com.tr/hatayin-dunyaya-acilan-kapisi-payas-haberler/23278.aspx?1.Page> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kaynakça

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.6, Ana Yayıncılık.

Aslan, Kadir, *Cumhuriyetin 75. Yılında Dört Yol*, Dört Yol Belediyesi Kültür Yayınları, Dört Yol 1999.

Hatay İl Yıllığı, 2011.

Hatipoğlu, Süleyman, ''*Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi*'' , Güneyde Kültür Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, c.7, sy. 75 (1995).

Işık, Bora, *Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Restorasyon Projesi Raporu*, Adana 2011.

Müdürrisoğlu, M. Fatih, *16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İnşa Edilen Menzil Küllieleri Doktora Tezi*, Ankara 1993.

'Tarihin İzinde', TRT (Erişim Tarihi: 05.11.2013)

Yurtsever, Cezmi, *Payas Tarihi*, Payas Belediyesi Kültür Yayınları 2012.

İnternet Adresleri

[http://www.academia.edu/4706852/16. Yuzyilda Osmanli Kulliyeleri](http://www.academia.edu/4706852/16._Yuzyilda_Osmanli_Kulliyeleri) (Erişim Tarihi: 25.10.2013)

<http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/912/11366.pdf> (Erişim Tarihi: 19.04.2014)

<http://www.iskenderun.org/haberdetails.isk?ID=20914#.UsM2-PRdWQc> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

http://www.tcd.org.tr/TCD/TCDarsiv/TCD52/2009_3.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

<http://payashaber.tv/payas-in-dogal-guzellikleri/37/> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

http://www.humak.hacettepe.edu.tr/Learning/magara_olusum.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

<http://keskinveysel.blogspot.com/2013/08/120-milyonluk-magara.html> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

http://www.tsadergisi.org/Makaleler/509784086_157_11_13-29.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

www.capital.com.tr/hatayin-dunyaya-acilan-kapisi-payas (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

<http://www.kenthaber.com/akdeniz/hatay/dortyol/Haber/yasam/Normal/milyon-yillik-magara-turizme-aciliyor/942634be-e1a2-44a6-85bf-407e19416d23> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

<http://www.capital.com.tr/hatayin-dunyaya-acilan-kapisi-payas-haberler/23278.aspx?1.Page> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

<http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClliye> (Erişim Tarihi: 25.10.2013)

<http://www.neredekal.com/blog/Cin-Kulesi/> (Erişim Tarihi: 31.12.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

<http://www.iskenderunhaber.com/2011/03/13/payas-kalesine-otel-yapilacak> (Eriřim Tarihi: 09.11.2013)

<http://www.beyazgazete.com/haber/2011/5/25/sokullu-mehmet-pasa-kulliyesi-turizme-kazandiriliyor-843535.html> (Eriřim Tarihi 04.11.2013)

<http://payas.bel.tr/payas.php?id=1> (Eriřim Tarihi 22.10.2013)

<http://www.sinan-tr.com/?p=918> (Eriřim Tarihi 01.11.2013)

<http://selale.nedir.com/> (Eriřim Tarihi: 01.05.2014)

<http://www.gezi-yorum.net/antakya-dortyol/> (Eriřim Tarihi: 31.12.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ ve TURİZİMDEKİ YERİ

* Levent ARSLAN

** Ali KAÇAR

*** Sezgin YILDIZ

**** Metin GÜNENÇ

Atf Bilgisi

Chicago: Levent Arslan, Ali Kaçar, Sezgin Yıldız, Metin Günenç, “Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Ve Turizmdeki Yeri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 150-181.

Apa: Arslan, L., Kaçar, A., Yıldız, S., Günenç, M. (2023), “Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Ve Turizmdeki Yeri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 150-181.

Özet

Hatay’ın kuzeyindeki turizm cennetlerinden biri olan Payas’ta 1560-1580 yılları arasında tamamlanmış olan Sokullu Külliyesi, camisi, imareti, han, hamam ve medreseleriyle büyük bir irfan yuvasına dönüştürülmüştür. Osmanlıların güneye yapmış oldukları her türlü ikmalin de merkezi durumunda olan külliye, zaman içerisinde çeşitli tahribatlara uğramış olsa dahi bugün bile görkeminden bir şey kaybetmeden ayakta kalmaya devam etmektedir. Payas’ın en önemli turizm merkezi haline gelen külliye çeşitli sanat etkinliklerinin yanı sıra toplantı ve eğlence merkezi olarak da hizmet vermektedir.

Bu makalede Sokullu Külliyesi olarak bilinen bu mekanın geçmiş ve geleceği hakkında bilgi verilerek turizmdeki yeri ve önemi sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Payas, Sokullu, Külliye, Medrese, İmaret, Kale.

Abstract

Sokullu Kulliyeye, completed between 1560 and 1580 in Payas, one of the tourism paradises in the north of Hatay, has been transformed into a great home of wisdom with its mosque, soup kitchen, inn, Turkish bath and madrasah. The complex, which was the center of all kinds of supplies made by the Ottomans to the south, continues to stand without losing anything from its splendor, even though it has suffered various destructions over time. The complex, which has become the most important tourism center of Payas, serves as a meeting and entertainment center as well as various art events.

In this article, the place and importance of this place in tourism will be questioned by giving information about the past and future of this place known as the Sokullu Complex.

Keywords: Hatay, Payas, Sokullu, Kulliyeye, Madrasa, Imaret, Castle.

* Müdür, Defne Aknehir İlkokulu, alansoy_lev@hotmai.com, Orcid: 0000-0002-3108-8549

** Müdür Yardımcısı, Aknehir İlkokulu, aknehirilkokulu@gmail.com, Orcid:0000-0002-5620-9976

*** Müdür, Altınözü Toprak Hisar İlkokulu, sezginyildiz2015@gmail.com, Orcid: 0000-0002-2421-5124

**** Müdür Yardımcısı, Defne Samankaya Muti Zöhre Mahanoğlu İlkokulu, metingunenc@gmail.com, Orcid:0000-0002-7255-5385

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Giriş

Anadolu'nun güneyinde, İskenderun körfezi kıyısında kurulmuş olan Payas, Adana-Antakya karayolunun 107. kilometresinde yer alan ve idari olarak Dört Yol ilçesine bağlı bir sahil kasabasıdır. Batıda Adana, güneyde İskenderun ve Antakya Payas'a en yakın şehirlerdir.¹

Payas bölgesinde yerleşim neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Payas'ın kuruluş tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanan, eski zamanlardan beri çeşitli mücadelelere ve el değiştirmelere uğramış ve sonuçta Yavuz Sultan Selim zamanında 1516 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.² Anadolu'yu Suriye ve Orta Doğu'ya bağlayan en kullanışlı yol güzergâhı üzerinde olması sebebi ile tarihin her döneminde Payas stratejik bakımdan önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur. Payas'ın eski çağlardaki adı Baias'tır. Sonraları Bayyas, Bayas ve son olarakta bugünkü hali olan Payas adını almıştır.

Payas bölgesi tarih boyunca çok önemli savaşlara sahne olmuştur. Bunlardan ilki askeri ve siyasi yönden çok güçlü olan Pers Kralı Dara ile Helenizm'i dünyaya hâkim kılmak için yola çıkan Makedonya Kralı Büyük İskender arasındaki savaş, M.Ö. 333 teki büyük savaştır. Bazı kaynaklar bu savaşın İssos'ta olduğunu söylese de Adana üzerinden gelen Büyük İskender'i arkadan vurmak için Antakya üzerinden gelen Pers Kralı Dara, Dumdum Ovasını geçip Aslanlıbeli'nden Nurdağı'nı aşarak ovaya inmiştir. Bu saldırıyı haber alan İskender, karargâhını İskenderun'da kurarak Dara'yı beklemiş, iki ordu M.Ö. 333'ün baharında ova Payas/Deliçay kenarında karşılaşmıştır. Yapılan savaşta İskender kazanmış Dara'nın hazineleriyle ailesini de teslim almıştır. Bu dönemde Payas, İssos'uda içine alan oldukça büyük bir şehir konumundadır.

Bu savaştan başka zamanın en büyük iki devleti Bizans İmparatoru Heraklius ile İran Kralı II. Hüsrev zamanında 622'de yapılan dünya savaşı Payas'ta olmuştur. Bu savaşta İranlılar Bizanslıları yenmişlerdir. İzleyen dönemlerde Payas, bu seferde hac yolu üzerinde olması sebebi ile önemini korumuştur. Haçlıların ilk seferlerinde Anadolu'dan Payas üzerinden çıktıkları bilinmektedir. Payas'taki Cin Kule'nin gözetleme amacıyla 13.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bölge kısa bir süre haçlı egemenliğinde kalmıştır. Payas, bir

¹ Bora Işık, *Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Restorasyon Projesi Raporu*, Adana 2011, s. 2

² Süleyman Hatipoğlu, "Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi", *Güneyde Kültür Aylık Fikir ve Sanat Dergisi*, Cilt.7, Sayı: 75, (1995), s.17.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

süre Memluk hâkimiyetine girmiş, daha sonra ise Ramazanoğulları hâkimiyetine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi ile bölge Osmanlıların eline geçmiştir. Hac yolu üzerinde olması sebebi ile Osmanlılar Payas'a önem vermişler ve eski kaleyi yerinden sökerek 1567-1571 tarihleri arasında bugünkü kale ve hendeği yapmışlardır. Camii, hamam ve imaret ise 1568-1574 yılları arasında tamamlanmıştır.

Osmanlı Devleti, tüm doğu seferlerinde Payas Limanını lojistik ikmal üssü olarak kullanmıştır. Son olarak IV. Murat ünlü Bağdat Seferi'nde tüm lojistik ikmalini Payas üzerinden yapmıştır. 17. yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Payas tarihindeki en önemli olay 19. Yüzyıldaki büyük isyan hareketlerinden sonra Payas'ın çevredeki İskenderun, Belen, Antakya, Hassa ve Reyhanlı ile birlikte Halep vilayetine bağlanmasıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında kısa bir süre Fransız işgaline uğrayan Payas, işgalden fazla etkilenmemiştir.³

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Sokullu Külliyesi (1574)

Külliye, İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesi ile ortaya çıktı. Külliye, birbiriyle bağlantılı yada ilintili şekilde belirli bir yere toplanmış birkaç binadan oluşan yapılar topluluğudur. Sosyal amaçlar için inşa edilmiş camii esas olmak üzere, çevresinde çeşitli sosyal görevi olan binaların düzenlenmesi ile meydana gelir. Birbirini tamamlayan sosyal işlevlerle, aynı alanda inşa edilen yapıların külliye olarak kabul edilmesi için hep birlikte tasarlanmış veya inşa edilmiş olması gereklidir. Ancak, bazı külliyelerin sonradan ilave edilen yapılarla zaman içinde kapsamının genişletildiği bilinmektedir. Külliyei oluşturan mimari bileşenlerin her birinin bağımsız birer kurum niteliği taşıdığı

³ <http://payas.bel.tr/payas.php?id=1> (Erişim Tarihi: 22.10.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

görülür. Yapılar topluluğunun odağında camii bulunur. Birinci derecede camii, ikinci derecede medrese ile bunlara bağlı olarak mektep (sıbyan mektebi), imaret, kervansaray, han, darüşşifa, hamam, muvakkithane, çeşme, şadırvan, sebil gibi diğer yapılar yer alır.

Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Payas'ın güneyinde yer almaktadır. Kasabanın sahil bölgesinde Kara Cami mahallesinde ve yerleşim merkezinin dışında kalır. Külliye doğuda Anıt Sokak, batıda Deniz Sokak ve kuzeyde İnönü Caddesi arasında yer almaktadır.

Hatay ili Dört Yol ilçesine bağlı Payas'ta bulunan külliye, Sultan II. Selim zamanında 1574 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Anadolu'nun Sağ Yolu olarak kabul edilen, ordunun, sürre alaylarının, hac ve ticaret kervanlarının geçtiği güzergâh üzerinde inşa edilmiş bir menzil külliyesidir.⁴ 14.902 metrekarelik alanda camii, hanıgah, sıbyan mektebi, tabhane, imaret, çifte hamam, iki çeşme, bedesten, kervansaray, tuvaletler ve servis mekânlarından meydana gelen külliye, bugün sahile tahmini olarak 300 metre uzaklıkta bir yerde ve temelleri Ortaçağ'a kadar uzanan bir kalenin yanında yer almaktadır.⁵

Payas'ın bir Osmanlı şehri olarak planlanması aşamasında, külliye ile çevresindeki yapılar bir bütün oluşturmaktadır. Çevre yapıların bazıları külliyeyle önce ve bazıları külliyeyle sonra inşa edilmiştir. Yakın çevreyi anlamak için öncelikle külliye ile hem dönem yapılarını incelemek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda ilk yapı Kale'dir. Külliye'nin batısında yer alan çevresi hendeklerle çevrili sekiz kuleli bir savunma yapısıdır. Birçok kaynağa göre haçlı yapısı olarak anlatılan kale, arşiv malzemelerine göre tamamen Osmanlı yapısıdır.⁶

1567de inşasına başlanan kale, külliye'nin tam batısında yer almaktadır. Neredeyse külliye ile iç içe inşa edilmiş yapı düz bir alan üzerine kurulmuştur. Geçiş kalenin doğusundan, bugün üstüne asfalt dökülmüş köprüden sağlanmaktadır. Kalenin ortasında oldukça büyük bir avlu bulunmaktadır. Avlunun çevresinde alt katta depo ve koğuşlar, üstte ise merdivenle çıkılan kule ve burçlar yer alır. Avlunun ortasında yıkık bir mescit ile kışla yapısı bulunmaktadır.⁷

16.yy da hem askeri hem ticari açıdan önemli bir yerleşim yeri olan Payas'da

⁴ Hatay İl Yıllığı, 2011, s.104

⁵ Süleyman Hatipoğlu, *a.g.e*, s.17

⁶ M. Fatih Müderrisoğlu, *16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İnşa Edilen Menzil Külliyelele Doktora Tezi*, Ankara 1993, s.602

⁷ Bora Işık, *a.g.e*, s.3

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bu amaç doğrultusunda kale, kule, külliye, iskele, gümrük ve tersane inşa edilmiştir.⁸ Bugün iskele, gümrük ve tersane yapılarına arşivlerden başka bir yerde rastlanmamaktadır. Bilinçsiz kıyı yerleşimi ve ilgisizlik yüzünden bu yapılar yok olmuştur.

Külliye ile hem dönem son yapı, külliye'nin güneyinde kuzey-güney yönünde yer alan tarihi yolun Payas çayı üzerindeki bağlantısı olan köprüdür. Külliye'den 200 m uzaklıktaki yapı üç kemerli ve taş yapıdır. Bugün yanında yeni köprü'nün yer aldığı yapı, gözlerden uzak bir noktada olması nedeni ile oldukça harap durumdadır.

Külliye'ye en yakın yapılardan biride batı yönünde bulunan ve kale hendeğinin hemen yanında yer alan geç dönem hamamıdır. Yerel insanların anlatımına göre 19.yy sonlarında yapılan hamamın tapusu şahıslara aittir. Bugün girişi yıkılmış, kısmen toprak altında kalmış ve harap haldedir.

Külliye'nin güneyinde, bir zamanlar demir çelik fabrikasının ana giriş kapısı, köprüden geçen yol üzerindeyken, bu bölge ticaret için önemli olmaya başlamış ve yığma taş dükkanlar inşa edilmiştir. Ancak fabrikanın ana kapısının yer değiştirmesiyle duran ticari hayat, buradaki yapıların da birer harabeye dönüşmesine sebep olmuştur.

Son dönemlere gelindiğinde şuan yoğun bir yapılaşma olmasa da, belediye ve şahısların girişimleri sonucu külliye'nin bulunduğu bölge yeni yapılaşma için tercih edilen bölge konumuna gelmeye başlamıştır.⁹ Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi 14.902 metrekarelik bir alana kurulmuş büyük bir külliye'dir. İçerisinde cami, han gâh, sıbyan mektebi, hamam, arasta, han, tabhane ve imaret yapıları yer almaktadır.

Külliye'de ilk dikkat çeken özellik içinden tarihi yolun geçtiği kuzey-güney doğrultusunda ve külliye'yi ikiye bölen dikdörtgen planlı arastadır. Dikey eksenini oluşturan bu hat, merkezde doğu-batı eksenini ile kesişerek mimari bir öge olan Dua Kubbesi ile vurgulanır.¹⁰

⁸ Bora Işık, *a.g.e.*, s.173

⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.3

¹⁰ Kadir Aslan, *Cumhuriyetin 75. Yılında Dört Yol*, Dört Yol Belediyesi Kültür Yayınları, Dört Yol 1999, s.122

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Arasta ve Bölümleri

Arasta

Külliyedeki ikinci önemli nokta, dikey eksenin külliye yapılarını iki ayrı gruba ayırmasıdır. Han, tabhane ve imareten oluşan doğu blok, işlevleri ticari ve sosyal nitelik taşıyan yapıları bir yanda cami, han gâh, Sıbyan Mektebi ve hamamdan oluşan batı blok ise dini ve eğitim işlevli diğer yapıları ayrı bir yerde toplamaktadır. Böylece külliyyede yaklaşık aynı işlevli yapılar yan yana ve aynı yöne doğru inşa edilerek külliyyenin tasarımına biçim verilmiştir. Külliyyeyi oluşturan birçok birim vardır. Bunlar arasta, sıbyan mektebi, hamam, imaret, tabhane, han, camii ve hanigahtır.

Arasta 105m x 10m boyutlarında kuzey güney aksında yer alan sokak üzerine kurulu doğu ve batısında 48 adet dükkânın yer aldığı, üstü çapraz tonozla örtülü dikdörtgen mekândır. Arastanın doğusunda 27 dükkân vardır. Batı kanadın da ise 21 dükkân yer almaktadır. Bu kanattaki dükkân sayısının az oluşu, camiye giriş sağlayan bölüm ile hamamın soğukluk bölümünün burada bulunmasındandır.¹¹

Mekânın üst örtüsü beşik tonozdur. Üzengileri duvardan ortalama 2 cm çıkma yapan tonozun tepe noktası zeminden 4.20 m yüksekliktedir. Tonoz ve duvarların büyük bir kısmı çimento sıva ile kaplanmıştır. Sıva altında kireç taşı duvarlar izlenmiştir. Zemin tonozda olduğu gibi onarımlar sırasında yenilenmiş taş kaplamadan oluşmaktadır. Mekâna kuzey duvarındaki demir kapılı açıklıktan girilmektedir. Dökülmüş ve badanasız sıvalar, nem ve tesisat kabloları nedeni ile kuzeydoğu köşe dükkanı oldukça atıl durumdadır.¹² Arasta sokağına bakan tüm dükkanlar, bu mekana ahşap kasalı camekanlar ile açılmaktadır. Bu elemanlar yine vakıfların onarım sürecinde yapılmıştır. Dükkan araları kesme taş bloktan inşa

¹¹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.82

¹² AR-01 kuzeydoğu köşe dükkanı

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

edilmiştir. Bu duvarlar aynı zamanda tonoz alın duvarlarıdır. Tonoz alın duvarlarının büyük bir kısmı onarım görmüştür.¹³

Arasta'nın üç adet dışarıdan, bir adet camiden ve bir adet handan olmak üzere beş girişi bulunmaktadır.

Arasta Kapısı ve Han Girişi

Arasta'nın Dıştan Görünümü

Kuzey güney aksında yer alan arasta, kalenin girişine denk gelen doğu batı aksı ile kesişmekte ve tam bu nokta da üst örtü daha yüksekte bulunan Dua Kubbesi ile vurgulanmaktadır. Arasta içerisinde dükkânı olan herkes, her sabah iş başına geçmeden önce bu dua kubbesinin altında toplanarak 'Yarabbi ömrümüzü bereketli, kazancımızı bol eyle' diye dua ederlerdi. Arastanın üç ana girişinden başka, üç taç kapılı giriş daha bulunmaktadır. Bunların en görkemlisi arastadan hana açılan ve arastanın doğu duvarında yer alan taç kapıdır. Bu kapı kaleden doğu-batı aksının tam üzerinde yer almaktadır. Kapıdan girince hemen karşıda yer alan basık kemerli duvar üzerinde külliyyeye ait bir kitabe bulunmaktadır.¹⁴

¹³ Bora Işık, *a.g.e*, s.7

¹⁴ Bora Işık, *a.g.e*, s.7-8

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Külliye Kitabesi

Mermer kitabe şu beş satırlık talik karakterli anlatımdan oluşmaktadır ve Tükçesi şöyledir:

“Alemin kendisiyle övündüğü ve güzel ahlak sahibi zamanın Süleyman’ın oğlu Sultan Selim’ veziri/ Bu fani dünyanın geçici olduğunu anladı ve bayrağının daimi olmadığını ve bu dünyanın mihnetlerle bir cehennem olduğunu görerek/Allah rızası için bu hanı yapıp vakfetti ve böylece daha dünyada iken ahiretini abad eyledi/Allah emsalsiz hayrı kabul ede, doğrusu bu ki böyle hayrı herkese nasib etmez/Bu eserin sahibi tercih düşünüp dedi/Ben Allah rızası için bu hanı yolculara vakfettim.” H. 982/M. 1574¹⁵

Kitabenin hemen altında basık kemerli kapı açıklığı yer almaktadır. Açıklıkta arastanın kuzey ve güney kapıları gibi ahşap üzeri saç levha kaplama kapı yer almaktadır. Taç kapının tüm mermer blokları arasında bağlayıcı olarak kurşun kullanılmıştır. Kurşun parçaları derz aralarında net olarak hala seçilebilmektedir.

Arastanın ana koridorundan hamama, hana ve camiye açılan ana girişler renkli taş kullanılarak vurgulanmış, bu taşlar arasta koridoruna mimari zenginlik sağlamışlardır. Her üç kapıda dıştan dikdörtgen bir kuşakla çevrelenmiş, onun içine sivri kemerli giriş kapısı açıklığı yerleştirilmiştir. Arastanın anıtsal kuzey girişi özenli bir biçimde tasarlanmıştır. Dükkanlardan daha yüksek olan ana koridorun örtüsü giriş cephesine kadar getirilmemiş böylece bir kademelenme ve hareketlilik sağlanmıştır. Giriş açıklığının basık kemeri duvar yüzeyinden çok az geriye çekilerek belirgin duruma getirilmiştir. Kemerin üstündeki dikdörtgen kitabe yeri boş bulunmaktadır. Kesme taş cephe, üstte sade bir saçak silmesi ile sonlanmaktadır. Geri

¹⁵ Bora Işık, *a.g.e.*, s. 8

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

plandaki koridorun örtüsünün alını da aynı şekilde sonlanır.¹⁶

Sarı Selim Camii

Sarı Selim Camii

Cami külliyesinin güneybatı köşesinde yer alan küçük ölçekli bir yapıdır. Haç planlı hacmi, asimetrik cemaat yeri, yıkılmış revakları ve kuzeyde yer alan medrese odalarından oluşmaktadır. Camii, Erken Osmanlı dönemine ait bir plana sahiptir. Yani ters T planlı bir camiidir. Camiinin içerisinde üstte Müezzin Mahfili, yanlarda ise Hanımlar Mahfili bulunmaktadır. Camiinin dışından içeri girilen kapıdan ilerleyince Müezzin Mahfiline yan kapıdan girince ise Hanımlar Mahfiline ulaşılır.¹⁷

Sıbyan Mektebi

Sıbyan Mektepleri, temel eğitimin verildiği eğitim kurumlarıdır. Genellikle lugaz odalıdır. Çeşme, hela gibi temel servis birimlerini de içerir.¹⁸ Sıbyan Mektebi, külliyesinin batısında hamama bitişik olarak inşa edilmiş, dikdörtgen planlı iki oda ve bu odaların önünde yer alan revaklardan oluşmaktadır. 4.75m x 3.80m boyutlarında iki küçük mekândan oluşmaktadır. Her iki mekânda güneydeki 0.54m x 2.50m boyutlarındaki söveli kapılardan girilmektedir. Mekânların güney duvarında kapı açıklıklarının yanında 0.84m x 1.25m boyutlarında pencere açıklıkları yer almaktadır. Mekanların kuzey duvarında 1.03m eninde, yaşmaklı ocak bulunmaktadır.

Mekânların zemini onarım sırasında yapılmış yeni taş bloklarla kaplanmıştır. Üst örtü ise yarım beşik tonoz ve çapraz tonozdan oluşmaktadır. Tonozlar çimento sıva üzeri kireç

¹⁶ Bora Işık, *a.g.e.*, s. 82-83

¹⁷ 'Tarihin İzinde' TRT (Erişim Tarihi: 05.10.2013)

¹⁸ http://www.academia.edu/4706852/16_Yuzyilda_Osmanli_Kulliyeleri (Erişim Tarihi: 25.10.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

badanalıdır.¹⁹ Sıbyan Mektebi, 1960 sonunda vakıf onarımları sırasında tamamı yeniden inşa edilmek suretiyle günümüze ulaşmış bir yapıdır. Son yıllarda belediye tarafından depo olarak kullanıldığı için kapıları kilitlenmiş ve böylece fazla zarar görmemiştir.²⁰ Hamama batıdan bitişik olarak inşa edilerek diğer yapılara göre en zayıf bağlantıyı yansıtan sıbyan mektebinin konumu yolcular ve misafirler için değil, Payas halkı için yaptırıldığından kaynaklanır. Han, arasta, imaret ve tabhaneler külliyyede ana yapılar olarak öne çıkmakta; hamam, hanıgah ikinci, camii ve sıbyan mektebi ise üçüncü dereceden yapı konumunda karşımıza çıkmaktadır.²¹

Mekân içi ve revak zemin kaplamaları, külliyenin diğer benzeri mekânlarında görülen mantık ile inşa edilmiş olmalıdır. Mekân içleri taş kaplamadır. Ancak burada bir derslik olmasından sebep, girişte pabuçluk önerilmiştir. Mekân içi mimari elemanlar bugün mevcut olduğu gibidir. Tüm duvar ve tonozlar kireç sıvalıdır. Bununla beraber her iki mekânda yer alan ocaklar, plan olarak diğerleri ile aynı gibi görünseler de cephe olarak medrese odalarında yer alan ocaklarla aynıdır. Sıbyan Mektebinin kuzey bölüm önerisi, temel olarak bugünkü mevcut kalıntılara dayanmaktadır. Buna göre kuzey bölüm odaları ve bu odalara ait kapı pencereler bugün zemin kotunda okunabilen kalıntılardır. Mekân özellikleri sıbyan mektebinin güney odaları ile oldukça benzeşmektedir. Bu nedenle burada büyük olasılıkla kız veya erkeklere ayrı olarak eğitim verilen bir diğer birim olduğu düşünülmektedir. Bu birimde yer alan revak ve iç mekânlar tümüyle güney birimdekilerle aynıdır.²²

Hamam

Hamam Kapısı

¹⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s. 9

²⁰ Bora Işık, *a.g.e.*, s.9

²¹ Kadir Aslan, *a.g.e.*, s.123

²² Bora Işık, *a.g.e.*, s.95

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hamam, külliyeinin batısında, arasta içinden girilen kuzey güney doğrultusunda konumlanmış, dikdörtgen planlı ve çift sıcaklıklı bir yapıdır. Hamama giriş arastadan, kuzey-güney ve doğu-batı akslarının birleştiği noktadan sağlanmaktadır. Giriş, soğukluğa açılan dikdörtgen planlı koridor ile sağlanmaktadır.²³

Mekân, zeminden 3.26m yükseklikte çift merkezli sivri kemer profilli beşik tonoz ile örtüldür. Mekânın zemini onarım taşları ile kaplanmışır. Hamamın tamamında olduđu gibi bu mekânın tonoz ve duvarları çimento sıva üzeri sarı boya ile kaplanmışır.

Soğukluk, 9.80m x 9.80m boyutlarında kare planlı bir mekândır. Soğukluk mekânına bakan, doğuda giriş koridorunun sol ve sağ yanında eyvan şeklinde iki mekân bulunmaktadır. Bu mekânlar 3.11m x 3.73m boyutlarında çapraz tonoz örtülü ve zemini soğukluk mekânının zemininden 1.15m yüksekte bulunan dikdörtgen planlıdır. Her iki mekânında doğu cephesinde arastaya açılan 1.23mx 3.73m boyutlarında pencereleri bulunmaktadır. Her iki mekânında zeminleri ahşap kaplanmış, tonoz ve duvarları da çimento sıva üzeri sarı boyalıdır. Bu mekânlardan 0.40m lik bir basamakla mermer kaplı sekiye inilir. Soğukluk zemininin ortasında daire formulu çeper duvarı olan bir fiskiyeli havuz bulunmaktadır. Havuz onarımlar sırasında tümüyle yeniden inşa edilmiştir.²⁴ Soğukluk mekânının güney ve doğu cephe duvarlarında üçer adet pencere bulunmaktadır. Bu pencereler diđer mekânlardakiler gibi başka bir kapalı mekâna deđil, doğrudan dışa açılmaktadır. Tüm pencerelerde bugün onarım sırasında yapılmış ahşap kasa ve önünde demir parmaklıklar bulunmaktadır.

Ilıklık mekânı, kuzey duvarında yer alan kemerli kapı açıklığı ile birinci sıcaklık alanına açılmaktadır. Hamamın bu mekânı, ana hatları ile ortada bir göbek taşı, kuzey-güney-dođu ve batı yönlerinde birer eyvan ve ara yönlerde de merkeze açılan kapalı mekânlardan ibarettir. Göbek taşı, mekânın ortasında köşeleri pahlı ve kare planlıdır. Mermer kaplama yapılmış olan göbek taşı, zeminden 0.50m yüksekliktedir. Göbek taşının şekli merkezi mekânın plan şekli ile aynıdır. Ara yönlerdeki mekânlara bu pahlı duvarlar üzerindeki kemerli açıklıklardan girilmektedir.²⁵

Hamamın birinci sıcaklığı ve sıcaklığa bađlı tüm alt mekanlardaki zemin, onarımlar sırasında yapılan mermer kaplamalardan oluşmaktadır. Buna ek olarak tüm duvarlarda da zeminden ortalama 1.50m yüksekliğe kadar mermer kaplama yapılmıştır.²⁶ Merkezi mekânın

²³ Bora Işık, *a.g.e.*, s.10

²⁴ Bora Işık, *a.g.e.*, s.10

²⁵ Bora Işık, *a.g.e.*, s.10

²⁶ Bora Işık, *a.g.e.*, s.10

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

üst örtüsü kubbedir. Kubbe, sekizgen mekân üzerine oturan on iki gen kasnak üzerinde yer almaktadır. Kubbe üzerinde belirli bir düzene göre sıralanmış aydınlatma delikleri bulunmaktadır. Bu elemanlar kubbe tepesindeki altıgen ve diğerleri daire formludur.²⁷

Mekânın dört ana yönünde de halvet mekânları bulunmaktadır. Bu mekanlara 0.67m eninde 2.30m boyunda kemerli kapılardan girilmektedir. Mekânların girişleri göbek taşına bakmaktadır.²⁸ Tüm halvet mekanları 2.30m x 2.30m boyutlarında kare planlıdır. Zeminde 0.30m yükseklikte mermer kaplama sekiler ve onların üzerinde kurnalar bulunmaktadır. Halvet mekanlarının üst örtüsü dört köşeden yükselen pandantifler üzerinde taşınan kubbelere oluşmaktadır. Buradaki kubbelere de belirli bir düzende daire ve yıldız formlu aydınlatma delikleri bulunmaktadır.

Soğukluğun üzeri zeminden 13.52m yükseklikte sonlanan kubbe ile örtülüdür. Kubbeye mekanın dört köşesinden zeminden 3.75m yükseklikten başlayıp 8.63m kotunda sonlanan Türk üçgenine benzetilmiş pandantifler ve onların üzerindeki on iki gen kasnakla geçiş sağlanmıştır. Kubbenin iç cidalarında her ne kadar özgün tuğla izleri görülse de büyük bir çoğunluğu beton dökülerek yeniden inşa edilmiştir. Duvarlar ve kubbe üzeri çimento sıva üzeri sarı boya ile kaplanmıştır.

Bugün kubbe üzerinde oldukça yoğun nem sorunu görülmektedir. Bu nedenle sıva ve boyalar dökülmektedir. Duvarlarda ise kırılan noktalardan takip edildiği kadarıyla 3-4 cm kalınlıkta çimento sıva kullanılmıştır. Tüm bunlara ek olarak tüm elektrik tesisatı sıva üstü yapılmıştır. Bu nedenle duvarlar oldukça fazla sayıda ve görüntü kirliliği yaratan kablolar yer almaktadır.²⁹ Mekânın kuzey duvarında, hamamın birinci sıcaklığına açılan kapı yer almaktadır. İki sıcaklık arasında geçişi sağlayan L formunda koridor bulunmaktadır. Bu koridor, hamamın kuzey-güney yönünde konumlanmış ikinci ve son sıcaklığına açılmaktadır.³⁰

Hamamın bu ikinci sıcaklığı, mekanın tam kuzeyinde yer alan eyvanın duvarındaki kemerli bir penceremsi açıklıkla sıcak su kazanının olduğu mekana açılmaktadır. Bu mekan 4.03m x 0.87m boyutlarında üzeri çapraz tonoz örtülü bir mekandır. Doğusunda 4.42m x 0.87m boyutlarında beşik tonoz örtülü bir koridor bulunmaktadır. Koridor bugün sağır duvarla bitmekte ve herhangi bir mekana açılmamaktadır. Tüm mekanın duvar ve üst örtüsüne

²⁷ Bora Işık, *a.g.e.*, s.11

²⁸ Bora Işık, *a.g.e.*, s.11

²⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s. 11

³⁰ Bora Işık, *a.g.e.*, s.11-12

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

çimento sıva ve badana yapıldığı için herhangi bir iz de okunamamaktadır. Mekan tümüyle yeniden inşa edildiği için bu özgün ısıtma sistemine ait eleman bulunmamaktadır.

Sıcak su deposunun tam altında hamamın külhanı bulunmaktadır. Külhan, 5.88m x 2.30m boyutlarında dikdörtgen planlı bir yapıdır. Zemini beton şap, duvar ve tonozları çimento sıvalıdır. Mekana batı cephesine açılan bir kapı ile girilmektedir. Girişin hemen önünden başlayan beş basamaklı merdiven ile 1.27m aşağı kota inilir. Mekanın güneyinde ocak yada ateşin yakıldığı yer bulunmaktadır. Demir kapısı olan bu ocağın her iki tarafında 0.80m yüksekliğe kadar ateş tuğlaları dizilmiştir.

Külhanın batısında bitişik olarak yer alan bir mekan bulunmaktadır. Mekan 4.50m x 2.33m boyutlarında dikdörtgen planlıdır. Duvarlar ve üst örtünün çimento sıva olduğu bu mekanda zemin beton şaptır. Üst örtü çapraz tonozdan teşkilidir ve yüzeyi çimento ile onarımlar sırasında kaplanmıştır. Tonozun tepe noktasında havalandırma bacası bulunmaktadır.

Külhanın kuzeyinde ve bitişik konumlanmış soğuk su deposu bulunmaktadır. L formlu mekanın en uzun kenarları 9.36m ve 6.75m'dir. Zemini beton şap dökülerek onarılan mekanın üst örtüsü doğu batı duvarlarına oturtulmuş ahşap mertekler üzeri oluklu sacdan oluşmaktadır. Mekana vakıf onarımı sırasında müdahale edildiği gibi, 1980'lerde özgününde açık olan batı duvarları örülerek kapalı mekana çevrildiği tespit edilmiştir. İçerisine sac su depoları konulan mekana sonradan eklenen batı duvarlarındaki demir kapıdan girilmektedir.³¹

Hamam soğukluk ve sıcaklık mekanlarının tümünün zemini mermerdir. Bugünkü zeminlerde onarım sonrası mermer kaplanmış durumdadır. Mekanın tüm kubbe ve duvar yüzeyleri kireç sıvalıdır.

Hamamda bugünkü durumda farklılık gösteren bölümler, sıcak su deposu ve kuzeyindeki mekanlar dizisi gibi daha çok hamamın görünmeyen ve hamamın çalıştırdığı servis alanlarından oluşmaktadır.³²

İmaret

İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için kurulan aş evlerine verilen isimdir. Burada medrese öğrencilerine, külliye görevlilerine ve gelen bütün misafirlere iki öğün yemek verilir. İmaretler mutfağı, yemekhanesi, deposu, kileri, ambarı, ahır, tuvaletleri, odunluğu, fırını ile

³¹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.12-13

³² Bora Işık, *a.g.e.*, s.95

tam teşekküllü kuruluşlardır.³³ Birçok mekandan oluşan imaret külliyesinin son yapısıdır. İmaret, külliyesinin güneydoğusunda yer alan hanın güneybatı köşesinden dar bir koridora girilen iki avlulu mekân grubudur.

Kuzeyinde han ve tabhaneler, batısında arastanın yer aldığı imaretin doğu ve güney cepheleri sokağa bakmaktadır. İmaret, iki avlu ve etrafında yer alan kapalı mekanlardan oluşan bir yapıdır. Yapıya iki giriş verilmiştir. Mekanın doğu ve batı yönleri sağır duvardır. Bu sağır duvarlar üzerine mekanın üst örtüsü beşik tonozdur. Tonoz üzeri tümüyle özgün kireç sıva kaplıdır. Mekanın güney bitimi avluya bir kapı olmaksızın doğrudan açılır. Ancak kuzey bitiminde 1.77m eninde 2.40m yüksekliğinde kemerli kapı açıklığı bulunmaktadır.³⁴

Mekanın zeminin çok büyük bir kısmında özgün zemin kaplaması mevcuttur. Ortalama 0.25m x 0.25 boyutlarında kireç taşı bloklardan oluşan zemin kaplaması, mekanın güney ucuna doğru kaybolmaktadır.³⁵ Kuzey duvarı, han güney kanadının imaretin batı avlusuna bakan cephe duvarıdır. 15.00m uzunluğundaki duvarın zeminden yüksekliği 5.35mdir. Mekanın güney cephesi tümüyle sağır duvardır. Zeminden 4.45m yüksekliğindeki duvarın en üst blokları profilli silme bloğudur. Duvar üzerinde, aralarında ortalama 3.85m mesafe bulunan dört adet niş bulunmaktadır.

Avlunun zemini tamamen toprak örtülüdür. Güney cephede görsel olarak yapının geneli ile hiç uyuşmayan pembe renkli bloklar bulunmaktadır. Bu bloklar vakıfların son dönem onarımları (1981) sırasında yapılmıştır.³⁶ Batı kanadında olasılıkla mutfak mekânları, doğu kanadında ise tuvalet ve diğer depolama mekânları bulunmaktadır. İmaret revakının batısındaki mekanlardan ilki 11.55m x 6.90m boyutlarındaki imaretin mutfağıdır. Kuzey ve batı duvarlar üzerinde ocaklar bulunmaktadır. Kuzey duvarda 3.00m eninde ve 1.05m derinliğindeki ocaklar, daralarak 0.80m x 0.80m boyutlarındaki bacalar ile bitmektedir. Ocakların mekana bakan yüzleri kemerli olup, kemerin hemen üstünden ahşap hatıl geçmektedir.³⁷

Aynı düzen batı duvarındaki ocaklarda da vardır. Ancak batı duvarı, dikdörtgen mekanın uzun kenarı olduğundan, buradaki iki ocağın boyutu 4.50m x 1.05mdir. Batı duvarın güney ocağının zemininde, zeminden 0.50m kotuna ulaşan bir moloz kalıntısı ve üzerinde

³³ <http://www.academia.edu/4706852/16>. *Yuziylda Osmanli Kulliyeleri* (Erişim Tarihi: 25.10.2013)

³⁴ Bora Işık, *a.g.e.*, s. 31

³⁵ Bora Işık, *a.g.e.*, s.30-31

³⁶ Bora Işık, *a.g.e.*, s.31

³⁷ Bora Işık, *a.g.e.*, s.32

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

beton şap vardır. Büyük olasılıkla diğer ocaklarda görülmeyen zemin kaplamalarına ait blokaj dolgu malzeme bu ocaklarda görülmüş ve üzerine vakıf onarımları sırasında koruma amaçlı beton şap dökülmüştür. Mekanın güney cephesi sağır duvardır. Ancak duvar çok harap durumdadır. Öyle ki, sandık duvarı yarı miktarda kaplamaları ve dolgusu düşmüş ve hatta yandaki mekanı görecektek şekilde duvarın bazı noktalarda tümü yok olmuştur. Mekanın doğu cephesinde ise ortada giriş kapısı ve her iki yanda pencere açıklıkları bulunmaktadır. 1.10m eninde ve 1.85m yüksekliğindeki pencerelerden güney uçtaki oldukça harap durumdadır. Bu pencerenin önünde, mekanın güneydoğu köşesinde kiremit tozu ve kırıkları kullanılarak yapılmış horasan harcı kalıntısı bulunmaktadır. Bu kalıntılardan anlaşıldığı üzere bu noktada yer alan ancak şu anda neredeyse tümü yok olmuş bir yalağa aittir. Ayrıca bu yalaka ile ilişkili, yine aynı noktada dikey döşenmiş iki pişmiş toprak künk kalıntısı da bulunmaktadır.

Mekanın doğu cephesi, giriş kapısı ve her iki yanında birer pencereden oluşmaktadır. 1.45m eninde ve 2.20m yüksekliğindeki kapı açıklığının üzeri kemerlidir. Zeminde eşik bloğunun bir kısmı mevcutken, mekan içine doğru eşğin hemen önünde bir tek bloktan oluşan zemin kaplaması kalıntısı vardır. Bu bloktan sonra mekan içi zemin kotu 0.32m düşmektedir. Kapının her iki yanında yer alan pencereler ise 1.00m eninde ve 1.78m yüksekliğindedir. Revak yüzü söveli olan pencerelerin, söve içlerinde demir parmaklık yuvaları görülmektedir. Her iki pencerenin de alt eşik blokları mevcut değildir.³⁸ Mekanın üst örtüsü beşik ve tonoz birleşiminden oluşur. Yarım çapraz tonoz mekanın güneydoğu ve güneybatı köşelerindeki duvar ayaklarına otururken 2/3 beşik tonoz mekanın kuzey duvarına oturmaktadır. Tonoz üzerinde kireç sıva kalıntıları bulunmaktadır.³⁹ Birçok mekândan oluşan imaret, külliye'nin son yapısıdır. Yemekler burada yapılıyor, yaklaşık 1000 kişiye hizmet verebiliyordu.⁴⁰

³⁸ Bora Işık, *a.g.e.*, s.32

³⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.33

⁴⁰ Bora Işık, *a.g.e.*, s.30

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Tabhane

Tabhane Avlusu

Tabhane, konaklama yeridir. Genellikle imaret ile birlikte planlanan, şehir içinde yolcuların misafir edildiği yapılardır.

Tabhane, külliye'nin doğusunda arasta ile kesişerek devam eden doğu-batı aksı ile birbirinden ayrılmış iki temel birimden meydana gelmektedir. Tabhaneler, külliye'nin daha kapalı ve daha kendi içinde sosyal hayatın olduğu Han ve İmaret'in de yer aldığı doğu kanadının ilk mekanıdır. Her birim kendi içerisinde ikiye bölünerek avlulu ikişer grupta ayrılmaktadır. Kendi aralarında geçiş olan birimler han kısmına ortak kapılar ile açılırlar. Tabhaneler, arastanın tam ortasında dua kubbesinin önündeki en büyük ve en detaylı taş kapıdan sonra başlamaktadır ve U planlı hanın batı cephesini tümüyle kapsayacak şekilde kuzey ve güney yönlerine doğru genişlemektedir. 22m x 4.70m boyutlarındaki dikdörtgen planlı koridor doğu kanadındaki özel mekanlara girişte bir karşılama alanı olarak tasarlanmıştır. Koridorun doğu ve batı cephelerinde sıralı mekanlar yer almaktadır. Bu mekanların yer aldığı doğu ve batı duvarları boyunca sekiler de bulunmaktadır.⁴¹

Ana koridora 3.70m x 2.70m boyutlarında taş kaplama bir pabuçluktan sonra, 0.20mlik bir basamak ile girilir. Bu pabuçluğun üzeri ana mekana oranla daha alçak kotta yer alan kesme taş ve basık kemer profilli beşik tonozdan oluşmaktadır. Beşik tonozun bittiği noktada her iki üzengide de baklava dilimi süslemelerin kullanıldığı blokların taşıdığı yine basık profilli alın kemeri yer almaktadır. Kemer ayaklarının her iki yanında mekanın içine doğru 0.50mlik bir açılma yapılmıştır. Koridor boyunca uzanan sekiler bu noktadan başlamaktadır.

⁴¹ Bora Işık, *a.g.e*, s.14

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Ana mekanın üst örtüsü eşit ölçülerde inşa edilmiş üç birim çapraz tonozdan oluşmaktadır. Doğu batı yönünde konumlanan mekanın doğu ve batı ucunda aynı tip çapraz tonoz varken, mekanın ortasında yıldız tonoz yer almaktadır. Yıldız tonozun ortasında sekizgen formlu fener açıklığı yer almaktadır. Diğer iki çapraz tonozun göbeklerinde de fener açıklığı yer almaktadır. Ancak buradaki fener formu karedir. Fenerlerin tümünde, yukarı yükselen bacanın ilk bloklarında metal parmaklık yuvaları izlenebilmektedir. Tonozların tümünde kireç sıva kalıntıları görülmektedir.

Mekanın zemini tümüyle topraktır. Yer yer blokaja benzer kaba yonulu ve dere taşlarından oluşan, olasılıkla özgün zemin kaplamasının altlığını oluşturan kalıntılar görülmektedir.⁴²

En yüksek noktası zeminden 0.34m kotuna ulaşan sekiler, oldukça harap bir haldedir. Mekanın doğu çıkışına doğru neredeyse yok olan sekilerin alınları kesme taş bloklardan oluşmaktadır. Ancak üst oturma yerine ait herhangi bir iz veya malzeme görülmemiştir. Sekilerle ilgili en korunmuş bilgi ana mekana açılan odaların girişlerindeki pabuçluğun sekilerle olan ilişkisidir. Neredeyse tüm mekanların girişlerindeki sekilerin kotu, mekanın kapı açıklığı kadar bir kısımda 0.15m düşürülmekte ve böylece daha yüksekte yer alan kapı alt eşiği öncesinde bir pabuçluk yaratılmaktadır.⁴³

Ana mekanın güney kanadında iki, kuzey kanadında da üç mekan girişi bulunmaktadır.⁴⁴ Simetrik denilecek kadar birbirine benzeyen iki ana tabhane birimi kendi içerisinde küçük avluları olan daha alt birimlere ayrılmaktadır. Temel olarak L formu oluşturacak şekilde yan yana dizilmiş üç kare mekan, mekan önünde revak ve son olarak avlu ile biten her bir alt birim, kendi içinde bağımsız yaşam alanları oluşturmaktadır.

Tabhane odalarında, hanın aksine tüm duvar ve tonozlar ve dolayısıyla nişler kireç sıvalıdır.⁴⁵ Birçok özelliği ile handan ayrılan tabhane odalarının ocakları da farklılık göstermektedir. Aslında ana plan şeması olarak aynı gibi görünen ocakların farklı olduğu nokta yaşmaklarıdır. Aynı yükseklik ve aynı profildeki konsol bloklarının üzerine yarım altıgen formda açıdan yapılmış ve duvara metal çivilerle tutturulmuş, konik olarak yükselen yaşmak gelmektedir.

Kapılar, mekan içine açılan ahşap kanatlardan oluşmaktadır. Kanatlar tek yönde alttan

⁴² Bora Işık, *a.g.e.*, s.14

⁴³ Bora Işık, *a.g.e.*, s.14

⁴⁴ Bora Işık, *a.g.e.*, s.15

⁴⁵ Bora Işık, *a.g.e.*, s.91

ve üstten sabitlenmiş olup, duvarda kilit mekanizması izleri bulunmaktadır. Pencerelemeler ise sövelerin mekan içine doğru içindedir ve yine mekan içine açılan iki kanatlı, kepenkli ve ahşap malzemedendir. Ancak pencere kanatları önünde, söve blokları içine geçmeli yerleştirilmiş olan metal parmaklıklar 2.derece güvenilir öneridir. Geçme detayı bilinmeyen parmaklıklarda, Osmanlı yapılarında sıklıkla rastlanan lokma sistemi önerilmiştir.⁴⁶

Tabhane odalarının bazılarında mekanın içinde girilen banyo tuvalet mekanları bulunmaktadır. Buna göre bu mekanın tümünün zemini taş kaplamadır. Mekan içine açılan tek kanatlı ahşap kapıların hemen önünde, taharet blokları bulunmaktadır. Bu elemanların hemen yanında zeminde, gider kanalları yer almaktadır. Bu kısım tuvalet ihtiyacına hizmet veren kısımdır. Tuvalet ve banyo bölümleri arasında, duvardan duvara asılmış ahşap kiriş üzerine asılan perde bulunmaktadır. Ahşap kiriş yuvaları bugün hala mevcuttur.⁴⁷

Banyo bölümü ise, batı bölümünde taş kaplama bir seki ve arkasında bir nişten ibarettir. Gider olarak tuvaletin gideri kullanılmaktadır. Bunun dışında mekanın tüm duvar ve tonozları kireç sıvalıdır. Tabhane revaklarının tümünde, yine han revaklarında olduğu gibi sekiler bulunmaktadır. Sekiler kapı açıklıklarının olduğu noktada, avluya kadar 0.38m alt kotunda bir giriş alanı bırakacak şekilde tüm revakları kaplamaktadır. Kapı önlerindeki bu giriş alanlarını ve sekileri tanımlayan seki alın bloklarının büyük çoğunluğu bugün kısmen veya tümüyle mevcuttur. Seki üst kaplamaları da mevcut izlere göre taş kaplamadır.

Giriş açıklıklarının olduğu düşük kottaki zemin kaplaması taştır. Kapı eşiklerinden avluya doğru hafif eğimli giden zemin kaplamaları, avlı zemin kotunun 0.10m üzerinde sonlanmaktadır.⁴⁸ Avlu ana ve ara giriş kapılarının tümünün iki kanatlı ahşap kapıları bulunmaktadır. Mimari olarak ise, daha sade özellikteki bu mekanlar diğer tabhane odalarına göre küçük farklılıklar göstermektedir. Ocaklar yine tabhane ocaklarında önerilen konik yaşmaklı tiptedir. Tüm zemin kaplamaları taştır ve girişin olduğu noktada pabuçluk yoktur. Tüm duvar ve tonozun sıvalı olduğu mekanın güney duvarındaki ocak yine konik yaşmaklıdır.⁴⁹

⁴⁶ Bora Işık, *a.g.e.*, s.91

⁴⁷ Bora Işık, *a.g.e.*, s.91

⁴⁸ Bora Işık, *a.g.e.*, s.91

⁴⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s. 92

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Han

Han Avlusu

Üstünde yer aldığı büyüklüğü açısından, külliye'nin en büyük yapısı olan hana arasta ana koridorundan başlayan ve doğu batı doğrultusunda uzanan koridordan oluşur. Koridora iki tarafında yer alan ikişer mekan açılmaktadır. Çapraz tonoz örtülü odaların, hanın yönetimi ile görevli personelin çalışma mekanları olduğu düşünülmektedir. Ana koridorun kuzeyinde çatıya çıkan bir merdiven bulunmaktadır. Koridorun üç bölümden oluşan örtüsü ilginç ve zengin bir tasarım ürünüdür. İki uçtaki aynalı çapraz tonozlar ile ortadaki yıldız tonoz ilginç bir kompozisyon oluşturmaktadır.⁵⁰

Han, külliye'nin doğu kanadının büyük bir kısmını oluşturan U planlı bir yapıdır. Ortasında bir avlu ve avlu içinde yok olmuş çeşme ve su kuyusu bulunmaktadır. Yine U planlı revakların her kanadındaki ikişer kapı ile hana girilir. Dışarıya mazgal pencere açıklıkları bulunan yatma mekanının çapraz tonoz örtüsünde aydınlık fenerleri bulunmaktadır.⁵¹ Avlunun ortasında bulunan sekizgen havuzun sadece kalıntıları günümüze gelebilmiştir. Avlunun gerek revak cepheleri gerekse batıdaki giriş cephesi yalın bir anlayışla düzenlenmiştir. Giriş koridoru ile iki mekanların avlu cephesi sade bir saçak silmesi ile sonlanır. Bu bölümün üstü az meyilli bir beşik çatı ile örtülmüştür. Avluyu üç taraftan kuşatan revaklarda aynı profilli saçak silmeleri ile sonlanmaktadır.

Han avlusunun tüm yüzeyi taş kaplıdır. Bugün avlunun güney kanadında hala görülebilen özgün zemin kaplaması, ortalama 0.20m x 0.30m boyutlarında kireç taşı kesme taş bloklardan oluşmaktadır. Bugün yer yer avlunun birçok noktasında kaplama kalıntıları

⁵⁰ Bora Işık, *a.g.e.*, s.83

⁵¹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.24

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

mevcuttur. Avlu kaplamaları, merkezdeki çeşmeye göre eğimlidir. Yağmur suyu merkezdeki çeşmenin giderlerinden atılmaktadır.⁵²

Han avlusunun güney cephesi 40.00m olup revak ayaklarından oluşmaktadır. 10 adet ayak ve bir adet duvar ayağı arasında 10 adet sivri kemer bulunmaktadır. Hanın bu kanadında iki adet hanın iç mekanlarına geçişi sağlayan giriş ve bir adette imarete geçişi sağlayan kapı açıklığı olmak üzere toplam üç giriş bulunmaktadır. Araların hiç birinde seki tam değildir. Tüm aralarda alın kaplama blokları yok olmuş ve arkasındaki blokaj malzeme görülmektedir. Bu avlunun güney cephe ayaklarının üstünden yükselen duvarın üzerinde, zeminden 4.46m yukarıda silme bloklar bulunmaktadır. Çörtlenlerin ve silmelerin neredeyse tamamı onarımlar sırasında yapılmıştır. Ayrıca her ayak hizasında geç dönemlerde yapılmış elektrik tesisatı bulunmaktadır. Doğu kanadında da hanın iç mekanlarına geçiş veren iki adet giriş açıklığı bulunmaktadır. Bu girişlerin olduğu araların mesafesi ortalama 3.65mdir.

Han avlusunun kuzey cephesi 41.10m boyutunda ve 5.18m yüksekliğindedir. Cephe 10 ayak ve 1 duvar ayağı olmak üzere toplam 11 ayak ve ayaklar arasından yükselen kemerlerden oluşmaktadır. Ayaklar arası ortalama 3.10m enindedir ancak han iç mekan girişlerine denk gelen açıklıklarda bu mesafe 3.55mdir. ayakların arkasından iki adet hanın kuzey kanadına ve bir adette han avlusunun kuzey batısında yer alan tuvalet mekanına geçişi sağlayan giriş bulunmaktadır. Ayaklar arasında, diğer kanatlardakine oranla daha az seki kalıntısı bulunmaktadır. Öyle ki, özellikle kuzey kanadın batı köşesine doğru bu kalıntılar neredeyse tamamen yok olmuştur.

Cephe de zeminden 4.77m yükseklikte profilli silme blokları bulunmaktadır. Bu blokların yarıdan fazlası onarımlar sırasında yenilenmiştir. Cephede her ayağın hizasında diğer kanatlardaki gibi, elektrik tesisatı bulunmaktadır. Ancak güney cephede yer alan çörtlenler bu cephede de bulunmamaktadır. Cephe üzerinde ayakların bazıları onarılmıştır. Bu onarımın dışında kalan tüm özgün bloklara yine onarımlar sırasında çimento harç ile derz yapılmıştır. Avlunun doğu kanadı en uzun kanattır. 48.5m'inde ve zeminden 4.55m yüksekte biten revak ayakları ve üzerindeki duvardan ibarettir. Toplam 13 ayak bulunmaktadır.⁵³ Hanın güney revakının güneyindeki sağır duvarın bazı bölümleri sistematik bir şekilde onarılmıştır. Duvar üzerinde yama gibi duran onarımlar, büyük olasılıkla özgün olmayan han pencerelerini doldurmak amacıyla vakıflar tarafından yapılmıştır. Ek olarak duvarın bazı kısımları kireç

⁵² Bora Işık, *a.g.e.*, s.88

⁵³ Bora Işık, *a.g.e.*, s.24

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

badanalıdır.

Han revaklarının doğu kanatlarını oluşturan revak 56.25m x 3.00m boyutlarındadır. Batı cephesinde toplam 13 adet ayak bulunmaktadır. En baş ve en son ayak T planlıdır. Arada kalan ayaklar ise dikdörtgen planlı ve ortalama 1.10m x 0.95m boyutlarındadır. Han doğu revakının üst örtüsü çapraz tonoz birimlerinden oluşmaktadır. Tonozlar üzerinde çokça özgün kireç sıva kalıntıları bulunmaktadır. Tonoz birimlerinin bazılarının tepe noktalarında taş ve moloz boşalmaları tespit edilmiştir. Zeminin büyük kısmı topraktır. Bu toprak kotu avlu zeminine oranla 0.50m daha yüksektir. Ancak giriş açıklıklarının önündeki zeminde bu kot 0.25m düşmektedir.

Hanın kuzey revakının kuzey batı köşesinde, hanın umumi tuvalet mekanı olan HN-08 mekanına geçişi sağlayan yarı açık koridor bulunmaktadır. Mekanın zemini tümüyle topraktır. Sadece han iç mekan ve HN-08 tuvaletinin giriş açıklıkları önünde seki alın bloklarına ait kalıntılar bulunmaktadır.⁵⁴

Han güney revakı, han doğu kanadı ve han kuzey revaklarının tümünde ciddi onarımlar yapılmıştır. Özellikle ayakların büyük çoğunluğu tamir ve yeniden inşa edilmiştir. Bu müdahalelerin tümü 1960 sonlarında vakıflar tarafından yapılmıştır.⁵⁵

Han mekanlarının ilki doğu batı yönünde konumlanan ve U planlı hanın kuzey kanadını oluşturan HN-05 mekanıdır. Hanın kuzey kanadının toplam boyutu 53.50m x 8.90mdir. mekanın kuzey ve güney duvarlarından karşılıklı çıkan duvar ayakları, kendi içerisinde küçük birimler oluşturmaktadır. Her birimi oluşturan duvar ayakları üzerinde çapraz tonoz örtü bulunmaktadır. Tonozlar üzerinde özgün kireç sıva kalıntıları bulunmakla beraber bazı birimlerin tonoz sıvasının neredeyse tamamı korunarak bugüne kadar gelmiştir. Ayrıca her tonoz birimi üzerinde 0.70m x 0.70m boyutlarında fener açıklıkları bulunmaktadır.

Birimin tüm yüksekliği zeminden 5.40mdir. Bu yükseklik tonozun tepe noktasıdır. Hanın tüm zemini topraktır. Yer yer bazı kalıntılar görülmektedir.

Han 'ın güney kanadındaki kalıntılara göre sıra sıra şekillerin olduğu ocaklı alanlar bulunmaktadır. Ocak genişliği 1.10mdir ve üstteki son iki sıradan sonra ocak üçgen şeklinde daralır ve en üstte 0.65m'e düşer. Ocağın her iki yanında bugün mevcut olmayan yaşmağı taşımak için yapılmış, profilli konsol blokları bulunmaktadır.⁵⁶

⁵⁴ Bora Işık, *a.g.e.*, s.26

⁵⁵ Bora Işık, *a.g.e.*, s.26

⁵⁶ Bora Işık, *a.g.e.*, s.27

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Han mekanlarının dođu kanadının zemini tümüyle topraktır. Ancak mekanın güneyinde yer alan her iki giriş açıklığının da önünde blokaj kalıntıları bulunmaktadır. Hanın dođu batı aksında konumlanan bu mekan 7 birimden oluşmaktadır. Her birim üst örtüsü çapraz tonozdur. Tonozun üzengileri kesme taş blok, kalan kısmı ise moloz taşlardan inşa edilmiştir. Hanın bu kanadında birçok yerde neredeyse tümüyle korunarak bugüne kadar gelmiş özgün kireç sıva kalıntıları bulunmaktadır. Han iç mekanlarının güney kanadının zemini, hanın diğer mekanlarında olduğu gibi topraktır. Yer yer duvar diplerinde blokaj kalıntıları bulunsa da özgün zemine ait güvenilir bir bilgi bulunmamaktadır.⁵⁷

Han kuzeybatı köşesinde tabhane odalarından birine açılan tuvalet vardır.⁵⁸ Hanlarda kalanlar 3 gün kalacaklarsa ücret ödemiyorlardı.

Çatı

Külliyenin Çatısı

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin 12.400 metrekarelik taban oturumu olup bunun 4150 metrekaresi açık olmak suretiyle, kalan 8250 metrekaresi kapalı alandır. Oldukça büyük bir alana sahip kapalı mekanların çatılarının tümü 1960'lardaki vakıf onarımları sırasında yenilenmiştir. Çatıda yoğunluğu değişen iki farklı çatı tipi görülmektedir. Bunlardan ilki beton çatıdır. Çatıda kullanılan ikinci tip uygulama ise ahşap kırma çatıdır.⁵⁹

U planlı han, revak ve kapalı mekanların üzeri tümüyle kırma mozaik çatıdır. Han çatısının kuzey ve dođu cephelerine bakan yüzlerde, çatı üzerinde alttaki mekanların tonoz alanları görülmektedir. Han çatısının kırılma noktası, altındaki kapalı han mekanlarının tam

⁵⁷ Bora Işık, *a.g.e.*, s.29

⁵⁸ M.Fatih Müderrisođlu, *a.g.e.*, s.66

⁵⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.34

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ortasında başlamaktadır. Kırılmanın bir tarafı sadece alttaki han kapalı mekanının yarısını kapatırken, diğer tarafı han kapalı mekanlarının diğer yarısını ve revakları kapatmaktadır. Bu nedenle kırılmanın bir tarafı diğer tarafından daha uzundur.

Kuzey ve doğu kanadında tümüyle kırma yapılan çatı, güney kanatta farklılaşmaktadır. Diğer kanatlarda revakı da kapsayan uzun çatı uygulaması güney kanatta uygulanmamıştır. Sadece han iç mekanlarının güney kanadı üzerine mozaik çatı yapılırken, revak üzerine gelen kısım düz bırakılmıştır.⁶⁰

Hanın güney kanadına yapışık ve kuzey güney aksında inşa edilmiş imaretin doğu mekanlarının çatısı da aynı özellikte mozaik betondur. Burada da beşik çatı uygulaması yapılmıştır ve yine çatı kotu aşağıda tutulduğu için imaret kapalı mekanların sonuncusunun kuzeydoğusunda yer alan mekanının doğu tonoz alını çatıdan çıkma yapmıştır. Alttaki mekanlara ait tüm ocak ve fener bacaları tümüyle yeniden inşa edilmiştir.

İmaretin batı mekanlarının üzeri ise kırma ahşap çatı ile geçilmiştir. Çatı, yüksek noktası batı ucu olmak üzere, batıdan doğuya doğru tek eğimli ahşap çatıdır. Çatıyı taşıyan ahşap dikme ve makaslar, alttaki mekanlara ait tonozlar üzerine inşa edilmiş betonarme kirişler üzerine oturmaktadır.

Çatı kaplama malzemesi bakır levhalardan oluşmaktadır. Ancak külliye'nin uzun süre bakımsız ve korumasız olmasından sebeple bu bakır kaplamaların büyük bir bölümü çalınmıştır. Bu nedenle levhaların yok olduğu yerdeki ahşap taşıyıcılar devamlı ıslanıp kurumaktan çürümüştür. Hatta bazı noktalarda çatı bu sebepten yok olmuştur.⁶¹ Çatının kuzey kanadında, yine tümüyle vakıflar onarımı sırasında yeniden inşa edilmiş, çatı çıkış mekanı bulunmaktadır. Aslında merdiven kovanının üstünü örten mekanın en üst çatı birimi yine mozaik betondur. Çatının bundan sonraki bölümleri, arasta ve hamam üzeri tümüyle mozaik beton çatıdır. Kubbeden sonra en yüksek kotta arasta çıkışı kırma beton çatıdır. Kırma çatının ortasında arastanın fenerlerine denk gelen baca sırası vardır. Zeminden 0.35m yükseklikteki bu bacaların tamamı yeniden inşa edilmiştir. Ayrıca bugün çalışmasa da her bacanın üzerinde içeri su vs. girmesini önleyecek camlı çelik kontrüksiyon külahlar bulunmaktadır.

Arastanın kuzey ve güney kanatları kalan dua kubbesinin üzeri de mozaik betondur. Kubbe üzerinde kurşun etkisi verilmek üzere rabiz tel uygulaması yapılmıştır. Yine aynı etkiyi vermek amacıyla kubbenin alt kotundan ve köşelerden etrafına saran etekler mozaik

⁶⁰ Bora Işık, *a.g.e.*, s.35

⁶¹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.35

beton dökülerek yapılmıştır.⁶²

Hamamın çatısı üzerinde ana kubbe bulunmaktadır. Bunların soğukluk kubbesi hem en büyük hem de en yüksek kotta olanıdır. Kubbe çapı dıştan 11.10m olan soğukluk kubbesi, dua kubbesinde olduğu gibi, kurşun taklidi mozaik betondur. Soğukluk kubbesi hamamın diğer kubbelerinden 4.10m daha yüksek kottan başlamaktadır. Hamamın geri kalan mekanlarının tüm kubbe ve tonozları aynı kottan başlamaktadır. Düz mozaik beton çatı üzerine inşa edilen kubbe ve tonozlardan en büyüğü 6.00m çapındaki birinci sıcaklık kubbesi ve 6.50m çapındaki ikinci sıcaklık kubbesidir.

Hamam soğukluk ve birinci sıcaklık mekanları arasında kalan ılık mekanının üst örtüsü, üstü kesik beşik tonozdan oluşmaktadır. Tonoz üzerine belirli bir düzende yapılmış fil gözleri bulunmaktadır. Ilıklık mekanının üst örtüsünün ve birinci sıcaklık kubbesinin hemen yanında boyu 9.00 myi bulan iki büyük baca bulunmaktadır. Ilıklık ve birinci sıcaklık, birinci sıcaklık ve ikinci sıcaklık geçiş kapıları üzerine denk gelen bu bacalar, zemin altındaki kanallarda gezen sıcak havanın tahliye edildiği noktalardır. Bacaların zeminden 3.40mye kadar ki kısmı taştan yapılmışken, kalan kısmı betonarmedir. Ancak her iki kısımda vakıf onarımı sırasında yapılmıştır.

Tümüyle vakıflar ve sonrasındaki kullanıcılar tarafından inşa edilen çatının bu bölgesinde yer alan Sıbyan Mektebi de aynı müdahale ile günümüze ulaşmıştır. Ancak Sıbyan Mektebinin hücrelerindeki ocaklara denk gelen kısımlarda bulunan bacalar yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen, diğer bacalara oranla farklılık göstermektedir. Sıbyan Mektebinin üzerinde yer alan her iki baca da, form ve boyut olarak özgün tipte bacayı andıran bir müdahale ile ayağa kaldırılmıştır. Külliye'nin güneyde yer alan arasta ve cami arasında kalan çatı da tümüyle mozaik beton çatıdır. Kısmen düz sayılabilecek beton çatı, cami avlusunun etrafına yapılmış parapet duvarları ile son bulmaktadır.⁶³

Külliye'de yer alan yapıların tamamı taş duvarlardan oluşmaktadır. Üst örtü beşik tonoz veya çapraz tonozdur. Kimi yerlerde bu tonozlar üzerinde sıvalar görülmüştür. Çatı kısmı ise tamamen yenidir. Tabhane ve batı imaret mekânlarının üzerinde, onarım sırasında yapılmış bakır levhalarla kaplanmış ahşap çatı yer almaktadır. Bu mekânların dışında kalan tüm alanlar kurşun taklidi mozaikli beton ile yeniden inşa edilmiştir. Kesme taş, yapıların cephelerinde ve beden duvarlarında, paye ve duvar ayaklarında, ocak ve duvar

⁶² Bora Işık, *a.g.e.*, s.36

⁶³ Bora Işık, *a.g.e.*, s.37

nişlerinde, iç avlu duvarlarında kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Moloz taşa, dolgu malzemesi olarak çeşitli yapılarda rastlanır. En yoğun kullanımı harap durumdan dolayı köprüde karşımıza çıkar.⁶⁴

Külliyede en son 1968 yılında başlayan ve zaman zaman süren onarım ve ayağa kaldırma çalışmaları yapılmıştır. Ulaşılan kayıtlara göre Sıbyan Mektebi, kısmi olarak arasta ve hamam bu çalışmalar neticesinde yeniden yapılmıştır. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı dört menzil külliyesi içerisinde hanı ayakta kalan bu tek yapı, Hatay'da Osmanlı dönemine ait önemli ve büyük bir tarihi eserdir.⁶⁵

Külliyе'nin Uğradığı Değişiklikler

Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi, inşa edildiği tarihten bu yana belirli değişiklikler geçirerek günümüze ulaşmıştır. Bu değişiklikler 430 yıl gibi çok uzun bir zaman dilimine yayıldığı için çok ciddi müdahaleleri kapsamaktadır. Bu nedenle, bugün ki durum çerçevesinde yapının özgünlüğü tartışmalara açıktır.

Külliyenin bu uzun dönemlere yayılan değişmişlikleri belli bazı başlıklar altında toplanabilmektedir. Bunların ilki külliye'nin inşasının hemen sonrasındaki, yani 1574 sonrası durumudur. Bu dönem tümüyle özgün dönemdir. Bu dönemin ardından 1960 lı yıllara kadar belirli aralıklarla yapılan onarım ve eklemeler ikinci grubu oluşturmaktadır. Bu arada yapılanlar, belirli bir dönemin izlerini taşımaktan uzak, günün ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yapılmış basit müdahalelerdir. Bu müdahalelerin ardından yapının uzun süren yalnızlığından ötürü oluşan kütleli kayıplar ve ardından 1960 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kapsamlı ve zamana yayılan onarımları başlamıştır. Bu dönemde çoğunlukla, özgüne göre yapılan tamamlamalar ağırlıktadır. Son olarak 1960 sonrasındaki kısa süreli kullanımlarda bazı küçük ölçekli eklemeler yapılmıştır. Tüm onarım ve eklemelere rağmen, külliye özgün plan ve cephe özelliklerini büyük ölçüde muhafaza etmiştir.

⁶⁴ Kadir Aslan, *a.g.e.*, s.123

⁶⁵ Hatay İl Yıllığı, 2011, s.104

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Külliye'nin Eski Görünümü

Külliye Giriş Kapısı

Külliye Genel Görünüm

Külliye'nin Turizmdeki Yeri Ve Önemi

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, uzun yıllar boyunca ilgisizlik ve bakımsızlıktan kaderine terk edilmiştir. Külliye uzun yıllar boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından pek ilgi görmemiş hatta bir dönem kapatılmıştır. Sadece okul gezileri için belirli bölümleri açılmıştır. Buna sebep olarak da insanların tarihe olan ilgisizliği, insanların külliyeye meraksız ve duygusuz olarak baktığı ve Hatay'ın en güzel eserlerinin yönetimdeki insanlar ve yerli halkın da görmezden gelmesi olarak sıralanabilir. Kısaca külliye turizm ile ilgili hiçbir faaliyet hayata geçirilmemiş ve yapı uzun süre harap bir halde bırakılmıştır. Külliye'nin şu andaki durumu ise son yıllarda yapılan onarımlarla iyi durumda bulunmaktadır. Önceleri kaderine terk edilen külliye son yıllarda önemini tekrardan kazanmış durumdadır. Özellikle son 5 yıldır külliye, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye de belde belediyesi olarak kültür turizmi için para harcayan tek belediye Payas Belediyesi'dir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar kapsamında; 2010 yılında külliye,

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

uygulama yapmak koşulu ile Payas Belediyesi tarafından 49 yıllığına kiralanmış ve restorasyon işi Payas Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılmıştır.

Hatay'ın Dört Yol ilçesine bağlı Payas beldesinde yıllardır bakımsızlık ve ilgisizlikten kaderine terk edilen Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin restorasyonu 29 Nisan 2011 tarihinde başlamıştır. Restorasyon çalışmaları 31 Aralık 2013 tarihinde bitecektir. Beş yıldızlı butik otel tarzında aslına uygun restore edilecek olan külliye ve karşısındaki Payas Kalesi ilçe turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kutsal topraklara gitmek için yola çıkan hacı adaylarının yol güzergâhı üzerinde yapılan ve hacıların dinlendiği Payas Külliyesi'nin restorasyonu bölge ekonomisini de kalkındıracaktır.⁶⁶

Bu proje kapsamında külliye içerisinde bulunan ve eskiden devlet büyüklerinin ağırlandığı 20 odanın yer aldığını, bu odaların otel hizmeti göreceğini ve 40 yataklı hale dönüştürüleceğini belirtti. Külliye'nin mevcut iş yerlerini ticaret merkezi, diğer bölümlerde de el sanatları, halı kilim dokuma, cam ve ahşap işleme gibi unsurları yerleştireceklerini, hamamın yine hamam, kervansarayı da butik otel olarak kullanılacağını belirtti. Yerli ve yabancı turistlerin külliye'yi ziyaretinden sonra Payas'tan ayrılmaları nedeni ile bölgeye ekonomik katkı sağlanamadığını anlatan Bekir Altan, butik otel sayesinde turistlere konaklama imkânı sunarak bu duruma son vereceklerini söyledi.

Turistlerin tarihle iç içe güzel bir zaman geçirebileceklerini dile getiren Bekir Altan, külliye'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.⁶⁷ Külliye yapıldığı dönemden günümüze kadar farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. İlk dönem, konaklama amaçlı kullanılırken yakın tarihlerde giderek önemini yitirmiş ve yalnızlığa mahkûm edilmiştir. Son yıllarda külliye, yapılış amacından çok eğlence amaçlı kullanılmaya başlanılmıştır.

Külliye, geleneksel ramazan şenlikleri ve etkinlikleri, ülkemizin tanınmış sanatçıların konserleri, Kutlu Doğum Haftası programları ve Ramazan ayında kurulan iftar çadırları ile Payas halkına hizmet vermiştir.

⁶⁶ <http://www.beyazgazete.com/haber/2011/5/25/sokullu-mehmet-pasa-kulliyesi-turizme-kazandiriliyor-843535.html> (Erişim Tarihi: 04.11.2013)

⁶⁷ 11.10.2013, Bekir Altan (Röportaj Metni: 1)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Külliye'nin Turizm Girdileri Açısından Önemi

Sarı Selim Camii (1574)

Külliye'den eğitim amaçlı olarak yararlanmak mümkündür. Zaten bünyesindeki medresesi ile eski bir üniversite konumunda bulunan bu tarihi eserin öğrencilerin çeşitli alanlarda bilgisini artırmak amacına yönelik kullanılması düşünülebilir. Ayrıca çeşitli alanlarda yapılacak, gerek milli, gerekse uluslararası toplantıların burada yapılması, öğrencilerin bilgilerini artırmak amacıyla geziler tertip edilmesi gibi konularda da yararlanılabilir. Bunlardan başka, yaşayan bir tarih görünümünde olması nedeni ile turizm açısından 'Açık Hava Müzesi' olarak düzenlenerek hizmete açılabilir. Ayrıca 45 dükkânın sağlam ve kullanıma hazır olması dolayısıyla el sanatlarını sergilemek, tanıtmak ve ekonomik açıdan da fayda getirecek düzeyde ticari amaçlı kullanılması düşünülebilir.⁶⁸ Külliye ile aynı avlu etrafında konumlanmış olan camii ve hanıgar, külliye'nin güneybatı bölümünde yer almaktadır.⁶⁹

Camii, ortasında bir kubbesi olan haçvari planlı ibadet mekânı, ayrıca kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde yer alan ikişer mekânları ile farklı bir anlayışla tasarlanmıştır. Deprem bölgesinde bulunması nedeniyle olsa gerek camiinin duvarları alışılmış olanlardan daha kalın ve masif bir yapıya sahiptir. Haçvari planın doğu ve batı kolları güney ve kuzeydekilere nazaran daha derindir. Her kolda ikişer penceresi bulunan haç kolları çapraz tonozlarla örtülmüştür. Camiinin girişi, önünde revak düzenlemesi yer alan kuzey cephesindedir. Camiinin mihrabı ve hemen onun yanındaki minber, güney haç kolunun içine yerleştirilmiştir. Geçiş elemanı pandantif olan merkezi kubbe sekizgen bir kasnak üzerine inşa edilmiştir.

⁶⁸ Süleyman Hatipoğlu, *a.g.e.*, s.17-18

⁶⁹ Bora Işık, *a.g.e.*, s.84

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Ayrıca, kubbe dıştan dört kemerli payanda ile desteklenmektedir.

Camiinin giriş cephesindeki sekiz birimden oluşan revaklar kubbelerle örtülmüştür. Kuzeybatı köşesinde bulunan kalın silindirik gövdeli minarenin giriş kapısı son cemaat yerine açılmaktadır. İbadet mekânında bulunan, köşelerdeki odaların üst katlarına da minarenin içinde, zeminde sol taraftan başlayan, duvar içindeki merdivenler ile çıkılmaktadır.

Camiinin kuzey cephesindeki ana girişi, mukarnaslı kavsarası ile dikkat çekmektedir. Ana girişin renkli taş kullanımı ile elde edilen bezemesi ise bölgesel etkileri yansıtmaktadır. Kuzey cephedeki diğer mimari elemanlar ise girişin iki yanındaki birer mihrabiye ile pencerelerden oluşmaktadır. Aynı biçimde düzenlenmiş olan camiinin doğu ve batı cepheleri daha yalındır. Bu cephelerde altta üç, üstte iki olmak üzere iki seviyede beşer pencere bulunmaktadır. Camiinin güney cephesi ise mihrabın da içinde yer aldığı bölümün dışa taşkın yapısıyla hareketlenmiştir. Taşkın bölümün üst seviyesindeki fil gözü şebekeli pencere ile mihrap eksenini belirgin duruma getirilmiştir. Ayrıca, cepheden taşkın bölümün yan yüzleri ile bu yüzlere bitişik güneye bakan bölümlere de dikdörtgen pencereler açılmıştır. Bu dikdörtgen pencerelerin üstüne ise yuvarlak pencereler yerleştirilmiştir.⁷⁰

Klasik Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini yansıtan külliye camisine Cami-i Kebir de denilmektedir. Camiinin ibadet mekânını örten büyük kubbe iki küçük kubbe ile desteklenmektedir. Camii, bu plan düzeninden dolayı yan mekanlı camiiler grubu içerisinde yer alacak bir özelliktedir. Camiinin ana giriş kapısı oldukça yüksek ve sivri kemerlidir ve mukarnaslarla süslenmiştir. Mermer mihrap, XIX. yüzyılda buraya eklenmiştir. Ampir üslubundadır.⁷¹

Camiinin planı, Erken Osmanlı döneminde görülen ters T planına sahiptir. Mimari plandaki bu geriye dönüş, Mimar Sinan'ın genelde yeniliğe açık mükemmeliyetçi anlayışında eskiyi tümüyle terk etmenin yeri olmadığını göstermektedir. Camii içerisinde üstte müezzin mahfili, yanlarda kadınlar mahfili balkonları vardır. Bu mahfillere içten çıkış yoktur. Tek giriş camiinin dışından içeri giriş koridorudur. Koridordan ilerleyince ilk kapıdan müezzin mahfiline, ileride bulunan kapıdan girince de kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır.⁷²

Camiinin son cemaat mahalli yedi revaklıdır ve camii içerisinde Hünkar Mahfili bulunmaktadır. Camii önündeki orijinal revaklar bilinmeyen bir tarihte tamamen yıkılmıştır.

⁷⁰ Bora Işık, *a.g.e.*, s.84-85

⁷¹ <http://www.sinan-tr.com/?p=918> (Erişim Tarihi: 01.11.2013)

⁷² 'Tarihin İzinde', TRT (Erişim Tarihi: 05.11.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Camiinin ön revakları yakın tarihte beton, taş ve demir kullanılmak suretiyle gerçeğine bağlı kalınarak onarılmıştır. Camii avlusunda yıkılan revakların temelleri günümüzde de bulunmaktadır.⁷³

Avlunun ortasında harap durumda sekizgen şadırvan, anıtsal bir ağaç ve bir kuyu bulunmaktadır.⁷⁴ Caminin avlusu 18 hücreden meydana gelen bir hanigahla çevrelenmiştir. Hanigahın odacıkları avlunun doğu, batı ve kuzey duvarları boyunca sıralanmış bulunmaktadır. Bunlardan sekizi arastaya bitişik doğu kanadında, yedisi batı kanadında, üçü ise kuzey kanadında yer almaktadır. Bu hücrelerin ön kısmı aslında revaklı olmakla beraber bu revaklar günümüze kadar ulaşmamıştır. Revakların altına gelen kısım avlu zemininden yüksek tutulmuştur.⁷⁵

Hanigah ile camiinin ortak kullanımında olan avluya iki giriş bulunmaktadır. Bu girişlerden doğuda olanı arastanın içinden, kuzeydeki ise kentten doğrudan avluya girişi sağlamaktadır.

Hücrelerin hepsi birer kapı ve pencere ile avluya açılmakta olup hepsinin içinde nişleri ve ocakları bulunmaktadır. Hanigahın en önemli mimari elemanları kuzey ve doğudaki anıtsal girişleridir. Özellikle kuzey girişinin üst bölümündeki, Memluk mimarisinin bir elemanı olan üç dilimli kemer dikkat çekmektedir. Günümüze sağlam olarak gelemeyen revakların örtüsünün, yapıdaki izlerden çapraz tonoz olduğu anlaşılmaktadır.⁷⁶

Hanigahlar tasavvufi eğitimin verildiği dersliklerdir. Ancak bu kısım daha sonraki tarihlerde medrese olarak kullanılmaya başlanmış ve yakın tarihte medreselerin kapatılmasına kadar öğrenci yetiştirmeye devam etmiştir. Bu yapı külliyesinin, yolcu ve ticaret akışından en az etkileneceği bir noktaya inşa edilmiş ve eğitim gören çocukların rahatça zaman geçirebilecekleri bir alan bırakılmıştır.⁷⁷

Medreselerdeki öğrenciler, camiinin içerisinde buluşup orada eğitim görürlerdi. Çünkü burası bir camili medresedir. Medrese odaları, ortasında şadırvan bulunan avlunun etrafına üç yönde yerleştirilmiştir. Avludan bir kapı ile bedestene geçilir.⁷⁸ Avlunun ortasında ise sekizgen şadırvan, anıtsal bir zeytin ağaç ve bir kuyu bulunmaktadır.

⁷³ 'Tarihin İzinde', TRT (Erişim Tarihi: 05.11.2013)

⁷⁴ Bora Işık, *a.g.e.*, s.85

⁷⁵ Bora Işık, *a.g.e.*, s.85

⁷⁶ Bora Işık, *a.g.e.*, s.85

⁷⁷ Süleyman Hatipoğlu, *a.g.e.*, s.17

⁷⁸ Süleyman Hatipoğlu, *a.g.e.*, s.17

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Zeytin Ağacı

Zeytin Ağacı (13 Asırlık)

Yavuz Sultan Selim zamanında 1516 Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılan Payas, zengin zeytin ağaçlarına sahipti. Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, 1574 tarihinde Mimar Sinan ve hassa mimarlar teşkilatına Payas'ta külliye yaptırmak istemiştir. Payas'taki 15 dönümlük zeytin bahçesindeki zeytin ağaçları kestirilmiş, bugün camiinin önündeki avluda yer alan çeşmenin hemen yakınındaki zeytinlerden bir tanesi de anı olarak bırakılmıştır. Bırakılan bu zeytin ağacı tek ana gövde ile başlamakta ve yaklaşık 1. 5 metre yukarıda üç gövdeye ayrılmaktadır. Tepe çatısı 40 m2lik bir alanı kaplayan ağacın ana gövdesi yaşlandığı ve çürümeye başladığı için kesilmiştir. Hala yılda 300 kilo kadar ürün vererek dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda bu zeytin ağacının yaşı 1350 olarak tespit edilmiştir.⁷⁹

Sarı Selim Camii yapıldığı tarihten günümüze kadar ibadete kapatılmamıştır. Camii avlusunda bulunan zeytin ağacı ise ihtişamından dolayı yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Sonuç

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, bir külliye olmasının ötesinde her yönüyle iç içe girmiş bir turizm cennetidir. Osmanlı topraklarından Ortadoğu'ya açılan son kapı olması, kalesiyle külliyenin bir garnizon halinde kullanılmasını gündeme getirmiş olsa da Arap

⁷⁹ 'Tarihin İzinde', TRT (Erişim Tarihi: 05.11.2013)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ülkelerinin tek tek ele geçirilmesinden sonra burası bir ilim ve irfan yuvası haline getirilerek, bölgeye açılan bir aydınlanma merkezi olarak da kullanılmıştır. Kalesi, arastası, hanıgahı, hanı, camisi ve hamamıyla tam bir ticaret merkezi haine gelen külliyyede bir de büyük medrese bulunması, buraya gelen yolcuların ilim ve irfan ile donatılmasına da zemin hazırlamıştır.

Kaynaklar

Aslan, Kadir, *Cumhuriyetin 75. Yılında Dörtyol*, Dörtyol Belediyesi Kültür Yayınları, Dörtyol 1999, s.122

Hatay İl Yıllığı, 2011.

Hatipoğlu, Süleyman, “Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi”, *Güneyde Kültür Aylık Fikir ve Sanat Dergisi*, Cilt.7, Sayı: 75, (1995).

Işık, Bora, *Sokullu Mehmet Paşa Menzil Külliyesi Restorasyon Projesi Raporu*, Adana 2011.

Müderrişoğlu, M. Fatih, *16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İnşa Edilen Menzil Külliyesi Doktora Tezi*, Ankara 1993, s.602

Tarihin İzinde, TRT (Erişim Tarihi: 05.10.2013)

<http://payas.bel.tr/payas.php?id=1> (Erişim Tarihi: 22.10.2013)

<http://www.academia.edu/4706852/16. Yuzyilda Osmanli Kulliyeleri> (Erişim Tarihi: 25.10.2013)

<http://www.academia.edu/4706852/16. Yuzyilda Osmanli Kulliyeleri> (Erişim Tarihi: 25.10.2013)

<http://www.beyazgazete.com/haber/2011/5/25/sokullu-mehmet-pasa-kulliyesi-turizme-kazandiriliyor-843535.html> (Erişim Tarihi: 04.11.2013)

<http://www.sinan-tr.com/?p=918> (Erişim Tarihi: 01.11.2013)

ŞEHİRLERİN ANASI ANTAKYA'DA KADİM BİR CADDE: KURTULUŞ'TA TARİHİ DEĞERLER

* Mehmet Duran AĞRI

** Süleyman DURGUN

*** Ekrem TEMİZ

**** Ceylan AŞKAR

Atıf Bilgisi

Chicago: Mehmet Duran Ağrı, Süleyman Durgun, Ekrem Temiz, Ceylan Aşkar, “Şehirlerin Anası Antakya’da Kadim Bir Cadde: Kurtuluş’ta Tarihi Değerler”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 182-209.

Apa: Ağrı, M. D., Durgun, S., Temiz, E. Aşkar, C. (2023), “Şehirlerin Anası Antakya’da Kadim Bir Cadde: Kurtuluş’ta Tarihi Değerler”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Yıl: 1, Sayı: 1, ss. 182-209.

Özet

Antakya M.Ö. 300’lü yıllarda kurulduğunda küçük bir site devletiydi. Zaman içerisinde büyüyüp gelişti ve o tarihlerde Akdeniz’de bulunan bütün medeniyetlerin göz bebeği, imrendiği yer ve sahip olmak için uğrunda kan dökülmeye değer bir bedeye oldu. Kuruluş tarihinden itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Önce kurucusu Seleucost hanedanı, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Araplar ve Türkler. Bütün bu uygarlıkların Akdeniz kıyısındaki son kalesi haline gelen bu şehir içerisinde her bir medeniyetin ayrı ayrı izlerini barındırır.

Bu makalede Antakya’nın tarihine bir göz atılmakla beraber asıl maksat kadim caddelerden biri olan Kurtuluş caddesi üzerinde yer alan önemli tarihi yapılar hakkında kısa bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Antakya, Cami, Kilise, Cadde.

Abstract

Antioch BC. It was a small city-state when it was founded in the 300s. It grew and developed over time and became the apple of the eye, the coveted place of all civilizations in the Mediterranean at that time, and a body worth spilling blood for. It has hosted many civilizations since its establishment. First the founder of the Seleucost dynasty, the Roman Empire, Byzantium and the Arabs and Turks. This city, which has become the last fortress of all these civilizations on the Mediterranean coast, contains the traces of each civilization separately.

In this article, an overview of the history of Antakya will be given, but brief information will be provided about the important historical buildings located on one of the ancient streets, Kurtuluş Caddesi.

Keywords: Hatay, Antakya, Mosque, Church, Street.

Giriş

Antakya, Anadolu’nun güneyinde, Akdeniz’in kuzeyinde, Akdeniz Bölgesi’nin doğu kısmında yer alır. Bölgenin Akdeniz’le bağlantısı, kuzeyde Belen Geçidi üzerinden İskenderun Körfezi, güneybatıda Asi Nehri’nin denize döküldüğü Samandağ Körfezi ile sağlanmıştır. Batıda, Akdeniz ve Adana, kuzeyde Osmaniye, kuzeydoğuda Antep, doğuda ise

* Okul Müdürü, Değirmen Yolu Abdülkerim Yiğitdöl Ortaokulu, mehmetbote17@hotmail.com Orcid: 0009-0008-0222-7424

** Okul Müdürü, Defne Subaşı Mehmet Akif Ortaokulu, sdurgun31@gmail.com, Orcid:0009-0001-9235-9373

*** Okul Müdürü, Üçgedik İlkokulu, jarlan_31@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-9464-467X

**** Öğretmen, Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi, ceylanaskar2008@gmail.com, Orcid: 0000-0003-1855-5971

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Suriye ile çevrili¹ olan şehir, güneyden kuzeye doğru denize paralel uzanan Kel Dağı, kuzey ucunda Habib-i Neccar Dağı eteklerinden Asi Nehri kıyılarına kadar uzanmış, Fırat Havzası'ndan Akdeniz'e ve Suriye'den Anadolu'ya olan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır.²

İ.Ö. 2200'den beri ticaret amacıyla kullanılan Antakya, Anadolu'yu doğuya ve güneye bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu yolları kontrol amacıyla, tarih boyunca yörede pek çok kent kurulmuştur. Amik Ovası'nın güneybatısındaki Antakya da M.Ö.300'de, Selevkoslar tarafından aynı amaçla kurulmuştur. Ilıman bir iklime ve Asi Nehri'nin suladığı verimli topraklara sahip olan kent, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olmakla beraber içerisinde pek çok din ve kültürü barındırmış ve bu özelliğini günümüze dek koruyabilmiştir. Pek çok savaş, deprem, yangın, saldırı geçiren şehir hala zamana karşı direnmektedir.

Antakya, ticaret kervanlarının uğrak yeri olmasının yanında hac güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle de merkez konumundadır.³ Osmanlı döneminde, şehre ayrı bir önem katan hac yolu Harameyn-i Şerifeyn ile İstanbul arasındaki bağlantıyı sağlamasından dolayı önemini hiç yitirmemiştir. Bunlar dışında Antakya'ya devlet görevlisi olarak gelenler de nüfus açısından buraya hareketlilik katmış, ayrıca Osmanlı Devleti'nde insana dair yapılan "köle ticareti" Antakya'nın, Mısır ve Afrika bölgesine yakın olması sebebiyle, anlaşma metninin gönderildiği ve bu ticaretin yoğun yapıldığı yol güzergâhında yapılmaktaydı. İnsani emeller için yasaklanan köle ticareti, Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz ticaretine büyük darbe vurmuş, gemilerde zenci tayfa kullanılmaması, köle ticaretiyle uğraşanların yakalanması buyrulmuştur. Antakya'nın nüfus hareketlerinde olumlu yönlerin yanında olumsuzluklarda söz konusudur. Bu olumsuzluğun en büyük kısmı Rus Harbi'nden kaynaklı göç edenlerin tercih ettiği bir yerleşim mekânı olmasından kaynaklanmıştır.⁴

Antakya şehri, tarihi süreçte Antakiye, Tetropolis, Antiocheia, Antakya ve Anteke isimlerini almıştır.⁵ X. yıl İslam tarihçisi Mes'udi, Hristiyan halkın çeşitli zamanlarda Antakya şehri için; Medinetullah (Allah'ın şehri), Medinetü'l-Mülk (Dünyanın şehri) ve

¹ Abdülkadir Gül, "XVI. Yüzyılda Antakya Kazası'nın Demografik Yapısı", *Turkish Studies*, vol. 4/3 Spring 2009, s.1025-1027.

² Ahmet Gündüz, "Seriye Sicillerine Göre Antakya(1812-1853)", *VI. Hatay ve Kültür Sempozyumu Bildirileri*, Antakya 2004, s.137.

³ Jülide Akyüz, "19. Yüzyılda Antakya-İskenderun Bölgesinde Nüfus Hareketliliği", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, C.18, S. 2, Elazığ 2008, s.379-401.

⁴ Akyüz, a.g.e., s. 384.

⁵ Gül, a.g.e., s.1025.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Ümmü'l-Mudun (Şehirlerin Anası)unvanlarını kullandıklarını belirtir. Roma döneminde ise (Teupoli), yani Tanrının Şehri olarak adlandırılmıştır. Batılıların, Antakya şehri için kullandıkları isimlerden biri de Melike-i Şarkiyye(Doğunun Kraliçesi) anlamına gelen Reine D'Orient idi. Türkler ise, Antakya şehrini, Anteke şeklinde ifade etmişlerdir.⁶

Uzun bir geçmişe sahip olan Antakya şehri, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış dünya tarihine yön vermiş önemli şehirlerdendir. Makedonya kralı Büyük İskender'in komutanlarından Seleuakios I. Nikator, M.Ö. 300 yılında Antakya'yı kurmasıyla şehir, I. Seleuekios döneminde, Makedonya'dan Hindistan'a uzanan Seleuakios İmparatorluğu'nun başkenti olarak kalmıştır. Antikçağ'da Grek kültürü ile Doğu-Batı kültürünün kesiştiği merkez konumuna gelen Antakya, bu özelliğiyle daha da değer kazanmıştır.

I. Seleukus tarafından kurulan şehir, zaman içerisinde Sasani hükümdarı I. Hüsrev tarafından tahrip edilmiş ve Roma İmparatoru Justinianus tarafından daha küçük ölçekte yeniden kurulmuştur. Sık sık savaflara sahne olan şehir, M.S.638'de İslam hâkimiyetinde, 968'de Bizans'ın, 1084'te Selçukluların, 1098 yılında Haçlıların idaresinde bulunmuştur. 1268'de ise Memlukler şehre hâkim olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi ile 1516'da Osmanlı hâkimiyetine geçmiş ve 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan şehir, idari olarak Halep eyaletine bağlı bir sancak olarak yönetilmiştir.⁷

Halep, ticaret yollarının burada düğümlenmiş olmasından dolayı İslam alemi için de önemli bir şehir olmuştur. Ancak Batılılar, Haçlıların Doğu'dan çıkarılmasından sonra Memlukler ile ticaret yaparak iktisadi yönden kalkınmasını önlemek için ticaret yollarını Ayaş'tan Anadolu'ya çevirdiler. Baybars, önceden yıktığı şehri, kısmi de olsa imar etti. Zira bunu gösteren günümüz tarihi yapıtlarından, eski Antakya sokaklarındaki Cümdi Hamamı, hala ayaktadır. Yine ilk Osmanlı tahririnde yer alan camilerden bazıları Memlukler dönemine aittir. Eski Antakya'dan sur kalıntıları, St. Pierre mağara kilisesi ve bunun solunda bulunan Charnion kabartma heykeli kalmıştır.⁸

Türkmen/ Oğuzların ataları olan Sakalar, M.Ö. 7. yüzyılda Oğuz Han önderliğinde "Batık şehir" adını verdikleri Antakya'yı zaptedip burada 18 yıl hüküm sürdükten sonra M.Ö.

⁶ Ahmet Gündüz, *Antakya Kazası(1550-1584)*, Antakya 2009, s.5.

⁷ Ahmet Gündüz, "1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya Ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme", *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, C.5, S.9, Antakya 2008, s.142-147.

⁸ Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri: Nisan 22,2010, ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKultur.com.tr/15.03.2012)).

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

626'da şehirden ayrılmışlardır.⁹

M.Ö. 6. yy. ortalarından itibaren Pers İmparatorluğuna bağlı Kilikya Satraplığı'nın içinde yer alan Hatay, M.Ö. 333'te Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios'un orduları İssos'ta savaşmış¹⁰ Büyük İskender galip olduktan sonra kısa süre Makedon hâkimiyetine girmiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 323'te ölümünden sonra imparatorluğun yönetimi ve toprakları, generallerinden Antigonos ve Seleukos I. Nikator arasında paylaşılır, Ancak Selevkos I. Nikator, Antigonos'un hâkimi olduğu yerleri almak ister ve M.Ö. 301 yılının Ağustos ayında İpsus Savaşı yapılır ve Nikator galip gelir. Böylelikle Antigonos'un da egemen olduğu toprakları alarak Ege Bölgesi'nden Fırat Havzası'na kadar uzanan bölgede Seleuakios Krallığı'nı kurdu. Krallığı Suriye'den Hindistan'a dek yayılan I. Nikator, buralarda 16 tane Antiocheia, 5 tane Loadiceia, 9 tane Seleucia ve 3 tane Apemeia kurmuştur. Seleucia, bu kentleri kendisinin, annesinin, babasının ve karısının adlarını vererek kurmuştu. Anadolu'da çalışmamızı yürüttüğümüz Hatay'daki Antakya dışında 2 ünlü Antakya daha vardır. Bunlar; Isparta kazası olan Yalvaç'taki Hıristiyanlığın yayılma döneminde havarilerin faaliyet gösterdiği önemli merkez olan Pisidia'daki Antakya ve Denizli-Nazilli arası Menderes nehri kenarındaki Caria'daki Antakya'dır.¹¹ Seleuakios I.Nikator, Tigris Havzası'nda(Dicle) bulunan yönetim merkezini krallığın daha stratejik bir bölgesine taşımak istiyordu. Bu amaçla M.Ö. 300 yılında kendi adını taşıyan Seleucia Pierra(bugün Antakya'nın bir ili olan Samandağ, daha eski adıyla Süveydiye) şehrini kurdu. Ancak kısa bir süre sonra buranın da deniz tarafından gelecek saldırılara açık olmasından dolayı daha içerilerde, daha güvenli bir başkent kurulması gerekiyordu. Selevkos I. Nikator, Seleucia Pierra'nın krallığa uygun bir başkent olmadığına karar verip başkenti Antiacheia'ya (Antakya) taşımıştır. Ancak şehrin yapımı, Seleukos'un ölümünden sonra yerine geçen, oğlu I. Antiochus Soter döneminde tamamlanabilmiş, Antioch, Seleuakios Krallığı'nın yeni ve son başkenti olmuş, kısa sürede gelişmiştir.¹² Ancak Antigonos'un başkenti taşınmasının altında yatan başka nedenler de vardı. Mesela; mağlup ettiği bir kumandanın, tahrip ederek ahalisiyle gittiği Seleucia Pierra'yı canlandırmanın prestiji açısından iyi olmayacağını düşünmesi ve Antigonos'a kıyasla su kaynakları bakımından daha zengin olan Daphne (Harbiye)'ye yakın,

⁹ *Tarihsel Süreç İçinde Hatay'da Kültür ve Uygarlık*, Hatay Valiliği (<http://www.Hatay'daKultur.com.tr/19.04.2012>)

¹⁰ Aynı yer.

¹¹ Ataman Demir, *Çağlar İçinde Antakya*, Akbank yayınları, İstanbul 1996. s. 25.

¹² Gündüz, *a.g.e.*, s.6.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Akdeniz'e ulaşımı kolay ve denizden gelebilecek saldırılara karşı daha muhkem yerde bulunan Antiocheia(Antakya)'ya taşınması daha makul gelmiştir.¹³

Seleukos I. Nikator tarafından şehre pek çok anıt dikilmiştir. Bu anıtların da en ünlüsü, kopyalarıyla günümüze dek gelebilmiş olan Antakya Tyche'sidir. Kent talihinin koruyucusu olduğuna inanılan, bolluk ve refahın simgesi sayılan bu ilahe, Silpius'u temsil eden bir kaya üzerine oturmuş, sol eli ile dağa dayanmaktadır. Elinde tuttuğu buğday başağı, şehrin zirai gelişmişliğini simgelerken başındaki tacı, dağ tepesindeki kaleyi ve surları simgelemektedir. İlahe sağ ayağı ile nehir tanrıçası Orontes'i temsilen bir çocuk figürünü basmaktadır. Dev bronz bir heykel olan bu eser, Helenistik dönemde Sycyon'lu Eutyichides tarafından İ.Ö. 300'den biraz sonraki yıllarda dikilmiştir. Antakya ilahesinin kralın koruyucusu olduğuna inanılmış, Antakya darphanesinde basılan paraların üzerine bu ilahenin resmi basılmış daha sonraki yıllarda da pek çok mermer ve bronz kopyaları oluşturulmuştur.¹⁴

Seleuakios döneminde Antioch, Asi Nehri'nin sol yakasında dağ ile ırmak arasında, uzun dikdörtgen şekilli, iki mahalleden oluşan bir şehir idi. Şehrin Halep yolundaki kısmında Makedonyalılar ile Yunanlılar, güneybatı tarafında ise yerli halkla bir miktar Yahudi oturuyordu. Asi nehri yatağı içerisindeki adanın M.Ö. 326'da II. Seleukos tarafından imar edilmesiyle üçüncü bir iskan bölgesi kurulmuş oldu. Ancak şehrin asıl büyük gelişmesi, Epiphanes lakabıyla şöhret kazanan IV. Antiochos(M.Ö. 175-164) dönemi gerçekleşti. Bu dönemde Antakya'da yeni bir imar düzenlemesi yapılarak sur dışı cadde ile dağ arası kesimde, Epiphania adıyla dördüncü bir mahalle daha kuruldu. Böylece Antakya, dört mahalleli (tetropolis) bir şehir oldu. Bu dönemde, Asi'ye boşalan bir kanalizasyon şebekesi tamamlandığı gibi Defne(Harbiye)'den şehre kemerlerle su getirilip su deposu ile dağıtım şebekesi inşa edildi. Ancak, M.Ö.148'deki depremde büyük tahribata uğramışsa da restore edildi.¹⁵

Seleuakios Krallığı'nın başkenti olduğundan Antakya şehrinde meclis binası, senato ve belediye meclisi bulunmaktaydı. İmparator Pompei, mevcut yönetim şeklini devam ettirerek Antakya'ya yeni meclis binası inşa ettirdi. Kendi yönetimine ısındırmak için şehir halkına bazı imtiyazlar tanıyıp M.Ö.69'daki depremle harap olan kenti tamir ettirdi. Böylece şehir, Roma'nın Suriye eyaletinin merkezi haline geldi. Pompei M.Ö.62'de İtalya'ya geri

¹³ Demir, *a.g.e.*, s.24.

¹⁴ Demir, *a.g.e.*, s.28.

¹⁵ Gündüz, *a.g.e.*, s.7.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

döndü. Bu tarihten sonra Antakya, Pompei'nin atadığı valiler tarafından yönetilmeye başlandı.¹⁶ Şehrin Roma hâkimiyetine girmesinden önce Ermeni kralı I. Tigranes (M.Ö.83-69), Suriye ve bu arada Antakya'yı 14 yıl boyunca işgal etti.¹⁷ Seleuakios Krallığı, İ.Ö. 83'te Ermeni kralı Büyük Dikran tarafından alınması üzerine parçalanır. Büyük Dikran Antakya'yı İ.Ö.66'ya kadar elinde tutar iki yıl sonra da Pompeus Antakya'yı alarak Suriye eyaletinin başkenti yapmış,¹⁸ bu dönem Roma İmparatoru Pompei'nin M.Ö.64 yılında Antakya'yı alarak Seleukos Krallığı'nın yıkılmasına kadar devam etmiştir. Tipik bir Hellenistik kenti olan Antakya, şehircilik nizamına göre kurulmuştur. Mimar ve şehirci olan Hippodamos tarafından ızgara biçiminde planlanmış ve bu şehircilik tarzına da Hippodamos tarzı plan denilmiştir.¹⁹

M.Ö. I. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hristiyanlık, Kudüs dışında ilk defa Antakya'da yayılıp burada Hz. İsa'ya ilk inananlar anlamında olan Hristiyan adının ilk ortaya çıktığı ve Matta İncil'inin de yazıldığı yerdir.²⁰ Şehir, M.S. II. yüzyılda Antakya, Roma ve İskenderiye'den sonra imparatorluğun 3.büyük metropoliti durumundaydı. Şehrin başlıca gelir kaynağı ticaret ve ihracat idi. Antakya, saraylara, köşklere, heykellere, suyollarına, hipodroma, hamamlara ve hatta kanalizasyonlara sahipti.²¹

Kudüs'e yakın, zengin ve büyük bir yerleşim merkezi olması ve Anadolu ile Yunanistan kavşağında bulunması sebebiyle Antakya, Hz. İsa'ya inanan Yahudiler açısından önemli propaganda merkezi konumundaydı. Şehrin bu uygun yapısıyla Hristiyanlık, Roma'da kolayca yayılma imkanı buldu. Antikçağ'da Roma imparatorluğuyla ticari bağlantısı olan dini, kültürel ve ticari bir merkez olduğundan dinlerin ve kültürlerin buradan diğer şehirlere yayılmasında önemli bir rol üstlenen şehir Havarileri ve Hristiyanlığa merkezlik yapmış Antakya, Roma ve İskenderiye'den belki de en önemlisi idi.²² Günümüzde Hristiyanlık açısından önemli bazı kiliseler ve kapılarını şöyle sergileyebiliriz:

Roma İmparatoru Pompei, Seleuakios krallarından XIII. Antiochus'u M.Ö.64'te yapılan savaşta mağlup ederek Antakya'yı işgal etmesiyle şehir bu dönemde geliştirilerek nüfusu 200.000'e ulaşmıştır. Antakya'nın bu gelişmişliği, Akdeniz ile Mezopotamya arası köprü vazifesi üstlenmesi kaynaklıdır. Kıyıdan 29 km. uzaklıktaki bu kente gemilerin Asi

¹⁶ Gündüz, a.g.e., s.7.

¹⁷ Gündüz, a.g.e., s.7.

¹⁸ John Freely, *Türkiye Uyguruluklar Rehberi: Akdeniz Kıyıları*, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2003, s. 187.

¹⁹ Demir, a.g.e., S.25.

²⁰ ARO Dergisi, "Doğu'nun Kraliçesi Antakya", Sayı: 1, Eylül 2010,s.24.

²¹ *Tarihsel Süreç İçinde Hatay'da Kültür ve Uyguruluk*, Hatay Valiliği ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKultur.com.tr/15.03.2012)).

²² Gündüz, a.g.e., s.8.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

nehri üzerinden gelebiliyor olması, hareketli bir ticari hayat ve lüks malların üretimi şehre zenginlik katmıştı. Bu zenginlik dönemi, şehrin 526 depreminde yerle bir olmasına kadar sürmüştür.²³

İmparator Pompei, ilk olarak şehirde Antakya'nın "Metropolis" olarak gösterildiği bir para bastırır. Böylece M.Ö. 64 yılında Antakya'da resmen Roma İmparatorluğu dönemi başlamış oldu. Antakya, Seleuakios Krallığı'nın başkenti olduğundan bu şehirde meclis binası, senato ve belediye meclisi bulunmaktaydı. İmparator Pompei, şehrin bu konumundan dolayı eski yönetim şeklini devam ettirerek buraya yeni bir meclis binası inşa ettirdi. Pompei, M.Ö. 62'de İtalya'ya geri döndü. Bu tarihten sonra Antakya, Roma'ya bağlı özerk yönetim şekliyle Pompei'nin atadığı valilerce yönetilmeye başlandı.

Antakya, II. yüzyılda Roma İmparatorluğunun en büyük kentlerinden biri ve Suriye'nin yönetim merkezi idi. Kent M.Ö. 64'te Roma İmparatorluğu'na katılmış ve Suriye eyaletinin başkenti olmuş ve tarihteki en parlak günlerini bu dönemde yaşamıştır. Ayrıca bu dönem mozaikleriyle de ün kazanmıştır.²⁴ Bölgenin en önemli kentlerinden olan şehirde daha M.Ö. II. yüzyılda 4 yılda bir tekrarlanacak olan olimpiyatlar düzenlenmiştir.²⁵ Habib-i Neccar Dağı'nın hemen üstünde Erken Roma döneminde inşa edilmiş surlar, sur duvarlarının bulunduğu yerde de Ortaçağ'dan kalma askeri kışla kalıntıları bu gelişimin kanıtıdır.²⁶ Roma çağında yüz binlerce nüfusu ve önemiyle imparatorların gözdesi olan Antakya, imparatorların yaptırdığı yollar, mabetler, hamamlarla daha da gelişmiş ve Doğu'nun Kraliçesi (Orientis Apicem Pulcrum) olmuştur.²⁷ Dünyada ilk defa sokak aydınlatmasının Antakya'nın ortasından geçen iki tarafı mermer sütunla kaplı Herod Caddesi olarak bilinen günümüz Kurtuluş Caddesi'nde uygulanmış olması da bir diğer gelişmişlik göstergesidir.²⁸

Büyük İskender ve onu izleyen Helenistik Dönem'de Doğu Akdeniz'de İskenderiye, Antakya ve Rodos üçgeni iktisadi yönden ön plana çıkmışlardır. Antakya, Akdeniz dünyasındaki önemi açısından Roma ve Doğu Roma dönemlerinde altın çağını yaşayan şehirde²⁹ bir saray, tiyatrolar, hamamlar, sütunlar ve sokaklar vardı. İmparator

²³ Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri: Nisan 22,2010 ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKültür.com.tr/15.03.2012)).

²⁴ Mehtap Tekin, *Tarihi Antakya Evlerinde Taş ve Ahşap Süslemeleri*, Color Ofset, Antakya 2011,s.1.

²⁵ Tekin, a.g.e., s.3.

²⁶ *ARO Dergisi*, "Doğu'nun Kraliçesi Antakya", s.24.

²⁷ Demir, a.g.e., s.36.

²⁸ ²⁸ *Tarihsel Süreç İçinde Hatay'da Kültür ve Uygarlık*, Hatay Valiliği([http://www.Hatay'da Kültür.com.tr/19.04.2012](http://www.Hatay'daKültür.com.tr/19.04.2012))

²⁹ Hüseyin Türk, "Antakya Kültürü", *Hatay'da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006, s.150.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Antininus Pius döneminde, Antakya'nın tamamına yakınının tahrip olduğu bir yangın çıktı. İmparator Marcus Aurelius, 115 yılındaki depremde yıkılmış olan büyük hamamı inşa ettirdi. Diokletian, Roma İmparatorluğunu yeniden yapılandırma aşamasında, 299'da kışı geçirmek için geldiği Antakya'yı, Doğu bölgesinin yönetim merkezi ilan ederek, bir saray, 5 yeni hamam, bir savaş araçları atölyesi ve zahire ambarları inşa ettirdi. İmparator I. Justinianos dönemi başlayan felaketler bu parlak dönemi sonlandırmıştır. İlk felaket, 525'te şehirde çıkan yangın, çok sayıda binanın kül olup pek çok insanın ölmesine sebep olmuş, bir yıl sonra da 29 Mayıs 526'da gerçekleşen depremle şehir tamamen tahrip olmuş, deprem sonrası çıkan yangın ise ayakta kalabilmiş yapıları yok etmiş, on binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Ayrıca şehirde yaşanan depremler ve yarattığı sarsıntının etkisiyle oluşan zarar, şehrin refah ve ihtişam seviyesini düşürmüştür. Pek çok kez, şehrin büyük kısmı yıkılmış daha sonra tekrar tekrar inşa edilmiştir. Özellikle 526 depremi ve 528'deki depremle hemen hemen bütün yapı ve surlar yıkılınca halk kenti terk edip dağlara kaçmış,³⁰ şehrin ticari, sosyal, kültürel yapısına zarar vermiş bu depremden sonra şehir eski ihtişamına dönememiştir.³¹

Herakleios'un (610-641) İmparatorluğunun ilk yıllarında, 613-628 yılları arası Sasaniler'in işgali altında kalan şehir, 628'de Bizanslıların yönetimine geçti.³² Lakin bu durum uzun sürmeyecek Müslüman Araplar Antakya'yı fethedecektir.

Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra, eski önemini yitirmeye başlayan Antakya, Arapların, Haçlıların ve Orta Asya'dan gelen Türk kavimlerinin saldırısına uğramıştır. Bazı tarihçiler bu süreci Antakya'nın giderek "çamura batması" ve kimsenin bilmediği bir kent haline gelmesi olarak yorumluyor. 1940'lı yıllarda ise "yoksul bir taşra kentine" dönüşen Antakya'nın ortasından geçen Asi için de "isteksiz akan bir çamur sızıntısı" tasviri kullanılmıştır.³³

395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma (Bizans) sınırı içinde kalan Antakya, 638'de İslam orduları tarafından fethedilir ve Emeviler döneminde (661-750) Halep'e bağlanır. Ardından Hatay bölgesi, Abbasiler, Tolunoğulları ve İksitlerin eline geçti.³⁴

³⁰ Gündüz, *a.g.e.*, s.10.

³¹ Mehmet Tekin, "Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri", *Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri*, Antakya 2002, s.205.

³² Gündüz, *a.g.e.*, s.11.

³³ Türk, *a.g.e.*, s.152.

³⁴ *Tarihsel Süreç İçinde Hatay'da Kültür ve Uygarlık*, Hatay Valiliği(<http://www.Hatay'da> Kültür.com.tr/19.04.2012)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İslam hâkimiyeti döneminde bir serhat şehri özelliği kazanan Antakya, Müslüman Araplar ile Bizanslılar arası ilişkilerde bir uç şehir olarak askeri önemini sürdürdü ve meydana gelebilecek saldırıları durduracak savunma noktası haline geldi. Sugur ve Avasım adı ile anılan Müslüman, Arap-Bizans sınır kentlerinden olan Antakya, Müslüman-Arap topraklarının Suriye ucunda Sugur eş-Şamiye’de yer alıyordu.³⁵ Kentin Arap hâkimiyetine girmesi de Antakya tarihi açısından önemlidir. Antakya, M.S. 638’de Halep’i fetheden İslam orduları komutanı Ebu Übeyde tarafından alınmış ve kent daha sonra M.S. 944’te Halep’te kurulan Alevi Hamdaniler Devleti’nin egemenliğine girmiştir. 967-969 yıllarında Hamdanilerle Bizanslılar arasında şiddetli çatışmalar oldu. Ancak Bizans kuşatmasına 969’a kadar dayanabilen şehir Bizans İmparatoru Nikephorus Phokas’ın kumandanlarından Mikhail Burtzes tarafından zaptedildi.³⁶

Eski kentle yeniye birbirine bağlayan köprü, eski taş köprünün yerine yapılmış. Son derece sağlam olan tarihi taş köprü, Amik Ovası’nın kurutulması için uygulamaya konan projeye kurban gitmiş. Köprü çevresinde eski Antakya evlerini görmek mümkün. Köprü çevresindeki tarihi yapılardan biri sinema, biri Belediye başkanlığı, diğeri de Postane olarak hizmet vermektedir. Köprünün sol ucunda da mozaik müzemiz bulunmaktadır.³⁷ Bu köprü, Amik Gölü’nün Asi Nehri aracılığı ile kurutulması projesi çerçevesinde Asi’nin genişletilip yatağının taranma çalışması sırasında 1973’te trafiği rahatlatmak bahanesiyle yıkılmış, yerine aşağıdaki fotoğrafta görünen betonarme köprü inşa edilmiş³⁸.

IX. ve X. yüzyıllarda Antakya ve civarına doğudaki Selçuklu varlığının da etkisiyle çok sayıda Türk nüfusu yerleştirildi. Sultan Melikşah döneminde Kutalmış oğlu Süleyman Bey 1074’te önce Halep’i sonra da Antakya’yı kuşattı. Vali İsaikos Komnenos da 20.000 altın karşılığında barış yaparak kuşatmayı kaldırttı. 1084’te Antakya askeri valisi Phileretos, Urfa’ya gidince baskı ve kötü yönetimden bıkmış olan halk bunu fırsat bilerek İznik’te bulunan Süleyman Beyi şehre davet etti. Bunun üzerine Kuzey Suriye’ye sefer düzenleyen Kutalmışoğlu Süleyman Bey, 12 Aralık 1084’te şehre girdi. Araplar Antakya kapılarında gördükleri zaman kavgalardan, isyanlardan yorgun düşen bir şehir, kıtlıktan, depremlerden bıkmış bir halk kitlesi ile karşılaştı ve Antakya kapıları Araplara ardına kadar

³⁵ Gündüz, a.g.e., s.12.

³⁶ *Tarihsel Süreç İçinde Hatay’da Kültür ve Uygarlık*, Hatay Valiliği *Tarihsel Süreç İçinde Hatay’da Kültür ve Uygarlık*, Hatay Valiliği(<http://www.Hatay’da Kültür.com.tr/19.04.2012>)

³⁷ <http://www.Edebiyatogretmeni.com.tr/> 25.04.2012)

³⁸ *ARO Dergisi*, “Doğu’nun Kraliçesi Antakya”, s.26.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açıldı.³⁹

1084 yılına kadar 116 yıl Bizans hâkimiyetinde kalan kent, tekrar eski günlere döndürülme özlem ve gayreti içinde büyük ilgi gördü. Aralarında bir ok atımı mesafe bulunan 400 kulenin bulunduğu muhteşem surlar tamir ettirildi. Kentin Halep çıkışındaki St. Paul Kapısı, Lazkiye yolu üzerinde Defne çıkışındaki St. George Kapısı, Asi'yi geçen Köprü Kapısı ile bu yol üzerindeki St. Simeon Kapısı onarıldı. Hristiyan tüccarlara, özellikle Venediklilere tanınan imtiyazlar sayesinde de ticari hayat eskiye oranla biraz canlandı. Selçuklu ordusuyla, Cumartesi günü Faris kapısından içeriye giren Süleymanşah, kentin iç kale dışındaki kısmını ele geçirdi. Bir süre direnen iç kalenin de 12 Ocak 1085'te düşmesiyle Antakya, tamamen alınmış oldu. Süleymanşah, şehir halkına iyi davranarak Mar Cassianus Kilisesini camiye çevirdi ve iki yeni kilise daha yapılması için bir araziyi Hristiyan halka verdi. Ayrıca Hristiyan kızlarla evlenilmemesi, evlere girilmemesi, halktan bir şey alınmaması, esirlerin serbest bırakılması ve elde edilen ganimetin kent dışına çıkarılmayıp düşük bedelle de olsa içerde satılması konusunda buyruk çıkarttı. Hristiyan aleminin kutsal yerlerinden biri olan Antakya'nın fethi Sultan Melikşah'a bildirilmiş ve İsfahan'da kutlama törenleri yapılmıştır.⁴⁰

Arap egemenliği ile birlikte 9 asırdır devam eden Roma İmparatorluğu döneminde "Doğu'nun Kraliçesi" olarak anılan ve önemli bir üs, bir kültür ve ticaret merkezi olan Antakya'nın tarihinde bir dönem kapanmış, asırlar boyu Roma ve Bizans kültürü yanında Hristiyanlık ile yoğrulmuş yerel özelliklerin, İslam medeniyeti ile karışımından oluşan bugünkü "İslam kenti" karakterinin oluşmasına neden olan, yeni bir dönem açılmıştır.⁴¹ Hristiyanlar tarafından düzenlenen Haçlı Seferlerinde, Papa II. Urbanus'un 27 Kasım 1095 tarihinde Clermont Konsili'nde yaptığı çağrı bayağı etkili olmuştur. Haçlı Seferlerinin amacı; Anadolu'da kaybedilen toprakları Türklerden geri alıp Bizans'a vermek, kutsal toprakları tekrar Hristiyan alemine kazandırmak, Hristiyan hacı ve seyyahların Kudüs'e gidişlerinde Selçuklu engelini kaldırmak ve Türklerin hâkimiyetindeki ticaret yollarında tekrar Hristiyan denetimini sağlamaktır.⁴²

Haçlı ordusu Antakya surları önünde buluşarak şehri kuşattı. Açlık, yokluk, sefalet

³⁹ *Tarihsel Süreç İçinde Hatay'da Kültür ve Uygarlık*, Hatay Valiliği(<http://www.Hatay'da Kültür.com.tr/19.04.2012>)

⁴⁰ Gündüz, *a.g.e.*, s.15.

⁴¹ Türk, *a.g.e.*, s.151.

⁴² Gündüz, *a.g.e.*, s.15.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

içinde geçen yedi aylık kuşatma süresince şehri alamayan Haçlılar, daha sonra bu işte muvaffak olabilmıştır. Böylece Haçlıların Antakya'daki hâkimiyetleri de kesinleşmiş oluyordu.⁴³ Antakya'yı Haçlıların elinden almak için Baybars harekete geçmiş, birlikleriyle şehri her yönden kuşatmış⁴⁴ böylece 170 yıllık Antakya Haçlı hâkimiyeti son bulmuştur.

Bir anlaşmaya göre hareket eden Hristiyanlar, Antakya'ya girerek şehrin deniz kapısını(Bab el-Bahr) açtılar. Bizans askerleri açık kapıdan Antakya'ya girerek 300 yıldan beri çıkmadıkları Antakya surlarına çıktılar. Bizans ordusu komutanları Peter Phokas ve Mikhael Bourtzes 968'de şehre girdiler. Üç asırdan fazla süredir Müslüman hâkimiyetinde olan Antakya, böylelikle Bizans hâkimiyetine girmiş oldu.⁴⁵

Memlük askerlerinin kenti yağmalayarak ateşe vermesiyle kentle birlikte surlar da tahrip edildi ve iç kale yıkıldı. Kent bir daha o eski güzel günlerini yaşayamadı. Bu tahribatın en büyük nedeni, Batı dünyası gözüyle Antakya'nın Doğudaki önemli siyasi, iktisadi merkez olması yanında Hristiyanlığın yayıldığı yer olmasıdır. Baybars, büyük ihtimalle şehrin Hristiyan dünyasındaki bu imajını yıkmak istemiş olmalıdır. Nitekim Antakya'nın düşmesi Hristiyan alemi için büyük bir darbe olmuş ve Kuzey Suriye'de Hristiyanlığın çöküşünde büyük rol oynamıştır. Baybars'ın şehri almasından sonra burada katliam gerçekleştirip buradaki Hristiyanların şehri bu yüzden terk ettiği iddiaları pek gerçekçi görünmemektedir. Zira, Hristiyanların büyük kısmı şehirde kaldığı gibi, ticaretle uğraşan Venedik ve Cenevizliler de işlerine devam etmişlerdir.⁴⁶

Memlukler döneminde Antakya bir ticaret merkezi halini aldı. Orta Asya'dan başlayıp büyük ipek pazarları bulunan Halep'e kadar uzanan ticaret yolu buradan sonra 2'ye ayrılıyordu. Bir kolu Antakya'ya kadar ulaştığından bu kentle Orta Asya arasındaki ticari bağ dolaylıda olsa Memlukler döneminde de sürmüştür.⁴⁷

Antakya merkezindeki Habib-i Neccar Caminin medrese duvarındaki kitabe, bu yapının Memlukler döneminde inşa olduğunu ve cami ile minarenin birkaç kez yenilendiğini göstermektedir. Asi üzerindeki değirmenlerden bir kısmı da Memlukler döneminden kalmadır. Bunun yanında günümüze kalmış bir başka tarih bekçisi Cundi hamamı ve bazı camilerin Memlük döneminden kaldığını tahrir defterlerindeki kayıtlardan

⁴³ Gündüz, *a.g.e.*, s.16.

⁴⁴ Gündüz, *a.g.e.*,s.18.

⁴⁵ Gündüz, *a.g.e.*, s.13.

⁴⁶ Gündüz, *a.g.e.*, s.18.

⁴⁷ Gündüz, *a.g.e.*, s.19.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tespit edebilmektediriz. Yavuz Sultan Selim dönemine kadar Memlük idaresinde kalan Antakya, 24 Ağustos 1516'da yapılan Mercidabık Savaşı'ndan sonra Osmanlı hâkimiyetine girmiş, I.Dünya Savaşı sonuna kadar dört asır boyunca Osmanlı idaresinde kalarak Halep merkez sancağına bağlı bir kaza merkezi olarak yönetilmiştir.⁴⁸

Yavuz Sultan Selim'in ordusunun başında Halep'e girmesiyle Antakya, İskenderun ve çevresi de 1516'da Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.⁴⁹ Osmanlı devletini her yönüyle temsil eden Antakya transit ticaret merkeziydi. Bu ekonomik fonksiyonunu günümüze dek sürdürmüştür. İl sınırları içinde bunan, Hatay'ın olduğu kadar Türkiye'nin de Ortadoğu'ya açılan Cilvegözü Sınır Kapısı, sahip olduğu tır filoları, ulaşım ve ihracattaki yüksek potansiyeli bunun en bariz örnekleridir. Bölgenin önemli ürünleri olan zeytinyağı, sabun ve ipeğin yanı sıra dokumacılık ve el sanatları yönünden gelişmişti.⁵⁰

Şehre ilk vali olarak Bıyıklı Mehmet Paşa tayin edildi. Bundan sonraki yıllarda yöre için en önemli olay, Kanuni Sultan Süleyman'ın buradan geçişidir. Kanuni Tebriz seferi dönüşünde 1535 başlarında Antakya-İskenderun üzerinden Adana'ya geçmiştir. 1552'de Kanuni Sultan Süleyman'ın buyruğuyla Belen'e cami, han, hamam, imaret ve ziyaret yapımına başlandı. Belen'e 250 nefer bentçi yerleştirildi. Birkaç yıl sonra 65 hane daha yerleştirilerek burası köy haline getirildi ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla Payas'taki eski kale ve hendeği sökülüp yeniden yapıldı. Yine Payas'ta kalenin karşısında Sokullu Mehmet Paşa'nın 1568'de yapımına başlattığı cami, han, hamam, imaret 1574 yılında tamamlandı. Ayrıca bir iskele ile bir tersane ve limanı korumak için 1577'de limanın üst tarafına küçük bir kale(Cin Kulesi) inşa edildi. Derbentçi olarak da buraya 541 aile yerleştirildi. Aynı zamanda Sultan Selim zamanında, Sadrazam Sokullu Mehmet Pafla(1564-74) çok amaçlı, limanın, ordunun, hac ve ticaret kervanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla imar etme amaçlı bir külliye yaptırmıştır. Külliye geniş kapsamlı bir yapı topluluğudur.⁵¹ Osmanlı Devleti'nin, 16.yüzyıldan geniş sınırlara ulaştığı dönemde hac yollarının kontrol altına alınması ve ticaret sahasının genişlemesi üzerine yeni yerleşmeler doğmuş ve eski işlevini kaybedenler yeniden önem kazanmıştır. Bizans döneminde Hıristiyanlar için mukaddes olan "Kudüs" yolu üzerinde bulunan Payas terk edildikten ve eski dokusunu kaybettikten sonra Osmanlı

⁴⁸ Gündüz, *a.g.e.*, s.19.

⁴⁹ TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, "Antakya, İskenderun, Samandağ ve Çevresi", s.3.

⁵⁰ Tekin, *a.g.e.*, s.4.

⁵¹ Demir, *a.g.e.*, s.85.

egemenliğinde yeniden imar edilmiştir. Diğer bölgelerle beraber Antakya ve havalisi de 1516'da Osmanlı hâkimiyetine girdi. Osmanlı Devleti'nin topraklarına dahil olan bu bölgelerde yeni idari yapılanmalara gidildi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi ile 1516'da Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra da şehir idari olarak Halep eyaletine bağlı bir sancak statüsü ile yönetilmiştir. 19.yüzyılda Halep vilayeti dendiği zaman, bugünkü Halep kentinin sınırlarını çok aşan bir bölge karşımıza çıkmaktadır. Büyük idari birimlerin en önemlilerinden biri de bir dönem Halep sınırlarına katılmış olan Antakya idi.⁵²

Osmanlı döneminde Antakya, oldukça iyi organize edilmiş bir esnaf teşkilatına sahipti. İşlek çarşılara sahip olan şehir, Ahilik ilkelerine göre çalışılan lonca teşkilatı ile düzenlenmişti. Ticari açıdan önemli bir geçit bölgesi olan ayrıca İskenderun limanı, Süveydiye ve Payas iskeleleri de deniz ticareti açısından büyük önem taşıyan şehirde ayrıca bu limanlar aracılığıyla, askeri nakliyat da yapılmakta idi.⁵³

Dört asır Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetinde kalmış olan Antakya, için tarih kitaplarında "Osmanlı Antakya'sı" hakkında ayrıntılı bilgiye rastlanmasa da günümüz kentinde Osmanlı İmparatorluğunun izlerine rastlanmaz. Payas'daki Kanuni Sultan Süleyman dönemi yaptırılan kervansaray ve çarşı dışında Osmanlıların önemli imarından bahsetmek zordur. Kentte birçok cami, hamam ve türbeler olmasına karşın, bunların çoğunun mimarisi Arap stiline daha yakındır. Antakya'da Ermeni, Bizans, Selçuklu ve hatta Moğollar Osmanlıdan çok daha derin ve etkileyici iz bırakmıştır. Bunun nedeni; Antakya'nın eski dönem ihtişamını yitirip büyük bir kentten küçük bir kasaba haline dönüşmüş olmasıdır.⁵⁴

Antakya, XVIII. yy. başlarından Tanzimat'a kadarki dönemde Halep Beylerbeyi tarafından atanan voyvoda veya mütesellimler tarafından yönetilmiş, çevresindeki nahiye ve köylerin merkezi konumda kalmıştır. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra bazen Halep Eyaletine bağlı bir sancak, bazen de kaza olarak yönetilmiştir.⁵⁵

19.yüzyılda Tanzimat ile oluşan Osmanlı toplumundaki sosyal yapı, Batı tarzı yaşam biçiminde gelişti. Kent yönetimi, yenilikler yapmaya, bu yenilikleri de Avrupalı tarzda işlemeye başladı. Harbiye tarafında, Hristiyan mahallelerin bittiği yerde bir hükümet konağı ve kaymakamlık teşkilatı kurma kararı alır ve 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra buralara

⁵² Gül, *a.g.e.*, s.1027.

⁵³ Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri, 22 Nisan 201, ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKultur.com.tr/15.03.2012)).

⁵⁴ Demir, *a.g.e.*, s.86.

⁵⁵ Gündüz, "1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya Ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme", s.143.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

memurlar gelip yerleşir. Kışladan yeni inşa edilen hükümet konağına giden yol zamanla genişleyip Saray Caddesi Adını alır. Cadde üstünde inşa edilen yeni binalar ve altındaki mağaza ve gazinolarla burası kentin en modern caddesi olur. Hatta bir dönem Sultan Abdülhamit'e izafeten Hamidiye Mahallesi denilen bu mahallede yeni binalar inşa edilir.⁵⁶

19.yüzyılın ikinci yarısına kadar sur dışında tek mahallesi dahi bulunmayan şehirde 1876 Osmanlı-Rus Harbi'yle topraklarından atılan Çerkez göçmenler için Asi'nin karşı tarafında Muhacirun-i Osmaniyye Mahallesi yerleşime açılır. Geniş düzlüklerden oluşan kent dışındaki bu mahalle çevresi arsa fiyatları düşük olmasından ötürü ileriki yıllarda hızla yayılıp yeni yerleşmeler(bugünkü Akevler, Cumhuriyet ve Cebrail mahalleleri) modern yapılar inşa edilerek Asi'nin karşı tarafında Yeni Antakya oluşacaktır. Ancak şehrin kaderi olan depremlerin en ağırılarının yaşandığı 1615, 1822 ve 1872 depremleri çok etkili olduğundan surların bir kısmı çökmüş, Asi üzerindeki köprü çatlamış ve kentte pek çok hasar oluşmuş, 1.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Çok şiddetli depremler, istilalar nedeniyle kent pek çok kez tahrip olmuş, eski ihtişamını yitirmiş, kentte mabet, sur, saray, tiyatro, su yolu yerini kalıntılar almış artık şehir bu kalıntılarla ünlenmiştir.⁵⁷

Bugün, eski yerinin bir kısmında bulunan Antakya'da Müslüman, Yahudi ve 17.yüzyıla kadar burada hiç yerleşmemiş olup 18.yüzyıldan itibaren buraya yerleşmeye, ev edinmeye başlayan Hıristiyanlar, kardeşçe yaşamaktadır. Ancak 1893'te kolera salgınında şehirden kaçan 4000 Hıristiyan hayatını kaybetmiştir.⁵⁸

Yakınçağın en küçük ve en kısa süreli devletinin merkezi olan Antakya'da Birinci Dünya Savaşı sonunda Fransızlara Hatay ile Kilikya'yı veren Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla Fransız mandasındaki şehir, Osmanlı topraklarına dâhil edildi. 1918 Mondros Mütarekesi'nden beş hafta sonra tüm Hatay, Fransızlar tarafından işgal edilip 1921'de imzalanan Ankara İhtilafnamesi'nde Payas'tan geçen sınırın kabul edilmesiyle bütünüyle Fransızların yönetimine bırakılmıştır. Fransa, 1921'de Kilikya'dan çekildi ama Hatay, Milletler Cemiyeti desteğiyle başlatılan ve halkın oyunu Türkiye sınırları dâhilinde olmak istediği yönde kullandığı 1939 halk oylamasına kadar Suriye'deki Fransız mandasında⁵⁹ 15 yıl kaldıktan sonra 1938'de Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kurulmuş, 23

⁵⁶ Demir, *a.g.e.*, s.91.

⁵⁷ Demir, *a.g.e.*, s.92.

⁵⁸ Demir, *a.g.e.*,s.95.

⁵⁹ Freely, *a.g.e.*, s.189.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Temmuz 1939'da Türkiye'ye katılıp Türkiye'nin Hatay vilayeti oldu. Antakya, 23 Temmuz 1939'da TBMM adına gelen heyetle yapılan anavatana katılma törenleri ile Ulu Atatürk'ün sağlığında neticesini göremediği büyük ülküsü olan Hatay meselesi daima karşısında olduğu askeri hareket yerine arzuladığı gibi diplomatik yollarla çözüme kavuşturuldu. Atatürk'ün dediği gibi” Kırk Yıllık Türk Yurdu Düşman Elinde Bırakılamaz.” idi ve bırakılmadı.⁶⁰

Antakya'nın Kentsel Gelişimi

M.Ö. 300 yılında kurulan Antakya, M.Ö. I. yy. Antik dünyanın en büyük şehirlerinden idi. Kente Seleukos'un babası Antiochus'un adı verilir. M.Ö. 64 yılında Roma hâkimiyetine geçene dek Antakya, Seleukos Krallığı'nın başkenti olmuştur. Seleukos hanedanlığı döneminde kısa sürede gelişen şehir büyük üne kavuşur. Roma hâkimiyetine geçilmesi ile şehir büyük üne kavuşur. Roma hâkimiyetine geçmesiyle, Roma ve İskenderiye'den sonra şehir Roma İmparatorluğunun üçüncü büyük eyaleti olup çok parlak bir dönem geçirir.⁶¹

Kaynaklara göre günümüz Antakyası, Xenarius adlı bir mimarın planına göre çizilmiş ve şehrin ilk temel taşı, M.Ö. 300 yılı Mayıs ayının 22'sinde güneş doğarken atılmış. Rivayete göre şehrin duvarlarına ilk temel taş konulurken bakire bir kız kurban edilip kanı şehrin temeline akıtılmış hatta fanteziye kaçılarak temelde kullanılan harcın içine biraz uyku tozu ile biraz zevk-ü sefa ve birkaç damla ihanet şerbeti katılmış.⁶²

Seleukia Pieria, Antikçağın bilim, kültür ve uygarlık merkezlerinden olan Doğu Akdeniz'e yaklaşık 1000 yıllık tarihsel süreçte Antakya'nın önemli liman şehri idi. Ticari mallar yanında insanlar ve dolayısıyla kültürler de Akdeniz vasıtasıyla taşınmış, Roma döneminde İskenderiye ile birlikte Doğu Akdeniz'deki ticari ve kültürel hareketliliği taşıyan merkez olmuştur.⁶³

Bölgeler arası ticaret, yapı faaliyetleri ve hızlı kentleşme canlılığı da beraberinde getirmiştir.⁶⁴ Tarihi yerleşimi bugün de varlığını sürdüren Antakya'da, mahalle ve köy adlarından, cadde ve sokaklara kadar tarihi dönem izlerini sergilemektedir.

⁶⁰ Hatay Valiliği (<http://www.Hatay> Tarihine Genel Bakış.com.tr/ 27.04.2012)

⁶¹ Ayşe Serra Şeyhoğlu "Antioch'tan Hatay'a" Kent Rehberi Dergisi.

⁶² Mehmet Tekin, *Antakya Tarihinden Yapraklar ve Halefzade Süreyya Bey*, Kültür basımevi, Antakya 1993, s.63.

⁶³ Hatice Pamir, "Doğu Akdeniz'de Bir Liman Kenti: Seleukeia Pieria", *Hatay'da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006, s. 117.

⁶⁴ Kara, *a.g.e.*, s.10.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Zamana, savaşa, afete karşı dimdik ayakta kalarak direnen Antakya, bu kültür mozaïği içinde bugünlere kadar gelerek kendini kanıtlamıştır. Eski çağlarda dünyanın ikinci büyük şehri unvanına sahip şehir günümüzde de kendi çapında gelişmiş konumdadır. Müslümanların, Hıristiyanların, Yahudilerin ve başka dinlere, mezheplere mensup insanların bir arada yaşayarak, hiçbir provokasyona yenik düşmeden günümüze kadar barış, kardeşlik ve huzur içinde gelmiş, dünyada örnek gösterilebilecek yerlerdendir. Çağlar içinde korunan bu çizgiyle Antakya tarihteki en güzel yerindedir.⁶⁵

XVI. yüzyılda Antakya'da Meydan Hamamı, Cundi Hamamı, Beyseri Hamamı ve Mehmet Paşa Vakfı ile içinde 101, dışında iki dükkanı olan bir bedesten, Dörtayak Mahallesi'nde alt katında 28, üst katında 22 oda ve iki dükkanı olan han vardı. Cafer Ağa Vakfı olan Han-ı Sebil, yolcu ve devlet görevlilerinin kaldığı lüks bir konaklama yeri vardı. XVII. yy. sonları Antakya'da vakıfları 28'e ulaşan cami ve mescitler arasında Habib-i Neccar Cami ile Cami-i Kebir en büyük yapılar ve mahalle ismini taşıyan mescitler yanında Kapıağası Cafer ağa Muallimhanesi, Farisiye Medresesi, Mağribiye Zaviyesi de vardı. 1710'da yapılan bir sayımda çeşitli mesleklere mensup 1161 esnaf ve 2332 erkek nüfus tespit edilmiştir. 1838'de Antakya'nın nüfusu 6000 idi.⁶⁶

Sokullu Mehmet döneminde de Antakya'da imar faaliyetleri artmış ve bu dönemdeki yapıların çoğu günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Payas'ta bulunan Sokullu Külliyesi bu döneme ait bir yapı olarak, günümüzde de büyük öneme sahiptir. Payas Kalesi 1567'de restore edilmiş bir Osmanlı kalesidir. Fakat son yüzyılda hapishane olarak kullanılmıştı. Ayrıca Osmanlı'dan kalma hanların çoğu sabunhane olarak kullanılmış bu nedenle mimari karakterlerini yitirmişlerdir.⁶⁷ O dönemdeki pek çok göz alıcı yapı, depremlerle tahrip olmuş günümüze kalıntılarını taşımıştır. İşte bu nedenledir ki Seleukos, Roma ve Bizans dönemlerindeki Antakya'nın dillere destan büyüklüğü sonrasında Osmanlı döneminde küçülmüş, ihtişamını yitirmiş olmasından dolayı Osmanlı Antakya'sı hakkındaki bilgilere pek rastlanılmaz.⁶⁸

16. yüzyılda Antakya'nın demografik yapısı incelendiğinde, nüfusun birkaç defa

⁶⁵ Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri: Nisan 22,2010, ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKültür.com.tr/15.03.2012)).

⁶⁶ Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri: Nisan 22,2010, ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKültür.com.tr/15.03.2012))

⁶⁷ Demir, *a.g.e.*, s.100.

⁶⁸ Demir, *a.g.e.*, s.103.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tespit edildiği ve 1527'den 1589'a kadar pek değişmediği ve bu dönem gayrimüslim olmadığı da kayıtlardan anlaşılmaktadır.⁶⁹

Antakya'da yerleşimlerin kurulması ve varlığını sürdürmesinde, su kaynaklarının önemi açısından Asi Nehri önemli fonksiyon üstlenmiştir. Yalnızca kara ve deniz savaşlarının mümkün olduğu eski dönemlerde koruyucu rol oynayan Silpius(Habib-i Neccar) Dağı'na sırtını yaslayan iyi konumlanmış bir yerleşim için nehrin doğu yakası tercih edilmiştir. Asi Nehri, nehir ulaşımı yanında tarımsal sulama açısından önemlidir. Nehir üzerinde inşa edilen köprülerle iki yaka birbirine bağlanmıştır. Aynı zamanda şehrin batı yakasının savunulmasını Asi vasıtasıyla güçlendirip şehirde güvenliğin sağlanması ve dış saldırılara karşı korunması amacıyla doğudaki tepeler boyunca kent surlarla çepeçevre kuşatılmıştır.⁷⁰

Kentin planlamasında ekosisteme uyum ve ondan en iyi biçimde yararlanma söz konusudur. Şehrin ilk planı olan ızgara planı, şehrin sokak ve caddelerinde rüzgârın yönü iyi tutturulmuş, kışın güneşten, yazın da gölgeden yararlanacak şekilde planlanmıştır.⁷¹ Ne yazık ki bu kadar elverişli koşullara sahip yörede, o günkü şartlarda hesaba katılmayan depremsellik tarih boyunca kente zarar vermiş, büyük yıkımlara neden olmuştur. Ancak bunun yanında olumlu koşulların çokluğu, bölgenin ılıman iklimi, verimli topraklarının yanı sıra Anadolu'yu doğuya ve güneye bağlayan önemli yol kavşağında bulunan kent, önemini günümüze dek korumuştur.⁷²

Asi Nehri'nin doğusunda bulunan tarihi kent merkezi, gerçekleşen savaş ve doğal afetler sonucu defalarca yerle bir olup yeniden inşa edildiğinden büyük bir höyük görünümündedir. Modern yapılaşmanın tehdidine rağmen bu büyük höyüğün en üst tabakasında, Osmanlı dönemi kentsel donatıları ve mimari yapıları büyük ölçüde varlığını korumaktadır. Kent içinde, önceki dönemlere ait kalıntılar ve veriler oldukça azdır.⁷³ Bunun da kentin uğramış olduğu saldırılar ve depremlerden kaynaklanma ihtimali yüksektir.

Kent, batıda, Asi Nehri kıyısındaki surlara dayanmakta, doğuda Habib-i Neccar Dağı yamaçlarına kadar uzanmaktadır. Kuzeye doğru gidildikçe, doğu-batı yönündeki genişliği önce giderek artmakta, daha kuzeyde ise yeniden azalmaktadır. Güneybatı-kuzeydoğu

⁶⁹ Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri: Nisan 22,2010. ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKultur.com.tr/15.03.2012))

⁷⁰ Demir, *a.g.e.*, s.16.

⁷¹ Tekin, Antakya Tarihinden Yapraklar ..., s.63.

⁷² Mine Temiz, "Ekosistemin Yerel Yaşam ve Geleneksel Mimarideki Yansımaları", *Hatay'da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006, s.130.

⁷³ Temiz, *a.g.e.*, s.132.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

doğrultusunda ortasından geçen eski sütunlu cadde aksının iki tarafında yerleşmiş olan kent merkezi, kuzeydoğuda Hacı Kürüş Deresi'nin güneyinde, bugünkü Ataker İlköğretim Okulu'nun kuzeydoğusunda sonlanmaktadır. Buradan da kuzeye doğru, sebze ve meyve bahçeleri ve aralarındaki tarlalar, adeta Antakya'nın kenar mahalleleri gibi olan köylerini oluşturmaktadır.⁷⁴

Çeşitli din ve inançtan insanların yüzyıllardan beri beraber yaşaması kültürel zenginlikle beraber büyük bir hoşgörüyü de getirmiştir. Bu kültürel zenginlik ve hoşgörü kendini her alanda hissettirmiştir.⁷⁵ Farklı etnik köken ve ırktan oluşan şehir halkı arasında hiçbir zaman sürtüşme olmamış, aksine birbirine destek çıkmış, dayanışma içine girmişlerdir.⁷⁶

Antakya her alanda olduğu gibi bugün de çok kültürlü ve çok kimlikli yapısını korumaktadır. Günümüz Antakya'sında da çok sayıda etnik ve dini grup engin bir hoşgörü ortamında bir arada yaşanmaktadır.⁷⁷ Başka kentlerde yaşanan iç kargaşa ve etnik çatışmaların aksine Antakya'nın içindeki barış ve huzur ortamını daima sürüyor olması her zaman merak konusu olmuştur. 20.yy.'ın II. yarısında Antakya hala ezan yanında çan seslerinin de duyulduğu, sokaklarında Türkçe kadar Arapçanın da konuşulduğu ırkı dini ne olursa olsun halkının hep beraber kardeşçe dolaştığı canlı bir kent olarak kalmıştır. Gittikçe monotonlaşan ve homojenleşen sanal alemin hâkim olduğu bu dönemde Antakya, benliğini uzun bir süre korumayı başarabilmiştir. Böyle açık ve hoşgörülü ortamın gelişmesi ve korunmasında kentin coğrafi konumu da azımsanmayacak derecede önemlidir. Evliya Çelebi'ye göre Antakya, Rum ve Arap dünyaları arasındaki sınırı belirler. Ancak bu sınır, bu iki dünyayı ayırmaktan çok birleştirici köprü mahiyetindedir. Önemli ticaret ve hac yerlerinin kesişme noktasında olan Antakya, tarih boyunca farklı din ve kökenlerden insanı kendine çekebilmiştir. Bu yoğun trafik sonucunda kent ve çevresinde Dürzi, Şii, Nusayri, Yezidi gibi pek çok inanç biçimi gelişmiştir. Bu inanç biçimlerinin ortak özelliği farklı dinlerden değişik öğeleri alıp birleştirmeleri ve sonunda özgün, dışa açık dünya görüşü oluşturulmasına imkan sağlamalarıdır. Bu inanç sistemleri bölgenin dışa açık kalmasına yardımcı oldukları gibi katı

⁷⁴ Temiz, *a.g.e.*, s.132.

⁷⁵ Tülin Tümay, "Antakya'da Yaşam", *Hatay'da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006, s.140.

⁷⁶ Ahmet Gündüz, "1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya Ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme", *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, C.5, S.9, Antakya 2008, s.143.

⁷⁷ Türk, *a.g.e.*, s.152.

ve Ortodoks görüşleri de önlemiştir.⁷⁸

Kadim Şehir Antakya'nın Sokak Dokusu

Eski Antakya evleri, kemerli yapıyla, taşlarla döşenmiş dar sokaklara açılır. Sokakların ortası yağmur sularının akabilmesi için geniş arklar oluşturulmuş, bu sayede dağlardan birikerek gelen yağmur suları nehre kadar ulaşır. Evlerin çoğu avluludur ve yaşamın çoğu burada geçer. Evler genelde sade bir görünüme sahip ancak içlerindeki taş ve ahşap işçiliğiyle yağlı boya süslemelerle sadeliğe göz alıcı hareketlilik katılmış.

Helenistik çağ kentlerinin tipik bir örneği olan Antakya'da sokaklar, birbirlerini dik kesen, hâkim rüzgârdan en iyi yararlanacak şekilde güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda, ana caddeler ve dik sokakları ortaya koyan ızgara planına bağlı olarak geliştirilmiştir.⁷⁹ Ancak Osmanlı döneminde kentteki yol dokusunun ızgara düzeni değişmiş, yerini tüm Osmanlı kentlerinde olduğu gibi kendiliğinden oluşan, girift bir sokak düzeni almıştır.⁸⁰ Sokaklar yüksek duvarlarca sınırlanmış, daralmıştır.

Dik açılarla birbirini kesen evler nedeniyle Antakya'nın sokaklarında ilerlemek adeta bulmaca çözmeye benzer. Bu evler yoğunlukla Eski Antakya olarak tanımlanan Asi Nehri ile Habib-i Neccar Dağı arasındaki bölgede, özellikle Kurtuluş Caddesi'nde görülür.⁸¹ Genelde evlerin ve diğer yapıların, avlu duvarlarının sınırladığı dar ve gölgeli sokaklar kendine özgü bir yapıda olup, arazinin yapısı ve eğimine göre biçimlenmiş, zeminleri dere taşlarıyla kaplanmıştır. Sokaklar oldukça dar olmakla beraber çıkmazlara da sıkça rastlanır. Ataman Demir, 1973'te incelediği eski dokuda sokakların genişliklerinin 2,60m. ile 3,60m. arasında değiştiğini tespit etmiştir.⁸²

Antakya kültürü, çok sayıda farklı toplumu kaynaştıran kendine özgü bir bakış açısı ve yaşam biçimini ifade eder. Bu bakımdan, genel veya bir üst kimlik olarak Antakya kültüründen bahsedilebilir aynı coğrafyada asırlardan beri birlikte yaşayan toplumların yeme-içme, üreme, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında; yeme kültürü, mimari ve özellikle konut mimarisi, geleneklerde küçük ayrıntılar karşısında fazla oranda benzerliklerde bulunmuştur. İkincil ihtiyaçların karşılanmasında ise çözüm yollarındaki farklılaşma daha

⁷⁸ Türk, *a.g.e.*, s.153.

⁷⁹ Temiz, *a.g.e.*, s.131.

⁸⁰ Temiz, *a.g.e.*, s.139.

⁸¹ Kent Rehberi, "19.Yüzyıl Kültür Mirası Antakya Evleri", 27 Nisan 2010. (http://www.kent_rehberi.com.tr/ 22.12.2011)

⁸² TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, "Antakya, İskenderun, Samandağ ve Çevresi", s.7.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hissedilir derecededir. Kültürün oluşumu ve sürdürülmesinde dil ve din en önemli iki etkidir. Buna karşın, geçmişten bugüne yaşanan etkileşim süreci topluluklar arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu ortaya çıkardı. Buna karşın, geçmişten beri bir arada yaşayan topluluklar arası etkileşim kaçınılmazdı bu da beraberinde benzerlikleri getirmiştir. Ayrıca, Antakya kültüründe Türk kültürünün yanı sıra Arap kültürünün de büyük etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle yemek, müzik, mimari ve akrabalık ilişkilerinde Arap kültürü etkisini açıkça görebiliyoruz.⁸³

Antakya sokaklarında ilerleyip sokakları resmederken azımsanmayacak sayıda çıkmaz sokağa rastladım. Pekala bu da bize çıkmaz sokakların Antakya kent mimarisinin önemli bir parçası olduğunu gösterir. Antakya sokak dokusunda önemli yer tutan çıkmaz sokaklara ve işlevlerine biraz olsun değinelim.

Osmanlı'da çıkmaz sokak kültürü İslam etkisindeki aile mahremiyetini yansıtmaktadır. Klasik dönemin önde gelen İstanbul, Bursa, Halep, Kudüs, Şam, Kahire gibi şehirlerdeki ev tipi doğal olarak aynı felsefeyi sokak ve mahalle kültürüne de yansıtmıştır. Bu olgunun daha karakteristik örneğine sahip olan Osmanlı döneminin Arap kentleri için şöyle bir değerlendirmeye rastladık: “Herhangi bir Müslüman kentinin havada çekilmiş bir fotoğrafı labirenti andırır ve içinde gezinirken insan çok rahat kayboluverir. Önceden tasarlanmış olan plana uymak yerine, binalar, ulaşım yollarının ya etraflarından ya da aralarından geçilmesine neden olmuşlardır.

Sonuç olarak, pek çok sayıda çıkmaz sokak ve düz bir hat izlediklerinde çok ender rastlanan sokak çizgileridir.” Dinsel inanç ve aileyi toplumun gözü önünden çekmek, mahremiyeti sağlama durumu mimari tarzı etkilemiştir. Osmanlı döneminde de özel yaşamı dışarıdan soyutlayan bir anlayış kabul görmüştür. Osmanlı evlerinde hayat çoğunlukla avluda geçer ve iki katlı evlerinin giriş katları penceresiz yapılmıştır.⁸⁴

Çıkmaz sokakta belirginleşen mahremiyet kültürü, evin konumundaki duyarlılığın sokak ve mahalleye yansımış halidir. Bu durum evin şahsında ailevi bir duyarlılıktır. Dolayısıyla İslam, kadın mahremiyetinin hassasiyetinden yana kurallar içerir. Evlerin yapısı, kapı ve pencerelerin yerleri ve şekilleri, evler arası mesafe belli ölçüde norm kaynaklı olduğundan dikkatle benimsenmiştir.⁸⁵ Bu yasalar belli ölçüleri aşmamakla beraber iç içe

⁸³ Türk, *a.g.e.*, s.154.

⁸⁴ İsmail Doğan, “Korumacılığın Geleneksel Kent Kültüründen Çıkarması Gereken Dersler”, *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, C.35, S.1-2, Ankara 2002, s.17.

⁸⁵ Doğan,*a.g.e.*, s.18.

olan sokaklarda bütünleştirici bir hava oluşturmaktadır.

Antakya'nın Antik Ev Kültürü

Günümüz Antakya'sında en eski ev örnekleri XIX. yüzyıldan kalmadır. Bu ev örneklerinin kullanımının yaygınlığı ve Antakya'ya ait belge ve kaynaklardan anlaşıldığı üzere Antakya'nın yüzyıllardan beri süren geleneksel evleri hala sürmektedir. Antakya'nın XVIII. yüzyıla ait Şer'iyye Sicillerindeki evlerin çeşitli hukuki işlemleriyle ilgili kayıtlar, bu dönem evlerinin ortak özelliklerini ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Belgelere göre Antakya evleri, tahtani(aşağı kat) ve fevkani(yukarı kat) yapılmış, avlulu, içte, büyüklüğüne göre değişen sayıda odaları, mutfak, kiler vb. mekânlar, avluda su kuyusu ve kenefi(hela, tuvalet), uygun yerlerde çardak denen yazlık kısımları, meyve ağaçları olan kemerli yapılardır. Seyyahlardan ve belgelerden edinilen bilgilere göre XIX. yy.'dan sonra da evlerin mimari özellikleri aynı kalmıştır.⁸⁶

Antakya kent dokusu kendine özgü niteliklerle planları ve mimari elemanları bakımından aynı özellikte inşa edilmiştir. Şehrin dar sokaklarına ve avlularına girmeden bu evleri algılamak güçtür. Evlerinde içe dönük yaşam tarzı sergilenmektedir.⁸⁷

Antakya evinde, avluya bakan, sokaktan algılanmayan, bir cephe düzeni görülür. Buna karşın, bazı evlerde yaşama birimlerinin üst katındaki bir veya daha fazla odanın, avlu duvarından sokağa taşan çıkmaları bulunur. Antakya evindeki işlevler genel olarak yaşama ve servis birimi olarak 2'ye ayrılır. Yaşama birimleri; oturma, yeme, içme, yatma gibi eylemlerin gerçekleştirildiği odalar, servis birimleri; mutfak, kiler, tuvalet gibi mekânlardır. Avlu (havus) ise bunlar arasında hem bağlayıcı rolü oynamakta hem de her iki grubun işlevlerinin ortak görüldüğü açık bir yer olarak görülmektedir. Tek yada iki katlı servis ve yaşama birimleri genelde kendi içlerinde bir bütün olarak düzenlenmiş avlunun bir yada birden fazla kenarına yerleştirilerek evin sokakla ve komşu evle sınırı belirlenir. Komşu evler, bitişik düzende yapılmış, evin sokakla ilişkisi kesilmiş ve içerinin görünmesi engellenmiştir. Oda ve servis mekanlarının her biri ayrı ayrı avluya açılır ve genelde aralarında bağlantı yoktur. Avlu duvarıyla yaşam birimlerinin kesiştiği köşede, genelde iki tarafı açık, zemini avlu seviyesinin biraz üstünde, üzeri açık veya örtülü olan seyagah(çardak, livan, eğlencelik) yer alır. Hemen hemen her avluda serinlik sağlama amaçlı su kuyusu veya süs havuzu(birke) bulunur.

⁸⁶ Temiz, a.g.e., s.136.

⁸⁷ TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, "Antakya, İskenderun, Samandağ ve Çevresi", s.7.

Bahçede olmazsa olmaz meyve ağaçları ile rengarenk çiçeklerden artan zemin düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır.⁸⁸ İşte kalın duvarlar arkalarında gizemli hayatlarla yemyeşil rengârenk bir dünya saklamaktadır. Bu güzelliklerin dışa yansımaları görmek için evin dış kapısının aralanması yeterlidir.

Giriş kapıları, sokaktan yaklaşık 40-50 cm. yüksekte yapılmış, bu şekilde evin sel, su baskın gibi afetlerde korunması hedeflenmiştir.⁸⁹ Eve açılan iç kapı ve dış kapı olarak 2 kapı konulmuş, evin sokağa açılan dış kapısı daha muhkem, daha kalın yapılmıştır. Kimi evlerde dış kapının tam üstünde göz seviyesinden yüksekte pencereler yapılmış, ancak zamanla yeni yapılan evlerde bu seviye göz seviyesine düşürüldüğü görülmektedir.⁹⁰ Genellikle avluya bakan pencereler(taka), evin önemli bölümlerinden olup içerinin direkt sokaktan görünmesi engellenmiştir.

Avludan yüksekte yapılan odaların girişinde dar bir alan eşik olarak ayrılmış, odaların asıl zemini yerden yükseltilmiştir. Alaturka yaşam tarzının aksine ayakkabılar eşikte çıkarılmaktadır. Duvarlar içten ahşapla kaplı, içlerinde yer yatağı,yastık, yorgan konulan(mahmel), kapı girişine en yakın duvarda çeşitli ufak tefek eşyaların konabileceği bölmeli nişlerden oluşan “mihrabiye” bulunur. Ahşap döşeme ve kaplamaların kalitesi, işçiliği ve bezemesi ev sahibinin ekonomik durumunca şekillenmektedir.⁹¹

Geleneksel Antakya evlerinde hayat çoğunlukla avluda geçer. Narenciye ve meyve ağaçlarının gölgesi, kuyuları ve küçük havuzları ile avlular sıcak iklimde konfor, serinlik ve açık mekan oluşturur. Kışlık zahirenin hazırlanması ve yenmesi, çamaşırların yıkanması ve asılması burada gerçekleştirilmektedir. O açıdan ev ne kadar büyük olursa olsun avlu vazgeçilmez toplanma yeri olarak tercih edilirdi.

Avluyu çevreleyen her oda geniş aileleri oluşturan çekirdek ailelerin her birine verilirdi. Halk arasında bunlara “ev” denilmesi de bu nedendir. Bu evlerde mutfak(matbah) ayrı bir yerde kurulmuş, bu açıdan ev halkı yağmurlu havalarda gidiş-gelişlerde sıkıntı yaşamıştır. Avluda sabit elemanlardan olan kuyu da mutfak ve hela gibi servis birimlerine yakın tutulurdu. Antakya’daki ismiyle birke yani fiskiyeli havuz ve evin üst katına ulaşmayı sağlayan merdivenler de sabit elemanlardan olup avlunun vazgeçilmezleri arasında başı

⁸⁸ Temiz, *a.g.e.*, s.137.

⁸⁹ Demir,*a.g.e.*, s.236.

⁹⁰ Demir, *a.g.e.*, s.238.

⁹¹ Temiz, *a.g.e.*, s.137.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

çekerlerdi.⁹²

Çatılar kiremitle örtülü iki tarafa meyilli olup bu sayede yağmur suyu tavanda birikmezdi. Ancak olukları olmadığından direk sokağa veyahut avluya akardı. Bu evlerin sakinleri, kiremitle örtülü bu çatılarda yağmur günlerinde eşsiz bir müzik eşliğinde uyurlardı.

Avluların sıklıkla yıkanarak temizlik ve serinlik sağlanması uzun yaz günlerinde ferahlık sağlıyordu. Yazın gelişiyle odalardaki halılar kaldırılıp zemin yıkanmaktaydı. Zaten evlerin zeminleri de halı desenlerini aratmayacak güzellikteydi. Eskilerin mozaiklerin karoların desenleri, süslemeleri büyük bir emeğin ürünü olup eşsiz güzellikte eserlerdir. Bu güzellik tavanlara da yansıtılmış o günlerin teknolojiyle bu eşsiz güzelliklerin işlenmesi büyüleyici ve şaşırtıcıdır. Öyle ki bu tarihi sokaklarda gezinirken görüntülediğim birkaç tavan muhteşem nitelikte idi. Ayrıca bu eserlerin aynı güzelliği günümüze dek koruyabilmiş olmaları hayret uyandırmayacak cinsten değildir. Sarf edilen emek, sanatsal bir işleme olağanüstü tablo görünümündedir.

Medeniyetler kenti Antakya’da, dinsel öğeler ve gelenekler değişik kültürlerle birbirine karışıp yeni bir kültür olarak ortaya çıkmıştır. Günümüze dek, her zaman bir dayanışma ve özveri, birbirinin haklarına saygılı, iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Farklı etnik gruptan olan komşular birbirlerinin bayramlarını kutlar, dini inanışına saygı gösterir ve inanışına göre bir dönem bazı davranışları yapmaması gereken durumlarda komşusu yardımcı olur, kolaylaştırır. Örneğin; Cumartesi günü ateş yakmaması gereken Musevi’nin sobasını komşusu yakar, yemeğini pişirirdi. O da oruç tutan Müslüman komşusuna iftarda yemek götürür, bayramını kutlamak için ziyaret ederdi. İşte bunlar, toplumsal dayanışma ve hoşgörünün eşine az rastlanan en güzel örnekleridir.⁹³

Antakya, köklü tarihiyle günümüz hayatına pek çok değer katıyor. Ortak miras kabul edilen bu değerlerin başında da Antakya’nın son 200 yılına tanıklık etmiş tarihi evleri bulunuyor. Antakya’nın kendine özgü dar sokaklarına biçimlendiren ve bu sokaklara hayat katan bu evler, yüksek duvarların ardında nice farklı dönemlere tanıklık ediyor. Antakya’nın kültürel zenginliğini anlamak için bu tarihi evlere yakından bakmak yeterlidir. Zaten bu yörenin halkı da çok misafirperver, çok hoşgörülüdür.⁹⁴ Bu evler, 200 yıldır ayakta ama 2000 yıl öncesinin ürünüdür aslında. Çok eskilerden beri pek çok deprem yaşanmış olan

⁹² Demir, *a.g.e.*, s.239

⁹³ Tümay, *a.g.e.*, s.140.

⁹⁴ Kent Rehberi, 19.Yüzyılın Kültür Mirası Antakya Evleri, 27 Nisan 2010. (<http://www.kentrehberi.com.tr/> 22.12.2011)

kentte evler yıkılınca tekrar aynı yerde ve aynı şekilde inşa ediliyor. İşte en son 19.yüzyıldabu durumu yaşayan bu evler bu nedenledir ki 19. Yy. mirası olarak değerlendiriliyor. Pek çok yönden zenginlik gösteren bu evlerin planları, yapımında kullanılan malzemeler, mimari üslubu evleri adeta bir kimliğe büründürmüştür. Geneli iki katlı olan bu evler, sokakla çok az ilişkisi olacak şekilde yapıldığından kapı eşiğinden içeri girilmediği sürece sizin için bir sır mahiyetinde kalır.⁹⁵

Kadim Caddelerden Biri: Kurtuluş Caddesi

Dillere destan olan kurtuluş caddesinin açılış planlaması uzun zaman almış, ancak 9 yılda tamamlanmıştır. Bugünkü kışlada başlayan cadde Ataker İlköğretim okulunda sonlanıyor. Roma döneminde aynı yerde Corso veya Herod Caddesi adıyla, 4 km. uzunluğunda mermer döşeli, iki yanı sütunlu bir yol vardı. M.S. 2.yy da 9.60 m. Genişliğinde iki yanında 2300 kolonu ve bu kolonların gri-pembe mermerden yapılmış, yolun zemini açık renk mermerle döşeliydi. Bu yolun Halep çıkışında 4 ayaklı bir anıt ve bunun altında şehir merkezini gösteren Apollon heykelini ihtiva eden Omphalos bulunduğu buraya da 4 ayak adı verildi. Herod caddesi, büyük yıkıma yol açan 526 depreminde harap olunca 2 yıl sonra Jüstişnyen burayı yenilemeye başladı ama tamamlanamadı. İşte yıllar sonra Antakya belediyesi de meclisinden ödenek ayırarak zamanla bozulmuş, darlaşmış hatta depremlerle kaybolmuş olan bu yol üzerinde sağlıklı ulaşım sağlamak ve şehrin harbiye tarafından gelen yol ile Halep yolunu birleştirmek gerekli görüldüğünden burada bir yol yapılması kararlaştırıldı.⁹⁶

Kurtuluş Caddesi, Antakya'da Asi Nehri(Orontes) ile Habib-i Neccar(Siipius) Dağı arasında, Kışla binası ile Dörtayak Mahallesi arasında yer alır. Dünyada meşalelerle aydınlatılan ilk sütunlu cadde olan Herod Caddesi, Kurtuluş Caddesi'dir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan cadde, kentin bu bölümünü adeta iki kısma ayırır. Güneybatıdan esen hâkim rüzgarı alan cadde, bu konumuyla, kentin nefes almasını sağlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren kent, kurulduğu tarihten itibaren eski haritalara bakıldığında hepsinde aynı yer ve doğrultuda olması dikkat çeker. Günümüze kadar zaman zaman birtakım değişiklikler gösterse de bu konumunu sürdürmüştür. Roma Dönemi

⁹⁵ Kent Rehberi, 19. Yüzyılın Kültür Mirası Antakya Evleri, 27 Nisan 2010. (<http://www.kentrehberi.com.tr/> 22.12.2011)

⁹⁶ Tekin, *Antakya Tarihinden Yapraklar ...*, s.54.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Antakya'sının, uzunluđu 2 Roma mili (1 Roma mili=1478 m.) olan "Büyük Sütunlu Cadde"si (Herod Caddesi ile çakışmaktadır.⁹⁷

Kurtuluş Caddesi üzerinde ve ona açılan ara sokaklarda yüzlerce tarihi ev, döneminin özelliklerini yansıtıyor. Tescilli yapılarak koruma altına alınmış 350 civarında tarihi ev bulunmakla beraber bir o kadarı da restore edilmeyi bekliyor.

Antakya sokaklarının kapısı direkt olarak sokađa açılmaz. Çünkü ev yaşamı özel ve kutsaldır. Evlerin dış kapıları, zokmak denilen çıkmaz bir sokaktan bazen de küçük dar bir geçitten geçilerek sokađa bağlanır. Giriş kapıları, genellikle üstü basık bir kemerle göz hizasından biraz yukardan yükseltilmiş, hafif eğilerek geçilen süslü yapılardır. Evlerin içten ve dıştan olmak üzere iki kapısı vardır. Dış kapı içtekine göre daha muhkem, kalın kesitli ve madeni levhalarla kaplıdır. Kapı şakşağı denilen dökme demirden yapılmış, üzerinde bir küre tutan el şeklindeki kapı tokmakları vardır. Kapı bastırağı denen kapı süngüleri ve iri anahtarlı kilitler dış kapının dikkat çeken özellikleridir.⁹⁸

Kapı üstündeki el figürleri, kapı zili, tokmak görevi görmekle beraber bölge halkı tarafından bazı anlamlar yüklenen simge olmuştur. Bölge kültürüne göre, el şeklindeki tokmakta, elin parmaklarında yüzük olması ev sahibinin evlenme yaşında bekar kızı olduđu,

yüzük olmaması ise bekar kızı olmadığı manasına gelir. Böylelikle kız isteme düşüncesiyle görücü gelecek kimseler, bu kapı tokmaklarını dikkat alırdı. Antikçağın Sütunlu Caddesi, zaman içinde yer yer toprağın altında kalmış Osmanlı dönemine dek asıl konumunu koruyabilmiş daha sonra değişmiştir. Bu dönemde, Osmanlı kentinin kendiliğinden oluşmuş dokusuna uygun bir biçim almıştır. Kimi evler, yolun ortasına kadar sokulmuş, yol güzergahı girintili çıkıntılı şekil almış, kimi yerlerde daralan yoldan geçmek son derece zorlaşmıştır.

Harbiye tarafından gelen yol ile Halep yolu birleştirilerek sağlıklı bir ulaşım sağlayacak geniş caddeye ihtiyaç vardı. Kentin Fransız işgali altında bulunduğu dönemde, Halefzade Süreyya Beyin belediye başkanlığı sırasında bunun için girişimde bulunulmuş, gerekli planlamadan sonra 1928'de hazırlıklar başlamış ve 9 yıl sonra yapımı tamamlanmıştır. O dönemdeki adı Kışla Dörtayak Caddesi'dir. Fransızlar tarafından hazırlanan haritalarda da "Rue Jadid" olarak geçmiştir.

Kışla Dörtayak Caddesi'nin açılması için çok sayıda yapının yıkılması gerekmiştir. 1929'da fiilen çalışmalara başlanmış, 1935'te de resmen ulaşım açılmıştır. Bu yeni cadde

⁹⁷ Hatay Kültür ve Keşif Dergisi

⁹⁸ Has Seyahat Dergisi

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yeni oluşumlar içinde uygun ortam sağlamıştır. Yeni malzeme ve tekniklerle, geleneksel anlayıştan daha farklı, yeni evler yapılmıştır. Lakin eski bazı evler de varlığını korumuş, birlikte bitişik düzende konumlanmışlardır. Çoğunluğu iki katlı olan evlerin arasında tek yada üç katlı olanlar da mevcuttur. Geleneksel avlulu evlerin aksine bu evlere caddeden girilir. Evlerin planları, XIX. yüzyılda İstanbul'da ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti'nin diğer eyaletlerine de yayılan sofalı tiptedir. Cepheleri avlu yerine caddeye evlerde mutfak, banyo, tuvalet gibi hizmet birimleri evin içinde çözümlenmiş olan bu evlerdeki bir diğer farklılık da budur. Bir evde yaşayan büyük aile yerini katlarda(evlerde) yaşayan çekirdek aileye bırakmıştır. Caddenin ticaret merkezine yakın kısımlarında zemin katlar, dükkanlara ayrılıp işletilmiştir.

Cadde üzerinde yeni inşa edilen evlerde özellikle kapı ve pencerelerin bezmeli taş işçiliği dikkat çekicidir. Cepheler özenle işlenmiş, Osmanlı'nın son döneminde, batıdan alınan mimari ve bezeme öğeleri ile yerel biçim ve beğenilerin oluşturduğu üslup uygulanmıştır. Taş ve ahşabın yanında tuğla ve betonarme de kullanılmış, karma bir inşa sistemi uygulanmıştır. Bu cadde, farklı dini ve etnik kökenden, farklı sosyo-ekonomik düzeyde insanların oturduğu mahallelerden geçmektedir. Ancak bu farklılığa rağmen buradaki evler, ortak bir beğenin ürünüdür. Ekonomik durumu iyi olanlar daha iyi bir işçilik kullanırken, dış dünyayla bağlantısı olanlar batı ürünlerinden de yararlanmışlardır.

Hatay'ın Fransız işgalinden kurtuluşuna atfen "Kurtuluş" adını alan cadde, 11 m. eninde, 1.3 km. uzunluğundadır.

Kurtuluş Caddesi ile Kemal Paşa Caddesi'nin kesişme noktasında bulunan ve kentin en önemli camilerinden olan Habib-i Neccar Camii, caddenin kırılma noktasındadır. Cadde üzerindeki, güneyde, batı taraftaki Sarımiyye Camii ve yakınındaki sinagog ve doğu taraftaki Şeyh Muhammed Camii gibi dini mimari eserler günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Caddenin kuzey ucun da bulunan üç sabunhaneden yalnızca biri, asıl yapısını kaybetmiş olsa da halen aynı işlevi görmektedir. Doğu kanattaki ikinci sabunhane de(Şeyhoğlu Sabunhanesi) restore edilip günümüzde otel olarak kullanılan Savon Otel'dir.

Sonuç

Tarihin pek çok dönemine tanıklık etmiş olan Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan pek çok ev ve bu evleri kavuşturan sokaklarla eşsiz bir tablo sergilemektedir. Günümüzde bu tarihi konutlar yok olma tehlikesine karşı korunmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay Valiliği'nin gerçekleştirmek istediği koruma çalışmaları için Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü olarak "Kurtuluş Caddesi" pilot bölge olarak önerilmiştir. Hatay'a Hizmet Vakfı, 2004'te, bölgede bir proje çalışması başlatmıştır. Aynı zamanda, Antakya Belediyesi'nce cadde üzerinde yer alan vakıf camileri ve diğer yapıların da restorasyon⁹⁹ projeleri hazırlanmış, 2011'de restorasyonlar gerçekleştirilmiştir. Dileğimiz, Kurtuluş Caddesi üzerindeki tarihi ve kültürel değere sahip taşınmazların gerekli caddenin özgün yapısının korunması ve gelecek yıllara da yaşatılmasıdır.

Çok uzun dönemler boyunca bir arada kardeşçe yaşamayı öğrenmiş farklı din ve etnik kökenden oluşan pek çok topluluğa ev sahipliği yapan Hatay ili, UNESCO Barış Kenti seçilmiştir. Çok kültürlü yapısını tarih boyunca korumuş olan ilde aynı ulusa mensup pek çok dini cemaat bulunmaktadır. Umarız bu kardeşlik ve barış ortamı geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam eder.

Antakya medeniyet, kültür ve tarihiyle önemini her dönem yansıtmıştır. Bu çalışmamızda özellikle tarihi konutları ve bu konutlara açılan kapılar ve kapıların süslemelerine değindik. Bu eşsiz tarihi konutlar umarız ki korunarak gelecek nesillere aktarılır.

Kaynaklar

Akyüz, Jülide, "19. Yüzyılda Antakya-İskenderun Bölgesinde Nüfus Hareketliliği", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, C.18, S.2, Elazığ 2008.

ARO Dergisi, "Doğu'nun Kraliçesi Antakya", Sayı: 1, Eylül 2010.

Çoruh, Haydar, Antakya Ortodoks Patrikhanesi, Arap ve Rum Matranların Çatışması, Kriter Yayınları, İstanbul 2019.

Demir, Ataman, *Çağlar İçinde Antakya*, Akbank yayınları, İstanbul 1996.

Doğan, İsmail, "Korumacılığın Geleneksel Kent Kültüründen Çıkarması Gereken Dersler", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.35, S.1-2, Ankara 2002.

Freely, John, *Türkiye Uyguruluklar Rehberi: Akdeniz Kıyıları*, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2003.

Gül, Abdülkadir, "XVI. Yüzyılda Antakya Kazası'nın Demografik Yapısı", *Turkish Studies*, volüme, 4/3 Spring 2009.

Gündüz, Ahmet, "1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya Ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme", *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, C.5, S.9, Antakya 2008.

Gündüz, Ahmet, "Şer'iyye Sicillerine Göre Antakya(1812-1853)", *VI. Hatay ve Kültür Sempozyumu Bildirileri*, Antakya 2004.

Gündüz, Ahmet, *Antakya Kazası(1550-1584)*, Antakya 2009.

⁹⁹ Hatay Kültür ve Keşif Dergisinin

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay İli Tarihi, Turistik ve Kültürel Özellikleri: Nisan 22,2010. ([http:// www. Hatay Tarihi Kültür.com.tr/15.03.2012](http://www.HatayTarihiKultur.com.tr/15.03.2012))

Hüseyin Türk, “Antakya Kültürü” , *Hatay’da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006.

Kent Rehberi, 19. Yüzyılın Kültür Mirası Antakya Evleri, 27 Nisan 2010. (<http://www.kentrehberi.com.tr/22.12.2011>)

Pamir, Hatice, “Doğu Akdeniz’de Bir Liman Kenti: Seleukeia Pieria”, *Hatay’da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006.

Tarihsel Süreç İçinde Hatay’da Kültür ve Uygarlık, Hatay Valiliği Tarihsel Süreç İçinde Hatay’da Kültür ve Uygarlık, Hatay Valiliği(<http://www.Hatay'daKultur.com.tr/19.04.2012>)

Tekin, Mehmet, “ Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri”, *Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri*, Antakya 2002.

Tekin, Mehmet, *Antakya Tarihinden Yapraklar ve Halefzade Süreyya Bey*, Kültür basımevi, Antakya 1993.

Tekin, Mehtap, *Tarihi Antakya Evlerinde Taş ve Ahşap Süslemeleri*, Color Ofset, Antakya 2011,s.1.

Temiz, Mine, “Ekosistemin Yerel Yaşam ve Geleneksel Mimarideki Yansımaları”, *Hatay’da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006.

TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, “Antakya, İskenderun, Samandağ ve Çevresi”.

Tümay, Tülin, “Antakya’da Yaşam”, *Hatay’da On Sıcak Gün Dergisi*, Antakya 2006.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İNGİLİZ KRALİYET SARAYINDA EVLİLİK RİSKLERİ VE LEYDİ DİANA'NIN SIR DOLU ÖLÜMÜ

* Alper YILDIRIM

** Figen YILDIRIM

*** Zarif BAYRAKÇIOĞLU

**** Ömer SEVER

Atıf Bilgisi

Chicago: Alper Yıldırım, Figen Yıldırım, Zarif Bayrakçioğlu, Ömer Sever, “İngiliz Kraliyet Sarayında Evlilik Riskleri Ve Leydi Diana'nın Sır Dolu Ölümü”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Year: 1, (2023), Issue: 1, pp. 210-254.

Apa: Yıldırım, A., Yıldırım, F., Bayrakçioğlu, Z., Sever, Ö., (2023), “İngiliz Kraliyet Sarayında Evlilik Riskleri Ve Leydi Diana'nın Sır Dolu Ölümü”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Year: 1, Issue: 1, pp. 210-254.

Özet

İngiltere Kraliyet ailesinin evlilik ilişkileri yüzyıllar boyunca hep gözlerden irak ve saray duvarları arasında olup bitmiştir. Ancak bu gizem on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra yerini açık ve halkın gözü önünde gerçekleşen, mühteşem düğün törenlerin dönüşmüştür. Bu düğünlerin bir çoğu çok uzun ömürlü olmazken, her ne hikmetse Kraliçe koltuğuna oturanların evlilikleri şaşaalı ve şatafatlı da olsa sonraki hayatları tek düze ve gözlerden uzak tutulabilmiştir. Son kraliçe Elizabeth doksan küsür yaşlarında gözlerini hayata kapatırken, oğlu ve torunlarının evlilik hayatlarına yapmış olduğu büyük müdahalelerle gündeme gelmiştir. Onun bu müdahaleleri bazen olumlu sonuçlar vermiş olsa da çoğunlukla sarayın cadı kazanına dönüşmesini engelleyememiş, özellikle torunlar saraydan ayrılmak veya sarayın dışından evlilikler yapmak suretiyle bu otoriter tavırlara karşı isyan girişimlerini son zamanlara kadar sürdürmüşlerdir. Bu isyanlardan birini gerçekleştirerek, saray dışından evlilik yapan ilk prens Charles olmuş ve hayatının bu hatasını Gallerin güzel Prensesi Leydi Diana'nın uzun mutlu ve huzurlu aile hayatının bir trafik faciasıyla sonlanmasına sebep olmuştur.

Bu makalede Galler Prensesi Leydi Diana'nın Kraliyet Sarayı'ndaki gizemli hayatı ve bu hayatı sonlandıran gizemli ölümün sırları araştırılacaktır

Kelime Anahtarı: İngiltere, Leydi, Prens, Evlilik, Gizem, Kaza, Ölüm.

Abstract

The marital relations of the British Royal family have always been secluded and between the palace

* Antakya Belediyesi Kültür Müdürlüğü, mansurney@hotmail.com, Orcid: 0009-0004-1816-9880

** Öğretmen, Samandağ Koyunoğlu ilkokulu, neyzen@mansurney.com, Orcid: 0009-0004-1816-9880

*** Okul Müdürü, Antakya Yeniçağ ilkokulu, zarif.3@hotmail.com, Orcid: 0009-0004-3197-9028

**** Okul Müdürü, Antakya Çökek Ortaokulu, omersever01@gmail.com, Orcid: 0009-0003-6716-9310

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

walls for centuries. However, after the second half of the nineteenth century, this mystery was replaced by magnificent wedding ceremonies that took place open and in front of the public. While most of these weddings did not last very long, the marriages of those who sat on the Queen's seat were, for some reason, lavish and pompous, but their later lives were kept monotonous and out of sight. While the last Queen Elizabeth closed her eyes at the age of ninety-odd, she came to the fore with the great interventions she made in the marriage lives of her sons and grandchildren. Although his interventions sometimes yielded positive results, he mostly could not prevent the palace from turning into a witch's cauldron, and especially the grandchildren continued their attempts to rebel against these authoritarian attitudes by leaving the palace or marrying outside the palace until recently. By realizing one of these rebellions, Charles became the first Prince to marry outside the palace, and this mistake of his life caused the long happy and peaceful family life of Lady Diana, the beautiful Princess of Wales, to end with a traffic disaster.

This article will explore the mysterious life of Lady Diana, Princess of Wales, in the Royal Palace and the secrets of the mysterious death that ended this life.

Keyword: England, Lady, Prince, Marriage, Mystery, Accident, Death.

Giriş

Diana Spencer, İngiliz aristokrasisinde doğdu, ancak kraliyetten değil, sıradan biri. Kraliyet ailesinin Sandringham malikanesinin yanındaki bir konak olan Park House'da, Kraliçe II. Elizabeth ve ailesinin hemen yanında büyüdü. Prens Charles 12 yaş büyüktü ama Prens Andrew onun yaşına daha yakındı ve çocuklukta oyun arkadaşıydı.

Diana'nın ailesi, Diana sekiz yaşındayken acı bir şekilde boşandıktan sonra, babası dört çocuğun velayetini aldı. Diana üvey annesiyle iyi anlaşamadı, okulda da başarılı olamadı, baleye ve bazı haberlere göre okuldaki odasının duvarında resmi olan Prens Charles'a ilgi duydu. Diana 16 yaşındayken Prens Charles ile tekrar tanıştı. Ablası Sarah ile çıkmıştı. Onun üzerinde biraz etki bırakmıştı, ama onun için henüz çok gençti.

Diana okuldan ayrıldıktan sonra Londra'ya taşındı ve temizlikçi, dadı ve anaokulu öğretmen yardımcısı olarak çalıştı. Babası tarafından satın alınan bir evde yaşıyordu ve üç oda arkadaşı vardı. 1980'de Diana ve Charles, kocası kraliçe için çalışan kız kardeşini ziyaret ettiğinde tekrar bir araya geldi. Çıkmaya başladılar ve altı ay sonra evlenme teklif etti. 29 Temmuz 1981'de "yüzyılın düğünü" olarak adlandırılan düğünle evlendiler. Neredeyse 300 yıldır İngiliz tahtının varisi ile evlenen ilk İngiliz vatandaşıydı.¹

Prens Diana Çocukluk Yılları

Diana, 1 Temmuz 1961'de Norfolk, Sandringham yakınlarındaki Park House'da doğdu. Doğumdaki tam adı Diana Frances Spencer'dı. Soyunda Kraliyet kanı olan aristokrat

¹ <http://womenshistory.about.com> Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bir ailede doğdu. Babası Vikontes Althorp ve annesi Vikontes Althorp'tur. Ne yazık ki 6 yaşında Diana ayrıldı ve boşandı. Boşanmanın bir sonucu olarak, Diana üzerinde duygusal bir yara bırakan dağınık bir velayet savaşı yaşandı. Diana daha sonra, evden çıkarken annesinin ayak seslerini dışarıdaki çakılların üzerinde duyduğunu nasıl hatırladığını açıkladı.²

Galler Prensesi Diana, eski adıyla Lady Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961'de Norfolk, Sandringham yakınlarındaki Park House'da doğdu. O zamanki Viscount ve Viscountess Althorp'un en küçük kızıydı, şimdi merhum (8.) Earl Spencer ve merhum Hon. Bayan Shand-Kydd, 4. Baron Fermoy'un kızı. Earl Spencer, 1950'den 1952'ye kadar VI. 1976 yılında Dartmouth.

Leydi Diana, iki ablası Sarah (1955 doğumlu), Jane (1957 doğumlu) ve küçük erkek kardeşi Charles (1964 doğumlu) ile birlikte, 7. Kont Spencer. 1975'te aile, English Midlands'daki Northamptonshire'daki Althorp'taki (1508'den kalma görkemli bir ev) Spencer koltuğuna taşındı..³

Leydi Diana'nın Eğitimi

Leydi Diana önce Diss, Norfolk adresindeki bir hazırlık okulunda, Riddlesworth Hall'da eğitim gördü ve ardından 1974'te yatılı olarak Sevenoaks, Kent yakınlarındaki West Heath'e gitti. Okulda müzik (başarılı bir piyanist olarak), dans ve ev bilimi için özel bir yetenek gösterdi ve okula ve okul arkadaşlarına azami yardım sağlayan kız için okulun ödülünü kazandı. Bale dansçısı olma özlemleri vardı ama 5 fit 8'de çok uzun olarak kabul edildi. Akademik cephede, Diana zeki değildi ve sonunda tüm O Düzeylerinde başarısız oldu. Daha sonra çocukluk yıllarından mutlu anıları hatırladı.

1977'de West Heath'ten ayrıldı ve 1978 Paskalya döneminden sonra ayrıldığı İsviçre'nin Rougemont kentindeki Institut Alpin Videmanette'de okulu bitirmeye gitti. Ertesi yıl Londra, Coleherne Court'ta bir daireye taşındı. Bir süre Amerikalı bir çiftin çocuğuna baktı ve Pimlico'daki Young England Okulu'nda anaokulu öğretmeni olarak çalıştı.

Her şey mükemmel hazırlanmıştı. Açık mavi bebek giysileri yeni yıkanmış ve kolalanmış komodinin üzerinde duruyordu, baba Jonnie Althorp genç Frances'in elini tuttu ve

²<http://www.biographyonline.net>Erişim Tarihi (26.03.2015)

³ <http://www.royal.gov.uk> Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

her şeyin çok yakında biteceğini umdu. İki küçük kız olan Sarah ve Jane'in de bu 1 Temmuz 1961'de daha uzun süre ayakta kalmalarına izin verildi. Elbette yeni küçük erkek kardeşlerini ilk karşılayan onlar olmak istediler. Ancak çocuğun ilk çılgınlığıyla birlikte hayal kırıklığı yaratan bilgi geldi: bir kız. Yine, Earl of Spencer aile unvanının varisi yok!

Diana'nın Doğumu

Ailesi bir erkek çocuk sahibi olmayı bu kadar hevesle dilediğinde bile, Diana tasasız, korunan, sevilen ve onurlandırılan bir çocukluk yaşadı. Üç yıl sonra sabırsızlıkla beklenen oğul geldi. Tahtın İngiliz varisi Charles'ın adına göre onu vaftiz ettiler.

Diana daha sonra çocukluğunun bu ilk yıllarını düşünmeyi severdi. Aile, Kraliyet Ailesi'nin Sandringham'daki özel mülkünde çok güzel ve büyük bir evde yaşıyordu. Park House, daha önce kraliyet misafirhanesi olarak hizmet vermiş, daha sonra Diana'nın ailesi tarafından kiralanmıştır. On yatak odası ve dört geniş salondan oluşuyordu. Harika alanlar, çocuklara oyunlar ve oyunlar için büyük miktarda alan sunuyordu. Kraliyet ülke koltuğuna yakın komşuluk, Diana ile kardeşleri ve Kraliyet Ailesi üyeleri arasında düzenli toplantılar getirdi. Park House'da yüzmeye gitmek için sık sık Prens Andrew ve Prens Edward ile buluşurlardı ya da "mahkemede" bir çay partisine davet edilirdilerdi. Kraliyet ailesi çoğunlukla av mevsiminde bulunduğundan ve buna bağlı olarak rahatladığından, bu toplantılar tamamen gayri resmiydi ve saray töreni yoktu. Buna rağmen Diana'nın babası, çocuklarını büyütürken iyi davranış ve görgü kurallarına çok dikkat etti. Ne de olsa, eski soylu Spencer ailesinin soyundan gelen kendisi, Kraliyet Equerry'nin yüksek konumunu elinde tutuyordu. Baron Fermoy'un kızı olan Diana'nın annesi Frances, dört çocuğunun ve kocasının kalbini ısıtan yüksek eğitilmiş bir hanımdı⁴.

Prinses Diana, Prens Charles'ın ilk karısıydı. 1961'de Norfolk, Sandringham'da doğdu ve Edward Spencer, Viscount Althorp ve ilk karısı Frances'in (kızlık soyadı Burke Roch) en küçük kızıydı. İki kız kardeşi Sarah ve Jane ve bir erkek kardeşi John Spencer vardı. Spencer ailesinin kraliyet ailesiyle uzun bir ilişkisi var. O, Kral II. Ailesi 1969'da boşandı ve annesiyle Londra'da yaşadı ve yerel bir gündüz okuluna gitti. Babası çocuklarının velayeti için dava açtı ve Diana yeniden evlendiğinde, annesinin yerleştiği İskoçya'daki Seil adası olan

⁴ <http://www.princess-diana.com> Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Northamptonshire'daki Althorp'taki aile evi ile Londra arasında taşındı. Çocuklardan hiçbiri üvey anneleri Dartmouth Kontesi Raine ile anlaşamadı. Diana, Norfolk ve Sevenoaks, Kent'teki ortaokullara gitti. Herhangi bir sınavı geçemedi, ancak yüzme ve dalışta mükemmeldi. 1977'de kısa bir süre İsviçre'nin Rougemont kentinde bir bitirme okuluna gitti. O sırada Prens Charles ile ilk olarak Althorp'taki evinde bir atış partisinde tanıştı. Charles, kız kardeşi Sarah ile çıkıyordu. Resmi bir nitelik olmadan, diğer üç ev arkadaşıyla yaşadığı Londra'ya taşındı ve bir anaokulunda asistan ve dadı olarak çalıştı.⁵

Spor ve Hobiler

Akademik olarak popüler olmayabilir, ancak Diana diğer disiplinlerde parladı. Utangaç olmasına rağmen, genç yaşta başkalarına yardım etmeyi severdi ve yaşlıları arasında popülerdi. Yüzme, dalış ve hokeyde çok başarılı olduğu söylense de en önemli tutkusu baleydi. Bale okudu ve bir süre balerin olmayı çok istedi. Bir keresinde "Büyüdüğümde dansçı olacağım" demişti. Ama ne yazık ki 5'10" boyuna ulaştı ve Profesyonel olamayacak kadar uzun oldu.

Diana, Riddlesworth'ta sayısız yüzme yarışmasını kazandığı için onurlandırıldı ve "yardımseverlik" için onurlu bir ödül aldı. Bu tutkuları, formda kalmak için her sabah yüzdüğü Kraliyet Ailesi günlerine kadar devam edecekti.

Ayrıca tenis oynadı ve başarılı bir kayakçıydı. Yıllık kayak gezileri varlıklı aileler için alışılmadık bir durum değildi. Binme? Çok değil. Diana çocukken takla attı ve ata binmekten kaçındı.⁶

Prens Diana'nın İlk Yılları

Diana Frances Spencer, Edward Spencer, Viscount Althorp ve ilk karısı Frances Spencer'ın en küçük kızı olarak Sandringham arazisindeki Park House'da doğdu. Baba tarafından büyükbabası Albert Spencer, 7. Earl Spencer'ın 1975'te ölümü üzerine, Diana'nın babası 8. Earl Spencer oldu ve Lady Diana Spencer'ın nezaket ünvanını aldı ve Park

⁵<http://www.britroyals.com> Erişim Tarihi (26.03.2015)

⁶<http://www.britishroyals.info> Erişim Tarihi (05.05.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

House'daki çocukluk evinden ailesinin on altıncı evine taşındı. yüzyıldan kalma Althorp'un atalarının evi. Bir yıl sonra Lord Spencer, Dartmouth Kontu ve Kontesi'nin boşanmasında "karşı taraf" olarak anıldıktan sonra aşk romanı yazarı Barbara Cartland'ın tek kızı Dartmouth Kontesi Raine ile evlendi.

Diana, Norfolk'taki Riddlesworth Hall'da ve Kent Sevenoaks'ta akademik olarak ortalamanın altında bir öğrenci olarak görüldüğü West Heath Kız Okulu'nda (daha sonra erkekler ve kızlar için özel bir okul olan West Heath'teki Yeni Okul olarak yeniden düzenlendi) eğitim gördü. , tüm O seviyesi sınavlarında başarısız olmuş. 1977'de, 16 yaşında, West Heath'ten ayrıldı ve kısa bir süre İsviçre'nin Rougemont kentinde bir bitirme okulu olan Institut Alpin Videmanette'e gitti (Diana'nın müstakbel kocası da o sırada kız kardeşi Leydi Sarah ile çıkıyordu). Diana yetenekli bir amatör şarkıcıydı, sporda başarılıydı ve bildirildiğine göre balerin olmayı özlüyordu.

Diana'nın ailesi Spencer'lar, onlarca yıldır İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yakındı. Anne tarafından büyükannesi Ruth, Leydi Fermoy, Kraliçe Anne Kraliçe Elizabeth'in uzun süredir arkadaşı ve nedimesiydi.

Prens'in aşk hayatı her zaman basında spekülasyon konusu olmuştu ve çok sayıda kadınla bağlantısı vardı. Otuzlu yaşlarının ortalarına yaklaşırken, evlenmesi için artan bir baskı altındaydı. Ailesinin ve büyük amcası Burma'lı Lord Mountbatten de dahil olmak üzere danışmanlarının onayını almak için, herhangi bir potansiyel gelinin aristokrat bir geçmişe sahip olması, daha önce evli olmaması, Protestan olması ve tercihen bakire olması gerekiyordu. Diana tüm bu nitelikleri yerine getirdi.⁷

Bildirildiğine göre, Prens'in eski kız arkadaşı (ve sonunda ikinci karısı) Camilla Parker Bowles, Pimlico'daki Young England anaokulunda asistan olarak çalışan 19 yaşındaki Leydi Diana Spencer'ı potansiyel bir gelin olarak seçmesine yardım etti. John Minihan, 19 yaşındaki Leydi Diana Spencer'ın ünlü ikonik çıtırtını, sabah güneşi sırtına, eteğinin altından bacakları siluet halindeyken bu anaokulunda çekildi.

Buckingham Sarayı nişanı 24 Şubat 1981'de duyurdu. Bayan Parker Bowles, söylendiğine göre yaşı (Prens'ten 16 ay büyük), cinsel ilişkisi nedeniyle birkaç yıl önce Burma Lord Mountbatten tarafından tahtın varisi için potansiyel bir eş olarak görevden alınmıştı.

⁷ <http://www.biographyonline.net> Erişim

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

deneyimi ve uygun aristokrat soyundan yoksun olması.

Diana'nın Ebeveynleri

Diana'nın ebeveynleri Frances ve Viscount Althorp olan Johnnie Spencer'di. Johnnie, çok eski ve önemli bir İngiliz ailesinden, Spencer ailesindendi. George Washington, Humphrey Bogart ve Rudolph Valentino bu aileye bağlıydı. Frances güzeldi ama aynı zamanda çok güçlü bir kadındı. Henüz on yedi yaşındayken Johnnie Althorp'a aşık oldu. Johnnie Althorp uzun boylu ve yakışıklıydı ve Frances onunla evlenmek istiyordu. Johnnie, İngiltere'nin en ünlü özel okullarından biri olan Eton'a gitti ve ardından orduda subay oldu. Daha sonra ordudan ayrıldı ve çiftçilik okudu. Frances ve Johnnie, 1 Haziran 1954'te Londra'daki Westminster St Margaret's Kilisesi'nde evlendi. Düğünde bin kişi vardı. Kraliçe, Edinburgh Dükü, Ana Kraliçe ve Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret hepsi geldi. Frances ve Johnnie, Norfolk'taki Park House'da yaşıyordu. Kraliyet Ailesi'nin yakınlarında Sandringham House adında bir evi vardı. Kraliyet ailesi tatilde sık sık Sandringham'a gelirdi. Spencer ailesini iyi tanıyorlardı.

Frances'in babası öldüğünde ona çok para bıraktı. Frances parayı Park House yakınlarındaki Snettisham'da bir çiftlik satın almak için kullandı. 1955'te çiftin Sarah adında bir kızı ve 1957'de Jane adında başka bir kızı oldu. 1960 yılında bir çocukları daha oldu. Bu sefer John adında bir çocuktur. Ama sadece on saat sonra öldü. Ardından, 1 Temmuz 1961'de Diana doğdu. Ve üç yıl sonra, Mayıs 1964'te, Frances ve Johnnie'nin bir oğlu oldu, Charles. Ancak evlilikte sorunlar vardı. 1966'da Frances, Londra'daki bir partide Peter Shand Kydd adında yeni bir adamla tanıştı. Frances ve Peter birbirlerine aşık oldular. 1967 Noelinde Frances, Johnnie'den ayrıldı ve Londra'ya taşındı. Çocukları da yanına almak istedi. Johnnie, Park House'da onunla kalmalarını istedi. Diana annesini çok özledi. Frances gittiğinde sadece altı yaşındaydı. Kız kardeşleri yatılı okuldaydı - çoğu zaman yaşadıkları bir okul türü. Diana ve Charles için üzücü ve çok zor bir zamandı. Frances gittikten sonra Johnnie, Park House'daki çocuklara bakmaları için dadı adı verilen farklı kadınlara para ödedi. Spencer çocukları Park House'u severdi. Büyük ve samimi bir evdi. Diana köpekler, kediler ve tavşanlar gibi hayvanları severdi. Yüzmeyi, tenis oynamayı ve sahilde pikniğe gitmeyi severdi. Hafta sonları Londra'da annesini ziyaret ederdi. Kraliyet Ailesi bazen Spencer çocuklarını Sandringham'daki büyük eve davet ederdi. Diana, Prens Charles'ın küçük kardeşi

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Prens Andrew ile 7 iyi arkadaşı. Diana'nın annesi ve babası Nisan 1969'da boşandı. Frances kısa süre sonra Peter Shand Kydd ile evlendi. Diana ve erkek kardeşi, Peter ve üç çocuğuyla tatil yaptı. Daha sonra Frances ve Peter, Isle of Seil'de büyük bir ev satın aldı. Seil, İskoçya'nın batı kıyısına yakın bir adayı.

Diana, evinin yakınındaki Silfield adlı küçük bir gündüz okuluna gitti. Ancak dokuz yaşındayken babası onu yatılı okula gönderdi. Okulun adı Riddlesworth Hall idi. Eylül 1973'te Diana on iki yaşındayken West Heath adlı başka bir okula taşındı. West Heath, Kent'teki Sevenoaks kasabası yakınlarındaydı. Diana yeni okulunu beğendi. Orada bazı iyi arkadaşları vardı. Dans etmeyi ve piyano çalmayı öğrendi. Okul sınavlarıyla pek ilgilenmezdi ama dans etmede ve yüzmede iyiydi. Bu sırada Johnnie Althorp yeni bir kadınla tanıştı. Adı Dartmouth Kontesi Raine Legge idi. Raine aynı zamanda yazar Barbara Cartland'ın kızıydı. Raine evli ve dört çocuk babasıydı. Johnnie'nin çocukları babalarını çok seviyorlardı ve onun başka bir kadınla birlikte olmasını istemiyorlardı. Ardından, 9 Haziran 1975'te Johnnie'nin babası Jack öldü. Jack, yedinci Earl Spencer'di. Şimdi Johnnie sekizinci Earl Spencer oldu ve Diana, "Leydi Diana Spencer" oldu. Johnnie ve ailesi, babasının Northampton'daki Althorp'taki büyük evinde yaşamaya gitti. Spencer çocukları Althorp'tan pek hoşlanmadılar. Büyük bir parkın içinde çok büyük bir evdi. 121 odası vardı. Güzel bir evdi ama aynı zamanda çok soğuktu. Park House gibi bir 'ev' değildi.

Diana'nın Babası Raine İle Evlendi

Raine, Althorp'a çok gelmeye başladı. Mayıs 1976'da Raine ve kocası boşandı. İki ay sonra, Temmuz'da Johnnie ve Raine Londra'da sessizce evlendiler. Johnnie çocuklarına düğünden bahsetmedi. Bunu gazetelerde okudular. Spencer'ın çocukları babalarına çok kızmıştı. Artık Raine her zaman Althorp'ta yaşıyordu. Diana babasını seviyordu ama o artık Raine ile evliydi. Bu Diana için çok zordu. Raine ve Johnnie'nin birçok arkadaşı Althorp'u ziyaret etti. Orada bir sürü partileri vardı. Ama Spencer kızları Raine'e karşı hep soğuktu. 1978'de Johnnie çok hastaydı ve ölmek üzereydi. Raine ona baktı ve hayatını kurtarmasına yardım etti. Johnnie şanslıydı ve iyileşti. Ama yine de çocuklar Raine'den hoşlanmadı.

Hayır, değildi. Viscount tarzını ve unvanını nezaketten kullanan birinin evli olmayan kızı olan Diana, zamanından beri Hıristiyan adı ve soyadından (yani, 'Saygıdeğer Diana

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Spencer') önce 'Saygıdeğer' nezaket stilini taşıyordu. babası 7. Earl Spencer'ın ilk oğlu ve varisi olan babası Viscount Althorp, 9 Haziran 1975'te unvanı aldı. Bu noktada, bir Earl'ün evli olmayan kızı olan Diana, nezaket tarzına sahipti. Adından ve soyadından önce 'Lady' (yani, 'Leydi Diana Spencer').

Diana, Aralık 1977'de West Heath'ten ayrıldı. Eğitimini İsviçre, Gstaad yakınlarındaki Institut Alpin Videmanette'de tamamladı. Ancak kısa bir süre için oradaydı (yaklaşık Ocak'tan Mart 1978'e kadar). O yılın ilerleyen saatlerinde Diana çeşitli mesleklerde çalıştı: Hampshire'da bir annenin yardımcısı olarak ve ara sıra bebek bakıcılığı ve temizlik işi yaptı. 1979'un başlarında Diana öğrenci öğretmen oldu ve küçük çocuklara dans derslerinde yardımcı oldu. O yaz, Diana ve bazı arkadaşları, Amerikalı büyük büyükannesinin bir vakıf fonunda ona bıraktığı parayla satın alınan Londra'daki bir daireye taşındı. 1979 sonbaharında Diana, Londra'daki Young England Kindergarten'da yardımcı öğretmen olarak iş buldu. Bir süre sonra, ailesiyle Londra'da yaşayan genç bir Amerikalı çocuğa baktı.

Diana'nın Evlilik Yılları Ve Ailesi

Prenses Olmanın Ön Koşulları

Prens Charles'ın aşk hayatı basında sık sık spekülasyon konusu olmuştu ve Diana'nın ablası Sarah da dahil olmak üzere pek çok göz alıcı ve aristokrat kadınla bağlantılıydı. Otuzlu yaşlarının başında, evlenmesi için artan bir baskı altındaydı. Charles'ın müstakbel gelini için dile getirilmeyen pek çok gereksinim vardır: (1) o Roma Katolik olmamalı - İngiltere Kilisesi'nin bir üyesi tercih edilir; (2) tercihen aristokrat bir geçmişe sahip olmalıdır; ve (3) bakire olmalıdır. 19 yaşında, Diana kriterleri karşıladı.

Prens Charles, Diana'yı birkaç yıldır tanıyordu, ancak potansiyel bir gelin olarak onunla ilk ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. İlişki, onu kraliyet yat Britannia'da Cowes'a bir yelken hafta sonu için davet ettiğinde ve ardından Windsor ailesinin İskoç evi olan Balmoral Kalesi'ne davet ettiğinde gelişti. Diana, Balmoral'da Kraliçe, Prens Philip ve Ana Kraliçe tarafından iyi karşılandı. Çiftin daha sonra Londra'da birkaç randevusu vardı. Altı ay sonra, Şubat 1981'de prens evlenme teklif etti ve Diana kabul etti. Kişisel hesaplar, prense gerçekten ve çaresizce aşık olduğunu söylediler..⁸

⁸<http://www.britishroyals.info> Erişim Tarihi (06.05.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Prens Charles, kelimenin tam anlamıyla komşu kızı Diana'yı neredeyse tüm hayatı boyunca tanınmasına rağmen, onu küçük erkek kardeşleri için bir oyun arkadaşı olarak gördü. Daha sonra, sonunda Bayan Neil McCorquodale olan Diana'nın ablası Leydi Sarah ile çıktı. Leydi Sarah, Charles ve Diana'yı 1977'de Althorp'ta yapılan bir sülün avında yeniden tanıştırdı. Bir aile dostu bir keresinde McCall's'a "[Diana] ona terasta nasıl step dansı yapılacağını öğretti," demişti. "Onun sevimli olduğunu düşündü ... canlılık dolu ve çok tatlı." Time, Charles'ın "16 yaşında ne kadar eğlenceli, neşeli ve çekici bir kız olduğu" karşısında şaşkına döndüğünü bildirdi. Diana, prensin "oldukça harika" olduğu sonucuna vardı.⁹

Ancak Charles, Diana'nın bir evlilik olasılığı olarak düşünülemez kadar genç olduğunu düşündü ve romantizm üç yıl daha çiçek açmadı. 1980 yılının Temmuz ayında Diana, kraliçenin sekreter yardımcısı Robert Fellowes ile evli olan kız kardeşi Leydi Jane'i görmek için kraliyet ailesinin İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ni ziyaret etti. Diana bir kez daha Charles'la karşılaştı ve ikisi birlikte yürüyüp balık tuttu. Charles'ın Time'da "Aklımda ve özellikle onun zihninde neler olup bittiğini anlamaya başladım" dediği aktarıldı. Diana, Eylül ayında tekrar davet edildi.

Kısa bir süre sonra, muhabirler onun Charles'la olan ilişkisinin doğasından şüphelenmeye başladılar ve Diana'yı Londra'daki dairesinde prensle ve bir kez de öğretmenlik yaptığı anaokulunda çocuklardan birini kucağında tutarken fotoğrafını çekerek acımasızca takip etmeye başladılar. O zamandan beri birçok kez yeniden basılan bir fotoğrafta, arkasından gelen güneş, eteğinin arasından kalçalarını açıkça ortaya koyması onu dehşete düşürdü. Bir noktada Diana'nın annesi, Time'da alıntılanmış gibi, "Kızımı her gün taciz etmek gerekli mi yoksa adil mi?"

Charles, 3 Şubat 1981'de Buckingham Sarayı'ndaki dairesinde akşam yemeğinde Diana'ya evlenme teklif etti. Diana, Prens James'in (daha sonra II. James) Leydi Anne Hyde ile evlendiği 1659'dan beri tahtın varisi ile evlenen ilk İngiliz vatandaşıydı. Buna ek olarak, Diana bir Anglikandı ve kral olarak İngiltere Kilisesi'nin başına geçecek olan adamla evliliğe hiçbir yasal engel getirmiyordu. Geçmişini bozulmamıştı, kraliyet ailesi için büyük önem taşıyordu. Çok geçmeden basında çok iyi bilinen bir söz dolaştı: Diana'nın bir geçmişi vardı ama geçmişi yoktu.

Kraliyet çiftiyle bir Time röportajına göre Charles, flörtün ulusal televizyonda "askeri bir operasyon gibi" yürütüldüğünü söyledi. Diana'nın 6 Şubat'ta Avustralya'ya tatile

⁹<http://www.notablebiographies.com> Erişim Tarihi (26.03.20105)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

gitmesinden önce iki kişilik akşam yemeği teklif etti. "Diana'ya bunu düşünmesi için bir şans vermek istedim - çok kötü olup olmayacağını düşünmesi için. Fikri beğenmediyse, sevmediğini söyleyebilirdi. ... Ama aslında dedi ki..." Diana araya girdi, "Evet, çok çabuk. Bu konuda hiç şüphem olmadı." Diana seyahatinden döndüğünde Charles, Earl Spencer'dan kızının elini istedi. Diana, öğretmenlik görevinden istifa etti ve Kraliçe Anne ile sarayın Clarence Evi'ne taşındı ve burada kendisine kraliyet protokolü eğitimi verildi.

Canterbury Başpiskoposu ve diğer 25 din adamı, 29 Temmuz 1981'de Prens Charles ve Leydi Diana'nın düğününde görev yaptı. Aziz Paul Katedrali'nin kubbesi altındaki töreni 2.500 kişilik bir cemaat ve dünya çapında yaklaşık 750 milyon TV izleyicisi izledi. Beş atlı askeri polis memuru, Diana'yı cam arabasıyla Clarence House'dan St. Paul's'a götürdü. Davranışları 4.000 polis ve 2.228 asker tarafından kontrol altında tutulan iki milyon seyirci tören yolunu tıkadı.

Düğün

24 Şubat 1981'de Leydi Diana'nın Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu Galler Prensi ile evleneceği ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in tahtın varisi olacağı resmen açıklandı. Prens, 14 Kasım 1948'de Buckingham Sarayı'nda doğdu. Aileleri birbirini yıllardır tanıyordu ve Prens ve Leydi Diana, Althorp'ta bir haftasonuna davet edildiğinde yeniden tanışmışlardı. 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendiler. 1. tören dünya çapında 1.000 milyondan fazla insandan oluşan bir izleyici kitlesi çekti. Buckingham Sarayı'ndan Katedral'e giden yolda yüzbinlerce insan sıralandı. Prenses Diana, 300 yıl boyunca bir tahtın varisi ile evlenen ilk İngiliz kadındı. Prenses Diana, Emanuels tarafından tasarlanan 25 fitlik bir trenle ipek tafta bir elbise giydi. Duvağı, Spencer Ailesi elmas tacı tarafından yerinde tutuldu. Buketinde gardenyalar, vadi zambakları, beyaz frezya, altın güller, beyaz orkideler ve stephanotis vardı.

10

Diana ve Charles'ın Düğünü Açıklandı

24 Şubat 1981'de Leydi Diana'nın Galler Prensi ile evleneceği resmen açıklandı. 1975'e kadar Sandringham'da komşu olan aileleri, birbirlerini uzun yıllardır tanıyorlardı ve

¹⁰<http://www.royal.gov.uk>Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Leydi Diana ile Prens, Kasım 1977'de Althorp'ta bir haftasonuna davet edildiğinde yeniden tanışmışlardı.

29 Temmuz 1981'de Londra'daki St Paul Katedrali'nde, yaklaşık 1.000 milyon kişi olduğu tahmin edilen küresel bir televizyon ve radyo izleyicisinin ve Buckingham Sarayı'ndan Katedral'e giden yolda sıralanan yüzbinlerce insanın katıldığı bir törenle evlendiler. Düğün resepsiyonu Buckingham Sarayı'ndaydı.

Evlilik, Canterbury Başpiskoposu Dr Runcie tarafından St Paul's Dekanı ile birlikte gerçekleştirildi; diğer mezheplerden din adamları dualar okurlar. Müzik, "Mesih kesin temeldir", "Sana ülkem yemin ederim" ilahilerini, "Memnun oldum" marşını (Sir Hubert Parry tarafından), Profesör Mathias tarafından özel olarak bestelenmiş "Halk seni övsün" marşını içeriyordu. ve Handel'in Dame Kiri te Kanawa tarafından icra edilen 'Let the parlak seraphim'i. Ders, Avam Kamarası Sözcüsü Bay George Thomas (merhum Lord Tonypany) tarafından okundu.

Diana'nın gelinliği David ve Elizabeth Emanuel tarafından tasarlandı. Royal College of Art'ın eski öğrencileri olan David ve Elizabeth, daha önce, o zamanki Leydi Diana Spencer tarafından gelinliğini tasarlaması için seçilmeden önce HRH the Duchess of Kent için tasarım yapmışlardı. Diana, Lord Snowdon tarafından Vogue dergisi için fotoğraflandığında onların kıyafetlerinden birini (açık pembe bir bluz ve soluk pembe bir tafta etek) giymişti, ancak nişanına kadar tasarımcı olarak kullanmamıştı. Diana'nın fildişi saf ipek tafta gelinliğinin ipeği, İngiltere'deki tek ipek çiftliği olan Lullingstone ipek çiftliğinde eğriliyordu; nakış Elizabeth ve annesi tarafından yapıldı; dantel paneller, Kraliçe Mary'ye ait olan Carrickmacross dantelinden oluşturuldu (Diana'nın kıyafetinin 'eski bir şey' kısmını oluşturuyordu); 25 metrelik ayrılabilir kuyruk ve elbisenin tamamında 10.000 sedef payet ve inci vardı. Elbise ayrıca (iyi şans için) elmasla süslenmiş küçük bir at nalı ve eteğin kıvrımlarına dikilmiş ("mavi bir şey" için) küçük mavi bir fiyonk içeriyordu. Diana'nın düğün ayakkabısı Clive Shilton tarafından yaratıldı ve işlemeli bir kafes desenine, ortası dantel kalp şeklinde aplikeye ve alçak ahşap topuklarda 24 ayar altın süslemeye sahipti. Gelinliğe benzeyen nedime elbiseleri, eski altın kadife kuşaklarla süslenmişti. Emanuels ayrıca (yağmur yağması durumunda) bir şemsiye ve elbiseye uyması için küçük bir çanta yarattı. Düğünden sonra, gelinlik, Spencer tacı, bir nedime elbisesi ve bir sayfanın üniforması, çeşitli düğün hediyeleriyle birlikte Büyük Britanya'da tura çıktı - tur tamamlandığında, elbise Prenses'e iade

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

edildi. Gezici sergi "Diana-A Celebration"ın ana özelliği olmasının yanı sıra şu anda Althorp House'da sergileniyor.

Düğün buketi Longmans Limited of London tarafından yaratıldı. Buketin merkezinde, altın renkli Earl Mountbatten gülleriyle desteklenen bir gardenya çiçeği demeti vardı. Merkezden, yumuşak altın merkezleri olan beyaz Odontoglossum orkide çağlayanı vardı. Buketin duşu veya şelalesi, her damla minyatür sarmaşık ve tradescantia yapraklarıyla desteklenen üç ana damlaya düşen Stephanotis çekirdeklerinden oluşuyordu. Buket ayrıca Kraliçe Victoria tarafından kendi düğün buketinden kesilmiş çalılardan alınan küçük mersin ve veronika dalları da içeriyordu.

Leydi Diana'nın buketinin üç versiyonu Longmans tarafından yaratıldı. İlki, düğünden önceki provada kullanıldı ve ardından Longman'ın dükkanının ön vitrininde sergilendi. İkincisi, düğünden kısa bir süre önce Leydi Diana'ya teslim edildi ve tören boyunca taşıdığı oydu. Üçüncü versiyon, o sabah Buckingham Sarayı'na teslim edildi ve resmi fotoğraflar için kullanıldı. İkinci ve üçüncü buketler, Prens balayına gittikten sonra Westminster Abbey'deki Meçhul Askerin Mezarı'na atıldı.

Balayı, Mısır'da Kızıldeniz'de sona eren Kraliyet yatı Britannia'nın dışında Akdeniz'de iki haftalık bir yolculuktu. Galler Prensi ve Prensisi balayının bir kısmını Mountbatten ailesinin Broadlands, Hampshire'daki evinde geçirdiler ve ardından Cebelitarık'a uçarak Akdeniz üzerinden Mısır'a giden 12 günlük bir gemi yolculuğu için Kraliyet Yatı Hmy Britannia'ya katıldılar. Balayını Balmoral'da kalarak tamamladılar. Prens ve Prens, ana evlerini Gloucestershire, Tetbury yakınlarındaki Highgrove House'da yaptılar ve Kensington Sarayı'nda bir daireyi paylaştılar. Galler Prensisi'nin iki oğlu vardı. Prens William Arthur Philip Louis 21 Haziran 1982'de ve Prens Henry (Harry) Charles Albert David 15 Eylül 1984'te Londra'daki Paddington'daki St Mary's Hastanesi'nde doğdu. Prens'in 17 vaftiz çocuğu vardı.¹¹

Başından beri Diana ve Charles'ın evliliği iyi bir şansla kutsanmamıştı. Daha nişan döneminde Diana, Camilla'nın Charles'ın hayatında çok büyük bir rol oynadığı hissine kapılmıştı. Diana, Charles'a hitaben küçük bir paketi açtı ve mavi emaye uçlu ve F & G baş harfleri olan altın bir bileklik buldu. Charles ve Camilla daha önce kendilerini kılık

¹¹<http://articles.latimes.com>Erişim Tarihi (26.03.2015)

değiştirmiş olarak Fred ve Gladys olarak adlandırmamışlar mıydı? Diana kıskançlıktan çok acı çekti. Diana, Charles'a bu hediyeyi Camilla'ya göndermemesi gerektiğini şüphe götürmez bir şekilde açıkça belirtti, ama o yine de yaptı. Diana, düğünden önce bile Charles ile evlenmemeyi düşündü. Charles, balayında onunla Camilla'nın bir fotoğrafını bile çekti. Diana orada nasıl hissetmiş olmalı? Diana endişeden hastalandı. İlk bulimia vakasını yaşadı.

Diana'nın Hamilelik Zamanı Ve Başlayan Evlilik Sorunları

Hamilelik sırasında Diana'nın depresif dönemleri oldu: muazzam bir baskı altındaydı. Mükemmelleştirmesi gereken o kadar çok rolü vardı ki her şeyi düzgün bir şekilde yapmak istiyordu. İnsanlar onu sevdi, ama Charles'ın aşkının tanınması neredeydi? Kadın ruhu, Charles için bilinmeyen bir devdi. Hamilelik sırasında Diana'nın sorunlarıyla yüzleşemedi. Disiplin istedi! Bu sadece durumu ağırlaştırdı ve gündem yerini günlük çekişmelere bıraktı. Çocuklar sayesinde bir süreliğine sorunlarını unuttular. Charles örnek bir baba oldu ve evliliğe de yardımcı olan birkaç resmi görevden vazgeçti. İkisi de oğullarıyla gurur duyuyorlardı ve evliliklerinde çok mutlu anlar da yaşandı. Ne yazık ki, daha sonra çocuk yetiştirme yaklaşımlarında farklılıklar oldu. Charles, çocuklarını asil bir şekilde büyütmek istiyordu ve Diana, çocuklar için çok fazla özgürlük olan doğal bir yetiştirme istiyordu..¹²

Evlilikle ilgili bir başka sorun da Diana'nın insanlar tarafından giderek daha fazla sevilmesiydi. Kraliyet çifti bir işlevi ziyaret ettiğinde, kalabalık artık Charles için değil, onun için tezahürat yaptı. Flaş ampul fırtınası sadece Diana, onun güzelliği, kıyafetleri ve gülümsemesi içindi. Tahtın varisi için tamamen bilinmeyen bir durum, yavaş yavaş huzursuz hissetmeye başladı. Diana, kendisine gösterilen ilgiden keyif aldı. Charles gelişmeyi endişeyle inceledi. Eşini eleştirmek için her fırsatı kullandı. Diana'nın iki dünyada yaşadığı söylenebilir. Prens, ona kraliyet görevlerini yerine getirmediği, olgunlaşmamış ve huysuz olduğu hissini verdi. Ayrıca Charles ve saray, Diana'nın özellikle AIDS kurbanları için hasta ve fakirlere yönelik düzenlemesini eleştirdi. Ama insanlar onu bir kahraman, bir tanrıça, gençlik ve güzellik için bir model olarak kutladılar. Prens daha da kıskançlaştı ve bu evliliğin zarar görmesine neden oldu.

Charles kendisini Diana'dan her zamankinden daha fazla uzaklaştırdı. Çift hiçbir

¹²<http://www.princess-diana.com> Erişim Tarihi(26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

zaman ortak çıkarlar geliřtirmede. Charles ve Diana'nın yaptıđı ana başarısızlık buydu! En son moda trendleri, sinema filmleri veya TV yıldızları hakkında bir arkadařıyla saatlerce sohbet edebilirdi. Tahtın varisini sıkan temalar, onları banal buldu. Edebiyat, tarih, resim, mimarlık ve felsefe ile ilgilendi. Ancak Diana bu konularda tek bir kitap okumayı reddetti. Charles, rustik bir piknik ile kırsalda yürüyüş yapmayı tercih etti. Çocuk yetiřtirmeyi ihmal ettiđinizde, sohbet için ortak bir konu yoktu.

Charles'ın zekasını harekete geçiren bir kadın vardı. Camilla'ydı! Diana ile evliliđi sırasında bu iliřkiyi yeniden ele aldı ve bu, çiftin ve tüm ailenin mahvolmasıydı. Camilla güzel deđildi, manken deđildi, ancak zekası ve zekası olan bir kadındı. Charles Camilla için gerçek bir arkadařtı. Sorunları olduđunda onu dinledi ve tavsiyesine uymayı severdi. Çift, Charles'ın kır evi olan Highgrove'da gizlice buluştu. Camilla yakınlarda yařadığı için burası tamamen pratik oldu. Ayrıca Diana burada çok nadiren kalırdı, hafta sonu Londra'da kalmayı tercih ederdi. Charles, Parker-Bowles'larla dost olduđu gerçeđini asla bir sır olarak saklamadı. Diana, Highgrove'da Camilla ile gerçekten tanışsaydı, bu zararsız bir izlenim bırakırdı. Her halükarda, Charles'ın hizmetkarları ve arkadařları bunu uzun zamandır tam olarak biliyorlardı: Tahtın varisi karısına ihanet ediyor ve aslında Diana'nın bir zamanlar seçtiđi yatakta!

Prens, Diana'nın sadakatsizliđi fark etmediđini düşünürse kendini tamamen kandırdı. İlk bařta sadece fikirlerdi, ancak bunlar giderek daha fazla řekil kazanmaya bařladı. Evli çift arasında bir anlaşmazlık olduđunda, Prens Charles Highgrove'a gitti. Çođu zaman önce sabah saatlerinde gelir, sonra gecenin geri kalanını soyunma odasındaki küçük bir yatađa yatırırđı. O neredeydi? Diana, Highgrove'da kocasını řaşırttı, kanepelerdeki şöminenin önünde buruşmuştu ve hizmetkarlar mahcubiyetle yere bakıyorlardı. O zaman kim hala buradaydı? Diana için korkunç bir durum. Önünde sahneler yaptı, öfkelendi, ağladı ve çıđlık attı. Onun üzerinde hiçbir etki yaratmadı. Prenses, tam bir hüsrarla yeniden buzdolaplarına ve kilerlere baskın yapmaya bařladı. 1985, Charles Camilla ile iliřkisini yeniden kurduđunda, Diana kendini sakatlamaya bařladı. Uyku haplarıyla, merdivenlerden düşmeyle ve kendini yaralamayla, yardıma ihtiyacı olduđunu açıkça belirtmek için sinyaller göndermek istedi. Ancak Charles ve kraliyet ailesi bu sinyalleri algılayacak durumda deđildi. Ünlü tanrıça Diana, peri masalı kitabının güzelliđi, yarım on yıldan fazla bir süredir psikolojik olarak hastaydı!

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Diana'nın sınırlarının ve ruhunun durumunun en düşük noktasında olduđu 1987 yılıydı. Diana'nın kalbi boş ve yalnızdı. Yine de bu özlem, istek ve arzusu vardı. 26 yaşında genç bir kadın sevgisiz, şefkatsiz yaşayamaz. Her şey tamamen zararsız başladı. Diana, oğulları William ve Harry için bir binicilik eğitmeni aradı. Korumanın üyesi James Hewitt hizmetlerini sundu. Büyüleyici bir genç adamdı ve başından beri Diana'ya sempati duyuyordu. Diana, onun anlayışlı yapısından heyecan duydu ve birkaç binicilik dersi almaya da karar verdi. James Hewitt gururdan patladı: Daha önce hiç bu kadar önde gelen öğrencileri olmamıştı. Ve ne yazık ki Diana'nın psikolojik olarak oldukça dengesiz olduğunu hemen fark etti. Onun kalbini çalmak onun için kolay bir oyundu. İkili yaklaştı. Kendisini güvenilir bir arkadaş olarak sundu, her zaman endişelerini dinledi ve gururunu okşadı. Sonunda, diye düşündü Diana, benim tarafımda bir adam. İki oğlunun da James Amca'yı çok sevmesi oyunu kolaylaştırmıştı. Kısa süre sonra Diana'nın basın haberlerinden tanıdığı kendine güvenen tanıca olmadığını anladı. Utangaç, kararsız, yaralı ve depresifti. James Hewitt'in büyük şansı buydu! Küçük güvenceler, ilk ortak sırlar, nefes kesici bir veda öpücüğü - fantezi çalışmaya başladı. James Hewitt, Diana'yı kendisine adamayı başardı. Charles'ın tam zıttıydı, her zaman vakti vardı, her kelimesini dinledi, onun tüm hayallerini ciddiye aldı. Diana'ya arzu edilir, ilginç ve heyecan verici olma hissi verdi. Evet, James onu bir prenses olarak değil, bir kadın olarak görüyordu. Diana, evlilik sunağında verdiği sadakat sözünü asla bozmak istemedi. Charles'ı sonsuza dek seveceğinden o kadar emindi ki. Ancak buz gibi evlilik James Hewitt için kapıları açtı: Diana sadakatsizleşti ve binicilik eğitmeniyle cinsel ilişkiye girdi.

Çocukları

Prens William

5 Kasım 1981'de Diana'nın ilk hamileliği resmen açıklandı ve bunu basın mensuplarıyla açıkça tartıştı. Diana, 21 Haziran 1982'de St. Mary's Hastanesinde 16 saatlik doğum sancısının ardından ilk oğlu Prens William'ı doğurdu. Bir hastanede doğan İngiliz tahtının ilk varisiydi. William, Prens Charles'ın yaz polo günlüğüne göre planlanmış, teşvik edilmiş bir doğumdu. Henüz bebek olan William'ı Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı ilk büyük denizaşırı ziyaretine götürmeye karar verdiğinde medyada bazı tartışmalar yaşandı. Ancak bu daha sonra halk tarafından alkışlandı. Kısaca Wills olarak anılsa da, William'ın diğer şakacı lakabı olan Wombat'ı buradan aldı.

Prens William Arthur Philip Louis, 21 Haziran 1982'de Londra'daki Paddington'daki

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

St Mary's Hastanesi'nde doğdu. Prens William, eğitimine Londra'nın batısındaki Bayan Mynor's Nursery School'da başladı. Prens William şu anda Windsor'daki Eton Koleji'nde A Level'da coğrafya, biyoloji ve sanat tarihi okuyacak. Prens William hevesli bir sporcu ve futbol, ragbi, tenis, yüzme ve su topunu tercih ediyor. Okul oyunlarında rol aldı ve okumaktan ve sinemaya gitmekten hoşlanıyor. Prens William'ın ilk kez 8 yaşındaki Llandaff Katedrali'ndeki bir ayin sırasında St David Günü'nde (1 Mart) Galler'e yaptığı bir ziyarette olduğu ortaya çıktı. Prens William henüz halka açık görevleri tek başına yürütmüyor. Prens Henry Charles Albert David, 15 Eylül 1984'te Paddington'daki St Mary's Hastanesi'nde doğdu. Eylül ayında Prens Harry, Windsor'daki Eton Koleji'nde başladı..¹³

Prens Harry

Diana, bir varis ve bir yedek yaratma konusundaki kraliyet yükümlülüğünü yerine getirdi. Prens Harry, 15 Eylül 1984'te 9 saatlik doğumdan sonra doğdu. Evlilikleri şimdiden zorlu dönemler geçirmeye başlamış olsa da Diana, Harry ile hamilelik zamanını bir çift olarak en mutluları arasında görüyordu. Charles bir kız ummuştu ama yine de Harry'den memnundu. Spencer'ın kızıl saçlarını hemen fark etti.

Kamu Rolü

Galler Prensesi, evlendikten sonra hızla Kraliyet ailesinin resmi görevlerine dahil oldu. The Prince ile ilk turu, Ekim 1981'de Galler'e yaptığı üç günlük bir ziyaretti. The Prince ile gerçekleştirilen resmi denizaşırı ziyaretler arasında Avustralya, Brezilya, Hindistan, Kanada, Nijerya, Kamerun, Endonezya, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Japonya yer alıyor. Son ortak yurtdışı ziyaretleri 1992'de Güney Kore'ye oldu. Prenses'in tek başına denizaşırı ilk resmi ziyareti, Monako Prensesi Grace'in devlet cenazesinde Kraliçe'yi temsil ettiği Eylül 1982'de oldu. 3Prenses daha sonra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, İsviçre, Macaristan, Mısır, Belçika, Fransa, Güney Afrika, Zimbabve ve Nepal dahil birçok ülkeyi tek başına ziyaret etti. Prenses en çok hayır işleriyle tanınırdı. Prenses, evliliği sırasında 100'den fazla hayır kurumunun başkanı veya hamisiydi. Prenses, evsizler ve ayrıca engelliler, çocuklar ve HIV/AIDS'li kişiler adına yapılan çalışmalarını duyurmak için çok şey yaptı. Boşanmasının ardından Prenses, hayır işleri için yaptığı işlerin çoğundan istifa etti. Prenses, Centrepoint (evsizler hayır kurumu), English National Ballet, Leprosy Mission ve National Aids Trust'ın

¹³<http://www.biography.com>Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

patronu ve Hasta Çocuklar Hastanesi Başkanı olarak kaldı. Haziran 1997'de Prensese, geliri hayır kurumuna gidecek şekilde resmi nişanlarda giydiği bir dizi elbise ve takım elbisenin satışının önizlemesi olarak Londra ve New York'taki resepsiyonlara katıldı. Britanya'daki son resmi görevi, 21 Temmuz'da Londra'daki Northwick Park Hastanesi'ni (çocuk kazaları ve acil durum birimi) ziyaretiydi. Prensese, ölümünden bir yıl önce, kara mayınlarının üretimi ve kullanımının yasaklanması için aktif bir kampanya yürütüyordu. Ocak 1997'de kampanyasının bir parçası olarak Angola'yı ziyaret etti. Haziran ayında Prensese, Londra'daki Kraliyet Coğrafya Derneği'ndeki kara mayınları konferansında konuştu. Prensese halka açık son görüşmeleri, Travnic, Saraybosna ve Zenezica'daki mayın projelerini ziyaret ettiği 7-10 Ağustos tarihleri arasında Bosna'ya yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti.

Bir Prensese Olarak Yaşamak

Halk Diana'yı severdi ve düğünden sonra hayatı, yalnızca ilk yıl boyunca 170 resmi nişanla, sonu gelmeyen bir halk gösterisi haline geldi. Evliliklerinin ilk yedi yılında, Galler Prensi ve Prensese on dokuz ülkeye resmi ziyaretler yaptı ve yüzlerce el sıkışma seansı düzenledi. Wills lakaplı ilk oğulları Prens William, 1982 yılının Haziran ayında doğdu. İkinci oğulları Harry, iki yıl sonra 1984 yılının Eylül ayında doğdu. Oğlanlara bazen "mirasçı ve yedek" deniyordu. Diana'nın çocukları olabildiğince normal bir şekilde büyötmeye çalışan şefkatli bir anne olduğu söylendi.

Yıllar geçtikçe, Diana birçok hayır kurumuna dahil oldu. Evsizlik ve uyuşturucu kullanımı sorunlarına dikkat çekti, bir Middlesex hastanesinin AIDS (kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu; bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık) koğuşundaki hastalarla el sıkıştı ve bir kez İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) kurbanlarını ziyaret etti.) Kuzey İrlanda'da bombalama. People dergisi, 1990'da Diana'nın kırk dört hayır kurumuyla ilişkisi olduğunu ve bir önceki yıl onlar adına 180'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. Cumartesi Akşam Postası'nda prensese "Sadece antetli kağıda bir isim olmak istemiyorum" dediği aktarıldı.

İnsani Yardım Çalışmaları

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Prenses'in hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki yaşamında önemli bir rol oynadı. İlgi alanları, patronu veya başkanı olduğu kuruluşlara yansdı. Bunlar arasında Londra'daki Great Ormond Street Hasta Çocuklar Hastanesi ve kanser tedavisinde uzmanlaşmış Royal Marsden Hastanesi yer alıyor. Patronları arasında evsizlerle çalışan bir kuruluş olan Centrepoin, The National Aids Trust ve The Leprosy Mission da vardı. Prensesin sanata olan sevgisi, İngiliz Ulusal Balesi Patronu olarak katılımıyla vurgulanmıştır. Hayatı boyunca, bir ara 100 hayır kurumunun daha patronuydu.

Kuzey Amerika'ya pek çok ziyarette bulundu, bakımevlerini, okulları, hayır kurumlarını ve bağış toplama galalarını ziyaret etti ve gittiği her yerde birçok kişinin hayatına dokundu. Diğer önemli denizaşırı ziyaretler Angola, Avustralya, Bosna, Mısır, Hindistan, Pakistan ve birçok Avrupa ülkesini içeriyordu.

Prenses çok çeşitli konularda konuştu ve yüksek profilini farkındalığı artırmak ve hayır işleri için fon sağlamak için kullandı. Bugün gerçek bir insancıl olarak haklı olarak tanınmakta ve saygı görmektedir.

İnsanlarla bağlantı kurmak

Prenses tanıştığı herkes tarafından sıcaklığı ve onların durumuna ve zorluklarına olan içten ilgisiyle hatırlanır. Ziyaret ettiği insanların bireysel hikayelerini ve sorunlarını dinleyerek sayısız saat geçirerek, kendini çok kişisel bir şekilde hayır işlerine adadı.

Herkesi, özellikle de sıcaklığı ve şefkatinden etkilenen savunmasız gençleri özel hissettirme yeteneğine sahipti. 1984'te, en savunmasız çocukların ve gençlerin hayatlarını dönüştürmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir İngiliz hayır kurumu olan Barnardo'nun Başkanı oldu. Ayrıca ölüme yakın olan veya sevdiği birini kaybetmiş olan insanlarla doğal bir empatisi vardı - bu, Birleşik Krallık ve yurtdışındaki hastanelere ve bakımevlerine yaptığı ziyaretlerde açıkça görülen bir şeydi. Londra'daki Royal Brompton Hastanesi'ndeki işini şöyle anlatıyor: "Haftada en az üç kez gezilere çıkıyorum ve hastaların ellerini tutup onlarla konuşurken dört saate kadar zaman geçiriyorum. Bazıları yaşayacak bazıları ölecek ama hepsinin buradayken sevmeye ihtiyacı var. Onlar için orada olmaya çalışıyorum."

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Şubat 1992'de Prensese, Hindistan Kalküta'daki Hastalar ve Ölmek Üzere Rahibe Teresa'nın Darülaceze'sini ziyaret etti ve ölüme yakın 50 hastanın her birini ziyaret etti. Kısa bir süre sonra Roma'da ve daha sonra Londra ve New York'ta Rahibe Teresa ile tanıştı ve ikisi güçlü bir kişisel bağ kurdu.

Prensese Diana Yardım Kuruluşu

1980'lerin ortalarından sonlarına kadar Galler Prensese, yardım projelerine verdiği destekle tanındı ve kara mayınlarının kullanımına karşı yürüttüğü ve AIDS kurbanlarına yardım ettiği kampanyalarda hatırı sayılır bir etkiye sahip olduğu kabul edildi.

Nisan 1987'de Galler Prensese, HIV virüsü bulaşmış bir kişiye bilerek dokunurken fotoğraflanan ilk yüksek profilli ünlüydü. AIDS hastalarının kamuoyunun görüşünü değiştirmeye yaptığı katkı, Aralık 2001'de Bill Clinton tarafından 'Galler Prensese Diana AIDS Konferansı'nda şunları söylediğinde özetlendi:

1987'de, birçok kişi AIDS'in rastgele temas yoluyla bulaşabileceğine hâlâ inanırken, Prensese Diana AIDS'li bir adamın hasta yatağına oturdu ve elini tuttu. AIDS'li insanların izolasyonu değil, şefkat ve nezaketi hak ettiğini dünyaya gösterdi. Dünya görüşünün değişmesine yardımcı oldu ve AIDS'li insanlara umut vererek risk altındaki insanların hayatlarını kurtardı.”

Prensese Diana ayrıca ölümcül hastalığa sahip AIDS hastalarına nezaket göstermek için gizli ziyaretler yaptı. Hemşirelere göre, örneğin Londra'daki Mildmay Hospice'e, bu ziyaretlerin medyadan gizleneceğine dair özel talimatlarla habersiz geliyordu.

Prensese Diana ve Mayın Harekatı

Belki de en çok duyurulan hayır kurumu görünümü, Uluslararası Kızıl Haç VIP gönüllüsü [1] olarak hizmet verdiği, hastanelerde mayın kazazedelerini ziyaret ettiği, HALO Trust tarafından yürütülen mayın temizleme projelerini gezdiği ve katıldığı Angola ziyaretiydi. Evlerin ve köylerin hemen çevresindeki mayınların tehlikeleri hakkında mayın bilinçlendirme eğitim sınıfları.

Diana'nın balistik miğfer ve kurşun geçirmez ceketle mayın tarlasında gezdiği fotoğrafları dünya çapında görüldü. (Aslında, mayın temizleme uzmanları, Diana'nın

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

koruyucu ekipman giyerek çıktığı önceden planlanmış yürüyüşü çoktan temizlemişti.) O yılın Ağustos ayında, Kara Mayından Kurtulanlar Ağı ile Bosna'yı ziyaret etti. Kara mayınlarına olan ilgisi, çatışma sona erdikten çok sonra, genellikle çocuklarda olmak üzere, bunların neden olduğu yaralanmalara odaklanmıştı.

Ölümünden sonra Aralık 1997'de Birleşik Krallık ve diğer ülkeler tarafından anti-personel kara mayınlarının kullanımına uluslararası bir yasak getiren Ottawa Antlaşması'nın imzalanmasındaki etkisi nedeniyle büyük beğeni topladı. Dışişleri Bakanı Robin Cook, İngiliz Avam Kamarası'na Kara Mayınları Yasası 1998'in İkinci Okumasını takdim ederken, Diana'nın kara mayınları konusundaki çalışmasına saygılarını sundu:

“Tüm Saygıdeğer Üyeler, Galler Prensesi Diana'nın kara mayınlarının insani maliyetlerini seçmenlerimizin çoğuna eve getirmek için yaptığı muazzam katkının posta çantalarından haberdar olacaklar. Onun çalışmalarını ve kara mayınlarına karşı kampanya yürüten STK'ların çalışmalarını takdir ettiğimizi kaydetmenin en iyi yolu, yasa tasarısını geçirmek ve kara mayınlarının küresel olarak yasaklanmasına giden yolu açmaktır.”

Ocak 2005 itibariyle, Diana'nın kara mayınları konusundaki mirası yerine getirilmedi. Birleşmiş Milletler, en fazla sayıda kara mayını üreten ve stoklayan ülkelere (Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri), Diana'nın kampanya yürüttüğü, bunların üretimini ve kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı imzalamaları için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Carol Bellamy, kara mayınlarının "doğuştan gelen merakları ve oyun oynama ihtiyaçları onları doğrudan zarara sürükleyen çocuklar için ölümcül bir çekicilik" olmaya devam ettiğini söyledi.

Galler Prensesi, evlendikten sonra hızla Kraliyet Ailesi'nin resmi görevlerine dahil oldu. Galler Prensi ile ilk turu, Ekim 1981'de Galler'e yaptığı üç günlük bir ziyaretti. 1983'te Prens'e Avustralya ve Yeni Zelanda turunda eşlik etti ve bebek Prens William'ı yanlarına aldılar. Prens William, Prens Harry ile birlikte, 1985'te İtalya turlarının sonunda Galler Prensi ve Prensesi'ne tekrar katıldı.¹⁴

Prens ile gerçekleştirilen diğer resmi denizaşırı ziyaretler arasında Avustralya (1988'deki iki yüzüncü yıl kutlamaları için), Brezilya, Hindistan, Kanada, Nijerya, Kamerun,

¹⁴<http://www.royal.gov.uk>Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Endonezya, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Japonya (İmparator Akihito'nun tahta çıkışı için) yer aldı. Son ortak denizaşırı ziyaretleri 1992'de Güney Kore'ye oldu. Prenses'in denizaşırı ilk resmi ziyareti Eylül 1982'de Monako Prensesi Grace'in Devlet cenazesinde Kraliçe'yi temsil ettiği zamandı. Prensesin ilk solo denizaşırı turu, patronu olduğu London City Ballet'in Carmen performansına katılmak üzere Norveç'e gittiği Şubat 1984'te gerçekleşti. Prenses daha sonra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, İsviçre, Macaristan, Mısır, Belçika, Fransa, Güney Afrika, Zimbabve ve Nepal gibi birçok ülkeyi ziyaret etti.

Prenses, tarzıyla ünlü olmasına ve moda dünyasıyla yakından ilişkili olmasına, genç İngiliz tasarımcıların profilini korumasına ve yükseltmesine rağmen, en çok hayırsever çalışmalarıyla tanınıyordu.

Prenses, evliliği sırasında 100'den fazla hayır kurumunun başkanı veya hamisiydi. Prenses, evsizler ve ayrıca engelliler, çocuklar ve HIV/AIDS'li kişiler adına yapılan çalışmaları duyurmak için çok şey yaptı. Aralık 1993'te Prenses, "anamlı bir kamusal rolü daha özel bir yaşamla" birleştirmek için kamusal yaşamının kapsamını azaltacağını duyurdu.

Galler Prensi'nden ayrılmasının ardından Prenses, 1995'te VE (Avrupa'da Zafer) ve VJ (Japonya'ya Karşı Zafer) Günlerinin 50. yıldönümü anma törenleri gibi önemli ulusal etkinliklerde Kraliyet Ailesi ile birlikte görünmeye devam etti.

Boşanmasının ardından Prenses, hayır kurumlarının ve diğer himayelerinin çoğundan istifa etti ve askeri birliklerle olan tüm Hizmet randevularından vazgeçti. Prenses, Centrepont (evsizler hayır kurumu), English National Ballet, Leprosy Mission ve National Aids Trust'ın koruyucusu ve Hasta Çocuklar Hastanesi, Great Ormond Street ve Royal Marsden Hastanesi Başkanı olarak kaldı. Haziran 1997'de Prenses, geliri hayır kurumuna gidecek şekilde resmi nişanlarda giydiği bir dizi elbise ve takım elbisenin satışının önizlemesi olarak Londra ve New York'taki resepsiyonlara katıldı. Prenses 36. ve son doğum gününü 1 Temmuz 1997'de Tate Gallery'nin 100. yıl kutlamalarına katılarak geçirdi. Britanya'daki son resmi görevi, 21 Temmuz'da Londra'daki Northwick Park Hastanesi'ni (çocuk kazaları ve acil durum birimi) ziyaretiydi. Prenses, ölümünden bir yıl önce, kara mayınlarının üretimi ve kullanımının yasaklanması için aktif bir kampanya yürütüyordu. Ocak 1997'de kampanyasının bir parçası olarak Angola'yı ziyaret etti. Haziran ayında Prenses, Londra'daki Royal Geographical Society'deki kara mayınları konferansında konuştu ve bunu, Amerikan Kızıl Haç kara

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

mayınları kampanyasını tanıtmak için 17/18 Haziran tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington DC'ye yaptığı bir ziyaret izledi (ayrı olarak, ayrıca Bronx, New York'ta Rahibe Teresa ile tanıştı). Prensesin halka açık son görüşmeleri, Travnic, Saraybosna ve Zenezica'daki mayın projelerini ziyaret ettiği 7-10 Ağustos tarihleri arasında Bosna'ya yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti. Hayatı boyunca birlikte çalıştığı hayır kurumlarının temsilcileri, cenazesinin olduğu gün St James's Palace'tan Westminster Abbey'e ailesiyle birlikte tabutunun arkasında yürümeye davet edildi.

Boşanmadan Sonra

Diana, boşandıktan sonra Galler Prensesi rolüne devam etti. Hastanelerde ölümcül hastaları ziyaret etti, kara mayınlarının kurbanlarını karşılamak için Bosna'ya gitti ve Haziran 1997'de New York City'nin Güney Bronx'unda Rahibe Teresa ile tanıştı. Londrada. 31 Ağustos 1997'de fotoğrafçılar, çifti Paris'te yemek yedikten sonra takip etti. Takip eden muhabirler, yüksek hızda araç kullanma ve sarhoş bir sürücünün birleşimi bir otomobil kazasına yol açtı. Bazı görgü tanıkları, fotoğrafçıların fotoğraf çekip olay yerindeki polis ve kurtarma ekiplerine müdahale ettiğini belirtti. Sürücü ve Fayed olay yerinde öldü; Prenses Diana aldığı yaralardan birkaç saat sonra öldü..¹⁵

Dünya "halkın prensesi" için yas tuttu. İnsanlar St. James Sarayı'nda sempati defterlerini imzalamak için sekiz saate kadar bekledi ve günde yüz bin kişi Diana'nın yaşadığı Kensington Sarayı'ndan geçti. Annesi, "Diana'nın armağanı ve tüm sevgisi ve verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Huzur içinde yatması için sevgim, gururum ve hayranlığımın onu O'na geri veriyorum." Kraliçe II. Elizabeth canlı yayına çıktı ve Diana için "O istisnai ve yetenekli bir insandı" dedi. Prenses Diana'nın cenazesini dünya nüfusunun neredeyse yarısı olan 2,5 milyar kişinin televizyondan izlediği tahmin ediliyor.

Diana, boşandıktan sonraki günlerde hiç olmadığı kadar iyi görünüyordu. Elden çıkarma, onun hayatında ve görünüşünde oyunun adıydı. Küçültme, temizlikçi, aşçı ve şifonyer olarak görevlendirdiği Kensington Palace ekibiyle başladı. Çalışkan Paul Burrell, P.A., Cuma günü, şoför, teslimatçı, sırdaş ve ağlayan havlu rollerini birleştirerek özel hayatının baş sorumlusu oldu. Burrell, The Way We Were adlı anı kitabında, Diana'nın ağır

¹⁵<http://biography.yourdictionary.com>Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hizmet tipi bir çöp torbasını bir dizi Prince of Wales porseleniyle doldurarak ve ardından onu bir çekiçe parçalayarak evlilik hayatından kopuşunu nasıl güçlendirdiğini hatırlıyor. Burrell'e "İhtiyacımız olan her şeyin bir listesini yapın" dedi. "Yapabiliyorken onun parasından biraz daha harcayalım!"

Diana artık yalnızca halka açık bir etkinliğe katıldığında polis korumasını kullanıyordu. En sevdiği subay, Kraliyet Koruma Ekibinden emekli olan Colin Tebbutt'du. Uzun boylu, iyi yapılı bir matine idolü olan Tebbutt, Diana için çalışarak Galler Prensi ile gelecekteki herhangi bir çalışmanın kapısını etkin bir şekilde kapattığını biliyordu, ancak ona karşı bir zaafı vardı. "Evdeyken her zaman bir vızıltı vardı ... Hayattan zevk almaya başladığını düşündüm. Farklı bir hanımdı, olgunlaşıyordu." Tebbutt, ona soyadıyla seslenen ve başını gazetesinden kaldırmadan "Kablosuz!" radyoyu açmasını istediğinde¹⁶

"Arabayı üç aynaya da bakıyorum, bu yüzden Diana'ya 'Bacaklarınıza bakmıyorum hanımefendi' derdim ve o gülerdi." Basın, Diana'nın sürücülerinin yüzlerini biliyordu, bu yüzden onlardan kurtulmak için Tebbutt bazen kılık değiştiriyordu. "Ölmeden kısa bir süre önce bir gün kuaföre gitmek istedi. Eski bir Toyota'm vardı, ona 'ekmek tuzağı' adını verdi, ben de onu oraya sürdüm. Bagaja gittim ve içinden büyük bir beysbol şapkası çıkardım. ve gözlük... Dışarı çıktığında terler içindeydim ve 'Ne yapıyorsun?' 'Kılık değiştiriyorum' dedim. 'Farkından kaçmış olabilir ama ben Galler Prensesiyim' dedi."

Burrell bize, Diana'nın her salı gecesi Kensington Sarayı'ndaki çalışma odasındaki masasında oturup içtenlikle teşekkür mektupları yazdığını ve Rachmaninoff'un 2. Piyano Konçertosu'nu ve en sevdiği Manning Sherwin'in "Bir Bülbül"ünü dinlediğini anlatıyor. Berkeley Meydanı'nda şarkı söyledi." Galler Prensi'nin ofisinden bir katip olan ve aynı zamanda klasik eğitim almış bir piyanist olan Maureen Stevens, Diana çalışırken haftalık özel bir resital verirdi. Diana, Harper's Bazaar'ın merhum editörü olan yakın arkadaşı Liz Tilberis'e dolu dolu bir not yazarken, Stevens'ın piyanosunun arka planda dalgalandığını neredeyse duyabilirsiniz: "Sevgili Liz, Pazartesi akşamı yanında olmaktan ne kadar gurur duydum... Kişisel dokunuşunuzdan etkilendim - oğlanlara verilen hediyeler, oteldeki mumlar ve çiçeklerden çok azı - ama hepsinden önemlisi, ışıldayan gülümsememiz, sevgi dolu kalbiniz. Ben her zaman senin için buradayım, Liz." Diana bazen durup Daily Mail'den Richard Kay'e - Ricardo diyordu ona- telefon ederek bir mektubun üslubunda ona yardım ederdi. Saray onun

¹⁶<http://www.vanityfair.com> Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kalesiydi. Sıcak yaz öğleden sonralarında, şortu, yeleği ve Versace güneş gözlükleriyle duvarlarla çevrili bahçesinde gözden kaybolur, elinde Walkman'i için bir çanta dolusu kitap ve CD taşırdı. Hafta sonları, William ve Harry evdeyken, Burrell onu bisikletinin üzerinde dökümlü bir pamuklu etekle, arkasında çocuklar öfkeyle pedal çevirirken saray yolunda hızla giderken görürdü. Temmuz 1997'de 36. doğum gününde 90 buket çiçek aldı ve Harry bir grup sınıf arkadaşını telefonda ona "Doğum Günün Kutlu Olsun" şarkısını söylemek için topladı.

Diana'nın yardım taahhütleri yaklaşık yüz ila en çok önemseydiği altına indirildi: Yararlanmak için Royal Marsden Hastanesi, Great Ormond Street Çocuk Hastanesi, İngiliz Ulusal Balesi, Leprosy Misyonu, National AIDS Trust ve Centrepoint. evsiz. Bunun ısrarla kamuoyuna duyurulması, gereksiz eleştirilerine ve medya danışmanı Jane Atkinson'ın istifasına yol açtı, ancak Diana'nın açık sözlü olmak için bir nedeni vardı. Sadece bir antet olduğu durumlardan kaçınmak istedi. Washington Post Company'nin başkanı merhum Katharine "Kay" Graham'a, "Eğer herhangi bir amaç adına konuşacaksam, gidip sorunu kendim görmek ve öğrenmek istiyorum," dedi.

Bir dizi sosyal tasfiye yaşandı. Elton John, Diana ve Gianni Versace ile moda tasarımcısının sehpa kitabı Rock and Royalty hakkında çıkan tartışmanın ardından derin dondurucudaydı. yarı çıplak erkek modeller ve Diana bunun Kraliçe'yi üzeceğinden korkuyordu. Kitaptan alınan telif hakları John'un AIDS vakfına fayda sağladı.) Sir Ronald Grierson, Diana'nın donup kaldığı pek çok sekreterden birine iş teklif etme hatasını yaptıktan sonra geri döndü. Ve Fergie bu kez temelli olarak Sibiryaya dönmüştü. Boşanmış düşes, bazıları baldızını kızdıran, özellikle de ölümcül bir replik olan sakinleştirici bir anı kitabıyla para kazanmıştı. Diana'nın bir çift ayakkabısını giydiğinde onlardan bir siğil - plantar siğil - kaptığını yazdı. Tanrıçalar siğil olmaz. Fergie'nin yalvaran özürlerine rağmen, Diana onunla bir daha asla konuşmadı. 1997'de Prenses, Hong Konglu girişimci arkadaşı David Tang için bir doğum günü partisi verdi ve ona istediği herkese sorabileceğini söyledi.

Yeni ve beklenmedik bir müttefik, Diana'nın zorlu üvey annesi Raine'di. 1993'te Diana nihayet onunla barışmıştı. Charles'tan ayrı kaldığı sancılı yıllar, Prenses'in eski düşmanını farklı bir açıdan görmesine neden oldu. Hala en büyük desteği olan babası için yas tutan Diana, sonunda Raine'in de onu sevdiğini fark edebildi. Üvey annesini Kensington Sarayı'ndaki öğle yemeğine ağlayan bir barışmaya davet etti. Manevi destek için Raine, Fransız nişanlısı Kont Jean-François de Chambrun'u da beraberinde getirdi. Önlemin gereksiz

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

olduđu ortaya çıktı. Daha sonra, Prens ve kontes, Connaught otelindeki ızgarada sık sık baş başa görüşürken görüldü. Diana'nın terapisti Simone Simmons'a göre Raine'in uyarılarında biri, çocukların iyiliđi için Charles'la dostane ilişkiler içinde kalmaya çalışmaktı. Diana'ya hem kendisinin -Raine- hem de aşk romanı yazarı olan annesi Barbara Cartland'ın tüm eski kocaları ve sevgilileriyle sıcak ilişkiler sürdürdüklerini söyledi.

Diana ayrıca Kay Graham'ın beklenmedik bir arkadaşı oldu. 1994 yazında Brezilya'nın Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisinin karısı Lucia Flecha de Lima Diana'yı Graham'ın Martha's Vineyard'daki sahildeki evine götürdüğünde tanışmışlardı. İki yıl sonra Kay, Washington'daki evinde Diana ve Hillary Clinton için bir öğle yemeđi verdi. Aynı ziyarette bir İngiliz Büyükelçiliđi öğle yemeđinde Diana, Colin Powell ile yeniden tanıştı. Nina Hyde Meme Kanseri Araştırma Merkezi'ne para toplamak için o gece galadaki dansa ona liderlik etmesi için aday gösterildiđini söyledi. Scotland Yard, yılın başlarında Chicago'daki bir baloda bir yabancı'nın Diana'nın dans partnerini araya girmesinden endişelenmişti. Generalin böyle bir olasılıđın üstesinden gelebileceđi görüldü, ancak Prens, elçiliđin oturma odasında onunla birkaç deneme yapmasını önerdi. Powell, "Her melodide kolaydı ve provamızda gayet iyiydik" diyor. "Bana, 'Bilmen gereken tek bir şey var. Bu gece sırtı açık bir elbise giyeceđim. Bununla başa çıkabilir misin?' dedi" Büyük erkeklerle flört etmek - ne büyük mutluluk!

Diana Amerika'da büyüdü. "Orada 'Kuruluş' yok," dedi moda arkadaşı Roberto Devorik'e - elbette yanlış, ama Amerika'nın kuralları veya üyeleri onun duygularını incitebilecek bir Kuruluşu olmadığı anlamında doğru. Richard Kay, ölümünden kısa bir süre sonra Amerika'yı "parlak insanlar ve ünlülerle dolup taşan ve 'ortadan kaybolabilecek' bir ülke" olarak düşündüğünü yazdı.

Bir Kraliyet Eşya Satışı

Hayatı gibi, Diana'nın moda zevki de boşandıktan sonra azaldı ve empatik hale geldi. Vogue'dan Hamish Bowles bunu "İngiliz olmayan bir duyarlılıkla kırılan İngiliz stili" olarak tanımladı. Yeni gece elbiseleri minimalist ve seksiydi, kraliyet ailesi üyesiyken tabu olan bir görünümdü. Tasarımcı Jacques Azagury, "Harika bacakları olduğunu biliyordu ve boşandıktan sonra onları göstermek istedi" dedi. 1995'te Venedik'te kısa bir kalem eteđin üzerine borazan boncuklu göz alıcı kırmızı tuniđini ve 1997'de Londra'daki bir etkinlikte

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

dizinin on beş santim yukarısındaki mavi kristal boncuklu kokteyl elbisesini giymişti. Tiffany'nin eski Birleşik Krallık başkanı Rosa Monckton ile Le Caprice'de öğle yemeği için arabasından çılgınca indi. Taşlanmış kot pantolon, beyaz bir tişört, güzel kesimli lacivert bir blazer ve çıplak ayaklı düz ayakkabılar (genellikle Jimmy Choo'nun siyah grogren "Diana" mokasen ayakkabılarını giyerdi) muhteşemdi. Vanity Fair, Peru doğumlu fotoğrafçı Mario Testino'yu onu şimdi görülmek istediği gibi yakalaması için görevlendirdi: dünya sahnesinde aktif modern bir kadın - Meredith Etherington-Smith'in sözleriyle "canlı, enerjik ve büyüleyici". Diana'yı Testino ile tanıştıran eski moda editörü. Etherington-Smith, Diana'yı Kensington Sarayı'nda ilk gördüğünde, onun eski resmi, halka açık Prensess'ten ne kadar farklı olduğuna hayret etti. Şimdi, "uzun boylu, heyecan verici bir figür" olduğunu, makyajsız olduğunu ve "en gerçek İngiliz gül tenini ortaya çıkardığını" yazdı. Saçları - artık sert bir kask değil - cilasız ve geri taranmış, başının etrafında bir rüzgarda karahindiba." Diana, şaşmaz dramatik duygusuyla, Testino'nun çarpıcı çekimini boşanmasının birinci yıldönümünde Vanity Fair'in kapağında görünecek şekilde zamanladı.

Dolaplarını geçmişten temizledi. Diana, Prensess Gelin, Windsor'un Karısı ve Dynasty Di rollerinin takım elbise çantalarında mumyalanmış, froufrou'd ve payetli kalıntılarını görmekten nefret ediyordu. New York'ta eski elbiselerini hayır işleri için açık artırmaya çıkarmak Prens William'ın beyin fırtınasıydı ve Diana bu fikre bayıldı. Hem yeni hayatı için muhteşem bir psikik jest hem de Crisis Trust ve Royal Marsden Hastanesi dahil seçtiği hayır kurumları için bir nimet olacaktı. Daha önce hiç kraliyet eşyası satışı yapılmamıştı. Kraliçe de dahil olmak üzere Windsor kadınlarının çoğu, eski özel gün eşyalarını Londra'nın West End bölgesindeki ihtiyatlı ve saygın bir yeniden satış mağazasına teslim ediyor. Diana'nın müzayedesini bir ilk olacaktı.

Dodi ve Diana

Bir prens gibi yaşadı ve bir prensesin yanında öldü Galler Prensessi Diana ve Harrods lüks mağazasının ve Paris'teki seçkin Ritz otelinin sahibi Mohammed Al Fayed'in film yapımcısı oğlu Dodi birkaç kez görüntülendi. Mısır ailesine ait yatlar ve saraylar arasında olaylar. Babası Muhammed Al Fayed'in yakın arkadaşı olan 36 yaşındaki Diana, 41 yaşındaki Dodi ile yaklaşık on yıl önce Windsor'da bir polo maçı sırasında tanıştı. Fotoğraflar, Ağustos 1996'da Prens Charles'tan boşandığından beri Diana ile başka bir erkek arasındaki ilişkinin ilk kanıtıydı ve 42 yaşındaki Al Fayed'i uluslararası ünlü statüsüne fırlattı. Zengin arkadaşlarına

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ve msrif yařam tarzına raėmen arkadařları, Al Fayed'in ok sessiz, hatta bazen mesafeli olduėunu sylediler - İngiliz basını onun Prenses Diana ile fotoėraflarını yayınlayana kadar bilinmeyen bir tabloid. 4 Magazin gazeteleri, babasının 32 milyon dolarlık yatıyla yaptıkları seyahatlerin haritasını ıkardı ve Mısırlı'nın gelecekteki İngiltere Kralı'nın vey babası olma olasılıėı hakkında speėulasyon yaptı. Londra tabloidleri, Al Fayed'i hızlı arabaları ve gzel kadınları seven yakıřıklı bir apkın olarak tanımladı. Al Fayed, İngiliz Ordusu'nun sekin Sandhurst Askeri Akademisi'nden mezun oldu ve bir zamanlar Londra'da Birleřik Arap Emirlikleri iin kdemsiz subay olarak grev yaptı. Diana, iki oėlu Prens William ve Harry'yi yaz tatillerinin bir blmn Fransa'nın gneyindeki sekin Saint-Tropez beldesindeki Al Fayed'lerin tatil evlerinden birinde geirmeye gtrd. ift, srekli medyanın parıltısına maruz kaldı ve uluslararası basının sayfaları Dodi ve Diana'nın fotoėraflarıyla doldu. Her hareketi basın tarafından yakalandı: ift, parlak gn ıřıėında dinleniyor, masmavi Akdeniz'e dalıyor ve Paris Ritz'de samimi anları paylařıyordu. Tabloid basını, Diana'nın gelecek planları hakkında eřitli speėulasyonlara yansdı. Dodi ile evleneceėine ve sonunda yeni ařkıyla birlikte olmak iin İngiltere'den ayrılacaėına dair speėulasyonlar arttı.

Afrika'daki Prenses

Diana, 13 Ocak 1997'de kot pantolon ve blazer ceket giyerek, Whitlam ve The Daily Telegraph'ın byk yařlı adamı Lord Deedes ile Gney Afrika'ya 11 saatlik bir uuřun ardından Angola'nın bařkenti Luanda'nın zonklayan sıcaėına adım attı. lke 20 yıllık bir i savařın penesindeydi. Savař sırasında, 10 milyonluk bir nfusa tahminen dokuz milyon mayın daėılmıřtı ve temizlik daha yeni bařlamıřtı. Sokaklar, ok azı tekerlekli sandalye ve hatta koltuk deėneėi olan bacaksız erkekler, kadınlar ve ocuklarla doluydu. Yaklařık 70.000 masum insan mayınlara basmıřtı; her 334. vatandař bir ampute idi, ancak her ay yalnızca birkaç yz takma uzuv takıldı. Diana grdkleri karřısında heyecanlandı. Hl tartıřmalı ve yoėun bir Őekilde mayınlı bir Őehir olan Huambo enkazında, o ve ekibi, elektriėi ve yeterli yataėı olmayan kk, Allah'ın belası bir hastaneye ulařmak iin bir mayın nleyici mhendisin arkasında tek sıra halinde yrmek zorunda kaldı. Saė bacaėını ve rahmindeki bebeėi kaybetmiř 16 yařındaki Rosaline vardı. Bir de su almaya ıkan ve mayına basan yedi yařındaki Helena vardı. Baėırsaklarını patlatmıřtı. Tuzlu su damlası onu hayatta tutuyordu. Etrafında sinekler vızıldıyordu. The Sun iin keřif gezisini takip eden fotoėrafı Arthur Edwards, Diana ona ulařtıėında ocuėun sırt st aıkta yattıėını sylyor. "İlk yaptıėı

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

içgüdüsel bir şeydi. Çocuğu terbiye etti, üstünü örttü. Bir annenin yapacağı şeydi. Çocuğun haysiyetinden endişe etti." Ne hareketinin doğruluğu, ne de çocukla usulca konuşması ve elini okşaması asla unutmadı. Taşındıktan sonra, Sunday Times'ın Portekizce konuşan dış muhabiri Christina Lamb ölmekte olan çocuğun yanında kaldı. "Bana 'Kimdi o?' dedi. Ve tanımayan birine Prenses Diana'yı anlatmaya çalışmak oldukça zordu ve 'O İngiltere'den, çok uzaklardan bir prenses' dedim. Ve bana 'O bir melek mi?' dedi."

Küçük Helena kısa süre sonra öldü. "Gördüğü son şey," diye düşündü Lamb, "melek sandığı bu güzel kadındı."

Diana, boşandıktan sonra basında daha az popüler olmadı. Aslında, dünyanın bir sonraki adımını bilmek için can atmasıyla medya incelemesinin yoğunlaştığı söylenebilir. İlk olarak, isimsiz telefon görüşmeleri yaptığı bildirilen evli sanat satıcısı Oliver Hoare ile bağlantılıydı. Daha sonra İngiltere ragbi oyuncusu Will Carling ile kısa bir ilişkisi oldu. Londra'da özel bir spor salonunda buluştular ve samimi kahve sabahları paylaştılar, ancak ilişkilerinin herhangi bir fiziksel yönünü reddettiler. Bunu takiben, büyük saygı duyduğu ve arkadaşlarına göre "karmik" bir bağ hissettiği ve gerçekten sevdiği kalp cerrahı Dr. Hasnat Khan ile herkesin önünde çıktı. Ne yazık ki kültürel farklılıklar nedeniyle ilişkilerinin bir geleceği olamazdı. Pakistanlı olan ve görücü usulü evliliğe inanan Dr. Khan, boşanmış, Batılı, gayrimüslim bir kadınla evlenmek için ailesinin onayını almazdı. Diana, İslam inancı dışında bir İngiliz aristokratla evlenmiş olan arkadaşı Imran Kahn'dan onunla konuşmasını istemek de dahil olmak üzere, onu evlenmeleri gerektiğine ikna etmek için elinden gelen her şeyi denedi. Ailesine yaklaştı, mektuplar yazdı ve hatta onları ziyaret etmek için seyahat etti, ancak boşuna.

Diana, Dr. Birlikte kısa bir süre eğlendiler ve 1997'de Diana, oğullarıyla birlikte Dodi ile tatil yapmak için Saint Tropez'e uçtu.

Ölüm

Ölümcül kazadan önce Diana ve Dodi, "Jonikal" yatında bir hafta geçirmişlerdi. Saint-Tropez'den İtalya'nın Portofino limanına yelken açtılar. Galler Prensesi Diana'nın trajik ölümü, 31 Ağustos 1997 Pazar günü Fransa'nın Paris kentinde bir araba kazasının ardından meydana geldi. Prenses'in seyahat ettiği araç, 30 Ağustos Cumartesi günü gece yarısından kısa bir süre önce Paris'in merkezindeki Place de l'Alma alt geçidinde yüksek hızlı bir kazaya karıştı. Fransız başkentinde polise göre, Pazar günü erken saatlerde öldükleri kaza,

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

motosikletli basın fotoğrafçıları tarafından arabalarının peşinden koşarken meydana geldi. Prenses, La Pitie Salpetriere Hastanesine götürüldü ve burada iki saatlik acil bir ameliyat geçirdi ve ardından 0300 BST'de ölü ilan edildi.¹⁷

Kazada Prenses'in arkadaşı Bay Dodi Fayed ve araç sürücüsü hayatını kaybederken, bir koruması da ağır yaralandı. Prensesin cenazesi daha sonra 31 Ağustos Pazar akşamı Birleşik Krallık'a geri gönderildi. Tabut, gerekli yasal işlemlerin tamamlanabilmesi için Londra'daki özel bir morga götürüldü. Gece yarısından kısa bir süre sonra, 6 Eylül Cumartesi günü Westminster Abbey'deki cenazeye kadar özel olarak kaldığı St. James's Palace'daki 5Chapel Royal'e taşındı. Prensesin ailesi ve arkadaşları saygılarını sunmak için Şapeli ziyaret ettiler. Cenaze töreninin ardından tabut, özel bir defne için karayoluyla Althorp'taki aile malikanesine götürüldü. Prenses, süslü bir gölün ortasındaki bir adada kutsal bir yere gömüldü.

Kaza Sonrası Diana Fotoğrafi 'Öyle Düşük', Prdiana'nın Sürücüsü Sarhoştı, Testler Kanıtlıyor

BBC, yeni DNA kanıtlarının, Prenses Diana'nın sürücüsünün 1997'de Paris'teki bir alt geçitte meydana gelen kazada öldükleri gece sarhoş olduğunu kanıtladığını söyledi. BBC bugün yayımlayacağı bir belgeselden alıntı yaparak, testlerin orijinal ölüm sonrası kan örneklerinin sürücü Henri Paul'e ait olduğunu ve onun Fransa'nın yasal kan-alkol limitinin üç katına sahip olduğunu doğruladığını söyledi.¹⁸

Galler Prensesi Diana'nın ölümü: Met'e göre SAS'ın işin içinde olduğuna dair hiçbir kanıt yok

Raporlara göre, polisin 'kapsam belirleme çalışması', SAS'ın Diana ve Dodi Fayed'in ölümlerine karışmasıyla ilgili açıklamalardaki çelişkileri ortaya koyuyor

Raporlara göre, yeni polis soruşturmaları, SAS'ın Galler Prensesi Diana ve Dodi Fayed'in ölümlerine karıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Scotland Yard, son soruşturmasını tamamladığını ancak Salı gününden önce resmi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Sky News, üst düzey bir subaydan SAS'ın işin içinde olduğuna dair "inandırıcı bir kanıt olmadığını" söyleyen bir mektup gördüğünü bildirdi.

Ağustos ayında polisin, çiftin bir İngiliz ordusu mensubu tarafından öldürüldüğü

¹⁷<http://www.fundus.org>Erişim Tarihi (26.03.2015)

¹⁸<http://articles.latimes.com>Erişim Tarihi (26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

iddialarını arařtırdığı ortaya çıktı. Scotland Yard, bilgiyi "kapsadığını" ve "alaka düzeyini ve güvenilirliğini deęerlendirdiğini" söyledi.

Askeri bir kaynaęa göre, eski askerin gemiřte bahsettięi bilgilere dayanarak iddianın eski bir askerin eski kayınvalidesi tarafından ileri sürüldüęü anlařıldı. Bilginin Kraliyet Askeri polisi aracılıęıyla Büyükřehir polisine iletildięine inanılıyor." dedi.

"MPS, bu bilgilerin alaka düzeyini ve güvenilirliğini deęerlendirmek için bir kapsam belirleme alıřması yaptı. Bu kapsam belirleme alıřması artık tamamlandı. Komiser Yardımcısı Mark Rowley tüm taraflara bir mektup yazdı ve onlara kapsam belirleme alıřmasının özet bir raporunu verdi.

"O mektupta AC Rowley, raporu deęerlendirmeleri için MPS'nin 17 Aralık Salı gününe kadar resmi bir açıklama yapmayacaęına dair taahhütte bulundu."

Sky News, Metropolitan polisinin SAS'ın için içinde olduęuna dair "inandırıcı bir kanıt olmadığını" söylediğini bildirdi. Aę, AC Rowley tarafından yazılan ve řunları söyleyen bir mektup aldıđını söyledi: "SAS'ın ölümlerine ilişkin iddia edilen yorumların yapılmıř olabileceęi ihtimali olsa da, bir teoriyi destekleyecek inandırıcı veya ilgili kanıt yok. bu tür iddiaların gerekte herhangi bir temeli olmadıęı.

"Uygulamayı ve bulgularını gözden geirdikten sonra, herhangi bir cinayet soruřturmasını yeniden bařlatmak veya konuyu adli tıp görevlisine geri göndermek için kanıt dayalı bir temel olmadıęına ikna oldum.

"Bu bilgilerin ışığında, bugün ayrıca Kraliyet Evi'ne ve Lord Justice Baker'a da bir yazı yazarak onları yukarıdaki konuda bilgilendirdim ve sonuç özetinin bir kopyasını sağladım."

Diana, Dodi ve řoför Henri Paul, Mercedes'lerinin 31 Aęustos 1997 sabahı Ritz otelinden ayrıldıktan sonra Paris tüneline kaza yapması sonucu öldüler.

Diana ve Dodi'nin ölümlerine ilişkin duruřma, yaklaşık 250 tanığın ifadesiyle 90 günden fazla sürdü ve Nisan 2008'de bir jürinin onların yasadışı bir řekilde öldürüldüklerine dair bir karar vermesiyle sona erdi.

Duruřmanın ardından Büyükřehir polisi, 2004'ten 2006'ya kadar soruřturma ve Paget Operasyonu soruřturmasından kaynaklanan hizmetlere 8 milyon sterlin harcadıklarını söyledi.

Diana'nın Ölümündeki Rol İçin Sembolik Para Cezası

Yetkililer, bir Paris temyiz mahkemesinin, Prenses Diana ve Dodi Fayed'in 1997'deki

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ölümcül kazalarının olduğu gece fotoğraflarını çektikleri için özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle üç kişiye birer dolardan biraz fazla para cezası verdiğini söyledi. Mahkeme her birine sembolik 1 avro para cezası verdi ve mahkumiyetlerinin üç gazete veya dergide duyurulması için ödeme yapmalarına karar verdi.

Polis, Prenses Diana'nın bir kazada hayatını kaybetmesinden sekiz yıl sonra, bindiği arabanın adli tıp incelemesi için Fransa'dan İngiltere'ye gönderildiğini söyledi. Kaza yapan Mercedes Çarşamba günü Londra'ya sevk edildi. 31 Ağustos 1997'de Diana, arkadaşı Dodi Fayed ve şoförleri Henri Paul'ün ölümüne neden olan bir çarpışmaya karışmıştı. Hayatta kalan tek kişi Diana'nın koruması Trevor Rees-Jones'du..¹⁹

Asla Kraliçe Olamayacaktı Ama Kendi Kalbinin Hükümdarı Oldu - Ve Trajik Sonunda Bile Dünyanın Gerçek Prensesi

Efsanevi bir hayat ve uyarıcı bir hikaye yaşadı, indirgenemez ihtişamın bir prensesi, ancak yalnızlık ve kalp kırıklığının ortak yönüne tanıklık eden biri. Galler Prensi Charles'ın 16 yıl önce Canterbury Başpiskoposu Leydi Diana Spencer ile evlendiği gün, işte "peri masallarının yapıldığı malzeme" ilan etti. O peri masalı, boşanmaları duyurulmadan önce sona erdi, en başından beri yanlış olan bir aşk hikayesi gösterildi. Diana yara bere içinde çıktı ama ilgilenmesi gereken başka nedenleri vardı - oğulları, hastalar, savaşın harap ettiği insanlar, kendi kalbi. Evlilik ölmüştü ama yaşasın prenses. Ve şimdi o gitti..²⁰

Onunla birlikte, hayatını kendi öngörülen biyografisinin bir parçası haline getiren bir dünyanın umutları, zorluklar karşısında bile sonsuza dek mutlu bir son için kırılğan bir umut gitti. Birçoğu için, onun mücadeleleri, bin yılın belirsiz bir vaadine doğru topallayarak ilerleyen bu 20. yüzyılın aksayan adımlarına karıştı.

Paris'te kendisinin ve zengin playboy arkadaşı Emad ("Dodi") Al Fayed'in hayatını alan kaza o kadar güçlü bir trajedi ki, bir duygu seline dönüşüyor. Net bir önemi yoktur. Sadece kayıp var.

Bunun ötesinde suçluluk var - ona olan arzumuz o kadar güçlüydü ki, onu takip eden yırtıcı kuşlara yol açtı. Paparazziler. Sözün bile pençeleri vardır.

Ve şimdi o gitti.

Çarpışmadan sonraki ilk iki dakika, ezilmiş arabanın kornasının boğuk feryadı dışında çok az ses vardı. Gürültü, Paris'teki Place de l'Alma'daki tünelin her iki ucundan - gümüş

¹⁹<http://articles.latimes.com>Erişim Tarihi(26.03.2015)

²⁰<http://content.time.com>Erişim Tarihi(26.03.2015)

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

süslemeli siyah Mercedes'in birkaç dakika önce 35 m.p.h.'nin en az iki katı hızla girdiği doğu ucundan geliyordu. yerel trafik kanunları izin verir; ve batı ucundan, dar tünelin Seine'nin sol yakasının muhteşem manzarasına açıldığı yer. Eyfel Kulesi'nin ışıklarının henüz gece için kapatılmadığı yukarıdaki, hâlâ işlek caddelerde, bir araba kornasının boğuk sesi fark edilmeyebilirdi bile.

Ama saniyeler önce muazzam bir gürültü olmuştu. San Diego'dan gelen ziyaretçiler Tom Richardson ve Joanna Luz, bir motosiklet ve scooter sürüsü tarafından ateşli bir şekilde takip edilen arabanın girdiğini gördüklerinde tünelin ağzına yakın yürüyorlardı ve ardından kendilerine bir patlama gibi gelen bir ses duydular. 660-ft'in hemen içinde. Tünelde, araba doğuya giden şeritleri batıya giden şeritlerden ayıran beton ayırıcıya çarptı ve sonra görünüşe göre takla atarak tam 360[derece] yuvarlandı ve yaklaşık 180[derece] döndü.

Richardson ve Luz tünele koştuklarında, arabanın geldiği yöne doğru baktığını, çatısının ezilmiş, ön camının parçalanmış ve hava yastıklarının açıldığını gördüler. Anında öldürülen şoför direksiyona yığıldı, vücudunun ağırlığı çalışmayan arabanın kornasına basıyordu. Enkazın önünde bir paparazzo - son Diana paparazzo - kamerasını kaldırdı ve çekmeye başladı. Richardson, "Tünele girdiğimde zaten oradaydı," dedi. "Ekipmanının bir turist için fazla gelişmiş olduğunu görebiliyordum."

Paris polisinin gelmesi sadece birkaç dakika sürdü, bölgeyi kırmızı-beyaz olay yeri bandıyla kordon altına aldı ve tünele girerken kruvazörlerinin ışıklarını yanıp söner halde bıraktı. Memurlar iki gruba ayrıldı: biri doğrudan kaza yapan arabaya yöneldi, diğeri kazaya neden olduğuna inanılan fotoğrafçıları yakalamak için dağıldı. Yüksek hızlı takibe karıştığı düşünülen yediden fazla paparazzi vardı ve en az beşi hâlâ tüneldeydi. Hepsi hızla tutuklandı ve kelepçelerle dışarı çıkarıldı. Ortaya çıktıklarında, toplanmaya başlayan kalabalık alay etti ve hatta polis onu uzaklaştıramadan kelepçeli bir kameramana saldırıldı ve dövüldü.

Tünele geri döndüğümüzde, sahne korkunçtu. İkinci grup memur arabaya ulaştığı anda, aracın sol tarafında oturan şoför ve Al Fayed'in yardım edemeyeceği açıktı. Ancak ikisi de sağda olan Diana ve koruması hayata tutunmuş gibi görünüyordu.

Taksi enkazın yanından geçen ve orada durup fotoğraf çekmek için duran başka bir Amerikalı turist olan Michael Walker, "Birinin her şeyi berbat ettiğini biliyorduk," diyor. "Kötü bir kazaydı. Araba ezildi ve duvara yaslandı." Taksi şoförü, arabanın arka koltuğunda soluk soluğa, ağlayarak oturan sarı saçlı bir kadın gördüğünü sandı.

Seyirciler izlerken, kurtarma ekibi Mercedes'in tokalı çatısını ve kapılarını kesti,

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hayatta kalan iki kişiyi çıkardı ve onları ambulansla şehrin en iyilerinden biri olan Pitie-Salpetriere devlet hastanesine kaldırdı. Yolda sağlık görevlileri yaralı prensesi muayene etti ve durumunu ağır buldu. Geniş göğüs yaralanmalarından, sol akciğerinde büyük bir yaradan ve çok sayıda kırık kemikten muzdaripti. Tansiyonu, kurtarma ekibinin cihazlarına zar zor kaydedildi.

Ambulans hastaneye ulaştığında, acil servis doktorları Diana'nın zar zor hayatta olduğunu, ancak yaraların yoğun iç kanamaya neden olduğunu buldu. İki saatten fazla bir süre onu stabilize etmeye çalıştılar, sonunda göğsünü açıp kalbine doğrudan masaj uyguladılar. Ancak kan kaybı ve sistem çapındaki travma çok fazlaydı. Paris saatiyle sabah 4'te, Diana'nın atmayan kalbine iki saat masaj yaptıktan sonra doktorlar prensesin öldüğünü ilan ettiler.

Diana'nın ailesi, onun ölümünü çevreleyen koşullar karşısında öfkeliydi. Tek erkek kardeşi Charles, şu anki Earl Spencer, acı bir şekilde, "Her zaman basının onu sonunda öldüreceğine inandım. Durumun görüldüğü gibi, onun ölümüne bu kadar doğrudan el atacaklarını ben bile hayal edemezdim. " "Görünüşe göre Diana'nın müdahaleci ve sömürücü fotoğrafları için para ödeyen, açgözlü ve acımasız bireyleri Diana'nın imajının peşinde her şeyi riske atmaya teşvik eden her yayının sahibi ve editörünün bugün ellerinde kan var."

Diana'nın eski akrabalarına gelince, onlar da muhteşem bir sessizlik içindeydiler. Oğulları William ve Harry ile Balmoral Kalesi'nde tatil yapan Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles da dahil olmak üzere kraliyet ailesinin üyeleri telefonla bilgilendirildi. Hiçbiri kamuoyuna açıklama yapmadı.

Aslında, İngiltere'nin ilk ailesi birkaç haftadır Diana konusunda üzerinde çalışılmış bir sessizlik sürdürüyordu. Kesin bir boşanma kararının Prens Charles'la olan kurak evliliğini sona erdirmesinden neredeyse bir yıl sonra, prenses zengin Al Fayed'in kolunda ve kollarında yeniden magazin dergilerinin sayfalarına fırlamıştı. Fotoğraflar en saf paparazzi zimbirtılarıydı - bazuka büyüklüğündeki telefoto lenslerle gizlice çekilen grenli görüntüler. Ancak anlattıkları hikaye açıktı. Prens, artık aşık olmadığı bir adamın yanında yıllarca cesurca ve kırılğan bir şekilde gülümsedikten sonra, sevdiği birini bulmuş olabilir.

Diana Spencer ve Dodi al Fayed, çoğunlukla babaları merhum Lord Spencer ve Mohamed al Fayed arasındaki uzun süreli dostluğun bir sonucu olarak, romantik bir bağ kurmadan önce bile dolaylı olarak bağlantılıydı. Bu adamların çocukları, 10 yıl önce, genç Al Fayed ve Prens Charles karşıt polo takımlarında oynarken tanıştı. Ancak bu yazı kadar - Al Fayed için kısa, kötü bir evlilikten ve Diana için uzun, kötü bir evlilikten sonra - ikisinin

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

sosyal olarak birbirlerini görebilmeleri mümkün olmayacaktı.

Kur yapma, Temmuz ortasında, kıdemli Al Fayed'in prensesi ve iki oğlunu ailesiyle birlikte St.-Tropez'deki villasında tatile davet etmesiyle yeterince doğru bir şekilde başladı. Genç Al Fayed'in de orada olacağından bahsedilmiş veya bahsedilmemiş olabilir, ancak bu açıkça anlaşılmıştı. Tabloid muhabirleri, Diana ve çocuklarının, İngiliz seçkinleri tarafından burun kıvıran yaşlı Al Fayed'in evinde tatil yapacaklarını öğrendiklerinde bir hikayenin kokusunu almaya başladılar. Alçaldılar, gittikleri her yerde iki aileyi takip ettiler. Artık saray protokolü tarafından boğulmayan Diana, sonunda elinden gelenin en iyisini yapabildi. Bir sürat teknesiyle muhabirlere doğru yarışırken, "Yapacağım bir sonraki şeyde büyük bir sürprizle karşılaşacaksınız" dediği bildirildi.

Diana daha sonra açıklama yapmayı reddetti, ancak hayal kırıklığına uğratmadı. Bu ay açıklanacak bir nişan söylentisi yayıldı. Ertesi hafta, babasına ait birçok mülkten biri olan Paris'teki Hotel Ritz'de Al Fayed'e katıldı ve ardından oğluyla birlikte Akdeniz'deki aile yatında beş günlük bir tatil için ayrıldı. Fotoğrafçılar da o tatil için peşine takıldı, prensesin ve belki de sevgilisinin oldukça alışılmadık bir şekilde öpüşürken çekilmiş bulanık fotoğraflarıyla hevesle eve koştular. Bir tabloid, bu resimler için 200.000 dolar ödediğini söyleyerek böbürlendi - ünlü avcılarını çıldırtmış olabilecek bir ödül. Birkaç gün sonra, Londra'ya döndüğünde, Diana bir kez daha Al Fayed'le birlikte dairelerinden birinde geç bir akşam yemeği yerken birkaç saat onunla oyalanırken görüldü.

Atlantik'in her iki yakasındaki çoğu kraliyet gözlemcisi için, böylesine aleni ve pişmanlık duymayan bir kur yapma, Diana'nın sonunda sarayını geride bıraktığına dair yeterli bir işaretti. Ancak daha geçen hafta, Fransız Le Monde gazetesine verdiği bir röportajda, hem yaşadığı hayatla hem de onu bir duruşma haline getiren basınla duygusal bağlarını ne kadar tamamen kopardığını açıkça ortaya koydu. "Akli başında herhangi biri," dedi doğrudan, "[Britanya'yı] uzun zaman önce terk ederdi."

Ancak, son 16 yıl boyunca, imparatorluğun çöküşüne ve tarihin ağırlığına rağmen, ülkenin gençliğe, canlılığa ve çekiciliğe sahip olduğunu kanıtlayarak, bir anlamda Britanya'yı somutlaştırmışken, gerçekten nasıl ayrılabilirdi? Sadece Charles değil, o da kan yoluyla ilk Stuart King olan James I'in soyundan geliyordu. Ve nesiller boyu ithal gelinler ve şans eseri varislerden sonra, 300 yılı aşkın bir süredir tahtın varisiyle evlenen ilk İngiliz kadını. Prensesler yaratabilen ve onlara katlanabilen bir ulus olan adanın azminin bir kanıtıydı.

Charles ve Diana cıvıldaşıp evlenirken dünya izledi. Sıkıntılı Windsor Evi, endüstriyel

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kamu hizmeti moduna girerek sevdiği kadın için tahtından vazgeçen sorumsuz bir Kralın skandalından kurtulmuştu. Şimdi Diana'da en sıcak gülümsemeye, en duygulu gözlere sahipti ve halkın ona olan takıntısı başladı. Gelecekte Kraliçe olacak prenses olarak Diana, ister evsizler, ister AIDS hastaları, ister mayın kazazedeleri olsunlar, dünyanın ona olan tutkusunu başkaları için şefkate dönüştürebilirdi. Basın bir bela olacak olsa da, bunun hem iyilik için hem de Bizans hanedanı anlaşmaları için kullanılması gereken bir silah olduğunu biliyordu. Ama iyilik yapma konusunda ciddiydi. Le Monde ile yaptığı röportajda, "Kamuoyunun gözünün önünde olmak bana özel bir sorumluluk veriyor - bir mesajı iletmek, dünyayı önemli bir amaçtan haberdar etmek, ayağa kalkmak için fotoğrafların etkisini kullanmak. Belirli değerler."

Yine de Diana'nın durumunda, kamusal ve özel yaşamlar pembe dizinin şevkiyle kesişiyordu - çünkü o gerçekten de onunla evlenmişti, çok amansız bir peri masalı gerçek olmuştu. 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nin koridorunda prensinin elini tutmak için yürüdüğünde, ölüme mahkum olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. Nasıl olabilir? Kutlama için çalan çanlar, gelecekte sorun yaşanacağı korkusunu bastırdı; Britanya ve onun ötesindeki dünya sevindi. Burada gerçekten de kalpleri sevindirecek bir birlik vardı.

Hiç kimse, hatta eski kocası bile, evliliğin dağılmaya başladığı anı tam olarak belirleyemeyecek. Yine de, çift evlilik yeminlerini etmeden önce bile, Diana'nın yaklaşmakta olan birliktelik hakkında endişeleri vardı. İlişkilerini anmak için Camilla Parker-Bowles'a vermeyi planladığı altın bileziği içeren bir paketi açtıktan sonra Charles'a gözyaşları içinde protesto etmişti. Düğünden hemen önce kız kardeşlerini öğle yemeğine çağırdı ve onlardan hâlâ kurtulup kurtulamayacağını sordu. "Yüzün kurulama bezlerinin üzerinde," diye ünlü bir şekilde yanıtladılar, "bu yüzden artık korkmak için çok geç."

House of Windsor Inc.'in bir parçası olma konusundaki bu isteksizlik, o erken evlilik yıllarının hüznü, esrarengiz gülümsemelerini açıklıyor. Bu prenses için hiçbir şilte, hiç hazırlanmadığı ve kaçıışı yokmuş gibi görünen bir role dalmanın verdiği kırgınlığın özünü gizleyemezdi.

Görevini yaptı. Bir varis üretti - ve söylendiği gibi, bir yedek. Saray, ülkesini temsil etmesi için onu yurt dışına gönderdi ve bunu o kadar gösterişli bir şekilde yaptı ki, Galler Prensi kraliyet girişiminin küçük ortağı gibi görünmeye başladı. Charles'ın kendisi, genç gelinine düğün günlerinde "sadece gözlerinin içine bakıp onları öldürmesi" için teşvik etmiş olsa da, tam da bunu yapması onun için açıkça rahatsız ediciydi. Bir süre için, ileride

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yaşanacak sorunlara dair çok az ipucu vardı. Kraliyet çifti, Beyaz Saray'da yanak yanağa dans etti ve polo sahasında Charles'ın chukkas'ları arasında şefkatle kucaklaştı. Birbirinden farklı ilgi alanları bile büyüleyici görünüyordu, sanki gösterişli arkadaşları ve daha gösterişli kıyafetleriyle Di dansı, şövalesi, boyaları ve etekli akrabalarıyla daha yaşlı, havasız Charles'ı bir şekilde tamamlıyordu.

Ama bir yerlerde sihir bozuldu ve iblisler içeri girdi. 1982'de William'ın doğumundan sonra, Diana doğum sonrası depresyon geçirdi ve bulimiye yenik düştü. Arkadaşlarına, hayatındaki tek neşe kaynağının oğlu olduğunu itiraf etti. Kameralara gülümsemeye devam etti çünkü daha sonra açıklayacağı gibi "halkı hayal kırıklığına uğratmak istemedik." Charles da öyle. Düğün günlerinde Buckingham Saray'ında yeni gelinini öpmek için eğilirken söylediği gibi, "Biz bu tür şeyleri oldukça iyi yaparız."

Yeterince iyi değil. 1985'e gelindiğinde, sarayın şiddetli inkarlarına rağmen evliliğin başı beladaydı. Sağlık sorunları bir yana, Diana açıkça bir akvaryum balığı kasesinde yaşamanın ve kocasından veya kraliyet ailesinin geri kalanından çok az destek almanın zorluğunu hissediyordu. O yıl Florida, West Palm Beach'e yaptığı bir ziyaret sırasında Diana, kocası başka tarafa bakarken polo oyuncularıyla flört etti. Daha sonra, Londra'daki bir darülaceze ziyareti sırasında ağzından etkileyici bir yorum çıktı. "Bu dünyanın muzdarip olduğu en büyük hastalık," diye şikayet etti, "insanların sevilmediklerini hissetmeleridir."

İnsanların dikkatini dağıtacak kadar onu sevmesi önemli değildi - onlarınki ve onunki. Bu amansız sevginin bedeli, sürekli ilgi odağı olması, paparazzilerin meraklı mercekleri ve tabloid basında evliliğinin tehlikede olduğuna dair ateşli spekülasyonlardı. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde, Gallerliler sadece özel hayatlarında değil, kamusal alanda da kendi yollarına gitmeye başladılar. Kraliyet çifti 1991'de Toronto'yu ziyaret ettiğinde, artık yabancılaştıklarını gizleyemediler.

Eve döndüğümüzde kan davası ve keskin nişancılık çoğaldı. "Shy Di", Charles'ın propaganda makinesinin elinde "Sly Di" oldu. Şimdiye kadar hem manşetleri hem de kalpleri manipüle eden tecrübeli bir prenses, aldığı kadarını verdi. Boşanma evrakları hazırlanırken bir röportajında kendisinin de uyardığı gibi, "Sessizce gitmeyecek, sorun bu." Andrew Morton'ın 1992 tarihli Diana: Gerçek Hikayesi'nde - muhtemelen Diana'nın rızasıyla yazara bilgi veren yakın arkadaşları aracılığıyla - Charles'ın Parker-Bowles ile uzun süredir devam eden ilişkisine dair şüphesinin onu bir intihar girişimine sürüklediğini açıkladı. 1982 Noelinde Sandringham Sarayında kalıyordu. Charles onu ağlayan kurt olmakla suçladı ve ata binmeye

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hazırlandı, bu da Diana'nın kendini merdivenlerden aşağı atmasına neden oldu.

Morton kitabının Ağustos 1992'de yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Britanya'nın Sun gazetesi, Diana ile ona sevgiyle "Squidgy" diyen bir adam arasında Aralık 1989'da izlenen telefon görüşmelerinin dökümünü yayınladı. İçinde evliliğini bir "işkence" olarak tanımladı ve "o-aile" olarak tanımladığı kraliyet akrabaları hakkındaki duygularını dile getirdi. Dört ay sonra, Başbakan John Major, Galler'in resmi olarak ayrıldığını duyurdu. Boşanma 1996'da izledi.

Diana, kan davası tırmanırken verdiği bir röportajda "İkimiz de hatalar yaptık," diye kabul etti. Evlilikleri sona erdiğinde, ikisi de başkalarının kollarında teselli bulmuştu, ancak Diana'nın binicilik eğitmeni Yüzbaşı James Hewitt'e sadakatsizliğini itiraf etmesi, iddiaya göre ancak kocası Camilla ile eski ilişkisine devam ettikten sonra geldi. "Uzlaşmaz farklılıklar", fanteziyi sona erdiren boşanma dilekçesinde kullanılan her şeyi kapsayan ifadeydi. Ama bunlar en başından belliydi. Geriye dönüp bakıldığında, 20 yaşındaki utangaç, görkemli peri masalı elbiseleri içinde, bir şekilde itaatkar, tüvit giymiş hükümdarın beklediği bir gelecek görmüş olması imkansız görünüyor. Evliliğinin sıkıntılı yıllarında arkadaşlarına söylediği gibi, "Bir dakika bir hiçtim, bir sonraki dakika Galler Prensesi, anne, medya oyuncuğu, bu ailenin bir üyesiydim ve bu bir kişinin kaldıramayacağı kadar fazlaydı." ."

Boşanmaya rağmen Windsors savaşının sürmesi bekleniyordu. Ne de olsa Diana, varisin varisinin annesiydi. Ve oğlu William Kral olduğunda, resmi olmayan, taçsız Kraliçe Anne olarak nasıl nüfuz sahibi olamadı? Herkes savaşı kaçınılmaz olarak gördü, potansiyel bir Valhalla olarak Windsor Kalesi ile bir İngiliz Gotterdammerung. Gerçekten de, Kraliçe'nin annus horribilis olarak adlandırdığı 1992 yılında, sanki bir kehanetmiş gibi, kır evi alev aldı.

Ancak son savaş gerçekleşmeyecek. Şimdi geriye dönüp bakıldığında görülebilen trajedi alametleri olmuş olabilir. Charles, Diana'nın onun saldırısına uğramasından ancak bir ay önce korkunç bir paparazzi saldırısına yakalanmıştı. 9 Ağustos'ta İspanya'nın Mayorka adasını ziyaret ederken, fotoğrafçılar konvoyunun içine girip çıkarak, kırık sağ kolu askıda olan Galler Prensi'ni Mercedes limuzininin baş üstü tutamacına tutunmaya zorladı. 10 millik çılgın bir kovalamacada yoldan aşağı fırladı. Kötü mizah içinde olmak için yaşadı.

Diana yapmadı. İngiltere, sevgilisini gece açıklanamayan bir kader tarafından çalınmış olarak ölü bulmak için uyandı. Başbakan Tony Blair, kuzeydeki Sedgefield seçim bölgesinde bir kilise ayinine giderken gözyaşlarına boğuldu. Dedi ki: "Bugün bizim için çok acı veren bir şok, yas ve keder halindeki bir milletiz. O harika ve sıcak bir insandı. Kendi hayatı çoğu

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

zaman üzücü bir trajediden etkilendi, ama o dokundu. Britanya'da ve dünyanın her yerinde pek çok kişinin hayatını neşe ve rahatlıkla." "O halkın prensesiydi ve bu şekilde sonsuza kadar kalbimizde ve anılarımızda kalacak."

O dünyanın prensesiydi, hiçbir İngiliz hükümdarının sahip olamayacağı bir unvandı. Pek çok ülke şok ve dehşeti dile getirerek, gereken nezaketten daha fazla toplum içinde yas tuttu. Hala Martha's Vineyard, Mass'ta tatilde olan Başkan Clinton ve First Lady Hillary Rodham Clinton'a, bir midyedeyken kaza söylendi. Daha sonra Beyaz Saray basın sekreter yardımcısı, prensesin öldüğü haberini vermek üzere Başkan'ı aradı. Başkan, "Hillary ve ben Prenses Diana'yı tanıyorduk ve onu çok seviyorduk" dedi. "Derin bir üzüntü içindeyiz."

Peki ya sevdiği ve uğruna mutluluğunu feda etmeye hazır olduğu oğulları? Hanedanı kurtarmak ve kendi ruhunu devam ettirmek için ürettiği varise ne demeli?

Pazar günü, Diana iki oğluyla birlikte Londra'ya dönecekti. Her zaman düşkün bir anne olmuştu: Yıllar boyunca paparazzilere duyduğu öfkenin en azından bir kısmı, çocuklarını koruma arzusundan kaynaklanmıştı. Evliliği bir felaket olsaydı, genellikle William ve Harry'nin son derece iyi bir ilişki içinde olduğu kabul edilirdi. Özellikle Wills, annesinin en genç danışmanı olarak bazen olağanüstü olgun görünüyordu. Bilgelik - en azından alınan umut - bir gün ailesinin monarşiye verdiği zararı onarabilecek türden çekici, akli başında bir varis olabileceğiydi. Bu arada, iki hafta önce babası ve erkek kardeşiyle Balmoral'da yapılan resmi bir fotoğrafın kanıtladığı gibi, darmadağınık çocuk, Diana'nın gözleri ve teniyle çarpıcı bir genç adama dönüşmüştü.

Hem bir ergen olarak hem de dışlandığı kraliyet eğitiminin merkezi olarak onun yürüncesinden biraz uzaklaşmış olabileceği bir döneme yeni giriyordu. Süreç biraz üzücü, ama aynı zamanda heyecan verici de olmalıydı. Bunun yerine, Pazar sabahı erken saatlerde Prens Charles oğullarına annelerinin öldüğünü bildirdi. Onunla son uzun zamanları, Temmuz ayında St.-Tropez'de Al Fayed'in konuğu olarak olmuştu. Artık William'ın buruk olgunlaşmasına dair her türlü umut ortadan kalkmıştı; anne oğlundan zamansız yırtılmıştı. Gelecekteki İngiltere'nin yük altındaki genç kralı, belki de ilk büyük totem eylemiyle, Diana'nın ölümünü sadece kendisi için değil, ülkesi ve dünya için de yas tutacaktır.

Howard Chua-Eoan, Steve Wulf, Jeffrey Kluger, Christopher Redman ve David Van Biema tarafından. Scott MacLeod/Paris ve Helen Gibson/Londra tarafından bildirildi

Kanıtların İncelenmesi

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Prences Diana'nın Ölümünün 14 Yıllık Gizemi, Susan Welsh

31 Ağustos 1997'de Prences Diana, nişanlısı Dodi Fayed ve sürücü Henri Paul'ün ölümünden bu yana, EIR, Paris'te gerçekte ne olduğu - ve ne olmadığı - hakkında bilinenleri kayıt altına alan uluslararası bir yayın organı olmuştur. gece ve örtbasta kimin suç ortağı olduğu. Keith Allen'ın Unlawful Killing filminin 13 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde gösterilmesiyle, dosyanın yeniden açılmasını beklemek için her türlü neden var. "Kazanın" kaza olmadığına dair çok sayıda kanıt var; o zaman temel soru, cui bono olur mu? Kaçınılmaz sonuç, çıkar sağlamak isteyenlerin adresinin Buckingham Sarayı olduğudur. Diana ve eski kayınvalidesi arasındaki düşmanlık, özellikle kaçık Prens Charles'tan boşandıktan ve giderek artan aktivist siyasi rolünden sonra kimse için bir sır değildi. Kendimizi Diana'nın ölümünün sabahında London Sunday Mirror'da çıkan bir makaleden alıntı yapmakla sınırlıyoruz: "Önümüzdeki hafta Balmoral'da, Kraliçe The Way Ahead Group'un Windsor'ların kıdemli danışmanlarıyla oturup tartışacakları bir toplantısına başkanlık edecek. politika önemlidir. MI6, toplantıya sunulmak üzere Mısır asıllı Fayedler hakkında özel bir rapor hazırladı. ... "Kraliyetin bir arkadaşı dün şöyle dedi: 'Prens Philip, son zamanlarda Fayed'ler hakkında birkaç kez dedikodu yaptı ... Dodi'yi hor gördüğü ve William ve Harry'nin müstakbel üvey babası olarak ne kadar istenmeyen biri olduğu hakkında gevezelik ediyor. .' Diana'ya, Fayed oğlanla ilişkisini sürdürmesinin sonuçları hakkında kesin bir dille söylendi... Şimdi Kraliyet Ailesi uzlaşma zamanının geldiğine karar vermiş olabilir." Sunday Mirror'ın bu baskısı gazete bayilerinde görünmeden kısa bir süre önce, Prences Diana'nın öldüğü açıklandı. EIR'nin yıllar boyunca işaret ettiği bazı anormallikleri aşağıda özetliyoruz - 27 Mayıs 2011 tarihli EIR International 21 resmi öyküsündeki boşluklar, yani Place de l'Alma tünelineki "kazanın" nedeni Henri Paul tarafından sarhoş sürüş. Bu anormallikler altı ana alanı içerir: 1. Henri Paul'ün hız yaptığı iddiası. 2. Diana'yı hastaneye götürmek için harcanan aşırı zaman. 3. Paul'ün sarhoş olduğu iddiası. 4. Delilleri tahrif etmek. 5. Gizemli bir Fiat Uno'nun rolü. 6. İstihbarat teşkilatlarının rolü.

Örtbasın Yönleri Diana, Dodi ve Henri Paul'ün ölümlerini çevreleyen gerçek durumun örtbas edilmesi birkaç aşamadan geçti. Bununla birlikte, her aşamada, ölüm nedeninin alkollü araç kullanma kazası olduğu şeklindeki yanlış bilgilendirmeyi ilerletmek için düpedüz yalanlar pazarlandı. Kazadan hemen sonraki saatlerde, dikkatlerin çoğu paparazzilere odaklandı, bunlardan dokuzu kaza mahallinde adam öldürme ve kaza mahallinde yoldan geçenlerin yardım etmesini gerektiren Fransa'nın İyi Samaritan yasasını ihlal etme

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

suçlamasıyla tutuklandı. Ama sonunda, soruşturma yargıcı Hervé Stephan tüm paparazzileri temize çıkardı ve tüm suçu Paul'e yükledi. Hükümet, paparazzilerden herhangi birini suçlamayarak, soruşturma ile ilgili 60.000 sayfalık raporu halktan saklayabildi. Ancak kazadan sonraki ilk saatlerde bile, Fransız polisi -belli ki yukarıdan gelen emirlerle- iki önemli ama kolayca itibarsızlaştırılabilecek yalanlar satıyordu.

İlk olarak, polis Paul'ün hız yaptığı haberini sızdırdı: Mercedes 280S'deki hız göstergesi saatte 120 milin üzerinde bir hızla donmuştu. Almanya'daki EIR araştırmacıları, 280S'nin üreticisi Daimler Benz'deki güvenlik mühendisleriyle temasa geçti ve onlara bir Mercedes çarptığında hız göstergesinin otomatik olarak sıfıra geri döndüğü söylendi. Fransız polisi, Daimler Benz'in Mercedes'in analizine yardımcı olması için Paris'e bir mühendis ekibi gönderme teklifini reddetti ve bunun yerine, Daimler Benz'in soruşturma hakkında herhangi bir açıklama yapmasını yasaklayan bir susturma emri verdi. Sahte 120 mil/saat hikâyesini yaydıktan iki hafta sonra polis bunun yanlış olduğunu kabul etti ama kimse dinlemiyordu. Daha sonra 13 Ocak 1998'de İngiliz TV Kanalı 4, İngiltere'nin Birmingham Kaza Araştırma Merkezi başkanı ve Birmingham Üniversitesi'nde ulaşım güvenliği profesörü olan Prof. Murray Mackay ile bir röportaj yaptı ve kazanın bilgisayar simülasyonlarının şunu ortaya çıkardığını söyledi Mercedes, çarpışma noktasında yaklaşık 60 mil hızla gidiyordu - 190 mil değil. "Bu ciddi ama atlatılabilir bir kazaydı. ... Mercedes direğe 120 mil hızla çarpsaydı, yolcu bölmesinin tamamı yok olurdu

Hour Trip to the Hospital

Fransız polisinin kazadan sonraki saatlerde söylediği ikinci yalan, Diana'nın hayatını kurtarma çabasıyla ilgiliydi. Arabanın arka koltuğa sıkışacak kadar ezildiğini ve onu enkazdan kurtarmanın uzun zaman aldığını iddia ettiler. Ancak arabanın fotoğrafları açıkça gösterdi ve görgü tanıkları, arabanın sağ tarafındaki arka kapının açık olduğunu ve yolcu bölmesinin o kısmının ezilmediğini doğruladı. Aslında Prensesi arabadan çıkarmanın önünde hiçbir engel yoktu. Hem paparazzo Romauld Rat hem de yoldan geçen Dr. Frédéric Mailliez, ilk acil kurtarma ekipleri olay yerine gelmeden önce Prenses'e ulaşip onu arka koltuğa oturtmayı başardı. Fransız yetkililer, Prenses Diana'nın kaza mahallinden hastaneye getirilmesindeki yaklaşık iki saatlik gecikmenin, ölümünün en büyük tek nedeni olduğunu gayet iyi farkındaydı. Kazada aldığı yaralar, mümkün olan en kısa sürede ameliyata alınmış olsaydı, mutlaka ölümcül değildi. Prenses Diana, Alma tüneline bir saat tedavi gördü ve onu ambulansla La Pitié Salpêtrière hastanesine, kaza mahallinden sadece 8 kilometre uzağa götürmek ek 43 dakika sürdü! Ameliyata alınmadan birkaç dakika önce öldü. 29 Eylül

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

1997'de The Scotsman, Dr. Frédéric Mailliez'den alıntı yaptı: "Hayatının kurtarılabileceğini düşündüm." Mailliez, Diana'nın iç kanaması olduğu sonucuna varmıştı. Olay yerine gelen ilk ambulans doktoru İskoçyalıya aynı şeyi söyledi. "Terliyordu ve tansiyonu düşmüştü. İç kanamanın dış belirtileri vardı. Scotsman şu sonuca vardı: "Tedaviyle ilgili şaşırtıcı olan şey, durumu kritik ölçüde kötüleşene kadar hastaneye kaldırılmamasıdır." 28 Kasım 1997'de EIR, Paris tıbbi yanıt sistemini tasarlayan Fransız bir doktorla yapılan bir röportajı yayınladı. Doktor, "Onu, La Pitié'den çok daha yakın olan Val de Grâce'ye çeyrek saat içinde götürürdüm. Orası askeri hastane. Araba kazası geçiren veya yaralanan her siyasi figür oraya götürülür. Kaza mahallinde bulunan itfaiyeciler Ordu'nun bir parçasıdır. En iyi travma uzmanlarından oluşan bir ekibin günün her saati görev başında olduğu Val de Gâce'ye şüphesiz haber verdiler. Onu helikopterle içeri almış olabilirim. Durumu stabil hale geldikten birkaç dakika sonra ameliyathanede olacaktı." Doktor, özellikle VIP'ler için "standart prosedürler" altında, Diana'nın bugün hayatta olması gerektiğini belirtti.

Fransız makamları, soruşturmanın başından itibaren, Mercedes'in Place de l'Alma tünelinin girişinde yavaş hareket eden beyaz bir Fiat Uno ile çarpıştığını ve bunun ölümcül kazaya katkıda bulunduğunu kabul etti. Ancak ülke çapındaki arama ağına rağmen polis, arabayı asla bulamadıklarını ve sürücüyü teşhis edemediklerini iddia etti. Ancak olay örgüsü kalınlaşıyor. 4 Haziran 1998'de Mirror, görev dışı yüksek rütbeli bir Fransız polis memuru olan David Laurent'in Eylül 1997'de Fransız müfettişlere Fiat hakkında çok önemli kanıtlar sağladığını, ancak kanıtların Yargıç Stephan'dan aylarca saklandığını ortaya çıkardı. Fransız bir kaynak Mirror'a Laurent'in "Alma tüneline doğru giderken beyaz bir araba onu geçip hızla yanından geçtiğini" söyledi. Memur tünele yaklaştığında, Fiat Uno olduğunu anladığı arabayı tekrar gördü. Ama bu kez Uno, tünelin ağzından birkaç metre ötede çok ama çok yavaş ilerliyormuş gibi göründü. Yavaşlaması ya da durması için bir sebep yoktu ama tünel girişinden hemen önce fiilen durmuştu. O aşamada görünürde Mercedes yoktu ve ileride bir kaza olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Memur, Uno'yu tünel girişinde bırakarak yanından geçti. Tünel çıkışına yaklaştığında, arkasında bir yerlerden gelen yüksek bir patlama sesi duydu. Geri dönemedi ve onun yerine uzaklaştı... Artık Uno'nun başka bir arabayı beklediğine inanıyor, muhtemelen Mercedes'i Prenses Diana'yı taşıyordu. Ardından, Harrods güvenlik şefi Macnamara'nın Ağustos 2000'deki basın toplantısında sunduğu, Mayıs 2000'de Fransa'nın güneyinde bir arabanın enkazında kömürleşmiş cesedi bulunan paparazzo James Andanson'ın ölümüyle ilgili rapor var. evlilik sorunları onu intihara sürüklemişti. Ancak Andanson, arabası

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

olan beyaz bir Fiat Uno'nun sahibiydi ve adli tıp testleri, boya ve tampon çiziklerinin Mercedes'tekilerle eşleştiğini doğruladı. Yine de Andanson ve Fiat serbest bırakıldı. Andanson'ın Mayıs 2000'deki ölümünün ardından günler sonra, çalıştığı fotoğraf servisinin soyulması geldi.

Kar maskeli üç silahlı adam, bir güvenlik görevlisini vurdu ve çalışanları rehin alırken, ofisleri aradılar ve Andanson'a ait olduğuna inanılan bilgisayar dosyalarına ve kameralara el koydular.

Galler Prensesi'nin erken ölümünün ardından, halktan hayırsever bağışlar almak için bir Anma Fonu kuruldu. Amacı, Prenses'in hayatını anmak ve ilişkilendirildiği nedenleri desteklemektir. Toplam 13 milyon sterlin olan ilk ödemeler, Mart 1998'de Fon'dan yapıldı. Galler Prensesi'nin öldüğü sırada ya hamisi ya da başkanı olduğu altı davanın her biri, yaklaşık 1 milyon sterlinlik (1,6 milyon dolar) hibe aldı. . Bunlar: Centrepoint, the 7English National Ballet, Great Ormond Street Hospital for Children, The Leprosy Mission, the National AIDS Trust ve Royal Marsden National Health Service Hospital Trust. Prenses'in yeni merkezi için Eylül 1997'de 'Tatlı Bezelye Çağrısı'nı başlatacağı Osteopatik Çocuklar Merkezi de 1 milyon sterlinlik bir hibe aldı. Benzer bir miktar, kara mayını sorunlarıyla ilgilenen kuruluşlar arasında da paylaşılacaktır. Mütevelli Heyeti ayrıca, Prenses'in daha önce dahil olduğu 95 hayır kurumu arasında paylaşılmak üzere yaklaşık 5 milyon £ (8 milyon \$) ayırdı. Bu kuruluşlardan 'korunmasız gençler', 'çocuklar', 'toplumsal olarak dışlanmışlar' ve 'hayatta kalanlar' projelerine dayalı olarak Fona teklif sunmaları isteniyor. Haziran 1998'de Anma Fonu, 10 hayır projesine toplam 548.000 £ üzerinde bağış yapıldığını duyurdu. Memorial Fund ayrıca batı Norfolk'taki Sandringham Malikanesi çevresindeki Park House'a 1 milyon sterlinlik bir hibe verdi. Park House, Leonard Cheshire Vakfı tarafından işletilen engelli insanlar için özel olarak tasarlanmış bir oteldir ve hibe, yerel toplulukta engelli insanlar için bir gündüz bakım merkezi geliştirmek için kullanılacaktır. Anma fonu, kurulduğu 1997 yılından bu yana, Galler Prensesi Diana'nın 'canlı anıtı' olarak hayır kurumlarına ve benzer kuruluşlara bağışlar vermeye devam ediyor.

Diana'nın Cenazesi Ve Cenazesi

Diana'nın cenazesi 6 Eylül 1997'de Westminster Abbey'de düzenlendi. Tabutu, Sovereign'ın Kraliyet Standardı olmayan, ancak biraz farklı olan bir Kraliyet Standardı ile kaplandı (yani, beyaz bir arka plan üzerinde on ermin kuyruğu vardı). Royal Standard'ın bu

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

özel versiyonu, 'Majesteleri' tarzındaki kraliyet ailesinin üyeleri için ayrılmış bir versiyondur, ancak HM Kraliçe, Diana'nın tabutunda kullanılmasına izin verdi.

Diana'nın erkek kardeşi Charles, kız kardeşi için özel bir cenaze töreni istedi ve kendisinin ve Spencer ailesinin istekleri kraliyet ailesi ve hükümet tarafından dikkate alındı. Diana'nın cenazesi bir Devlet Cenazesi değildi (hükümdarın ve nadiren Amiral Nelson, Wellington Dükü ve Sir Winston Churchill gibi ulusal kahramanlara göre) ne de (hükümdarın eşine ve üyelerine göre) bir Kraliyet Töreni Cenazesi değildi. yüksek askeri rütbeye sahip kraliyet ailesi), ne de (Majesteleri rütbesine sahip olanlara göre) Özel bir Kraliyet Cenazesi değildi. Diana'nın cenazesi, Buckingham Sarayı'nın sözleriyle "eşsiz bir kişi için benzersiz bir cenaze" idi. Hem halka açık hem de özel bir cenazeydi. Bu bir devlet olayıydı ama bir Devlet cenazesinin tüm ihtişamına ve törenine sahip değildi.

Diana, o günün ilerleyen saatlerinde, ailesinin atalarının evi olan Althorp malikanesindeki bir göldeki küçük bir adada kutsal bir yere gömüldü. Diana'nın 12 Eylül 1997 tarihli cenaze sertifikasının yayınlanması, onun "dar görüşlü olmayan bir yere, yani Northamptonshire İlçesindeki Althorp Park'ta, daha önce The Oval Adası'ndaki Peterborough Piskoposu tarafından kutsanmış mezara" gömüldüğünü belirtir.

Sonuç

1997 yılında Dodi Al Fayed'le birkaç tatile çıktı. Ağustos ayında Akdeniz'de Dodi'nin 'Jonikal' yatında kaldı. Çok paparazzi kovaladığı için Diana ve Dodi Paris'e dönmeye karar verdi. Dodi'nin babasının otelinde kalmak istediler. 31 Ağustos 1997 gecesi saat on iki buçukta Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktılar. Otelin arkasından çıktılar fakat paparazzi onları bekliyordu. Giderken şoför (Henri Paul) yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi Al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Paparazziler fotoğrafları çekerken ambulans geliyordu. İki saat boyunca doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalıştı. Saat dörtte Diana yaşamını yitirdi. Sadece Diana'nın koruma görevlisi, Trevor Rees-Jones hayatta kaldı.

Haberi duyduğunda Prens Charles, Earl Spencer ve Diana'nın kız kardeşleri İngiltere'den hemen Diana'nın yanına gitti. O sabah da Diana'nın cenazesi İngiltere'ye döndü. 6 gün resmi yas ilan edildi ve 6 Eylül 1997'de yapılan görkemli bir veda töreniyle Diana toprağa defnedildi. Ayrıca öldüğünde sarayın önüne yüzbinlerce not ve çiçek bırakıldı. Prens Harry bir not yazdı: "Mommy" (anneciğim) ve tabutuna bıraktı. 2.5 milyar kişi Diana'nın

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

cenazesini izledi. İngiltere'de bütün kanallar cenazesini gösterdi. Bazı söylentilere göre Diana'nın ölümünün bir suikast olduğu düşünülmektedir. Ama bunu kanıtlayan bir delil ortaya çıkmamıştır.

Faydalanılan Kaynaklar

Diana's Legacy: A Reshaped Monarchy, a More Emotional U.K." The New York Times. 30 Ağustos 1997.

International Special Report: Princess Diana, 1961–1997". The Washington Post. 30 Ocak 1999.

Diana, Princess of Wales". The British Monarchy. The Royal Household. 21 Aralık 2015.

[1982: Princess Diana gives birth to boy](#)". BBC. 25 Haziran 2018.

The Life of Diana, Princess of Wales 1961–1997: Separation And Divorce". BBC. 2 Aralık 2010.

XIX. YÜZYILDA EDİRNE'DE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR

*Özge Fatime ORHAN

**Demet POLAT

***Mehmet ÖZ

****Ömer Uğur AYDIN

Atıf Bilgisi

Chicago: Özge Fatime Orhan, Demet Polat, Mehmet Öz, Ömer Uğur Aydın “XIX. Yüzyılda Edirne’de Esnaf Ve Zanaatkârlar”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Year: 1, (2023), İssue: 1, pp. 255-273.

Apa: Orhan, Ö. F., Polat, D., Öz, M., Aydın, Ö. U. (2023), “XIX. Yüzyılda Edirne’de Esnaf Ve Zanaatkârlar”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Year: 1, İssue: 1, pp. 255-273.

Özet

XIX. yüzyılda Edirne’de esnafın çok çeşitli olduğu kaynaklardan tetkik edilebilmektedir. Edirne’nin ipek ve baharat yollarının Avrupa’ya ulaştığı son durak olması sebebiyle her dönemde şehirde canlı bir ticari hayat bulmak mümkündür. Bu ticari yoğunluk devrin belgelerine de yansımıştır. Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında almış olduğu bütün yenilgilere ve geri çekilmeye rağmen şehir hem Avrupa ve hem de doğu için son derece önemli bir kavşak ve köprü vazifesi görmektedir. Şehirde Avrupalı olduğu kadar doğudan da pek çok tüccar bulunmaktadır. Bu tüccarlar ipek, mazı, şap, deri ve diğer bir çok stratejik malzemenin Avrupa ile buluşmasını temin etmektedir.

Bu makalede Edirne esnaf ve zanaatkarlarının XIX. yüzyıldaki ticari ve sınai durumu hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Edirne, Esnaf, Ticaret, Türk, Osmanlı, Gayrimüslim.

Abstract

* Müdür Yardımcısı, Kepez Nevin Ahmet Selçuk Anaokulu, ozge_orhan@outlook.com, Orcid: 0009-0004-4108-7541

** Müdür Yardımcısı Seyhan Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu, demetplt76@gmail.com, Orcid: 0009-0009-91552102

*** Müdür Yardımcısı, Seyhan Milli Mensucat İlkokulu, oz_memet@hotmail.com, Orcid: 0009-0000-5294-9099

**** Okul Müdürü, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, ouguraydin@hotmail.com, Orcid: 0009-0001-8686-8227

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

XIX. In the 19th century, it can be examined from sources that the tradesmen in Edirne are very diverse. Since Edirne is the last stop on the silk and spice routes to Europe, it is possible to find a lively commercial life in the city in every period. This commercial intensity was also reflected in the documents of the period. Despite all the defeats and retreat of the Ottoman Empire against Europe, the city serves as an extremely important junction and bridge for both Europe and the East. There are many merchants from the east as well as Europeans in the city. These traders ensure that silk, thuja, alum, leather and many other strategic materials meet with Europe.

In this article, the tradesmen and craftsmen of Edirne in the XIX. Information about the commercial and industrial situation in the year will be given.

Keywords: Europe, Edirne, Tradesmen, Trade, Turkish, Ottoman, Non-Muslim.

Giriş

Osmanlı Devleti'ne başkentlik etmiş üçüncü şehir olan Edirne, Tunca nehrini Meriç nehrine bağlayan yarım daire biçimli bir alan içinde bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 150 km, doğu-batı doğrultusunda 25-26 km olan şehir yaklaşık 6255 km²'lik bir alandan meydana gelmektedir⁸.

Meriç Nehri'nin kenarında ve ona ulaşan nehirlerin ovaya açıldığı bir yerde kurulmuş olması, şehre Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir köprü görevi kazandırmaktadır¹. Şehrin en yüksek yeri Selimiye Camii'nin bulunduğu tepelik alan olup burası denizden sadece 75 m. yüksekliktedir². Bu yükseklik şehrin doğusunda artarak 95-100 metreye ulaşır.

Şehrin ilk kurucuları Trak'lar olup, kaynaklar bu topluluğun savaşçılığı, inançları, kültürel özellikleri ve Asya kökenli olmalarına bakarak Türk olabilecekleri üzerinde durmaktadır. Şehir Trak kabilelerinden biri olan "Ordiler" tarafından pazar yeri olarak, Meriç nehrinin Tunca nehri ile birleştiği yerde kurulmuştur³.

Romalılar'ın zamanında genişleyen şehir İmparator Hadrianus tarafından "Hadrianopolis" adı ile anılmıştır. Daha sonra bu ad "Adriyanopolis" biçimine dönüşmüştür⁴.

Eski eserlerde bu şehrin adı "Edrenos", "Edroneve", "Edrnoboli" şeklinde zikredilir.

¹ Ahmet Korkut, *Edirne İli Yakın Çevre İncelemeleri*, M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Yayınları (Tarihsiz) s. 15

² M.Tayyib Gökbilgin, "Edirne" Maddesi, *Diyanet İslâm Ansiklopedisi*, c. X, İstanbul 1994, s. 425.

³ *Edirne Rehberi*, Edirne Belediyesi, İki Nokta Basın Organizasyonu, İstanbul 1987, s. 8.

⁴ *1967 Edirne İl Yıllığı*, Komisyon, İstanbul 1968, s. 56.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

I.Murat'ın İlhanlı hükümdarı Veis Han'a yolladığı bir fetihnâmede şehrin adından "Endriye" yerine "Edirne" olarak bahsedildiği anlaşılmaktadır⁵.

Edirne Türkler'in eline geçtikten sonra gerçek değerini bulmuş, dünya ölçüsünde bir şehir olmuştur. I. Murad Sırsındığı Savaşı'ndan sonra 1364-1365 yıllarında devlet merkezini Bursa'dan Edirne'ye taşımıştır⁶.

Ankara Savaşı'ndan sonra (1402) Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgası devleti kargaşa içine sürüklemekle beraber⁷ kargaşa dönemi Mehmet Çelebi'nin Edirne'yi ele geçirmesi ile son buldu⁸.

Edirne, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fetih hazırlıklarıyla Türk tarihinde olduğu kadar Dünya tarihinde de önem atfedilen bir başkent durumuna gelmiştir⁹.

İstanbul'un alınmasından sonra da Edirne'nin önemi uzun süre devam etti. Nitekim II. Mehmet fethin ardından Balkanlar'daki faaliyetleri için burayı hareket üssü olarak kullanmıştı⁴¹. İstanbul'un fethi Edirne'nin hükümet merkezi olarak üstünlüğü sona ermiştir¹⁰. Ancak XVII. Yüzyıl padişahları bu şehri yeniden imar ve iskan ederek şehri devletin ikinci bir merkezi haline getirmişlerdi. Fakat bu gidişat Edirne vak'ası olarak bilinen ayaklanmalardan sonra yerini gerilemeye bırakmış ve 1806 yılında vuku bulan ikinci Edirne vak'ası ile yeniden gündeme taşınmıştır. Edirne (1828-1829) Osmanlı-Rus savaşında ilk defa yabancı bir devletin istilasına uğramış oldu¹¹.

Savaşın akabinde şehre gelen II. Mahmut halkın maneviyatını kuvvetlendirmeye çalışmış ve bazı imar faaliyetlerinde bulunmuştu. Şehir XX. yüzyılın başlarında yaşanan Balkan Savaşları ve akabinde Bulgarların işgaline uğraması sebebiyle acı hatıralara sahiptir⁴³. Mondros Mütarekesi'nden sonra Yunanlıların işgaline de uğramış olan şehir, 1922 Ekim'inde imzalanan Mudanya Mütarekesi ile tekrar Türklerin eline geçmiştir. Lozan Barış Antlaşması ile şehrin kesin olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalması sağlamış oldu¹².

Edirne Mahalleleri

Şehrin teşekkülünde önemli bir aşama olan mahalle, birbirleriyle sıkı bağlarla bağlanmış olan ve sosyal yönden birbirlerine ihtiyaç duyan insanların bir araya gelerek oturduğu mekana verilen

⁵ *Edirne Rehberi*, Edirne Belediyesi, İki Nokta Basın Organizasyon, s. 9.

⁶ Ahmet Korkut, *Edirne İli Yakın Çevre İncelemeleri*, M.E.B. Talim Terbiye Kurulu'nun kararı ile basılmış (tarihsiz), s. 28.

⁷ *1967 Edirne İl Yıllığı*, Komisyon, İstanbul 1968, s. 68.

⁸ *Edirne Rehberi*, Edirne Belediyesi, İki Nokta Basın Organizasyon, İstanbul 1987, s. 8.

⁹ Gökbilgin, , *a.g.mad.*, s. 431.

¹⁰ Peremeci, *a.g.e.*, s. 394.

¹¹ *1967 Edirne İl Yıllığı*, Komisyon, s. 70.

¹² Gökbilgin, *a.g.mad.*, C. X, İstanbul 1994, s. 432.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

addır¹³. Osmanlı şehirlerini oluşturan mahalleler, fiziki ve sosyal yapılaşmanın bir gereği olarak¹⁴ cemaat yapılarına göre bir ibadet merkezi etrafında teşekkül ederek genişleyen ve kendilerine özgü iskan hususiyetleri kazanmışlardır¹⁵. Bu itibarla Osmanlı Şehir ve mahallelerini Müslüman ve Gayrimüslim nüfusun inançlarını serbestçe yaşadıkları korunaklı mekanlar olarak tanımlamak mümkündür¹⁶.

Her ne kadar ayrı yaşam alanlarına sahip olsalar da, Müslim ve gayrimüslimlerin bir arada yaşamak zorunda olduğu mekanlar da mevcuttu. Bu durum bazen iktisadi ve siyasi zorunluluklarla ortaya çıkabilmekteydi¹⁷. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Buçuktepe Mahallesi'nde Müslümanlar ile Gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı anlaşılmaktadır. Mahallelerin isimlerine bakıldığında, cami, mescid ve zaviye gibi yapıların önemli fonksiyonları olduğu görülür. Bu gibi uhrevi ve dünyevi faaliyetlerin sürdürüldüğü mekanların söz konusu mahallelere de ad verdiği anlaşılmaktadır. Edirne'de bulunan camilerden Nezitbey Camii, Gazi Mihal Bey Camii, Şah Melek Camii¹⁸, Kıyak (Kıyak) semti de adını, kendi adına bir zaviye veya türbe yaptırmış olan Kıyak Baba'dan alması bu oluşuma bir örnek olarak gösterilebilir.

Mahalle aslında Osmanlı şehrinin temel yönetim birimi olması sebebiyle de önemli bir mekandır. Vergi yükümlüleri tahrir defterlerine kaydedilirken yaşadıkları mahallin adıyla işlenirlerdi¹⁹. Kayıtlar bu kişilerin ikametgahlarını kaydederken, buldukları mahallin sınırlarını da kesin olarak ifade etmekteydi²⁰. Mahallenin özellikleri bakımından dikkat çekici bir başka yönü Osmanlı Devleti'nin vakıf sistemiyle alakalıdır. Mahallelerin "Avârız akçası vakfı" adı altında bir fon şeklinde kurulmuş yönetimlere sahip olduğu görülmektedir. Bu fon mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak görevini üstlenmiş olmakla beraber, biriken para ihtiyaç sahiplerine borç olarak verilmekteydi. Böylece geri dönüşümü de sağlanmış olan bir sosyal yardımlaşma geleneği de yürütülmüştür. Tanzimat döneminde ortaya çıkmış olan Mahalle Sandığı tabirinin alt yapısını da bu fon teşkil etmektedir²¹. Özet olarak söylemek gerekirse Osmanlı şehrinin bir parçası olan mahalle birbirine kefil kişilerin bir arada yaşadığı bir yer olarak dikkat çekmektedir.

¹³ Özer Ergenç, "Osmanlı Şehirlerindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine", Osmanlı Araştırmaları (=OA), İstanbul 1984, s. 69.

¹⁴ Andre Raymond, mahalleri "Kentlerin başka kesimlerindeki meslek loncaları gibi, iktidarla halk arasındaki çarkın önemli bir dişlisi" olarak nitelendirir. (Bkz. Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, İstanbul 1995, s. 92.)

¹⁵ İ. Şahin-F. M. Emecen, "XV. Asrın ikinci yarısında Tokat Esnafı" O.A., VII-VIII, İstanbul 1988, s. 288.

¹⁶ Osmanlı mahallelerinin yakın bir zamana kadar yaşadığını ileri süren Doğan Kuban, mahallenin şehrin sadece fiziki olarak tanımlanabilecek bir ünitesi olmadığını, aksine sosyal dayanışmanın ferde intikal ettiği yegane yer olduğunu belirtmektedir, (Bkz. Doğan Kuban, "Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerine Bazı Gelişmeler" Vakıflar Dergisi, s. 7, İstanbul 1968, s. 66.)

¹⁷ Ratıp Kazancıgil, *Edirne Mahalleleri Tarihçesi (1529-1990)*, İstanbul 1992, s. 100.

¹⁸ Gökbilgin, *a.g.mad.*, s. 428.

¹⁹ Ergenç, *a.g.m.*, s. 72.

²⁰ Ergenç, *a.g.m.*, s. 73.

²¹ Ergenç, *a.g.m.*, s. 75-76.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Edirne Mahallelerinin Tarihi Gelişimi

Edirne, Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce iki-üç kilisesi ve on kadar mahallenin yer aldığı Kaleiçi denilen mekan ile Mohal Köprüsü ile sınırlı bir şehir olarak bilinirdi²². Şehrin ele geçirilmesinden sonra gelen Türkler ilk olarak Kaleiçi mevkiinde yerleşmişlerdi. Buradaki ilk Türk yerleşimi, Kasımpaşa Burnu ile Kurişhâne'ye kadar uzanan semtte gerçekleşmiştir. Diğer bir yerleşim alanı olan Debbağhâne, bugün de Kaleiçi olarak bilinen semtin güney taraflarında ve Tunca kıyısında bulunmaktaydı. Bir diğer iskan yeri ise Darü'lhadis Medresesi yakınlarında bulunan Ulema Sitesi'dir. XV. yüzyıldan sonra gelişerek XVII. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşan Edirne belli başlı dokuz yerleşim bölgesine taksim edilebilir. Bizans döneminde beş-on mahalle ve yaklaşık onbeş bin kişilik bir nüfusu sahip olduğu tahmin edilen Kaleiçi mevkiinde XVI. Yüzyıla gelindiğinde on Müslüman mahallesi olduğu tespit edilebilmektedir²³. XVII. Yüzyılın meşhur seyyahı Evliya Çelebi, mahalle sayısını onaltı olarak vermektedir. O, mahallelerden ikisinin Müslüman, dördünün Yahudi, on kadarının da Hıristiyan mahallesi olduğunu rivayet etmektedir.

XVIII. yüzyıl başlarında Edirne'nin 65 mahallesi olduğuna dair kayıtlar mevcuttur. Bu mahallelerden 47'si Tunca nehri kenarlarına yayılmış haldeydi²⁴. Bu mahalleler nehrin batı yönüne düşen Kaleiçi semti ve doğuya doğru uzanan alanda yer almaktaydı. Diğer 18 mahalle II. Bayezit ve Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılan külliyelerin çevresinde yer almaktaydı. Elimizdeki kayıtlar Edirne'de 1508 yılında 144 Müslüman, 19 Gayrimüslim mahallesi ve 8 Yahudi mahallesi olduğunu göstermektedir. 1609'da bu sayı üç mahallenin daha ilavesi ile 147 olmuştur. 1708 tahrir defterleri birçok mahallenin birleştirilmesi sebebiyle mahalle sayısının 65'e kadar düştüğünü göstermektedir²⁵. XVIII. Yüzyılın başlarında Edirne'nin nüfusu 35.000 olarak gösterilirken, ikinci yarısında ise şehri ziyaret eden Alman seyyah Carsten Niebuhr, şehir nüfusunu 39.000 olarak vermektedir²⁶.

Nüfus Yapısı

Türkiye'de nüfus incelemelerinin tarihi seyri yenidir. Nüfus tahminlerine dair çalışmaların zorluğu ve geçmiş yüzyılların nüfusunu gösteren malzemelerin azlığı bu konudaki verilerin toplanmasını zorlaştırmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki tasniflerin tamamının açılması için yapılan işlemlerin hızlanmış olması ve özellikle nüfus defterlerinin gün ışığına çıkarılmaya başlanması

²² Gökbilgin, *a.g.mad.*, s. 429.

²³ Gökbilgin, *a.g.mad.*, s. 429.

²⁴ Kazancıgil, *a.g.e.*, s. 109-111.

²⁵ Kazancıgil, *a.g.e.*, s. 112.

²⁶ İbrahim Sezgin, "XVIII. Asırda Edirne'nin İktisadi ve Ticari Durumu", *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt:8, Sayı: 1, Haziran 2006, s. 29.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

nüfus bilimi (demografi) çalışmalarının hızla artmasını sağlamıştır²⁷.

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar sayımlar, vergilerin yeniden tespiti amacıyla toprakların kaydedilmesi şeklinde yapılmıştır. XIX. asırda ise doğrudan doğruya nüfus sayımı için haneler sayılırken kişi sayısı da tek tek "nefer" olarak yazılmıştır. Ancak yalnız erkekler dahil olmuştur. Kadınlar vergi ve askerlik yükümlülüğü olmadığından sayım dışında bırakılmıştır

Bunun yanında şehrin niteliği dolayısıyla muvazzafların yanında ma'zul ve mütekaid pek çok ilmiye mensubu, hayatlarının bir bölümünü Edirne'de geçirmek durumundaydılar. Bunların bir kısmının kentte mülk edinmiş ve yerleşmiş olmasına karşılık bir bölümü kiracıydı.

Edirne'de toplam nüfusun % 12,2 si Zimmi, % 87,8 i Müslüman'dır. Zimmi'ler 26 mahallede Müslümanlarla birlikte oturmaktadırlar. Yoğun olarak buldukları mahalleler Hisar'ın güney ucu ile nehrin ötesindekiler olup bunların sayısı 9' dur.

Zimmi'lerin oran olarak kentte dağılımı ise şöyledir: % 72,7 Hisar'ın güney ucu ile Yıldırım semtinde, % 27,3 ise Tunca kavisinde bulunmaktadır. Yoğun olarak oturdukları 9 mahalle dışında geri kalanlar diğer mahallelere dağılmış durumdadır ve Müslümanlarla ev sahibi- kiracı ya da iş ilişkisi içindedir. Edirne'de Rum, Ermeni, Yahudi cemaatlerinin yanında 81 ailede kıbtî bulunmaktadır²⁸.

Edirne'de 65 mahallede, efendi unvanını taşıyan 258 aile reisi bulunmaktadır. Bunların toplam nüfusa oranı % 4,8'dir. Şeyh, derviş, baba unvanlarını taşıyanların sayısı 109'dur ve % 2'lik bir oranla toplam nüfus içinde yer almaktadırlar. Ağa, bey, beşe unvanlarını taşıyan ehl-i örfden alanların durumu ise şöyledir:

357 ağa, 267 bey, 365 beşe ve 19 çavuş unvanlı vardır. Yeniçerilerin çoğu esnaf arasına karışmış kentlileşmiş kimselerdir. Ehl-i örfün toplam nüfus içindeki oranı % 19'dur. Bunun yanında 92 seyyid vardır ve oranları % 17'dir. 676 kişinin çelebi unvanı taşıdığı görülür⁶⁴.

Bu rakamları bütün olarak düşünürsek kentin toplam nüfusunun % 38,5'u askeri sınıf mensupları ile reaya'dan olup da sosyal statüsü yüksek sayılabilecek kişilerden oluşmaktadır. Bu grup içinde 355 kişiyle, yani toplam nüfusa göre % 6,7'lik bir oranla hacı vardı²⁹.

Tüm bunların belirtilmesinin ardından Edirne kentinin XVIII. yüzyılın başlarındaki demografik ve sosyal özellikleri incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkar:

1. Kent sanayi öncesi dönemin dikkate değer büyüklüğüne ulaşmıştır. Bunda, Rumeli yakasında, genel yol ağı içindeki özel konumu ile birlikte, Osmanlı dönemindeki özel niteliğinin büyük payı vardır. Zira Edirne başlangıçtan itibaren padişahın ikametgâhı olmuştur.

2. Edirne'nin Türk kenti özelliklerine kavuşması, klasik Osmanlı sisteminin, yani imarethâne

²⁷ Ömer Lüfti Barkan, "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi", *Türkiyat Mecmûası*, C.X., İstanbul (tarihsiz), s. 10

²⁸ Kazancıgil, *a.g.e.*, s. 114.

²⁹ Kazancıgil, *a.g.e.*, s. 114-115.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ve diğ er yapılarla seslendirme yönteminin sonucudur.

3. Kent nüfusunun çeşitli açılardan bileşimi, dönemin genel özelliklerine uygundur, Osmanlı dünya görüşüne, toplumsal düzenin hukuk dayanağına uygun bir örgütlenme kendisini göstermektedir⁶⁵.

1844 tarihli Edirne'ye ait 3 mahalle, 7 karye ve 1 nahiyeye ait 7 Temettü'at Defterinden anlaşıldığı kadarıyla bu yerleşim birimlerinde toplam 169 hane Müslüman Türk, 194 hane Gayrimüslim bulunmaktaydı.

Ömer Lütfi Barkan'ın vermiş olduğu bilgilere dayanarak³⁰ bu yerleşim yerlerinde bulunan 363 hanede, yaklaşık olarak 1815 kişi yaşamaktaydı. Yine aynı kaynağın verdiği bilgiler göz önüne alınırsa, bu rakam içerisinde kadınlar ve çocukların bulunmuyor olması gerekmektedir. Çünkü XIX. yy.'a kadar yapılmış olan nüfus tahrirlerinde sadece vergi yükümlülüğüne sahip olabilecek olan, eli silah tutan asker niteliğine sahip sağlam erkekler sayıma dahil edilmiştir.

Buna göre Temettü'at Defterlerinde genel nüfusu hakkındaki bilgiler yukarıda zikredilmiştir. Bununla beraber kaynakların vermiş olduğu bilgiler, yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Temettü'at Defterleri'nin tasnifleri bittiği takdirde eksik bilgilere rağmen daha gerçekçi sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır.

Temettü'at Defterlerinden elde ettiğimiz bilgilere göre Nefsi Kızanlık Toprağı'nda 34 hane Müslüman, 63 hane Gayrimüslim bulunmaktadır, bu da genel nüfusun yaklaşık olarak % 26,7' sini oluşturmaktadır³¹.

Buçuktepe Mahallesinde 90 hane Gayrimüslim bulunmakta olup genel nüfusun yaklaşık olarak % 24,7 sini, Çöke nahiyesi Hacı Baba ekkesinde 4 hane Müslüman, 25 hane Gayrimüslim bulunmakta olup genel nüfusun % 7,9'unu teşkil etmekteydi.

Manastır Kariyesi Emir Çelebi Mahallesi, Salariye Beyi Kariyesi, Kurtlar Kariyesi'nde 95 hane Müslüman, 16 hane Gayrimüslim bulunmaktaydı. Müslümanların genel nüfustaki oranı yaklaşık olarak % 26,1 Gayrimüslimlerini ise % 4,4 idi. 36 Müslüman haneden müteşekkil Divan-ı Sefer Mahallesi'ndeki Müslümanların oranı genel nüfusun yaklaşık olarak % 9,9 'unu oluşturmaktaydı.

Edirne Kazası'nın Çöke Nahiyesi, Manastır Nahiyesi Üsküdar Nahiyesi'ne bağlı üç karye ve Edirne Kazası ile yine buraya bağlı merkez ve iki mahallenin toplam nüfusu 329 hanedir. Bu nüfus içerisinde Müslümanların oranı % 44 ve Gayrimüslimlerin oranı % 54'tür. Ayrıca, bu nüfus içerisinde 1 hane çiftlik ile 2 hane kıpti ve 3 hane yabancı bulunmaktadır.

Bu yerleşim yerlerinden, Çöke Nahiyesi'ne bağlı Malkoçlar Karyesi'nde sadece Müslümanlar oturmaktadır. Manastır Nahiyesi Nalbantlar Karyesi'nde ise Müslim ile Gayrimüslimler birlikte oturmaktadırlar. Ancak Gayrimüslimlerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.

³⁰ Barkan, *a.g.m.*, s. 12.

³¹ Bkz. Tablo I.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Edirne'nin merkezinde ise, toplam 21 hane Müslüman'ın yerleşik olduğunu saptayabilmekteyiz. Balaban Paşa Mahallesi, tahminen şehrin surları içerisinde olup, sadece Gayrimüslimlerden meskundur. Aya Nikola Mahallesi ise, bir kilise etrafında oluştuğu düşünülmele birlikte, burada sadece Gayrimüslimler yaşamıştır. Edirne Kazası Muradanlı Karyesi ise, Müslümanlar'ın yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada, sadece 9 hane Gayrimüslim, 1 hane Kıpti, 1 hane yabancı olmak üzere, toplam 44 hane nüfusun oturduğu anlaşılmaktadır.

Üsküdar Nahiyesi Yenibeyli Karyesi ise; yine Müslümanlar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölge olup; 1 hane Kıpti, 2 hane de yabancı nüfus ile toplam 35 haneden oluşmaktadır. Bütün bu nüfus göz önüne alındığında, bu yedi yerleşim biriminde, toplam olarak 1645 kişinin yaşıyor olması muhtemeldir.

19. yüzyıla kadar yapılan nüfus sayımları dikkate alındığında, Osmanlı Maliyesi'nin, vergi ve askerlik mükellefi olmadıklarından dolayı, çocuk ve kadınlar ile, bir hane reisi olmayan yaşlıları, bu nüfus sayımına dahil etmediği düşünülürse; üzerinde çalıştığımız yedi yerleşim biriminde bulunan 329 hane içinde de, doğal olarak, çocuk ve kadınlar ile, diğer yaşlılar yer almamaktadır.

Edirne vilayetine bağlı Çöke nahiyesine ait Recep Mehdi ve Ömer Obası kariyeleri; Manastır nahiyesi Manastır-ı Kebir, Aziz Halife ve Kalfa kariyeleri; Üsküdar nahiyesi Yunus kariyesi ile Mumcular mahallesinde toplam 322 hane ve 1 çiftliğin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu hanelerin yaklaşık % 39,4'ünün müslim, % 57,1'inin gayrimüslim, % 2,48'inin ise kıpti olduğu görülmektedir. Ayrıca 3 hanede muhtemelen şehrin dışından gelip ticarî maksatlarla yerleşik bulunan ve sayım esnasında Çöke nahiyesi Ömer Obası kariyesine kaydedilmiş oldukları anlaşılan yabancılar vardır. Zamanın şartları göz önüne alındığında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde ticaretle meşgul olan çok sayıda müste'men tüccarın olduğu bilinmektedir. Muhtemelen bu 3 hanede ticaret erbabından sayılabilir.

Bilindiği kadarıyla Roma İmparatorluğunun hakimiyet alanında olan Edirne toprakları ve yine bu devletin hükümlerinde olduğu topraklarda çok sayıda kıtbî zümrelerinin yer değiştirdiği düşünülürse, Edirne ve ona bağlı yerleşim yerlerinde Bizans'ın merkezine yakın olduğu için kalabalık bir kıtbî zümresinin Osmanlı egemenliği döneminde de bölgede varlığını sürdürdüğü uzun bir zaman içerisinde de bunların yerleşik hayatı benimsediği düşünülebilir. Buna göre, Çöke nahiyesi, Recep Mehdi ve Ömer Obası kariyesinde 2'şer hane müslüman kıtbî'nin var olduğu görülmektedir. Bütün bu nüfus içerisinde kadınların ve çocukların yer aldığı düşünülürse, bu 7 birimde yaklaşık olarak 1615 kişinin yaşadığı söylenebilir³².

³² Ömer Lütfi Barkan, *a.g.m.*, s. 12.

Esnaf Ve Meslek Gruplarının Teşekkülleri

Osmanlı şehir hayatında halkın maddi ve manevi hayatının tanzim edilmesinde esnaf teşekküllerinin tesiri büyüktür. Denilebilir ki, Selçuklu ve Osmanlı toplumunda ticari ve ekonomik kalkınmayı tesis ve buna bağlı olarak şehir hayatını tanzim eden adeta esnaf teşekkülleri idi³³.

Özellikle devlet idaresinin bozulduğu zamanlarda ahiler, şehrin idaresini ellerine alıyorlar ve eski iradeden yeni idareye geçişin şehir için büyük bir sarsıntıya meydan vermemesine çalışıyorlardı. Böyle bir teşkilatın XIII. ve XIV. yüzyıllarda Anadolu'da yer yer görülen anarşi devrelerinde, nasıl bir kuvvet ve lüzum kazanacağı meydandadır. İdare teşkilatının gelişmediği o devirlerde küçük kasabalarda, devlet kuvvetini değil, fakat en mühim olan mahalli halk idaresini temsil edenler onlardı⁶⁹.

Yani şehrin ekseriyetini oluşturan esnaf ve sanatkâr zümresi, aldıkları terbiyeye, disipline ve ahlak anlayışına uygun olarak şehir halkının diğer zümrelerini de tesir altına almıştı³⁴.

Ayrıca bu düzenleyici rol, esnaf teşekküllerinin, ekonomik hayata büyük ölçüde murakabe ve tanzim edecek şekilde organize olmalarının bir sonucuydu. Esnaf ve sanatkârların bu tesir gücünü meydana getiren husus, onların teşkilatlı bir bünyeye sahip olmalarıydı³⁵.

Esnaf teşekküllerinin kurulmasında ahilik geleneğinin çok önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Bu kurumların oluşmasında kökü İslamın ilk yıllarına dayanan fütüvvet anlayışıyla yakından alakalıdır.

Esnaf teşkilatında genelde iki idareci bulunurdu. Zaviyelerde iken şeyh ve nakib adını taşıyan idareciler, muhtemelen XVI. yüzyıldan itibaren yerlerini kethüda ve yiğitbaşına bırakmışlardır. Bu idareciler teşkilat üyesi ustaların seçimleri ve kadının tasdiki ile iş başına gelirlerdi. Kentteki bütün kethüdaların üzerinde ise; şehir kethüdası bulunmaktaydı. Şehir kethüdası, kentin diğer ileri gelenleriyle birlikte kenti ve kent çalışanlarını devlete karşı temsil ederdi⁷¹.

Müslim ve Gayrimüslimlerin aynı teşkilat içinde toplanmaları halinde ilk devirlerde kethüda ve yiğit başılar, Müslümanlardan olduğu halde sonraları genellikle çoğunluk grubundan seçilmeye başlanmıştır. Gayrimüslimlerin ayrı loncalar halinde teşkilatlanmalarından sonra bu yöneticiler kendi aralarından seçilmeye başlandı³⁶.

Çeşitli nedenlerle zor durumda kalan esnafa yardım yapılması, esnaf içinden evlenecek olan fakir ve kimsesiz gençlere yapılan yardım ve diğer masraflar³⁷.

Anadolu'da kurulan ahi birliklerinin diğer bütün Müslümanlar gibi hedeflerinin İslâm'ı yaymak olduğu bilinmektedir. Ahi birliklerinde devrin anlayışına uygun biçimde dini ayin ve erkana

³³ M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurulması, İstanbul 1981, s. 155-156.

³⁴ Osman Nuri Peremeci, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, C. I, s. 537-551.

³⁵ Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon 1995, s. 194, 197.

³⁶ A.g.e., s. 197.

³⁷ A.g.e., s. 197.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

önem verilmekte bir bakıma esnaf tarikatı karakteri taşımaktaydı ³⁸.

Öte yandan sefer zamanlarında ordunun muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak üzere değişik branşlardan muhtelif sayıda esnafın sefere katılmak üzere çağrıldıkları görülmektedir. Bunlara “sefer esnafı” veya “orducu esnafı” denilmekteydi. Bunlar top, tüfek, kılıç imal edenlerin yanı sıra terzi, kasap ve aşçı esnafından kişilerdi.

Ahilik teşkilatı sayesinde devletin hiçbir tesiri olmadan şehir esnafı kendi kendisini idare ediyordu. Şehirlerde esnaftan kaynaklanan suistimale, yolsuzluğa ve ananeye aykırı hareketlere fırsat verilmiyordu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak maddi durumu iyi olmayan usta adaylarına iş yeri açmak, evlendirmek, hasta ve felâketzedelere yardım etmek Ramazan ayında ve bayram günlerinde halktan muhtaç olanlara yardımda bulunmak gibi sosyal faaliyetlerde bulunmaktaydılar ³⁹.

Osmanlı esnafı, idarecilerinin kontrolünden dükkan sayısına, kaliteli mal üretilmesi, narha riayet, birbirlerinin haklarına saygıya kadar her konuda kendi içlerinde işleyen bir kontrol mekanizmasına sahipti ⁴⁰.

Küçük ticaret erbabından ve zanaatkârlardan oluşan esnaf, hem iş kollarıyla ilgili ham maddeyi işleyerek üretim yapıyor hem de bunların satışıyla meşgul oluyordu.

Askeri sınıf üyeleri ve yabancılar hariç halkının tamamının sınıf sınıf loncalar halinde teşkilatlandıkları söylenebilir. Genellikle loncanın üyeleri aynı dine mensup idi. Ancak karma loncalarda mevcuttu ⁷⁶.

Tahrir defterlerindeki kayıtlardan aynı zamanda Osmanlı şehirlerindeki esnaf ve çeşitli iş kollarında çalışanlar hakkında bilgi edinmek de mümkündür. Bilhassa 1445 tarihli defter bu hususta oldukça zengin malûmata sahiptir. Defterde her şahsın hangi işle meşgul olduğu büyük bir titizlikle kaydedilmiştir ⁴¹.

Edirne’ye ait Temettü’at Defterlerinde kaydedilmiş 169 çeşit meslek saptanmıştır. Geleneksel üretim organizasyonunun içinde yer alan hırfet mesleklerini icra etmektedirler.

Bu mesleklerin incelenmesi, Edirne’deki sanayi ve ticaret hayatının yerel çevrede kaldığını ve ancak kent ile yakın çevresine dayalı üretim yapıldığını gösteriyor. Edirne’de bölgeler arası ya da uluslararası bir ticaretin konusu olacak yoğun üretime dayalı bir sanayi dalı gözlenememektedir ⁷⁷.

Bu 169 meslekten 38’i yiyecek maddelerinin yapım, satım ve dağıtımına ilişkindir. Diğerleri giyim-kuşam, ulaşım, hayvan koşumu ile ilgilidir. Bunun yanında 169 meslek grubu içinde günlük hayat ile ilgili hizmet üretenler bulunmaktadır.

³⁸ Yusuf Ekinci, Ahilik ve Meslek Eğitimi, İstanbul 1989, s. 39.

³⁹ Peremeci, *a.g.e.*, s. 539.

⁴⁰ Saydam, *a.g.e.*, s. 200.

⁴¹ İlhan Şahin- Feridun Emecan, “XV. Asrın İkinci Yarısında Tokat Esnafı”, *Osmanlı Arşivleri Dergisi*, C. VII-VIII, İstanbul 1988, s. 320

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Ele alınması gerekli bir başka nokta hırfet mensupları arasında çok sayıda yeniçerinin ve kapıkulunun yer almış olmasıdır⁴².

Edirne’de mücellitlik, müzehhiplik, yazıcılık, musikî, mühürkenlik, nakkaşlık gibi ince sanat erbabı bol olduğu gibi diğer el sanatları da pek revaçta idi. İpekçilik, saraçlık, haffaflık, lülecilik, kolonyacılık, havluculuk, mürekkepçilik, sepetçilik, debbağlık, keçecilik, mutafık, iğnecilik, üsküfçülük, oymacılık, marangozluk, kutuculuk, oyuncakçılık, çilingirlik, demircilik, kuyumculuk, bakırcılık, kovacılık, nakilcilik, sabunculuk, şekerçilik, mumculuk, oynacılık gibi sanat kolları mevcuttu. Dokunan kilimleri, velençleri, başasilleri, astar ve döşemeleri her yerde aranırdı⁴³.

Yukarıda verilen bilgilerin yanı sıra, Temettü’at Defterlerinden elde ettiğimiz verilere göre, Edirne’deki bu yerleşim yerlerinde toplam 107 haneden oluşan (Pazarcı, Dülger, Çapacı, Değirmenci, Bakkal, Attar, Abacı, Mandıracı, Peştemalcı, Terzi, Pabuşcu, Çilingir, Duhancı, Simitçi, Kadayıfçı, Fıçıcı, Keresteci, Dellal, Çerçi, Haffaf, Yapağıcı, Muylab, Boz akçeliği, Debbağ, Dikici, Nalbant, Sabuncu, Urbacı, Doğramacı, Silahçı) ticaretle uğraşan esnaf bulunmaktaydı.

Bu esnafın dışında daha ziyade şehrin sosyal çevresini geliştiren ve mesleki faaliyetlerde ara hizmetleri yerine getiren (Müstecir, Seyis, Sıvacı, Arabacı, Çoban, Bağcı, Bahçıvan, Beylik çobanı, Kır arabacısı, Rençber, Sığırtmaç, Ziraat, Ticaret, Sanayi erbabı, Hizmetkâr, Bekçi) toplam 189 haneden oluşan işçiler bulunmaktaydı⁸⁰.

Burada bahsettiğimiz esnaf gruplarının ve işçilerin de işlerini gelecek nesillere taşıyacak bunun yanında mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde yardımcı elemanlarda kullanılmaktaydı ki bunlar çırak olarak adlandırılmaktadır. Elimizdeki verilerden bunların toplam 8 hane (Dülger çırağı, Değirmenci çırağı, Sıvacı çırağı, Bahçıvan çırağı, Papuşcu çırağı, Terzi çırağı) den oluşan çırak bulunmaktaydı. Bunların yanında az da olsa vasıflı işçiler olma aşamasına gelmiş ancak bir başkasının yanında çalışmak durumunda olan kalfalarda vardı ki bunların sayısı 2 hane idi.

Zamanın şartlarında hizmetkârlık ayrı bir meslek olarak yapılmaktaydı. Hizmetkârlar bir kişinin özel işlerini yapmakla görevli olabileceği gibi bir meslek dalı olarak aracı kurum gibi de çalışmaktaydı⁴⁴.

Şehirdeki hizmetkârların ne tür işler yaptığını bilmemekle beraber bağlı oldukları mesleğin birer yardımcı elemanı gibi çalıştıklarını zannediyoruz. Bunların bahsi geçen yerleşim birimlerindeki sayıları toplam 11 hane kadar olup çoban hizmetkârı, ari hizmetkârı, simitçi hizmetkârı ile sınırlı idi.

Şehirdeki bu 7 mahallede dülger çamurcusu, simitçi tablakârlığı ile uğraşan 7 hane bulunmaktaydı.

⁴² Ratıp Kazancıgil, *Edirne Mahalleleri Tarihçesi(1529-1990)*, Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, İstanbul 1992, s. 118.

⁴³ Osman Nuri Peremeci, *Edirne Tarihi*, İstanbul 1939, s. 540.

⁴⁴ Ali İhsan Bağış, *Osmanlı Ticaretinde Gayrimüslimler, Kapitülasyonlar, Berathlı Tüccarlar Avrupa ve Hayriye Tüccarları (1750-1839)*, Ankara 1983.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Bunların dışında şehrin sosyal yaşantısında ve eğitiminde öncü rol oynayan diğer meslek grupları arasında hacib, hatip, cami şeyhi, imam da sayılabilir, bunlar 4 haneden ibaretti.

İncelediğimiz yerleşim birimlerinde sosyal statüleri bilinmeyen yaklaşık 114 hane bulunmaktaydı. Ancak bu hanelerin kendi geçimlerini sürdürebilecekleri diğer imkanları olan bağ, bahçe, hayvanat gibi gelirlerden yoksun olmadıkları görülmektedir.

Yukarıda bahsedilen mesleklerden Buçuktepe Mahallesi'nde, Emir Çelebi Mahallesi'nde, Salariye Beyi Kariyesi'nde ve Divan-ı sefer Mahallesi'nde olmak üzere toplam beş yerleşim biriminden mesleğinden temettü'atı olarak yaklaşık 52722,5 kuruş gelir temin edilmiştir. Bütün bu 11 yerleşim biriminden ise 230663,5 kuruş temettüat elde edildiği anlaşılmaktadır. Bu temettüatın önemli bir kısmı Buçuktepe Mahallesi'ndeki doğrudan esnaflıkla uğraşan kişilerin kazancı olup yekûn temettüatın % 24'ünü, Manastıra bağlı Kurtlar Kariyesi'ndeki hane sahiplerinin ise bir yılda elde ettikleri temettü'at miktarı tüm temettü'atın %17,88'ini oluşturmaktadır.

Bunların dışında Salariye Beyi kariyesi % 16,44 Emir Çelebi Mahallesi % 12,18 Salariye Beyi Kariyesindeki Gayrimüslimlerin ise % 11,90, Hacı Baba Tekkesindeki Gayrimüslimlerin ise % 7,96 oranında yıllık temettü'atlarının olduğu anlaşılmaktadır. Bununla Gayrimüslimlerin, Müslümanlara göre daha yüksek bir gelire sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Edirne'nin Çöke Nahiyesi Malkoçlar Karyesi, Manastır Nahiyesi Nalbantlar Karyesi, Edirne Kazası Muradanlı Karyesi, Üsküdar Nahiyesi, Yenibeyli Karyesi ve Edirne'in merkezi olarak ifade edilen Nefs-i Edirne ile, buraya bağlı Balaban Paşa Mahallesi ve Aya Nikola Mahallesi olmak üzere yedi yerleşim biriminin temettüat defterlerinden 143 hane tüccarın, varolduğu tespit edilmiştir. Bu tüccarların; Abacı, arabacı, attar, bakkal, bezzaz, çapacı, çakıcı, duhancı, habbazan, meyhaneci, keresteci, pazarcı, terzi, araba kiracısı vb. adlar altında zikredildikleri görülmektedir. Bunların en yoğun buldukları beldeler; muhtemelen, Edirne'nin merkez mahallelerinden biri olan Aya Nikola Mahallesi ile, yine aynı şekilde merkez mahallesi olan Balaban Paşa Mahallesi'dir. Bu mahallelerde oturan ahalinin tamamı gayrimüslim olup, bütün esnafın % 70,6'sını meydana getirmektedir.

Bu tüccarlardan biri olan ve muhtemelen, günümüzdeki işlevlerinin bir benzerini yapmakta olan ve günlük küçük alış veriş merkezleri konumundaki "Bakkallar"ın 19 hane olduğu tespit edilmiştir.

Bakkalların, sadece gıda mamullerini değil, çeşitli eşya ve itriyat malzemelerini de sattıkları düşünülmektedir⁴⁵. Muhtemelen, bu yüzyılda, benzeri adlarla başka yerlerde de yaygın olarak kullanılan "Habbazan Esnafı"⁴⁶ ise 21 hanedir. Şehirdeki ahalinin, günlük kesim ihtiyaçlarını karşılayan, bir çeşit el aleti olan çakıcıyı üreten "çakıcılar" 12 hanedir.

Bunların dışında kalan ve taşıma işleri ile meşgul olan "Arabacı" 7 hane; kalın bir kumaş olan

⁴⁵ Şahin-Emecan, *a.g.m.*, s. 295.

⁴⁶ Habbazan; ekmek vb. unlu mamullerin üretildiği yerleri işleten esnafıdır.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

abanın üretimi ve satışı ile uğraşan “Abacı” 6 hane; bezzaz⁴⁷ 6 hane; muhtemelen tarlaların kazılmasında kullanılan aletlerin yapımı ve satımı ile ilgilenen “Çapacı” 6 hane; ahalinin giyim ve kuşama ile ilgilenen terzi ise 8 hanedir. Bu saydığımız tüccarların dışında kalan esnafın, çok çeşitli hünelerle oldukça aşikârdır. Mesela; tütün işletmeciliği ile uğraşan duhancı 4 hane, marangozlukla uğraşan doğramacı 2 hane, özellikle Gayrimüslimlerin uğrak yeri olan ve bir çeşit kahvehaneye benzeyen, içki içilen yerlerin işletmesiyle uğraşan meyhaneci 4 hane; bugünkü anlamda “ressamlık” olan ve muhtemelen tezhip sanatı yapan “Tasvirici” 1 hanedir.

Bu defterlerden elde edilen verilerden anladığımız kadarıyla; esasen geniş topraklara sahip olan bu beldelerde, özellikle üzüm bağlarının var olduğu, kaynaklarda ifade edilmektedir⁴⁸. Bu üzümlerin bulunduğu tarlaları işletmekle veya bakımını yapmakla görevli olan “bağcı” 2 hane; “bahçıvan” 2 hanedir. 3 hane “celeb” yanında, beş hane “çoban” ın varlığından da söz edilebilir. Celeb, canlı hayvan ticareti yapan esnaftır⁴⁹. Toprak çanak-çömlek işleri ile uğraşan 1 hane “çamurcu” ve “dülger çamurcusu” adı altında, bir başka şekilde bu işleri yapan esnafın varlığı da söz konusudur.

Tütünlerin toplanması ve sigara imalindeki kullanılmasına kadar ki işlemleri gerçekleştiren “duhan kıyıcısı” 1 hane; meyhanelerde bu günkü manada, “komilik” veya “garsonluk” yapan “meyhane miçosu” 4 hane; bazı eşyaların yapımında kullanılan kalıpların dökümünü üstlenen “kalıpçı” 1 hane; çiftliklerde korumacı veya yönetici olarak çalışan “kahya” 1 hane olmak üzere, toplam 22 hane işçinin varlığından söz edilebilir.

Özellikle, yukarıda adı geçen işçilerin çalıştıkları alanlarda, “vasıflı yardımcıları” olarak, uzman niteliğinde çalıştırılan “kalfalar”, toplam 14 hane olup; bunlar abacı, attar⁵⁰. çömlekçi, pazarcı, sandalcı, yemenici ve berber kalfası olarak sayılabilir.

Kalfaların yanında, onların mesleklerini geleceğe taşıyacak olan ve bir manada ayak işlerini yapan, ancak Temettü’at Defterlerinden anlaşıldığı kadarıyla hane reisi olan çıraklar ise, toplam 11 hanedir. Bunlar; bakkal, bezzaz, berber ve taşçı çırağı olarak defterlerde yer almaktadır.

Yüzyılın bir gereği olarak, bütün meslek erbaplarının olmasa da, pek çoğunun hizmetkârları olduğu anlaşılmaktadır. Hizmetkârların arasında, sadece işinden dolayı bu adla anılanların yanında, bir başkasının emri altında, onun özel işlerini yaptıkları anlaşılan kişiler de vardır ki, bunlar o mesleğin adıyla anılmaktadır. Meselâ; aşçı, beylikçi, bahçıvan, çoban, hergele, kasap, tüccar, pazarcı ve bakkal hizmetkârları olarak sıralanabilirler. Mesleği hizmetkârlık olanların dışında kalanların, yaklaşık 15 hane oldukları tespit edilmiştir. 19 hane olan ve sadece hizmetkâr olarak vasıflandırılanlar ise, herhangi bir meslek erbabının yanında değil, zengin şahısların evlerinde, konaklarında veya

⁴⁷ Bezzaz: Bez ve paçavra dokumacılığı yapan esnaftır.

⁴⁸ 1288 tarihli Edirne Salnâmesi, s. 166.

⁴⁹ Mehmet Genç, “Osmanlı Esnafı ve Devletle İlişkileri”, *Ahilik ve Esnaf*, Osmanlı Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği Yayınları, No: 1, İstanbul 1986, s. 113.

⁵⁰ Attar; muhtelif ev ilaçları ve malzemesi satan esnaftır (Şahin-Emecan, *a.g.m.*, s. 295).

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

mahiyetinde çalışan kimseler olarak düşünülebilir.

Bu yedi yerleşim birimindeki meslek erbabının sadece 3 hanesinin asker olduğu ve bunlardan birinin “onbaşı” olduğu tespit edilmiştir. Bu yerleşim birimlerindeki 4 hanede ise; eğitim ve din işleri ile uğraşan kişiler bulunmaktadır ki, bunların üçü hoca, biri imamdır. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde, imamlar, oldukça mühim bir mevkiye sahiptirler. Zira imamlar, mahalle halkı arasındaki tesânüdü sağladıkları gibi, aynı zamanda, mahallelerde kadının bir nevi temsilcisi olmuşlardır. Edirne şehrindeki mahallelerde de imamlar, bunun gibi fonksiyonlara sahiptirler⁵¹.

Günümüzde, vazifesi hemen hemen minber ile mihrap arasında sıkışıp kalan mahalle imamlarının yetkileri, başlangıçta bu kadar kısıtlı değildi. Sorumluluk alanı geniş ve önemli bir vazifeydi. Vazifeye atanacaklar sınava tâbi tutulurlardı⁵². Osmanlı şehirlerinde pek çok cami, imaret, zaviye gibi dini ve hayri eserlerin mevcut olması, bu gibi yerlerde vazifeli kişileri ön plâna çıkarmıştır⁵³. Vazifeye tayinleri, padişah beratı ile olan imamların bu durumunu belirten pek çok vesika olmakla beraber, bir örnek verilebilir: 2 Receb 972 (3 Şubat 1564) tarihini taşıyan ve Edirne kadısına gönderilen bir hükümde imam ve hatiplerin, vazifelerine dair çıkan beratların altı aya kadar almaları gerektiği bildirilmektedir. Bu süre zarfında beratlarını almayanların, vazifeye atanmayacakları belirtilmektedir. Mahalle halkı tarafından biriktirilip imama teslim edilen ve “Avarız Akçası” denilen, bir nevi yardımlaşma sandığı vardır ki, burada biriktirilen para ile Mahalledeki hasta ve fakirlere yardım edilirdi. Osmanlı Devleti'nin yapısında köklü değişikliklerin yapıldığı II. Mahmud devrinde kurulan “muhtarlık” teşkilâtı, yavaş yavaş, imamlığı ikinci plâna itmiştir⁵⁴.

Yukarıda bahsi geçen meslek erbabının dışında kalmakla birlikte, uğraştıkları alanın toprağa bağlı olması nedeniyle, “ziraatçı” olarak adlandırılan 188 hane bulunmaktadır.

Bu beldeler de, herhangi bir meslek grubuna dahil edilmemelerine rağmen, kendi geçimlerini sağlayacak emlak, arazi ve hayvanatların bulunduğu anlaşılın 14 hane mesleksiz ile 4 hane “amel mande” (yaşlı) tespit edilmiştir.

Osmanlı sisteminin, genişleme ve büyüme devirlerinde ortaya koyduğu şehir medeniyetinin yaratılmasında, vakıflar ve zâviyelerle birlikte birinci derecede rol oynamış olan esnaf örgütleri, fonksiyonel bir parçası olduğu sistemin kaderini paylaşarak, onunla birlikte tarih sahnesinden çekilmiştir⁵⁵.

İncelediğimiz defterlerde yaklaşık 231 hane doğrudan toprak işletmeciliği ile uğraşmaktadır. Bu hanelerin % 45,4'ü Manastır nahiyesine bağlı Manastır-ı Kebir de bulunmaktadır. % 16,4'ü ise

⁵¹ Şahin- Emecan, , *a.g.m.*, s. 49.

⁵² Ziya Kazıcı, “Osmanlılar'da Mahalle İmamlarının Bazı Görevleri”, *İslâm Medeniyeti Mecmuası*, C. V. S. 3., İstanbul 1982, s. 30.

⁵³ Şahin-Emecan, *a.g.m.*, Ankara 1986, s. 47.

⁵⁴ Kazıcı, *a.g.e.*, s. 30-31, 34-35.

⁵⁵ Genç, *a.g.e.*, s. 124.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Üsküdar nahiyesi Yunus kariyesinde % 13,4'ü Manastır nahiyesi Aziz Halife kariyesinde bulunmaktadır. Bu ziraat erbabının geri kalanı diğer yerleşim birimlerinde aşağı yukarı eşit oranda dağılmaktadır. Yaklaşık 66 hane olan Çapacı esnafının % 80'i Manastır-ı Kebir diğer yerleşim birimlerine oranla hem nüfus yönünden ham de iş gücü bakımından daha yoğundur. Ancak nüfus yoğunluğu dikkate alındığında herhangi bir mesleğe sahip olmamakla beraber kendilerine ait emlak, arazi ve hayvanatı olan yaklaşık 42 hanenin bulunduğu tespit edilmektedir.

Bu 7 birimde ziraat erbabının dışında muhtemelen ziraatte kullanmak için gerekli olan çapaları yapan ve satan 66 hane çapacı bulunmaktadır. Aynı şekilde yerleşim birimlerinin demir eşyalarını imal etmekte olan 4 hane demirci, sosyal yaşamın bir gereği olan 1 hane berber, özellikle kış günlerinde aranılan bir meşrubat çeşidi olan bozayı imal eden 1 hane bozacı, muhtemelen çoğunlukla gayrimüslimlerin uğrak yeri olan zamanın kahvehaneleri gibi bir işlev gören meyhaneleri yöneten 2 hane meyhaneci bulunmaktaydı. Bunların dışında büyük baş hayvan üreticilerinden olan 1 hane danacı 1 hane mandacı yanında özellikle binek hayvanları ve koşum öküzlerinin nallarını imal etmekte olan ve onları nallayan 1 hane nalbant, yine taşımacılık sektöründe kullanılan eşek ve katırların semerlerini imal eden 2 hane semerciye rastlanılmaktadır. Uzun süre saklanması düşünülen yiyeceklerin muhafazası için gerekli olan malzemeyi üreten 2 hane fıçı, özellikle demir imalatında kullanılan kömürleri satan 2 hane kömürcü, muhtemelen yel değirmeninde çalışan 1 hane değirmenci ve tütün imalatında çalışan ve imal ettiklerini sattığı düşünülebilecek olan 2 hane duhancı tespit edilmektedir. Kadınların ve çocukların giydikleri kullanılmış elbiseleri toplayan ve tamir eden 1 hane eskici yemenici ve aynı şekilde ahalinin de eski elbiselerini onaran 2 hane eskici terzi yanında 3 hane abacı, 2 hane pabuşçu, 1 hane dülger ile, küçük ev eşyaları sattığını düşünebileceğimiz 2 hane sergici bulunmaktaydı. Köşe başlarında bozuk para bulunduran ve gelene geçene bu konuda yardımcı olan 1 hane bozmacı ile muhtemelen pazarlarda savaşlardan elde edilen esirleri toplayan ve muhafaza eden 1 hane esirlik, sokak sokak gezerek imal ettiği simitleri satan 1 hane simitçi ile 11 hane kiracı ki, bunlar ya kendilerine ait olan mülkleri kiraya vermekten veya bir başkasının mülkünde kira ödeyerek ikâmet etmektedirler.

Bu 7 yerleşim biriminde işçi statüsünde bulunan ve muhtemelen ahalinin hayvanlarını topluca meraya olatmak üzere götürülen ve sonra tekrar onları sahiplerine teslim etmek üzere geri getiren 7 hane çoban ve 8 hane çoban çırağı olan sığırtmaç, tımar sisteminin bir kalıntısı olarak tarlalarda ücretli olarak çalışan 8 hane rençber bağlarda gerekli olan hizmeti yapmak veya bağları korumak göreviyle yükümlü 5 hane bağcı, bu birimdeki yol, köprü, mezarlık...vb. işlerde gerekli taşların imalatında çalışan 1 hane taşçı ile muhtemelen toprak kapları imalatında gerekli olan çamuru bulup, çıkaran ve kullanışlı hale getiren 2 hane çamurcu bulunmaktadır.

Bu yerleşim birimlerinde toplam 25 hane hizmetkâr bulunmaktadır. Bu hizmetkârların arasında 1 hane imaret hizmetkâr, 1 hane aşçı hizmetkârı, 1 hane bozacı hizmetkârı, 1 hane meyhaneci

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

miçosu, 1 hane meyhaneci hizmetkârı, 1 hane de kaymakçı hizmetkârı yer almaktadır.

Bu hizmetkârların % 24'ü gayrimüslimlere ait olup bunların içerisinde 3 hane yabancı 1 hane ise kıbtî'dir. Genel olarak her mesleğin olmasa da özellikle üretime yönelik mesleklerden çırak ve kalfalara sık sık rastlanılmaktadır. Bununla beraber malzememiz içinde demircilere ait 1 adet çırak, 1 adet şakird ve 1'er adet abacı ve bakkal kalfası bulunmaktadır.

Bölgedeki geniş toprak sahiplerinden olduğu anlaşılan ve Çöke nahiyesine bağlı Recep Mehdi kariyesinin ileri gelenlerinden biri olan kanbur oğlu Hasan Ağa'ya ait 1 hane bulunmaktadır.

Sosyal yaşamın önde gelen liderlerinden olduğu varsayılabilir imam, havace ve hatiplerin 5 hane olduğu görülmektedir. Bunlardan Üsküdar nahiyesi Yunus kariyesinde 2 adet imam ve 1 adet hoca bulunmakta olup, Çöke nahiyesi Ömer Obası kariyesinde 1 imam, Manastır nahiyesi Aziz Halife kariyesinde 1 hatip görev yapmaktadır. Bu yerleşim birimlerinde nüfusun önemli bir kısmını mesleksizler oluşturmaktadır. Bunlar her ne kadar bir esnaf teşekkülüne mensup değillerse de kendilerini ve ailelerini geçindirebilecek düzeyde hatta bazıları yerleşim birimlerinin zengin ailelerinden sayılabilecek kadar arazi, bina, emlak ve hayvanata sahip kimselerdir. 1 hane davulcu ise, muhtemelen ramazan aylarında mahalle mahalle dolaşarak insanları sahurdan haberdar eden kişiler olabileceği gibi düğünlerde, bayramlarda insanları eğlendiren sanatçılar olarak da düşünülebilir. Mehter ise, 2 hane olup, ileri düzeydeki ziyaretçilerin geliş zamanlarında toplanan mehteran da görev almaktadır. Bu yerleşim birimlerinde hane reisi asker olan yaklaşık 10 kişi bulunmaktadır ki, bunların ya Edirne şehrinde veya çevre kazalarda görev aldıkları düşünülebilir.

Çöke nahiyesi Recep Mehdi kariyesi, aynı nahiye'nin Ömer Obası kariyesi, burada yer alan bir adet çiftlik hanesi ile Manastır nahiyesi Manastır-ı Kebir, Aziz Halife, Kalfa kariyesi, Üsküdar nahiyesi Yunus kariyesi ile Mumcular Mahallesi'ne ait toplam temettünün yaklaşık 1000.000 kuruş olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakam göz önüne alındığında Anadolu'nun bir diğer serhat şehri olan Erzurum'un merkezine ait 47 mahalleden ⁵⁶ elde edilen temettüat geliriyle Edirne'nin yukarıda adı geçen 7 yerleşim yerinden elde edilen temettüat geliri arasındaki uçuruma dikkati çekmek gerekir. Bu şehrimize ait bahsedilen mahallelerin toplam gelirinin 800,000 kuruş olmasına karşılık Edirne'ye bağlı 7 yerleşim biriminde 1000000 kuruş gelirin temin edilmesi coğrafi şartların ve arazinin zengin ürünler bakımından nasıl bir değişim gösterdiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Yukarıda söz konusu olan 7 yerleşim biriminden Üsküdar nahiyesine bağlı Yunus kariyesi % 49'luk oranıyla temettüat gelirlerinin en büyük kısmına sahip olmaktadır. Bunun akabinde Manastır nahiyesine bağlı Aziz Halife kariyesindeki gayrimüslimler % 19,37 ile ikinci sırada yer alırken, aynı nahiye'nin Manastır-ı Kebir kariyesi % 14,17, son olarak Aziz Halife kariyesi ise % 9,86 ile sıralandığı görülmektedir. Ancak bu yerleşim yerlerinin temettü'at üzerinden bir yılda vermiş oldukları vergî-i

⁵⁶ Haydar Çoruh, *Temettüat Defterlerine Göre Erzurum Şehri (1260/1844)*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1997, Bölüm II., Kısım III.

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

mahsûsasalara dikkat edildiğinde görülmektedir ki, yaklaşık 516,000 kuruş temettüat geliri olan Yunus kariyesindeki hane sahiplerinin hane başına sadece 135 kuruş vergi verdikleri görülürken, 19,120 kuruş temettü'at geliri olan toplam 23 hane vergi mükellefinden hane başına 123 kuruş, yaklaşık 202,000 kuruş geliri olan Manastır nahiyesi Aziz Halife kariyesindeki gayrimüslimlerin hane başına ortalama 113 kuruş vergî-i mahsûsa verirken yaklaşık 24,000 kuruş temettü'at geliri olan Ömer Obası kariyesindeki müslümanların ise, ortalama 109 kuruş vergî-i mahsûsa oranları genelini baz aldığımızda oldukça düzensiz ve adaletsiz bir gelir düzeyi üzerinden tespit edilmiştir.

1844 tarihli Temettü'at defterlerinin geneli incelendiğinde, yukarıdaki düzensizliği görmek mümkündür. Bunun farkında olan Osmanlı maliyesi nüfus sayımı dışında kalan vergi sayımı sonuçlarını açıklamaktan vazgeçmiş ileri bir tarihte tesbit edilmesi amacıyla Bâb-ı Âli'de alınan bir kararla sayım sonuçlarını açıklamaktan kaçınmıştır. Bunun nedeni, vergiyi tesbit etmek niyetiyle görevlendirilen memurların çok geniş bir alanda vazife yapıyor olması nedeniyle kontrolden uzak kalmaları ve kendi insiyatifleriyle hareket etmeleriydi. Bu nedenle bir bölgeden diğerine en küçük bir birimden en büyüğüne özellikle vergi oranları ve temettüat gelirleri birbirinden farklı şekillerde tesbit edilmiştir.

Sonuç

Osmanlı vergi sisteminin ıslahı yönündeki çalışmalar II. Mahmud'un sağlığında başlatılmış olup Tanzimat'ın ilanından sonra da devam ettirilmiştir. Tanzimata kadar oldukça karmaşık bir şekil alan vergi sisteminin yeniden organize edilmesi maksadıyla başlatılan çalışmaların sonucunda esnaf ve sanatkârın bir yıllık kârı üzerinden tahsil edilen Temettü vergisi yürürlüğe konulmuştur. Bu yeni verginin tahsil edilmesi için 1260/1844 yılında bütün Osmanlı vilayetlerinde olduğu gibi Edirne'de de sürdürülen tahrir çalışmalarından elde edilen Temettü'at Defterleri, şehrin sosyal ve ekonomik durumu hakkında da önemli bilgiler vermektedir.

1260/1844 tarihli Edirne'ye ait 7 Temettü'at Defteri (Nefsi Kızanlık Toprağı, Buçuktepe Mahallesi, Çöke nahiyesi Hacı Baba Tekkesi, Manastır kariyesi Nefsi Emir Çelebi Mahallesi, Manastır nahiyesine tabi Sâlarıye Beyi kariyesi, Kurtlar kariyesi ve Divan-ı Sefer Mahallesi) üzerinde yapmış olduğumuz çalışmadan ortaya çıkan sonuç şöyledir:

Bazı mahalle ve nahiyelerde müslüman ve gayrimüslimlerin birarada oturdukları, 7 Temettü'at Defterine göre toplam 363 hane nüfusun 169 hanesinde müslüman, 194 hanesinde gayrimüslim yaklaşık olarak 845 müslüman, 970 gayrimüslim 1815 kişi yaşamaktadır. Nüfusun % 46,5'ini Müslümanlar, % 53,4'ünü gayrimüslimler oluşturmaktadır.

Bu yerleşim yerlerinde 107 hane ticaretle uğraşan esnaf, 189 hane ara hizmetleri yerine getiren işçi, 8 hane çırak, 2 hane kalfa, 11 hane hizmetkâr ve sosyal statüleri belli olmayan 114 hane

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bulunmaktadır. 3 mahalle, 7 kariye, 1 nahiyeye ait Temettü'at Defterleri'nde yapılan inceleme ve bu yerleşim birimlerinde yaşayanların daha çok ziraatle uğraştıklarını 108 hane ziraat erbabı olduğunu ve toplam nüfusun % 29,75'ini teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.

Bu yerleşim birimlerindeki emlakın dağılımında 30 adet dükkan, 120 adet kiraya verilen dükkan hissesi, 11 sergi kıta, 14 oda, 1 hamam, 12 vakıf dükkan, 9 asi yap, 2 vakıf bahçe tarla toplam 199 adet bina olup dükkanların bütün emlakın % 73,6'sını oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu birimlerde vergi-i mahsûsa, öşür, cizye, ağnam rûsûmu gibi gelirler temin edildiği anlaşılmaktadır. Bu vergilerin toplamı, 121105 kuruş olup % 5,16'sı müslüman; % 4,83'ü gayrimüslimlere aittir.

Bütün yerleşim birimleri dikkate alındığında, Buçuktepe Mahallesi, Manastır Kariyesi Emir Çelebi Mahallesi, Salariye Beyi Kariyesi, Divan-ı Sefer Mahallesinde ikamet etmekte olanların 52752,5 kuruş meslektan temettüatı olduğu ve 3 mahalle, 7 kariye, 1 nahiyeden müteşekkil 11 yerleşim biriminden 230663,5 kuruş temettüat elde edildiği görülmektedir.

1260/1844 tarihli Edirne'ye ait 7 Temettü'at Defteri (Çöke Nahiyesi Recep Mehdi Kariyesi, Çöke Nahiyesi Ömer Obası Kariyesi, Manastır Nahiyesi Manastır-ı Kebir, Manastır Nahiyesi Aziz Halife Kariyesi, Mumcular Mahallesi, Üsküdar Nahiyesi Yunus Kariyesi) üzerinde yapmış olduğumuz çalışmadan ortaya çıkan sonuç şöyledir:

Bazı mahalle ve nahiyelerde müslüman ve gayrimüslimlerin birarada oturdukları, 7 Temettü'at Defterine göre toplam 323 hane nüfusun 127 hanesinde müslüman, 184 hanesinde gayrimüslim yaklaşık olarak 635 müslüman, 920 gayrimüslim 1555 kişi yaşamaktadır. Nüfusun % 39,4'ünü müslümanlar, % 57,1'ini gayrimüslimler, %2,48'ini ise kıbtîler oluşturmaktadır.

İncelediğimiz 7 yerleşim birimine ait Temettüat Defterleri'nde yaklaşık 231 hane ziraatçi olup 66 hanesinin çapacılıkla meşgul olduğu bunun Manastır Nahiyesi Manastır-ı Kebir'de 53 haneden ibaret olup toplam yekûn içinde en fazla olan kısmı teşkil ettiği görülmektedir. Oran olarak ise %8,3'ünü oluşturmaktadır. 231 hane içerisinde 8 hane rençber, 8 hane sığırtaç, 5 hane bozmacı olduğu 10 hanenin asker, 67 hanenin ise, sosyal statüsünün belli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaynaklar

Bağış, Ali İhsan, Osmanlı Ticaretinde Gayrimüslimler Kapütülasyonlar- Beratlı Tüccarlar- Avrupa ve Hayriye Tüccarları (1750-1839), Ankara 1983.

Barkan, Ömer Lütfi, "Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi", Türkiyat Mecmûası, C. X, İstanbul (tarihsiz).

Çoruh, Haydar, Temettüat Defterleri'ne Göre Erzurum Şehri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans

Edebiyat ve Tarih Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Tezi), İstanbul 1997.

Edirne Rehberi, Edirne Belediyesi, İki Nokta Basın Organizasyon, İstanbul 1987.

Ekinci, Yusuf, Ahilik ve Meslek Eğitimi, İstanbul 1989.

Ergenç, Özer, “Osmanlı Şehirlerindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, C. IV, İstanbul 1984.

Genç, Mehmet, “Osmanlı Esnafı ve Devlet İlişkileri, Âhilik ve Esnaf, İstanbul 1986

Gökbilgin, M. Tayyib, “Edirne” Maddesi, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. X, İstanbul 1994.

Kazancıgil, Ratıp, Edirne Mahalleleri Tarihçesi (1529-1990), Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, Sa. 7, İstanbul 1992.

Kazıcı, Ziya, “Osmanlılar’da Mahalle İmamaları’nın Bazı Görevleri”, İslam Medeniyeti Mecmuası, C.V, S.3, İstanbul 1982

Korkut, Ahmet, Edirne İli Yakın Çevre İncelemeleri, M.E.B. Talim Terbiye Kurulu’nun kararı ile basılmış, (tarihsiz).

Köprülü, M. Fuad, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurulması, İstanbul 1981.

Kuban, Doğan, “Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, Sa. 7, İstanbul 1968.

Peremeci, Osman Nuri, Edirne Tarihi, İstanbul 1939.

Peremeci, Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, C. I, (tarihsiz).

Raymond, Andre, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, İstanbul 1995.

Saydam, Abdullah, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon 1995.

Şahin, İlhan, “XV. ve XVI. Yüzyılda Sofya-Filiba-Eski Zağra ve Tatar Pazarı’nın Nüfus ve İskan Durumu”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 48, İstanbul 1987.

Şahin, İlhan-Emecen, Feridun, “XV. Asrın İkinci Yarısında Tokat Esrafi”, O.A., VII-VIII, İstanbul 1988.